

Organizadores

Romário Neves Coelho

Flávia Santos Martins

Luana Ferreira Rodrigues

Sanderson Castro Soares de Oliveira

II SAL

*II Seminário Amazônia
em Letras: Línguas,
Gramáticas, Variação e
Diversidade*

LIVRO DE RESUMOS

ppg.la

Seminário Amazônia em Letras: Línguas, Gramáticas, Variação e Diversidade

Livro de Resumos

**Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas –
PPGL/UFAM**

**Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do
Amazonas – PPGLA-UEA**

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

Universidade do Estado do Amazonas - UEA

**Programa institucional PROEXT-PG da Universidade Federal do Amazonas -
PROEXT-PG – UFAM**

**Seminário Amazônia em Letras: Línguas, Gramáticas, Variação e
Diversidade
Livro de Resumos**

**Romário Neves Coelho
Flávia Santos Martins
Luana Ferreira Rodrigues
Sanderson Castro Soares de Oliveira
(Organizadores)**

Manaus – AM
2025

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Tanara Lauschner | Reitora

Geone Maia Corrêa | Vice-Reitor

Ângela Neves Bulbol de Lima | Pró-Reitora de Administração

Lúcia Helena dos Santos Silva | Pró-Reitora de Planejamento

Sílvia Cristina Conde Nogueira | Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Adriana Malheiro Alle Marie | Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Seminário Amazônia em Letras (2. : 2025 : Manaus, AM)
II SAL [livro eletrônico] : línguas, gramáticas,
variação e diversidade : caderno de resumos /
organizadores Romário Neves Coelho...[et al.]. --
1. ed. -- Manaus, AM : Ed. dos Autores, 2025.
PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Flávia Santos Martins,
Luana Ferreira Rodrigues, Sanderson Castro Soares
de Oliveira.

ISBN 978-65-01-70618-4

1. Diversidade 2. Gramática - Estudo e ensino
3. Línguas e linguagem I. Coelho, Romário Neves.
II. Martins, Flávia Santos. III. Rodrigues, Luana
Ferreira. IV. Oliveira, Sanderson Castro Soares de
Oliveira.

25-303694.2

CDD-400

Índices para catálogo sistemático:

1. Línguas e linguagem 400

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

DOI: 10.5281/zenodo.17167246

Comissão Organizadora

Prof. Dr. Sanderson Castro Soares de Oliveira (UFAM) – Presidente

Profa. Dra. Luana Ferreira Rodrigues (UFAM) – Vice-Presidente

Profa. Dra. Ana Carolina Ferreira Alves (UEA/UFAM)

Prof. Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus (UEA)

Profa. Dra. Elaine Pereira Andreatta (UEA)

Profa. Dra. Flávia Santos Martins (UFAM)

Prof. Dr. Leonard Christy Souza Costa (UFAM)

Profa. Dra. Marci Fileti Martins (MN/UFRJ)

Profa. Dra. Soraya Paiva Chain (UFAM)

Comitê Científico

Prof. Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus (UEA)

Profa. Dra. Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB)

Prof. Dr. Ederson Luís da Silveira (UFFS)

Prof. Dr. Edson Galvão Maia (IFAM)

Prof. Dr. Eduardo Cardoso Martins (UFAM)

Profa. Dr. Eliabe dos Santos Procópio (UFS)

Profa. Dra. Flavia Vasconcellos Amaral (York University – Toronto, University of Toronto, Brock University)

Prof. Dr. Jorge Domingues Lopes (UFPA)

Profa. Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio (UFAM)

Profa. Dra. Micheli Carolini de Deus Lima Schwade (UFAM)

Profa. Dra. Neusa Inês Philippsen (UNEMAT)

Profa. Dra. Raynice Geraldine Pereira da Silva (UFAM/UFSC)

Prof. Dr. Sandro Márcio Drumond Alves Marengo (UFS)

Prof. Dr. Shelton Lima de Souza (UFAC)

Prof. Dr. Thiago Costa Chacon (UnB)

Profa. Dra. Vanessa de Sales Marruche (UFAM)

Prof. Dr. Wagner Barros Teixeira (UNILA/UFAM)

Prof. Dr. Weberson Fernandes Grizoste (UEA)

Comitê Científico por área

Línguas Clássicas

Prof. Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus (UEA)

Profa. Dra. Flavia Vasconcellos Amaral (York University – Toronto, University of Toronto, Brock University)

Prof. Dr. Weberson Fernandes Grizoste (UEA)

Análise do Discurso

Prof. Dr. Ederson Luís da Silveira (UFFS)

Prof. Dr. Eduardo Cardoso Martins (UFAM)

Linguística Aplicada

Profa. Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio (UFAM)

Profa. Dra. Neusa Inês Philippsen (UNEMAT)

Prof. Dr. Shelton Lima de Souza (UFAC)

Profa. Dra. Vanessa de Sales Marruche (UFAM)

Prof. Dr. Wagner Barros Teixeira (UNILA/UFAM)

Sociolinguística e Dialetoлогия

Prof. Dr. Edson Galvão Maia (IFAM)

Profa. Dr. Eliabe dos Santos Procópio (UFS)

Prof. Dr. Sandro Márcio Drumond Alves Marengo (UFS)

Línguas Indígenas

Profa. Dra. Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB)

Prof. Dr. Jorge Domingues Lopes (UFPA)

Profa. Dra. Micheli Carolini de Deus Lima Schwade (UFAM)

Profa. Dra. Raynice Geraldine Pereira da Silva (UFAM/UFSC)

Prof. Dr. Thiago Costa Chacon (UnB)

Monitores:

Flávia Santos Martins (UFAM) coordenadora
Romário Neves Coelho (UFAM) coordenador
Adilson Marques (UFAM)
Alissa Oliveira dos Santos (UFAM)
Ana Clara Lima dos Santos (UFAM)
Antonio Janderson Morais da Silva (UFAM)
Camila Natacha Marques Alves (UFAM)
Chrystian Valleck Oliveira de Melo (UFAM)
Emanuelle Martins Brito (UFAM)
Francisca Kailanny Rodrigues Pinto (UFAM)
Gabrielly dos Santos de Oliveira (UFAM)
Heisgla Silva Coelho (UEA)
João Kevyn Castilho Caldeira (UFAM)
Joao Khennedy Martinez de Oliveira (UFAM)
José Gabriel Marques Maciel (UFAM)
Joyce Carolainne Oliveira Sobreira (UFAM)
Julia de Abreu Neves (UEA)
Leonardo Julhiel Leite de Albuquerque (UFAM)
Loik Bryan (UFAM)
Marcos Paulo Martel Cardos (UFAM)
Moacir Prestes Bolonheiz Júnior (UFAM)
Pedro Holanda de Almeida (UFAM)
Rafaele Macedo Batalha e Silva (UFAM)
Rhanya Tavares Sobral (UFAM)
Sinara Catanheide Solar (UFAM)
Thaynara Vitória Brandão Vidal (UEA)
Werlisson Andrade de Lima (UFAM)

Criadores do item de mídia via Canva.com

Alessandra Mara Pinheiro Batista
Gabrielly dos Santos de Oliveira
Romário Neves Coelho

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	21
PROGRAMAÇÃO.....	22
SIMPÓSIO DE SOCIOLINGÜÍSTICA E DIALETOLOGIA.....	44
GRUPO TEMÁTICO 1: (25/09 – 8H45 ÀS 10H15)	45
O SUJEITO PRONOMINAL DE 3ª PESSOA NA FALA MANAUARA CULTA: UMA INVESTIGAÇÃO VARIACIONISTA	46
<i>Isa Cristina Barroso Pereira</i>	<i>46</i>
ALTERNÂNCIA NAS FORMAS PRONOMINAIS NA EXPRESSÃO DE P4 EM FUNÇÃO DE SUJEITO NA FALA DE MORADORES DA PRAÇA 14, MANAUS - AMAZONAS	48
<i>Gabriel Lima Mota</i>	<i>48</i>
<i>Tálmány de Andrade Tavares</i>	<i>48</i>
UM ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DAS FORMAS DE TRATAMENTO, NA POSIÇÃO DE SUJEITO, NAS CARTAS PESSOAIS DA AMOSTRA MÁRIO YPIRANGA.....	50
<i>João Khennedy Martinez de Oliveira.....</i>	<i>50</i>
A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO NO FIM DAS SENTENÇAS: UMA ANÁLISE ENTRE A CARTOGRÁFICA SINTÁTICA E A VARIAÇÃO	55
<i>Danton Henrique Santos D’Almeida.....</i>	<i>55</i>
<i>Sandra Quarezemin.....</i>	<i>55</i>
A CONCORDÂNCIA VERBAL EM PASSIVAS SINTÉTICAS COM O PRONOME SE: UMA ANÁLISE EM ANÚNCIOS DE JORNAIS AMAZONENSES	58
<i>José Fabricio Affonso Ferreira Júnior.....</i>	<i>58</i>
GRUPO TEMÁTICO 2: (25/09 – 10H30 ÀS 12H00)	60
PROJETO PAINEL DE ESTUDOS GEOSOCIOLINGÜÍSTICOS NO NORTE DO BRASIL: O ESTÁGIO ATUAL NO ESTADO DO AMAPÁ.....	61
<i>Mateus Gomes dos Santos</i>	<i>61</i>
<i>Romário Duarte Sanches.....</i>	<i>61</i>
VARIAÇÃO LEXICAL NO FALAR BOAVISTENSE: UM ESTUDO DIALETAL EM RORAIMA.....	63
<i>Elecy Rodrigues Martins.....</i>	<i>63</i>
<i>Luzineth Rodrigues Martins.....</i>	<i>63</i>
<i>Maria do Socorro Melo Araújo.....</i>	<i>63</i>
ANÁLISE LEXICAL DO CAMPO SEMÂNTICO “JOGOS E BRINCADEIRAS INFANTIS” NOS DADOS DO ATLAS LINGÜÍSTICO DO AMAPÁ.....	65

<i>Marcele Salgado Maciel</i>	65
<i>Romário Duarte Sanches</i>	65
EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS NA FALA DOS KARIPUNA DO AMAPÁ.....	67
<i>Loerhana Geiselle Quintela Miranda Camarão</i>	67
<i>Romário Duarte Sanches</i>	67
A MARCAÇÃO DE GÊNERO NÃO BINÁRIO NA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO	69
<i>Dante de Moraes Alves</i>	69
<i>Jeiviane Justiniano da Silva</i>	69
GRUPO TEMÁTICO 3: (25/09 – 13H30 ÀS 15H)	71
O FALAR CABOCO E O LÉXICO DA CULTURA CABOCLA. UMA ABORDAGEM NA DIALETOLOGIA MONODIMENSIONAL	72
<i>Hydelvídia Cavalcante de Oliveira Corrêa</i>	72
DENOMINAÇÕES PARA MENINO E MENINA NO ALTO SOLIMÕES: UMA AMOSTRA DO PROJETO ALIAS	74
<i>João Bosco Martins D'Ávila</i>	74
CONTRIBUIÇÕES DO ATLAS LINGUÍSTICO DA MICRORREGIÃO DE COARI (ALIMCO) PARA CARACTERIZAÇÃO DOS FALARES AMAZONENSES	76
<i>Ana Milles de Souza Belém</i>	76
PODCASTS: EMPRÉSTIMOS LEXICAIS DA LÍNGUA INGLESA E COMUNIDADES DE FALA NO CIBERESPAÇO	78
<i>Ana Luisa de Souza Rocha</i>	78
<i>Ana Carolina Ferreira Alves</i>	78
A VARIAÇÃO NÓS/A GENTE NA POSIÇÃO DE SUJEITO NO FALAR ANORIENSE .80	
<i>Romário Neves Coelho</i>	80
GRUPO TEMÁTICO 4: (25/09 – 15H15 ÀS 15H30)	82
SUBSIDIANDO PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS ATRAVÉS DE BANCOS DE DADOS.....	83
<i>Eliaine de Moraes Belford Gomes</i>	83
<i>Lana Camila Santos Gonçalves</i>	83
PERCURSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE AMOSTRA LINGUÍSTICA	84
<i>Eliaine de Moraes Belford Gomes</i>	84
INFLUÊNCIA E VARIAÇÃO: ANÁLISE ESTILÍSTICA DA FALA DE UMA INFLUENCIADORA DIGITAL RORAIMENSE.....	86
<i>Laeny Amaral de Sousa</i>	86
O TEXTO IMAGÉTICO E SUA DIMENSÃO SOCIAL NO GÊNERO PRÓS E CONTRA DO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA NA SEGUNDA METADE DO	88
<i>Dui Barroso Lima Farias</i>	88

DA COLONIZAÇÃO LINGÜÍSTICA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL COLONIAL: UMA BREVE ANÁLISE PELA HISTORIOGRAFIA LINGÜÍSTICA.....90

Dayana Dias de Assis..... 90

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LINGÜÍSTICA APLICADA ENSINO.....93

GRUPO TEMÁTICO 1: ESTUDOS EM L2 (24/09 – 8H ÀS 9H30).....94

ENSINO TRANSDISCIPLINAR DE ESPANHOL: UMA PROPOSTA COMPLEXA DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA OBRA DE ZEZÉ MAKÚ95

Yara Cruz Machado 95

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA SOBRE O PAPEL DESSE IDIOMA NO NOVO ENSINO MÉDIO ENTRE 2022 E 2024: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA PÚBLICA EM MANAUS (AM)97

Milla Menezes Monte..... 97

Marta de Faria e Cunha Monteiro..... 97

ENTRE LÍNGUAS E CULTURAS: A PRÁTICA DOS MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA99

Juliani Corrêa Berlezi..... 99

Cora Elena Gonzalo Zambrano..... 99

ABORDAGEM BASEADA EM PROJETOS VOLTADA AO ENSINO APRENDIZAGEM DE INGLÊS SOB A PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS 101

Josibel Rodrigues e Silva 101

Miguel Cláudio Araújo dos Santos..... 101

Ademar dos Santos Lima 101

BICHOS, BRINCADEIRAS E BILINGUISMO: ENSINO DE LÍNGUAS COM ANIMAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 103

Angelly Ielcnele Lima de Paiva 103

GRUPO TEMÁTICO 2: ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO BILÍNGUE/CONTEXTOS DE INTERLÍNGUA (24/09 – 10H ÀS 11H15)105

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE INGLÊS ACERCA DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM MANAUS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA BILÍNGUE ESTADUAL 106

Ana Carolina Alves de Souza Santos..... 106

Marta de Faria e Cunha Monteiro..... 106

A PAISAGEM LINGÜÍSTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE RORAIMA 109

Felipe da Silva Garcia 109

Fabrcio Paiva Mota 109

BRINCAR, FALAR, APRENDER: A CONVIVÊNCIA BILÍNGUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM RORAIMA 111

Angelly Ielcnele Lima de Paiva 111

Fabrcio Paiva Mota 111

A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE EM <i>SEGUNDA OU TERÇA</i> : UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO CONTO DE VIRGÍNIA WOOLF COM ÊNFASE NA TRANSITIVIDADE.....	113
<i>Mariliz Leal Ethur</i>	113
CONTATO LINGUÍSTICO EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE REEDUCANDOS EM CONTEXTO DE FRONTEIRA: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA NO SISTEMA PRISIONAL DE BOA VISTA-RR	115
<i>Fernanda Silva e Silva</i>	115
<i>Fabricio Paiva Mota</i>	115
GRUPO TEMÁTICO 3: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES (24/09 – 11H15 ÀS 12H00)	117
A POLÍTICA LINGUÍSTICA DA UFRR EM CONTEXTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: UM HISTÓRICO DECOLONIAL.....	118
<i>Laudelina Ferreira da Cruz</i>	118
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE LÍNGUAS INDÍGENAS E O REALISMO CAPITALISTA: (RE)INICIANDO O DEBATE A PARTIR DE UM OLHAR ‘MICRO-LINGUÍSTICO’ SOBRE A COOFICIALIZAÇÃO DO TAMAZIGHT NO MARROCOS	120
<i>Daniel de Lima e Souza</i>	120
GRUPO TEMÁTICO 4: ESTUDOS DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL (24/09 – 14H ÀS 15H15)	122
O CENÁRIO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS MIGRANTES EM RORAIMA: QUE TRAJETÓRIA TEMOS SEGUIDO ATÉ AGORA?	123
<i>João Batista Marcelino dos Santos</i>	123
<i>Alan Ricardo Costa</i>	123
<i>Cora Elena Gonzalo Zambrano</i>	123
ESTUDANTES MIGRANTES NA UERR: DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ATRAVÉS DA DISCIPLINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL	125
<i>Iris Anita Fabián Ramírez</i>	125
<i>Taiane Azevedo Rodrigues</i>	125
A TRANSLINGUAGEM EM NARRATIVAS DE PROFESSORES: ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS MIGRANTES SOB UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL	127
<i>Pricilla Ferreira Ramos</i>	127
CONSTRUÇÃO DO TEXTO: USOS DE ELEMENTOS COESIVOS POR ALUNOS ESTRANGEIROS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA VISTA-RR	129
<i>Vandete Ramos Buarque Caetano</i>	129

GRUPO TEMÁTICO 5: ESTUDOS DE LÍNGUA MATERNA EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR (24/09 – 16H00 ÀS 17H)..... 131

DO MUSEU DA PESSOA PARA EDUCADORES: ANÁLISE DE UM ROTEIRO PEDAGÓGICO SOBRE VIVÊNCIAS FEMININAS 132

Mayara Diegra dos Santos Rocha Franco..... 132

Rebeca Xaviela Nogueira Fernandes..... 132

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO EM TIMOR-LESTE: REFLEXÕES A PARTIR DE SUA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA..... 134

Maria Imaculada de Carvalho 134

O OLHAR DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO ESCRITA NA ESCOLA PÚBLICA À LUZ DOS LETRAMENTOS 136

Marcineli De Brito Souza..... 136

Marta de Faria e Cunha Monteiro..... 136

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LÍNGUAS INDÍGENAS 139

GRUPO TEMÁTICO 1: ESTUDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS (8H ÀS 9H30MIN) 140

PROCESSOS FONOLÓGICOS DA LÍNGUA TAUREPANG (KARÍB): UMA REVISÃO DE LITERATURA 141

Adilson Teixeira Marques..... 141

Ana Carolina Ferreira Alves..... 141

ANÁLISE DAS VOGAIS CENTRAIS DO TAUREPANG: UM ESTUDO PRELIMINAR 143

Heisgla Silva Coelho..... 143

Ana Carolina Ferreira Alves..... 143

REDUÇÃO SILÁBICA EM NOMES E VERBOS NA LÍNGUA TAUREPANG 145

Lucas de Almeida Filizola..... 145

Carolina Ferreira Alves..... 145

O FONEMA /S/ E SEUS ALOFONES NA LÍNGUA MACUXI: IMPLICAÇÕES PARA UMA UNIFORMIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 148

Romilda Braga Pinto..... 148

João Henrique Santos de Souza 148

Ananda Machado..... 148

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UMA ANÁLISE FONOLÓGICA E MULTIMODAL 149

Eduarda Lieny Mota de Sá..... 149

Marcos Roberto dos Santos..... 149

GRUPO TEMÁTICO 2: LINGUÍSTICA, ENSINO E IDENTIDADE (9H45H ÀS 10H45MIN)..... 150

CATANDO E CONTANDO HISTÓRIAS: ARTES VERBAIS, NARRATIVAS, DOCUMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA AMAZÔNIA RORAIMENSE.....	151
<i>Ângela Maria da Silva Araújo</i>	151
<i>Fernanda Caxias</i>	151
<i>Anarcindo Onesimu Wai Wai</i>	151
<i>Isabela Coutinho Costa</i>	151
O GÊNERO NARRATIVO PANTON: ENSINO E ESCRITA DE NARRATIVAS INDÍGENAS MACUXI NA ESCOLA	153
<i>Rosilda da Silva</i>	153
<i>João Henrique Santos de Souza</i>	153
<i>Ananda Machado</i>	153
A ESCRITA DAS CRIANÇAS KAMBEBA DE ACORDO COM A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA DE EMILIA FERREIRO E ANA TEBEROSKY	154
<i>Joana D'Arc Soares Feitosa</i>	154
GRUPO TEMÁTICO 3: ESTUDOS FORMAIS E COMPARATIVOS EM LÍNGUAS INDÍGENAS (10H45MIN ÀS 12H).....	156
<i>PÓHUTI- UM FUTURO MARCADOR DE INDEFINITUDE EM TERENA (ARUAK)?</i> 157	
<i>Cristina de Cássia Borella</i>	157
A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO À DIREITA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E NA LÍNGUA KARITIANA: CONTRIBUIÇÕES DA CARTOGRAFIA SINTÁTICA	160
<i>Danton Henrique Santos D'Almeida</i>	160
ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE PRONOMES PESSOAIS DO KARITIANA E DA LIBRAS	163
<i>Luiz Fernando Ferreira</i>	163
<i>Laís Priscila Almeida de Jesus</i>	163
<i>João Batista Marcelino dos Santos</i>	163
SENTENÇAS INTERROGATIVAS WH EM NHEENGATU	166
<i>Mateus Coimbra de Oliveira</i>	166
GRUPO TEMÁTICO 4: CONTEXTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS E IDENTIDADES (14H ÀS 15H15MIN)	170
MAPA INTERATIVO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO AMAZONAS	171
<i>José Gabriel Marques Maciel</i>	171
NÃO MEXE NA MINHA FARINHA: UM PODCAST SOBRE ATIVISMO INDÍGENA NO AMAZONAS	173
<i>Julie Caroline Peixoto Alencar</i>	173

QUESTIONÁRIO SOCIOLINGÜÍSTICO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO PARA A INTRODUÇÃO À PESQUISA COM A TURMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS DO BAIXO AMAZONAS: BREVES RESULTADOS 175

Sanderson Castro Soares de Oliveira 175

Fabiana de Freitas Pinto 175

A RETOMADA LINGÜÍSTICA DO POVO OMÁGUA (KAMBEBA) DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA DO ALTO RIO SOLIMÕES 177

Eronilde de Souza Fermin..... 177

LÍNGUA WAPICHANA: BREVE HISTÓRICO SOBRE O POVO, LÍNGUA E FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DESSA LÍNGUA INDÍGENA..... 179

Gleiciane Dos Santos Silva 179

João Henrique Santos..... 179

GRUPO TEMÁTICO 5: ESTUDOS EM MORFOLOGIA, MORFOSSINTAXE E SINTAXE (15H15MIN ÀS 15H30MIN) 181

ESTRUTURAS MORFOLOGICAS DOS NOMES DE PESSOAS NA LÍNGUA TICUNA 182

Osias Guedes Alberto..... 182

FLEXÃO VERBAL NA PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR SUJEITO: MARCA DO NHEENGATU NO MÉDIO RIO AMAZONAS 184

Micheli Carolini de Deus Lima Schwade..... 184

O {-NA=} NA LÍNGUA KATUKINA-KANAMARI..... 186

Gabrielly dos Santos de Oliveira..... 186

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UM ESTUDO SINTÁTICO À LUZ DA MULTIMODALIDADE..... 188

Luyz Eduardo Correa de Lima 188

Marcos Roberto dos Santos 188

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER..... 190

VOCABULÁRIO DA LÍNGUA MARUBO 191

Francisca Kailanny Rodrigues Pinto..... 191

Sanderson Castro Soares de Oliveira 191

GRUPO TEMÁTICO 6: ESTUDOS HISTÓRICO-COMPARATIVOS (15H30MIN ÀS 16H15MIN)..... 193

A POSIÇÃO DA LÍNGUA DOS JAMAMADI DA REGIÃO DE BOCA DO ACRE E DE PAUINI (AM) NO INTERIOR DA FAMÍLIA ARAWÁ 194

Marci Fileti Martins..... 194

Ana Patrícia Chaves Ferreira 194

A RECONSTRUÇÃO DE *N E *R EM CODA INTERNA EM PROTO-PANO 196

Sanderson Castro Soares de Oliveira 196

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LÍNGUAS CLÁSSICAS198
GRUPO TEMÁTICO 1: (22/09 – 8H45 ÀS 10H)198

DESVENDANDO O AMOR E OUTROS SENTIMENTOS: UM ESTUDO DAS
RELAÇÕES DE ENCÓLPIO..... 199

Geovanne Amaral Borges..... 199

DA ARS AMATORIA À REDPILL: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS MASCULINO NO
DISCURSO DA SEDUÇÃO 201

Carla Gabrielly Leite Augusto..... 201

Francisco de Assis Costa de Lima..... 201

Maristela Barbosa Silveira e Silva..... 201

RECEPÇÃO E PRÁTICA DO TEATRO CLÁSSICO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CESP-UEA 202

Hayra Cristine Lima Sarubbi..... 202

ACHEGAS SOBRE O TEATRO MEDIEVAL 204

Weberson Fernandes Grizoste..... 204

GRUPO TEMÁTICO 2: (22/09 – 10H ÀS 11H30)206

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS AO *DE TROPIS* DE VENERÁVEL BEDA 207

Taline Freitas de Moraes Reis 207

ESTUDO INTRODUTÓRIO À RETÓRICA DE ÁQUILA ROMANO SEGUIDO DE
TRADUÇÃO DOS *ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΣΥΧΜΑΤΑ* DO LIVRO *DE FIGURIS SENTENTIARUM ET
ELOCUTIONIS* 209

Lia Ester da Silva Ribeiro..... 209

FIGVRAE SENTENTIARVM ET VERBORVM: ENTRE A RETÓRICA E A
GRAMÁTICA 211

Ana Paula de Sousa Abecassis..... 211

A RETÓRICA COMO INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NOS
TRATADOS DE ORATÓRIA E EM OUTROS DISCURSOS DE CÍCERO..... 213

Lorena Soares de Lima..... 213

Francisco de Assis Costa de Lima..... 213

O ORADOR IDEAL É O ESTADISTA IDEAL: ARGUMENTOS A FAVOR DE UMA
CONCEPÇÃO CICERONIANA DE ESTADO, POLÍTICA, SOCIEDADE E
CULTURA..... 215

Francisco de Assis Costa de Lima..... 215

GRUPO TEMÁTICO 3: (22/09 – 14H ÀS 15H15)218

O MÉTODO SOCRÁTICO COMO FERRAMENTA PARA RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS: A EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DO *PROJETO IRENE* COM
MULHERES INDÍGENAS NA COMUNIDADE TAWÁ 219

Leillane Regina dos Santos..... 219

ELOQUÊNCIA E PERSUASÃO NO SÉCULO XXI: ELEMENTOS DA RETÓRICA CLÁSSICA NO DISCURSO DE BIANCA ANDRADE - BOCA ROSA	221
<i>Ana Carolina Carvalho Oliveira</i>	221
RETÓRICA E FILOSOFIA: UMA PROPOSTA DE TRADUÇÃO DA EPÍSTOLA 75 DE SÊNECA, PRECEDIDA DE UMA ANÁLISE DA RETÓRICA CLÁSSICA GRECO-ROMANA.....	222
<i>Fladmar Vieira Barbosa Junior</i>	222
RITMO E ELOCUTIO: CONEXÕES RETÓRICAS E ESTILÍSTICAS NAS CANTIGAS MEDIEVAIS.....	224
<i>Jayane Caroline Queiroz Sampaio</i>	224
A CONSTITUIÇÃO RÍTMICA DO PERÍODO ORATÓRIO NA RETÓRICA GREGA..	226
<i>Carlos Renato R. de Jesus</i>	226
GRUPO TEMÁTICO 4: (22/09 – 14H ÀS 15H15)	228
UM ESTUDO ACERCA DA SINTAXE LATINA DO CASO ABLATIVO	229
<i>Ana Ruth de Souza Matos</i>	229
UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTO VERBAL LATINO	231
<i>Dilane Ricardo Rodrigues da Silva</i>	231
O ENSINO DAS PARTES DA ORAÇÃO PARA FALANTES NÃO NATIVOS DE LATIM, A PARTIR DOS <i>INSTITVTA ARTIVM</i> , DE <i>PS. PROBO</i>	233
<i>Fernanda Santos da Silva</i>	233
ENSINO DE LATIM: UMA COMPARAÇÃO ACERCA DOS MÉTODOS DE ENSINO.....	235
<i>Victor de Lima Serudo</i>	235
GRUPO TEMÁTICO 5: (22/09 – 15H15 ÀS 16H30)	239
MULHERES DA GRÉCIA E DA ROMA ANTIGAS VERSUS MULHERES NO MUNDO MODERNO	240
<i>Geovana Mireia Reis Sales</i>	240
O ABORTO VOLUNTÁRIO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA	242
<i>Luane de Assis Machado</i>	242
A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM CARTAS DA OBRA AS HERÓIDES, DE OVÍDIO, E A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM FATOS ATUAIS: UMA COMPARAÇÃO	244
<i>Juliana Donadio Figueiredo Conte</i>	244
RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS EM CARTAS DA OBRA AS HEROIDES, DE OVÍDIO, <i>VERSUS</i> RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS EM FATOS ATUAIS: UMA ABORDAGEM	247
<i>Eduardo Nascimento Gomes</i>	247

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO	249
GRUPO TEMÁTICO 1: (22/09 – 15H15 ÀS 16H30)	250
QUANDO O SURDO DIZ DE SI: SENTIDOS DE 'SURDEZ' NAS INTRODUÇÕES DE AUTOBIOGRAFIAS DE SUJEITOS ORALIZADOS.....	251
<i>Anesio Marreiros Queiroz</i>	<i>251</i>
LIBRAS E A EXCLUSÃO DISCURSIVA DO CORPO OUVINTE UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA DAS RELAÇÕES DE PODER NO ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.....	253
<i>Geceilma Oliveira Pedrosa.....</i>	<i>253</i>
<i>Eduardo Figueira Rodrigues.....</i>	<i>253</i>
<i>Rosilene Oliveira de Brito.....</i>	<i>253</i>
LGBTFOBIA E FAKE NEWS: ESTUDO DISCURSIVO DA DESINFORMAÇÃO	255
<i>Jenifer Eduarda Souza Corrêa.....</i>	<i>255</i>
INCLUSÃO NA BNCC: SILÊNCIOS E APAGAMENTOS NO DISCURSO OFICIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.....	258
<i>Mayara Letícia Paiva Magalhães</i>	<i>258</i>
ENTRE O RISO E O CORPO: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO DO QUADRO “MULHERES PAPÁVEIS”	260
<i>Solange da Silva Franco.....</i>	<i>260</i>
A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO AUTOFICCIONAL: UMA ANÁLISE DO CONTO “NO QUADRADO DE JOANA”, DE MAURA LOPES CANÇADO	261
<i>Thaynara Vitória Brandão Vidal.....</i>	<i>261</i>
A CONDIÇÃO DE SER NATIVA: VOZES NARRATIVAS FEMININAS DO ZIMBÁBUE NOS ROMANCES DE FORMAÇÃO CONDIÇÕES NERVOSAS, DE TSITSI DANGAREMBGA (1988) E PRECISAMOS DE NOVOS NOMES, DE NOVIOLLET BULAWAYO (2013).....	263
<i>Adrielly Rebeca Kerolaine Cordeiro.....</i>	<i>263</i>
MINICURSO (20/09 – MANHÃ)	265
GREGO ANTIGO E LATIM: TRADIÇÃO GRAMATICAL, NORMA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA	266
<i>Fábio da Silva Fortes.....</i>	<i>266</i>
DISCURSO E ENSINO: DELIMITAÇÃO DE OBJETOS E IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS	267
<i>Maria Luiza Monteiro Sales Coroa.....</i>	<i>267</i>
MINICURSO (20/09 – TARDE)	268
GREGO ANTIGO E LATIM: TRADIÇÃO GRAMATICAL, NORMA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA	269
<i>Fábio da Silva Fortes.....</i>	<i>269</i>

DOCUMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA	270
<i>Adam James Ross Tallman</i>	270
CONFERÊNCIA (22/09 - tarde)	271
O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA E A FILOSOFIA NA GRÉCIA ANTIGA	272
<i>Fábio da Silva Fortes</i>	272
CONFERÊNCIA (23/09 - tarde)	273
ESCOLA, LINGUAGEM E SOCIEDADE: QUE RELAÇÃO É ESSA?	274
<i>Maria Luiza Monteiro Sales Coroa</i>	274
MINICURSO (23/09 - tarde)	275
DISCURSO E ENSINO: DELIMITAÇÃO DE OBJETOS E IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS	276
<i>Maria Luiza Monteiro Sales Coroa</i>	276
CONFERÊNCIA (24/09 - tarde)	277
EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUAS NOS ANOS INICIAIS E AS POTENCIALIDADES PARA O CONTEXTO AMAZÔNICO	278
<i>Juliana Reichert Assunção Tonelli</i>	278
CONFERÊNCIA (25/09 - tarde)	279
FORMAS DE TRATAMENTO NA FALA DO MANEZINHO SOB A PERSPECTIVA DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA	280
<i>Izete Lehmkuhl Coelho</i>	280
CONFERÊNCIA (26/09 - tarde)	281
DOCUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E ETNOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO	282
<i>Adam James Ross Tallman</i>	282
MINICURSOS (27/09 – MANHÃ E TARDE)	283
CAMINHOS DA SOCIOLINGUÍSTICA HISTÓRICA.....	284
<i>Izete Lehmkuhl Coelho</i>	284
EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA INFÂNCIA: ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS	285
<i>Juliana Reichert Assunção Tonelli</i>	285
DOCUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E ETNOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO	286
<i>Adam James Ross Tallman</i>	286

APRESENTAÇÃO

O evento II Seminário Amazônia em Letras: Línguas, Gramáticas, Variação e Diversidade, promovido e organizado pelas duas principais Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) no estado – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – por meio do Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL/UFAM, e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes – PPGLA/UEA, visa abranger as áreas de Línguas Clássicas, Análise do Discurso, Linguística Aplicada, Sociolinguística e Dialetoлогия e Línguas Indígenas.

A edição realizada em Manaus, dos dias 20 a 27 de setembro de 2025, espelha tanto a diversidade de áreas quanto a diversidade linguística do Amazonas. O objetivo é privilegiar todas as subáreas representadas nos programas de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas. O livro de resumos é um testemunho do alcance do evento, que conta com 92 comunicações orais do evento, 5 palestras e 5 minicursos e 1 banner totalizando 103 registros dos cinco simpósios. Importante observar que o II SAL conta com pesquisadores de diversos níveis e de diversas regiões do país, mostrando a potencialidade do evento e da pesquisa em linguística no estado.

PROGRAMAÇÃO

II Seminário Amazônia em letras: Línguas,
gramáticas variação e diversidade

PROGRAMAÇÃO MINICURSOS

MANHÃ

8h - Grego Antigo e Latim: tradição gramatical, norma e variação linguística

Prof. Dr. Fábio da Silva Fortes

Sala: 30

Local: FACED

8h - Discurso e ensino: delimitação de objetos e implicações metodológicas

Profa. Dra. Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Sala: 29

Local: FACED

TARDE

14h - Grego Antigo e Latim: tradição gramatical, norma e variação linguística

Prof. Dr. Fábio da Silva Fortes

Sala: 30

Local: FACED

**DIA
20/09**

PROGRAMAÇÃO

SIMPÓSIO TEMÁTICO - ESTUDOS EM LÍNGUAS CLÁSSICAS

MANHÃ

8h - Mesa de abertura
Local: Auditório Rio Javari

Mesa 1

Local: Auditório Rio Jutai (FT)

8:45 às 10h -

DESVENDANDO O AMOR E OUTROS SENTIMENTOS:
UM ESTUDO DAS RELAÇÕES DE ENCÓLPIO

Geovanne Amaral Borges

DA ARS AMATORIA À REDPILL: A CONSTRUÇÃO DO
ETHOS MASCULINO NO DISCURSO DA SEDUÇÃO

Carla Gabrielly Leite Augusto

Francisco de Assis Costa de Lima

Maristela Barbosa Silveira e Silva

RECEPÇÃO E PRÁTICA DO TEATRO CLÁSSICO NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA NO CESP-UEA

Hayra Cristine Lima Sarubbi

ACHEGAS SOBRE O TEATRO MEDIEVAL

Weberson Fernandes Grizoste

Mesa 2

Local: Auditório Rio Jutai (FT)

10h às 11h30

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS AO DE TROPIS DE
VENERÁVEL BEDA

Taline Freitas de Moraes Reis

DIA
22/09

**DIA
22/09**

EESTUDO INTRODUTÓRIO À RETÓRICA DE
ÁQUILA ROMANO SEGUIDO DE TRADUÇÃO
DAS ΔΙΑΝΟΪΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑ DO LIVRO DE
FIGURIS SENTENTIARUM ET ELOCUTIONIS

Lia Ester da Silva Ribeiro

FIGVRAE SENTENTIARVM ET VERBORVM:
ENTRE A RETÓRICA E A GRAMÁTICA

Ana Paula de Sousa Abecassis

A RETÓRICA COMO INSTRUMENTO DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NOS TRATADOS DE
ORATÓRIA E EM OUTROS DISCURSOS DE
CÍCERO

Lorena Soares de Lima

Francisco de Assis Costa de Lima

O ORADOR IDEAL É O ESTADISTA IDEAL:
ARGUMENTOS A FAVOR DE UMA
CONCEPÇÃO CICERONIANA DE ESTADO,
POLÍTICA, SOCIEDADE E CULTURA

Francisco de Assis Costa de Lima

TARDE

Mesa 3

Local: Auditório Rio Javari (FT)

14h às 15h30 -

O MÉTODO SOCRÁTICO COMO FERRAMENTA
PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: A
EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PROJETO
IRENE COM MULHERES INDÍGENAS NA
COMUNIDADE TAWÁ

Leillane Regina dos Santos

**DIA
22/09**

ELOQUÊNCIA E PERSUAÇÃO DO SÉCULO XXI:
ELEMENTOS DA RETÓRICA CLÁSSICA NA
CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DE BIANCA ANDRADE -
BOCA ROSA

Ana Carolina Carvalho Oliveira

RETÓRICA E FILOSOFIA: UMA PROPOSTA DE
TRADUÇÃO DA EPÍSTOLA 75 DE SÊNECA, PRECEDIDA
DE UMA ANÁLISE DA RETÓRICA CLÁSSICA GRECO-
ROMANA

Fladmar Vieira Barbosa Junior

RITMO E ELOCUTIO: CONEXÕES RETÓRICAS E
ESTILÍSTICAS NAS CANTIGAS MEDIEVAIS

Jayane Caroline Queiroz Sampaio

A CONSTITUIÇÃO RÍTMICA DO PERÍODO ORATÓRIO
NA RETÓRICA GREGA

Carlos Renato Rosário de Jesus

Mesa 4

Local: Auditório Rio Jutaí (FT)

14h às 15h15

UM ESTUDO ACERCA DA SINTAXE LATINA DO
CASO ABLATIVO

Ana Ruth de Souza Matos

UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTO VERBAL
LATINO

Dilane Ricardo Rodrigues da Silva

O ENSINO DAS PARTES DA ORAÇÃO PARA
FALANTES NÃO NATIVOS DE LATIM, A PARTIR
DOS INSTITVTA ARTIVM, DE PS. PROBO

Fernanda Santos da Silva

ENSINO DE LATIM: UMA COMPARAÇÃO
ACERCA DOS MÉTODOS DE ENSINO

Victor de Lima Serudo

**DIA
22/09**

Mesa 5

Local: Auditório Rio Jutaí (FT)

15h15 às 16h30

MULHERES DA GRÉCIA E ROMA ANTIGAS
VERSUS MULHERES NO MUNDO MODERNO

Geovana Mireia Reis Sales

O ABORTO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA

Luane de Assis Machado

A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM
CARTAS DA OBRA AS HERÓIDES, DE OVÍDIO, E
A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM
FATOS ATUAIS: UMA COMPARAÇÃO.

Juliana Donadio Figueiredo Conte

RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS EM
CARTAS DA OBRA AS HEROIDES, DE OVÍDIO,
VERSUS RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS
EM FATOS ATUAIS: UMA ABORDAGEM

Eduardo Nascimento Gomes

17h às 18h

CONFERÊNCIA: O DESENVOLVIMENTO DA
ESCRITA E A FILOSOFIA NA GRÉCIA ANTIGA

Ministrante: Prof. Dr. Fábio da Silva Fortes

Local: Auditório Rio Jutaí (FT)

PROGRAMAÇÃO SIMPÓSIO TEMÁTICO - ANÁLISE DO DISCURSO

Local: Auditório Rio Negro

MANHÃ

Mesa Redonda 1

8h às 9h45

QUANDO O SUJEITO DIZ DE SI: SENTIDOS DE 'SURDEZ' NAS INTRODUÇÕES DE AUTOBIOGRAFIAS DE SUJEITOS ORALIZADOS

Anesio Marreiros Queiroz

LIBRAS E A EXCLUSÃO DISCURSIVA DO CORPO OUVINTE: UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA DAS RELAÇÕES DE PODER NO ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Geecilma Oliveira Pedrosa

Eduardo Figueira Rodrigues

Rosilene Oliveira de Brito

LGBTFOBIA E FAKE NEWS: ESTUDO DISCURSIVO DA DESINFORMAÇÃO

Jenifer Eduarda Souza Corrêa

INCLUSÃO NA BNCC: SILÊNCIOS E APAGAMENTOS NO DISCURSO OFICIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Mayara Letícia Paiva Magalhães

ENTRE O RISO E O CORPO: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO DO QUADRO "MULHERES PALPÁVEIS"

Solange da Silva Franco

A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO AUTOFICCIONAL EM NO QUADRADO DE JOANA

Thaynara Vitória Brandão Vidal

A CONDIÇÃO DE SER NATIVA: VOZES NARRATIVAS FEMININAS DO ZIMBÁBUE NOS ROMANCES DE FORMAÇÃO CONDIÇÕES NERVOSAS, DE TSITSI DANGAREMBGA (1988) E PRECISAMOS DE NOVOS NOMES, DE NOVIOLET BULAWAYO (2013)

Adrielly Rebeca Kerolaine Cordeiro

DIA
23/09

DIA
23/09

Conferência

10h às 11h

ESCOLA, LINGUAGEM E SOCIEDADE: QUE
RELAÇÃO É ESSA?

**Profa. Dra. Maria Luiza Monteiro Sales
Corona**

Local: Auditório Rio Negro

14h às 18h

TARDE

Minicurso

DISCURSO E ENSINO: DELIMITAÇÃO DE OBJETOS E
IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS

Profa. Dra. Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Local: Auditório Rio Negro

PROGRAMAÇÃO SIMPÓSIO TEMÁTICO - LINGÜÍSTICA APLICADA

MANHÃ

Local: Auditório Rio Negro

Mesa 1: Estudos em L2

8h às 9h30

ENSINO TRANSDISCIPLINAR DE ESPANHOL: UMA PROPOSTA COMPLEXA DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA OBRA DE ZEZÉ MAKÚ

Yara Cruz Machado

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA SOBRE O PAPEL DESSE IDIOMA NO NOVO ENSINO MÉDIO ENTRE 2022 E 2024: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA PÚBLICA EM MANAUS (AM)

Milla Menezes Monte

Marta de Faria e Cunha Monteiro

ENTRE LÍNGUAS E CULTURAS: A PRÁTICA DOS MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA

Juliani Corrêa Berlezi

Cora Elena Gonzalo Zambrano

ABORDAGEM BASEADA EM PROJETOS VOLTADA AO ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS SOB A PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS

Josibel Rodrigues e Silva

Miguel Cláudio Araújo dos Santos

Ademar dos Santos Lima

BICHOS, BRINCADEIRAS E BILINGUISTO: ENSINO DE LÍNGUAS COM ANIMAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Angelly Ielcnele Lima de Paiva

**DIA
24/09**

**DIA
24/09**

Mesa 2: Estudos sobre educação bilíngue/contextos de interlíngua

10h às 11h15

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE INGLÊS ACERCA DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM MANAUS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA BILÍNGUE ESTADUAL

Ana Carolina Alves de Souza Santos
Marta de Faria e Cunha Monteiro

A PAISAGEM LINGUÍSTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE RORAIMA

Felipe da Silva Garcia
Fabício Paiva Mota

BRINCAR, FALAR, APRENDER: A CONVIVÊNCIA BILÍNGUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM RORAIMA

Angelly Ielcnele Lima de Paiva
Fabício Paiva Mota

CONTATO LINGUÍSTICO EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE REEDUCANDOS EM CONTEXTO DE FRONTEIRA: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA NO SISTEMA PRISIONAL DE BOA VISTA-RR

Fernanda Silva e Silva
Fabício Paiva Mota

Mesa 3: Políticas linguísticas e formação de professores

11h15 às 12h00

A POLÍTICA LINGUÍSTICA DA UFRR EM CONTEXTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: UM HISTÓRICO DECOLONIAL

Laudelina Ferreira da Cruz

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE LÍNGUAS INDÍGENAS E O REALISMO CAPITALISTA: (RE)INICIANDO O DEBATE A PARTIR DE UM OLHAR 'MICRO-LINGUÍSTICO' SOBRE A COOFICIALIZAÇÃO DO TAMAZIGHT NO MARROCOS

Daniel de Lima e Souza

**DIA
24/09**

TARDE

Mesa 4: Estudos de Português como Língua Adicional

14h às 15h15

O CENÁRIO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS MIGRANTES EM RORAIMA: QUE TRAJETÓRIA TEMOS SEGUIDO ATÉ AGORA?

João Batista Marcelino dos Santos

Alan Ricardo Costa

Cora Elena Gonzalo Zambrano

ESTUDANTES MIGRANTES NA UERR: DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ATRAVÉS DA DISCIPLINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

Iris Anita Fabián Ramírez

Taiane Azevedo Rodrigues

A TRANSLINGUAGEM EM NARRATIVAS DE PROFESSORES: ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS MIGRANTES SOB UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL

Pricilla Ferreira Ramos

CONSTRUÇÃO DO TEXTO: USOS DE ELEMENTOS COESIVOS POR ALUNOS ESTRANGEIROS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA VISTA-RR

Vandete Ramos Buarque Caetano

Mesa 5: Estudos de Língua Materna em práticas pedagógicas na Educação Básica e no Ensino Superior

16h00 às 17h

DO MUSEU DA PESSOA PARA EDUCADORES: ANÁLISE DE UM ROTEIRO PEDAGÓGICO SOBRE VIVÊNCIAS FEMININAS

Mayara Diegra dos Santos Rocha Franco

Rebeca Xaviela Nogueira Fernandes

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO EM TIMOR-LESTE: REFLEXÕES A PARTIR DE SUA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Maria Imaculada de Carvalho

O OLHAR DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO ESCRITA NA ESCOLA PÚBLICA À LUZ DOS LETRAMENTOS

Marcineli De Brito Souza

Marta de Faria e Cunha Monteiro

Conferência

TARDE

17h00 às 18h

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUAS NOS ANOS INICIAIS E AS POTENCIALIDADES PARA O CONTEXTO AMAZÔNICO.

Prof.^a Dra. Juliana Reichert Assunção Tonelli.

**DIA
24/09**

**DIA
25/09**

PROGRAMAÇÃO SIMPÓSIO TEMÁTICO - ESTUDOS EM SOCIOLINGUÍSTICA E DIALETOLOGIA

Local: Auditório Rio Negro

MANHÃ

Mesa Redonda - 1

8:45 às 10h15

O SUJEITO PRONOMINAL DE 3ª PESSOA NA FALA MANAUARA CULTA: UMA INVESTIGAÇÃO VARIACIONISTA

Isa Cristina Barroso Pereira

ALTERNÂNCIA NAS FORMAS PRONOMINAIS NA EXPRESSÃO DE P4 EM FUNÇÃO DE SUJEITO NA FALA DE MORADORES DA PRAÇA 14, MANAUS - AMAZONAS

Gabriel Lima Mota

Tálmány de Andrade Tavares

UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DAS FORMAS DE TRATAMENTO, NA POSIÇÃO DE SUJEITO, NAS CARTAS PESSOAIS DA AMOSTRA MÁRIO YPIRANGA

João Khennedy Martinez de Oliveira

A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO NO FIM DAS SENTENÇAS: UMA ANÁLISE ENTRE A CARTOGRAFIA SINTÁTICA E A VARIAÇÃO

Danton Henrique Santos D'Almeida

Sandra Quarezemin

**DIA
25/09**

A CONCORDÂNCIA VERBAL EM PASSIVAS
SINTÉTICAS COM O PRONOME SE: UMA ANÁLISE
EM ANÚNCIOS DE JORNAIS AMAZONENSES

José Fabrício Affonso Ferreira Júnior

Mesa Redonda - 2

10:30 às 12h

PROJETO PAINEL DE ESTUDOS
GEOSOCIOLINGÜÍSTICOS NO NORTE DO BRASIL:
O ESTÁGIO ATUAL NO ESTADO DO AMAPÁ

Matheus Gomes dos Santos

Romário Duarte Sanches

VARIAÇÃO LEXICAL NO FALAR BOAVISTENSE: UM
ESTUDO DIALETAL EM RORAIMA

Elecy Rodrigues Martins

Luzineth Rodrigues Martins

Maria do Socorro Melo Araújo

ANÁLISE LEXICAL DO CAMPO SEMÂNTICO “JOGOS
E BRINCADEIRAS INFANTIS” NOS DADOS DO ATLAS
LINGÜÍSTICO DO AMAPÁ

Marcele Salgado Maciel

Romário Duarte Sanches

EMPRÉSTIMOS LINGÜÍSTICOS NA FALA DOS
KARIPUNA DO AMAPÁ

Loerhana Geisielle Quintela Miranda Camarão

Romário Duarte Sanches

A MARCAÇÃO DE GÊNERO NÃO BINÁRIO NA
LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO
SOCIOLINGÜÍSTICO

Dante de Moraes Alves

Jeiviane Justiniano da Silva

**DIA
25/09**

TARDE

13h30 às 15h Mesa Redonda - 3

O FALAR CABOCO E O LÉXICO DA CULTURA CABOCLA: UMA ABORDAGEM NA DIALETOLOGIA MONODIMENSIONAL

Hydelvídia Cavalcante de Oliveira Corrêa

DENOMINAÇÕES PARA MENINO E MENINA NO ALTO SOLIMÕES: UMA AMOSTRA DO PROJETO ALIAS

João Bosco Martins D'Ávila

CONTRIBUIÇÕES DO ATLAS LINGUÍSTICO DA MICRORREGIÃO DE COARI (ALIMCO) PARA CARACTERIZAÇÃO DOS FALARES AMAZONENSES

Ana Miles de Souza Belém

PODCASTS: EMPRÉSTIMOS LEXICAIS DA LÍNGUA INGLESA E COMUNIDADES DE FALA NO CIBERESPAÇO

Ana Luisa de Sousa Rocha

Ana Carolina Ferreira Alves

A VARIAÇÃO NÓS/A GENTE NA POSIÇÃO DE SUJEITO NO FALAR ANORIENSE

Romário Neves Coelho

Mesa Redonda - 4

15h15 às 16h:30

SUBSIDIANDO PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS ATRAVÉS DE BANCOS DE DADOS

Eliaine de Moraes Belfort Gomes

Lana Camila Santos Gonçalves

**DIA
25/09**

PERCURSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE AMOSTRA LINGUÍSTICA

Eliaine de Moraes Belfort Gomes

A INFLUÊNCIA DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS NA ALTERNÂNCIA PRONOMINAL DE 2PS NO PORTUGUÊS EM USO EM RORAIMA

Laeny Amaral de Sousa

O TEXTO IMAGÉTICO E SUA DIMENSÃO SOCIAL NO GÊNERO PRÓS E CONTRA DO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

Dui Barroso Lima Farias

DA COLONIZAÇÃO LINGUÍSTICA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL COLONIAL: UMA BREVE ANÁLISE PELA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA

Dayana Dias Assis

17h às 18h

CONFERÊNCIA: FORMAS DE TRATAMENTO NA FALA DO MANEZINHO SOB A PERSPECTIVA DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA.

Prof^a. Izete Lehmkuhl Coelho

Local: Auditório Rio Negro

PROGRAMAÇÃO SIMPÓSIO TEMÁTICO - ESTUDOS EM LÍNGUAS INDÍGENAS

Local: Auditório Rio Negro

Mesa Redonda - Estudos Fonético-Fonológicos

MANHÃ

8h às 9h30

PROCESSOS FONOLÓGICOS DA LÍNGUA TAUREPANG
(KARÍB): UMA REVISÃO DE LITERATURA

Adilson Teixeira Marques
Ana Carolina Ferreira Alves

ANÁLISE DAS VOGAIS CENTRAIS DO TAUREPANG: UM
ESTUDO PRELIMINAR

Heisgla Silva Coelho
Ana Carolina Ferreira Alves

REDUÇÃO SILÁBICA EM NOMES E VERBOS NA LÍNGUA
TAUREPANG

Lucas de Almeida Filizola
Carolina Ferreira Alves

O FONEMA /S/ E SEUS ALOFONES NA LÍNGUA MACUXI:
IMPLICAÇÕES PARA UMA UNIFORMIZAÇÃO ORTOGRÁFICA

Romilda Braga Pinto
João Henrique Santos de Souza
Ananda Machado

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UMA ANÁLISE
FONOLÓGICA E MULTIMODAL

Eduarda Lieny Mota de Sá
Marcos Roberto dos Santos

Intervalo

9h30 às 9h45

DIA
26/09

**DIA
26/09**

Mesa Redonda - Linguística, Ensino e Identidade

9h45 às 10h45

CATANDO E CONTANDO HISTÓRIAS: ARTES VERBAIS, NARRATIVAS, DOCUMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA AMAZÔNIA RORAIMENSE

Ângela Maria da Silva Araújo

Fernanda Caxias

Anarcindo Onesimu Wai Wai

Isabela Coutinho Costa

O GÊNERO NARRATIVO PANTON: ENSINO E ESCRITA DE NARRATIVAS INDÍGENAS MACUXI NA ESCOLA

Rosilda da Silva

João Henrique Santos de Souza

Ananda Machado

A ESCRITA DAS CRIANÇAS KAMBEBA DE ACORDO COM A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA

Joana D'Arc Soares Feitosa

Mesa Redonda - Estudos Formais e Comparativos em Línguas Indígenas

10h45 às 12h

PÓHUTI- UM FUTURO MARCADOR DE INDEFINITUDE EM TERENA (ARUAK)?

Cristina de Cássia Borella

A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO À DIREITA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E NA LÍNGUA KARITIANA: CONTRIBUIÇÕES DA CARTOGRAFIA SINTÁTICA

Danton Henrique Santos D'Almeida

ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE PRONOMES PESSOAIS DO KARITIANA E DA LIBRAS

Luiz Fernando Ferreira

Laís Priscila Almeida de Jesus

João Batista Marcelino dos Santos

SENTENÇAS INTERROGATIVAS WH EM NHEENGATU

Mateus Coimbra de Oliveira

**DIA
26/09**

Mesa Redonda - Contextos Sociolinguísticos e Identidades

13h30 às 15h00

MAPA INTERATIVO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO AMAZONAS

José Gabriel Marques Maciel

NÃO MEXE NA MINHA FARINHA: UM PODCAST SOBRE ATIVISMO INDÍGENA NO AMAZONAS

Julie Caroline Peixoto Alencar

QUESTIONÁRIO SOCIOLINGUÍSTICO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO PARA A INTRODUÇÃO À PESQUISA COM A TURMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS DO BAIXO AMAZONAS: BREVES RESULTADO

Sanderson Castro Soares de Oliveira

Fabiana de Freitas Pinto

A RETOMADA LINGUÍSTICA DO POVO OMÁGUA (KAMBEBA) DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA DO ALTO RIO SOLIMÕES

Eronilde de Souza Fermin

LÍNGUA WAPICHANA: BREVE HISTÓRICO SOBRE O POVO, A LÍNGUA E AS FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DESSA LÍNGUA INDÍGENA

Gleiciane Dos Santos Silva

Mesa Redonda - Estudos em Morfologia, morfossintaxe e sintaxe

15h00 às 16h15

MORFOLOGIA DOS NOMES TRADICIONAIS DE PESSOAS NA LÍNGUA TIKUNA

Osias Guedes Alberto

FLEXÃO VERBAL NA PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR SUJEITO: MARCA DO NHEENGATU NO MÉDIO RIO AMAZONAS

Micheli Carolini de Deus Lima Schwade

**DIA
26/09**

O {-NA=} NA LÍNGUA KATUKINA-KANAMARI
Gabrielly dos santos de Oliveira

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UM
ESTUDO SINTÁTICO À LUZ DA MULTIMODALIDADE
Luyz Eduardo Correa de Lima
Marcos Roberto dos Santos

Mesa Redonda - Estudos Histórico-Comparativos

15h30 às 16h15

A POSIÇÃO DA LÍNGUA DOS JAMAMADI DA REGIÃO
DE BOCA DO ACRE E DE PAUINI (AM) NO INTERIOR
DA FAMÍLIA ARAWÁ

Marci Fileti Martins
Ana Patrícia Chaves Ferreira

A RECONSTRUÇÃO DE *N E *R EM CODA INTERNA
EM PROTO-PANO

Sanderson Castro Soares de Oliveira

Intervalo

16h15 às 16h30

16h30

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO:

DOCUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E ETNOGRAFIA DA
COMUNICAÇÃO

Dr. Adam James Ross Tallman

17h30

Mesa de Encerramento

PROGRAMAÇÃO MINICURSOS

MANHÃ

8H CAMINHOS DA SOCIOLINGUÍSTICA
HISTÓRICA

Profa. Dra. Izete Lehmkuhl Coelho

Sala: 27

Local: FACED

**DIA
27/09**

8H EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA INFÂNCIA:
ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS

**Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção
Tonelli**

Sala: 29

Local: FACED

8H DOCUMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO
LINGUÍSTICA

Dr. Adam James Ross Tallma

Sala: 30

Local: FACED

PROGRAMAÇÃO MINICURSOS

TARDE

**DIA
27/09**

14H CAMINHOS DA SOCIOLINGUÍSTICA
HISTÓRICA

Profa. Dra. Izete Lehmkuhl Coelho

Sala: 27

Local: FACED

14H EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA
INFÂNCIA: ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS

**Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção
Tonelli**

Sala: 29

Local: FACED

14H DOCUMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO
LINGUÍSTICA

Dr. Adam James Ross Tallma

Sala: 30

Local: FACED

SIMPÓSIO DE SOCIOLINGUÍSTICA E DIALETOLOGIA

GRUPO TEMÁTICO 1: (25/09 – 8H45 ÀS 10H15)

O SUJEITO PRONOMINAL DE 3ª PESSOA NA FALA MANAUARA CULTA: UMA INVESTIGAÇÃO VARIACIONISTA

Isa Cristina Barroso Pereira

A presente pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2022 e 2024. Ela teve como objetivo geral entender a realidade do uso do sujeito pronominal de 3ª pessoa na fala manauara, no que se refere às variantes preenchida e nula. Para isso, seus objetivos específicos consistiram em: 1) Apontar em qual(ais) fatores(s) sociolinguístico(s) o preenchimento e o apagamento do sujeito pronominal foram preferidos; 2) Descrever os condicionadores linguísticos e sociais que foram apontados na distribuição dos resultados estatísticos; 3) Verificar se há um processo de mudança linguística do apagamento em direção ao preenchimento no português falado em Manaus. O Sujeito Pronominal é aquele cujo núcleo é constituído de um pronome, o qual, conforme demonstra Castilho (2016, p.289), pode ser explícito – ou seja, aparece de forma direta na sentença – ou implícito – quando este pronome pode ser identificado pelo contexto linguístico e extralinguístico da sentença, mas não aparece visivelmente nela. A escolha da 3ª pessoa para o desenvolvimento deste estudo foi devido ao contato com trabalhos realizados em outras regiões brasileiras que expuseram resultados comparativos entre a 1ª e 2ª pessoas em relação à 3ª. Além disso, observou-se, ao longo das leituras, que o comportamento da 3ª pessoa é diferente das outras duas por causa das suas propriedades linguísticas e discursivas, o que fomentou a curiosidade em investigar o comportamento do Sujeito Pronominal de 3ª pessoa no contexto da fala manauara culta. O trabalho teve como base os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, apresentados por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e Labov (2008 [1972]). Possui ainda como referência os trabalhos de Duarte (1993; 1995), Cabana (2007), Justiniano (2011), Farias (2010), dentre outros – pesquisas estas que, conforme mencionadas anteriormente, serviram de incentivo para o desenvolvimento deste estudo. O *corpus* foi selecionado a partir do acervo do banco digital do projeto Fala Manauara Culta e Coloquial (FAMAC) e consistiu em entrevistas gravadas na modalidade Diálogo entre Informante e Documentador (DID). Esta modalidade foi selecionada a partir das observações das investigações que foram feitas de objetos de estudos semelhantes, como os de Duarte (1995) e Cabana (2007). Metodologicamente, foi realizada a pesquisa bibliográfica, a tabulação e análise dos dados dos grupos de fatores que se mostraram relevantes para a realização da variante preenchida – que foi controlada como regra de aplicação para a análise estatística no programa *GoldvarbX*, instrumento utilizado para o tratamento estatístico dos dados. Quanto aos resultados, a variante preenchida foi mais predominante do que o apagamento, marcando 64,40% das 780 ocorrências detectadas. Os grupos significativos foram a profissão dos participantes, o tipo de antecedente do sujeito e a animacidade. Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir para o entendimento da mudança em curso observada pelo preenchimento do sujeito pronominal de 3ª pessoa na fala manauara, considerando o desenho da pesquisa e a influência das variáveis independentes sobre a realização do pronome pleno.

Palavras-chave: Sociolinguística variacionista; 3ª pessoa pronominal; Sujeito preenchido; sujeito nulo; Fala manauara.

Referências

CASTILHO, A. T. de. **Nova Gramática do Português Brasileiro**. 1ªEd., 4ª reimpressão. São Paulo, Editora Contexto, 2016.

CABANA, M. N. **Estudo em tempo aparente e em tempo real do uso do sujeito nulo na fala de Belo Horizonte**. Domínios de linguagem: Revista eletrônica de Linguística. Ano 1,

vol. 1, 2007. Disponível em:

<https://seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/11404>. Último acesso: 15/05/2025.

DUARTE, M. E. L. **Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil, 1993**. In ROBERTS, I. (Org.); KATO, M. A. (Org.). **Português brasileiro: uma viagem diacrônica**. 3ªed. São Paulo: Contexto, 2018.

DUARTE, M. E. L. **A perda do princípio “evite pronome” no português brasileiro**. São Paulo: UNICAMP, 1995. 151 f. Tese de Doutorado – Curso de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1995.

FARIAS, A. L. da S. **Um estudo variacionista sobre o sujeito pronominal em dados escritos da cidade de Manaus**. Manaus: UFAM, 2020. 120 f. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.

JUSTINIANO, J. S. dos. **A realização do sujeito anafórico de 3ª pessoa na fala culta de Manaus**. VII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN. Curitiba, 2011.

LABOV, W. **Padrões Sociolinguísticos**. Tradução de Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre e Caroline Rodrigues Cardoso. 1ªed., 4ª reimpressão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

LABOV, W. **Principles of Linguistic Change: Vol. 2 Social Factors**. University of Pennsylvania, Malden, Massachusetts – USA. Blackwell Publishers, 2001.

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. I. **Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística**. Tradução de Marcos Bagno; revisão por Carlos Alberto Faraco. Parábola Editorial, São Paulo, 2006.

ALTERNÂNCIA NAS FORMAS PRONOMINAIS NA EXPRESSÃO DE P4 EM FUNÇÃO DE SUJEITO NA FALA DE MORADORES DA PRAÇA 14, MANAUS - AMAZONAS

Gabriel Lima Mota

Tálmány de Andrade Tavares

Este trabalho apresenta os resultados de uma análise quantitativa da variação na alternância dos pronomes nós e a gente na expressão de P4 em função de sujeito, nas falas dos moradores da Praça 14 de Janeiro, em Manaus - AM. O objetivo geral é analisar como ocorre essa alternância, enquanto os objetivos específicos buscam: a) descrever como é realizada a alternância de P4 em função de sujeito e b) identificar os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que a influenciam. A principal teoria utilizada neste estudo é a Teoria da Variação e Mudança Linguística (Labov, 2008; Weinreich, Labov e Herzog, 1968). A pesquisa baseia-se em um banco de dados oriundo de entrevistas conduzidas por turmas de Sociolinguística do PPGL/UFAM (2018, 2019 e 2024). Esse banco de dados é composto por doze informantes, distribuídos por 'sexo/gênero', 'faixa etária' e 'escolaridade'. Estes dados foram analisados estatisticamente usando o software GoldVarb X (Sankoff, Agliamonte e Smith, 2005). Foram analisadas 268 ocorrências da alternância entre os pronomes nós e a gente, preenchido e nulo, sendo que 61,6% foram da forma a gente e 38,4% de nós. Nesta pesquisa, foram controlados os seguintes condicionadores extralinguísticos e linguísticos: faixa etária, escolaridade, sexo/gênero, grau de determinação do referente, tempo e modo verbal, preenchimento do sujeito. Para a análise estatística, foi considerada como aplicação da regra a variante a gente. Os grupos de fatores selecionados pelo programa, em ordem de significância, foram: sexo/gênero, faixa etária, tempo verbal e preenchimento do sujeito. Quanto à faixa etária, a primeira faixa etária favorece a aplicação da regra (0,79), enquanto a segunda e terceira a desfavorecem (0,40 e 0,39, respectivamente). Em relação à variável sexo/gênero, as mulheres favorecem o uso de a gente (0,71), enquanto que os homens a desfavorecem (0,35). No que diz respeito ao tempo verbal, o passado favorece a aplicação da regra (0,70), ao passo que o presente e o futuro a desfavorecem (0,38 e 0,26, respectivamente). Quanto ao preenchimento do sujeito, o sujeito preenchido favorece o uso de a gente (0,54), enquanto o sujeito nulo não o favorece (0,24). Vale ressaltar que a variável grau de determinação do sujeito, embora não selecionada pelo programa estatístico, mostrou uma tendência já observada no português brasileiro a de que quanto mais genérica e definida a referência, maior a frequência de utilização da variante a gente (61,6%) e quanto mais específica e definida essa frequência diminui (57,1%). Com esta pesquisa, portanto, foi possível conhecer uma característica do português falado no Amazonas, especificamente do falar manauara dos moradores de um dos bairros antigos da cidade.

Palavras-chave: Variação linguística; Nós; A gente; Alternância pronominal; Sociolinguística.

Referências

ALBÁN, M. R. S; FREITAS, J. Nós ou a gente? In: **Estudos Linguísticos e Literários**, nº 5, p. 179-195, dez. 1986. Salvador: UFBA.

ALENCAR, M. C. M; NHAMPOCA, E. A. C. Formas pronominais alternantes na expressão de P4 na Costa da Lagoa, Florianópolis - Santa Catarina. **Linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação**, Blumenau, v. 10, n. 1, p. 144-160, jan./abr. 2016. ISSN 1981-9943.

BECHARA, E. **Moderna Gramática Portuguesa**. São Paulo, Ed. Lucerna, 37ª edição, 1999.

BRUSTOLIN, A.K. B. S. **Itinerários do uso e variação de nós e a gente em textos escritos e orais de alunos do ensino fundamental da rede pública de Florianópolis**. 2009. Dissertação (Mestrado em Letras) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

CÂMARA JR., J. M. **Estrutura da Língua Portuguesa**. 35. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

COELHO, R. N. **Um olhar sociolinguístico sobre a variação nós/a gente no falar Anoriense (AM)**. 2024. 169 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. Tipo de acesso: Acesso Aberto. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10572>

FERNANDES, H. R. **A variação do sujeito "nós" e "a gente" na fala Benjamin-constantense**. 2021. 134 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2021. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8317>

LOPES, C. R. S. Nós e a gente no português falado culto do Brasil. *DELTA*, 1998, v. 14, n. 02, pp. 405-422.

OMENA, N.P.A. Referência à primeira pessoa do discurso no plural. In SILVA, G.M.O. e SCHERRE, M.M.P. **Padrões sociolinguísticos: análise de fenômenos variáveis do português falado na cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.

ROCHA LIMA, C. H. **Gramática normativa da língua portuguesa**. 15. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 506 p.

RUBIO, C. F. **Padrões de concordância verbal e de alternância pronominal no português brasileiro e no português europeu: estudo sociolinguístico comparativo**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.

SAID ALI, M. **Gramática Secundária da Língua Portuguesa**. 8ª ed. Rio de Janeiro. São Paulo: Melhoramentos, 1969.

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. **Fundamentos Empíricos para uma teoria da mudança linguística**. São Paulo: Parábola, 2006 [1968].

UM ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DAS FORMAS DE TRATAMENTO, NA POSIÇÃO DE SUJEITO, NAS CARTAS PESSOAIS DA AMOSTRA MÁRIO YPIRANGA

João Khennedy Martinez de Oliveira

Este projeto à luz da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]) e, especialmente, da Sociolinguística Histórica (ROMAINE, 1982, CONDE SILVESTRE, 2007), teve como objetivo geral “investigar o uso das formas de tratamento ‘tu, ‘você’ ‘o(a) senhor(a)’, na posição de sujeito, nas cartas pessoais da Amostra Mário Ypiranga, a fim de mapearmos esse fenômeno no português brasileiro”. É importante destacar que desde 2019, há um projeto de pesquisa intitulado *Para a História do Português do Amazonas (PHPB/AM)*, o qual tem realizado coleta de diversos documentos escritos produzidos no Amazonas nos seguintes gêneros textuais: cartas comerciais/oficiais, cartas pessoais, anúncios de jornais, cartas do leitor e cartas do editor. Para a realização desta pesquisa, foram utilizando parte dos dados já coletados pela equipe do referido projeto: as cartas pessoais de Mário Ypiranga. Para o desenvolvimento deste estudo, que está na etapa de análise, primeiramente, foram realizadas novas coletas de cartas pessoais no Centro Cultural Povos da Amazônia a fim de ampliar o banco de dados do PHPB/AM; em seguida, foram catalogados os missivistas e décadas que compõem a Amostra Mário Ypiranga e, depois disso, delimitado o *corpus* que foi utilizado para a devida descrição dos pronomes de tratamento; concluída essa etapa, foram feitas a edição filológica de 81 cartas pessoais, enviadas aos amigos de Mário Ypiranga, Elza Miclin, Arthur Reis e Abgvar Bastos, de acordo com as Normas de Transcrição do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB); depois disso, foram selecionadas as formas de tratamentos encontradas nas cartas pessoais que foram editadas; e, por fim, será realizada a codificação dos dados encontrados para submissão no programa de análise estatística GoldvarbX. As variáveis controladas para este estudo envolvem variáveis linguísticas (Preenchimento do sujeito pronominal; paralelismo entre as formas de sujeito pronominal; tipo de referente) e variáveis extralinguísticas (década; missivista; tipo de relações). Os resultados preliminares indicam maior uso da forma ‘você’ em todas as décadas analisadas (1940-1980), seguida pela forma ‘tu’ e por fim, a forma pronominal ‘o(a) senhor(a), o que pode ser explicado pela proximidade de Mário Ypiranga com seus destinatários. Espera-se, assim, com este trabalho, poder subsidiar pesquisas de descrição linguística, sobretudo, a respeito de fenômenos em variação e mudança no Português do Amazonas, nos mais diversos níveis linguísticos, como também pesquisas que objetivam compreender aspectos sócio-históricos do Amazonas.

Palavras-chave: Variação; Escrita; Amazonas.

Referências

ANDRADE, C. Q. Tu e mais quantos? – **A segunda pessoa na fala brasiliense**. 2010. 135 f.; Dissertação (Mestrado em Linguística) – UnB, Brasília, 2010.

BABILÔNIA, L; MARTINS, S. A. A influência dos fatores sociais na alternância tu/você na fala manauara. *Guavira Letras*, v. 13, p. 49-60, 2011.

BORTONI-RICARDO, S. M. **Manual de Sociolinguística**. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2017.

BRAGA, M; MOLLICA, M. **Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação**. 4. Ed. São Paulo: Contexto, 2015.

CALVET, Louis-Jean. **Sociolinguística: uma introdução crítica**. Tradução: Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2002.

CAMACHO, R. G; SILVA, M. R da. Atitudes e crenças sobre o uso de tu e você na variedade de Rio Branco. *Confluência*, p. 81-121, 13 fev. 2022. Linceu Literário Português. Disponível em: <https://doi.org/10.18364/rc.2022n62.495>

COELHO, I. L. A trajetória de mudança dos pronomes ‘tu’ e ‘você’ em Santa Catarina: análise de cartas pessoais (1880-1990). *LaborHistórico*, Rio de Janeiro, Vol. 5 Especial), março, 2019.

COELHO, I. L.; GORSKI, E. M. A. variação no uso dos pronomes TU e VOCÊ em Santa Catarina. In: LOPES, C. L.; REBOLLO, L. As formas de tratamento em Português e em Espanhol: variação, mudança e funções conversacionais Niterói: *EDUFF*, 2011. p. 263-287.

COELHO, I. L *et al.* **Sociolinguística**. Florianópolis: Ufsc, 2010.

CONDE SILVESTRE, J. C. C. **Sociolinguística Histórica**. Madrid: Editorial Gredos, 2007.

CORRÊA, H. C. de O. **O falar do caboclo amazonense**. Rio de Janeiro: PUC, 1980.

COSTA, R. M. S. A alternância das formas pronominais tu, você e o(a) senhor(a) na função de sujeito no Português falado em Cametá-estado do Pará. *Revista de Letras*, Curitiba, vol. 2, n.º 35, p. 64-76, jul./dez. 2016.

CRUZ, M. L. C. **Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2. Tese de Doutorado em Letras Vernáculas, 2004.

DAVET, J. C. T. **Estudo da concordância verbal de segunda pessoa do singular em Florianópolis-SC: algumas implicações identitárias**. Dissertação (Mestrado em Linguística). UFSC, Florianópolis, 2013.

ECKERT, P. Age as a Sociolinguistic Variable. In: COULMAS, Florian (Ed.). *The Handbook of Sociolinguistics*. Blackwell Publishing, 1998. Blackwell Reference Online, 28 December, 2007.

FARACO, C. A. O tratamento: uma abordagem histórica. *Laborhistórico*, v. 3, n. 2, p. 114, 29 abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.24206/lh.v3i2.17150>

FRANCESCHINI, L. T. **A alternância dos pronomes tu e você na fala concordiente**. *Interfaces*, Paraná, vol. 12, n.º 2, p. 72-84, 2021.

GRANDO, V. **Formas de tratamento nas cartas de Harry Laus para Claire Cayron: uma análise sociolinguística**. Trabalho de Conclusão de Curso. UFSC. Florianópolis, 2016.

LABOV, W. **Principles of linguistic change: Internal factors**. Cambridge: B. Blackwell, 1994.

LABOV, W. **Padrões sociolinguísticos**. Trad. de Marcos Bagno; Maria Marta Scherre; Caroline Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

LIRA, A. F.; SOUZA, L. F. M.; MELO, N. F. A variação no uso das formas de tratamento *tu* e *você* em Manaus na segunda metade do século XIX. **Working paper linguística**, n. esp., p. 108-120, Florianópolis, 2010.

LOPES, C. R. S.; DUARTE, M. E. L. De Vossa Mercê a Você: a pronominalização de nominais nos séculos XVIII e XIX. In: XVII Encontro Nacional da Anpoll, 2002, Gramado. **Boletim Informativo da Anpoll**, v. 31, p. 335, Gramado: UFRS, 2002.

LOPES, C. R. S.; DUARTE, M. E. L. De Vossa Mercê a Você: análise da pronominalização de nominais em peças brasileiras e portuguesas setecentistas e oitocentistas. In: BRANDÃO, S. F.; MOTA, M. A. (Org.). **Análise contrastiva de variedades do português: primeiros estudos**. Rio de Janeiro: In-Fólio, 2003. v. 1, p. 61-76.

LOPES, C. R. S. Vossa mercê > você e Vuestra merced > usted: o percurso evolutivo ibérico. **Alfa (ILCSE/UNESP)**, São Paulo, v. 14, p. 173-190, 2004.

LOPES, C. R. S. Retratos da variação entre *você* e *tu* no português do Brasil: sincronia e diacronia. In: RONCARATI, C.; ABRAÇADO, J. (Org.). **Português Brasileiro II – contato linguístico, heterogeneidade e história**. Niterói: EDUFF, 2008. v. 2, p. 55-71.

LOPES, C. R. S. et al. In: LOPES, C. R. (Org.). **História do Português Brasileiro. Mudança sintática das classes de palavras: perspectiva funcionalista**. São Paulo: Contexto, 2018. v. 4, p. 24-141.

LOREGIAN-PENKAL, L. **Concordância verbal com o pronome Tu na fala do Sul do Brasil**. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 1996.

LOREGIAN-PENKAL, L. **(Re)análise da referência de segunda pessoa na fala do Sul do Brasil**. Tese (Doutorado em Linguística) – UFPR, Curitiba, 2004.

MAIA, E. G. **Estudo dialetológico e sociolinguístico do falar de Itacoatiara: as vogais médias pretônicas**. Monografia (Especialização em Linguística) – UFAM, Manaus, 2009.

MAIA, E. G. **Atlas linguístico do sul amazonense**. Tese (Doutorado em Linguística) – UEL, Londrina, 2018.

MAIA, E. G.; MARTINS, F. S.; COELHO, I. L. Formas de tratamento nas cartas pessoais da amostra da família Arthur Reis. **LaborHistórico**, v. 10, n. 2, 24 set. 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.24206/lh.v10i2.61210>.

MARTINS, F. S. A variação na concordância nominal no falar dos moradores do município de Tonantins (Amazonas). In: VANDRESEN, P. et al. (Org.). **Variação e mudança linguística no português falado e escrito na região Sul e outros temas**. São Paulo: Blucher, 2021. p. 237-258.

MARTINS, F. S. **Variação na concordância nominal de número da fala dos habitantes do Alto Solimões (Amazonas)**. Tese (Doutorado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 2013.

MARTINS, G. F. A alternância *tu/você/senhora* no município de Tefé – Estado do Amazonas. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

MARTINS, S. A.; MARTINS, V. Particularidades do uso dos pronomes de segunda pessoa no falar do manauara: um estudo no panorama da variação pronominal do português do Brasil. **Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora Studies**, v. 3.1, 2014.

MODESTO, A. T. T. Formas de tratamento no português brasileiro: a alternância *tu/você* na cidade de Santos – SP. **Revista Letra Magna**, São Paulo, n. 7, p. 1-27, 2007.

NUNES DE SOUZA, C. M. **Poder e solidariedade no teatro florianopolitano dos séculos XIX e XX: uma análise sociolinguística das formas de tratamento**. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 2011.

NUNES DE SOUZA, C. M. **A alternância entre tu e você na correspondência de florianopolitanos ilustres no decorrer de um século**. Tese (Doutorado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 2015.

NUNES DE SOUZA, C. M.; COELHO, I. L. O sistema de tratamento em Santa Catarina: uma análise de cartas pessoais dos séculos XIX e XX. **Revista do GELNE**, v. 15, p. 213-243, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/9417>.

NUNES DE SOUZA, C. M.; COELHO, I. L. Caminhos para a investigação da alternância de pronomes de segunda pessoa em Santa Catarina. **LaborHistórico**, v. 1, p. 49-61, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.24206/lh.v1i1.4784>.

RAMOS, J. M. De nome a pronome: um estudo sobre o item *senhora*. **Caligrama**, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p. 69-84, 2011.

RAMOS, M. P. B. **Formas de tratamento no falar de Florianópolis**. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 1989.

ROCHA, P. G. **O sistema de tratamento do português de Florianópolis: um estudo sincrônico**. Tese (Doutorado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 2012.

ROCHA, P. G. Qual forma você costuma usar para se dirigir a um amigo? A escolha de tratamento nas relações simétricas em Florianópolis/SC. **Working Papers em Linguística**, v. 16, n. 1, p. 190-202, 2015.

ROMAINE, S. **Socio-historical linguistics: its status and methodology**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 [1982].

SAUSSURE, F. de. **Curso de linguística geral**. São Paulo: Cultrix, 2006.

SILVA, S. C.; GONÇALVES, C. R. A variação *tu e você* no falar ressaquinense. **Caletroscópio**, Ouro Preto, n. esp., p. 87-100, 2018.

SILVA, S. O. P.; VITÓRIO, E. G. S. L. A. Variação *tu* e *você* na posição de sujeito em Coité do Nóia/AL. **Signum: Estudos da Linguagem**, v. 22, n. 3, p. 205, 24 dez. 2019. Universidade Estadual de Londrina. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/2237-4876.2019v22n3p205>.

SOUZA, C. M. N. D.; COELHO, I. L. O sistema de tratamento em Santa Catarina: uma análise de cartas pessoais dos séculos XIX e XX. **Revista do GELNE**, Natal, v. 15, p. 191-216, 2013.

SOUZA, C. M. N. D.; COELHO, I. L. Caminhos para a investigação de alternância de pronomes de segunda pessoa em Santa Catarina. **LaborHistórico**, Rio de Janeiro, v. 1, p. 49-61, jan./jun. 2015.

TARALLO, F. **A pesquisa sociolinguística**. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003.

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. **Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística**. Trad. de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2006 [1968].

A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO NO FIM DAS SENTENÇAS: UMA ANÁLISE ENTRE A CARTOGRÁFICA SINTÁTICA E A VARIAÇÃO

Danton Henrique Santos D'Almeida

Sandra Quarezemin

Esta proposta de comunicação tem como objetivo mostrar os resultados obtidos na Dissertação de Mestrado (Autor, 2025) que investigou as sentenças do Português Brasileiro (doravante PB) que apresentam uma retomada pronominal do sujeito à direita como:

a. Eu gosto de tambaqui (,) **eu**;

Tu já conheceu Florianópolis (,) **tu**?

Ela tá terminando o Doutorado (,) **ela**!

Ele rapidamente viajou para Rio Branco (,) **ele**.

Você vai ter um irmãozinho (,) **você**!

A pesquisa está inserida no arcabouço teórico do Programa Cartográfico (cf. Rizzi, 1997; Cinque, 1999; Belletti, 2004) e propõe uma análise formal baseada nas propriedades sintáticas dessas construções e no comportamento do pronome. A hipótese que permeia essa investigação é a de que nem todas as sentenças com retomada pronominal do sujeito à direita apresentam as mesmas propriedades informacionais: algumas se comportam da mesma forma que as sentenças com tópico deslocado à direita, enquanto outras seguem o padrão das sentenças SVO sem deslocamento do pronome que aparece no fim. A abordagem formal é o elemento norteador deste trabalho; no entanto, são inegáveis as contribuições da Sociolinguística Variacionista, tanto durante a coleta de dados quanto para o fortalecimento da existência dessas construções na língua falada e escrita, ultrapassando o âmbito das redes sociais, como os memes, durante a análise dos dados. Nesta comunicação, propõe-se uma interface com a Sociolinguística, com o objetivo de evidenciar fatores externos, como escolaridade, idade, sexo e gênero, que influenciam os falantes na produção dessas sentenças no PB. Para isso, recorreremos ao trabalho de Sá (2023), que investiga o fenômeno com base nas contribuições de Labov (2006 [1968]), associadas ao falar amazonense. Utilizamos também os trabalhos de Ferreira-Silva (2011), que adota uma abordagem funcionalista; a tese de Campos (2014); o artigo de Kleppa (2020); e, por fim, o artigo de Autor & Autora (2024), que realizam descrições e análises sobre o fenômeno. A metodologia é de caráter qualitativo, uma vez que seu foco é a análise de um fenômeno linguístico do PB com base em pesquisas bibliográficas. A coleta de dados ocorreu em duas etapas a fim de compor um *corpus* de sentenças com retomada pronominal do sujeito à direita: (i) realização de entrevistas com falantes PB e (ii) seleção de postagens retiradas das redes sociais e outros meios digitais. Com relação aos resultados, da dissertação, foi identificado que as sentenças com retomada pronominal do sujeito à direita ocorrem em contextos de tópico familiar (cf. Frascarelli; Hinterhölzl, 2007), mas não podem ocorrer em contextos de foco. Em se tratando da arquitetura sintática, recorre-se à periferia-vP (cf. Belletti, 2004) para acomodar o pronome à direita na posição baixa de tópico. Assume-se essa concepção com base nos resultados de testes de precedência-transitividade com advérbios, elementos Wh- e testes de identificação de tópicos familiares. Outra propriedade identificada nesta análise é a falta de restrição quanto ao tipo de verbo que aparece nas sentenças com

retomada pronominal do sujeito à direita, da mesma forma que acontece nas construções de sujeito duplo no início da sentença (Quarezemin, 2019, 2020a; Krieck, 2022). Esta é a primeira pesquisa no âmbito da Sintaxe que aborda a retomada pronominal do sujeito à direita baseada em uma análise cartográfica.

Palavras-chave: Retomada do sujeito; Cartografia sintática; Programa cartográfico; Sociolinguística; Interface.

Referências

AUTOR. *A retomada pronominal do sujeito à direita no fim das sentenças: uma análise cartográfica*. 2025. 115 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – **Universidade Federal de Santa Catarina**, Florianópolis, 2022.

AUTOR; AUTORA. *A duplicação do sujeito pronominal à direita: uma análise cartográfica*. **ReVEL**, v. 22, n. 43, 2024a.

BELLETTI, Adriana. *Aspects of the low IP area*. In: RIZZI, Luigi (org.). **The structure of CP and IP: the cartography of syntactic structures, volume 2**. New York: Oxford University Press, 2004. p. 16-51.

CAMPOS, Ednalvo Araújo. *A sintaxe pronominal na variedade afro-indígena de Jurussaca: uma contribuição para o quadro da pronominalização do português falado no Brasil*. 2014. 198 p. Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – **Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2014.

CINQUE, Guglielmo. *Adverbs and functional heads: a cross-linguistic perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

FERREIRA-SILVA, Marília de Nazaré. *A mirative construction description: observations about an occurrence in brazilian portuguese spoken in Belém*. **Acta Scientiarum. Language and Culture**, v. 33, n. 2, p. 207-210, 2011.

FRASCARELLI, Mara; HINTERHÖLZL, Roland. *Types of topics in German and Italian*. In: WINKLER, Susanne; SCHWABE, Kerstin (orgs.). **On information structure, meaning and form**. Amsterdam: John Benjamins, 2007. p. 87-116.

KLEPPA, L.-A. *Topic-comment constructions in Jornal Nacional*. **Cadernos de Linguística**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 01-18, 2020.

KRIECK, Letícia Emília. *As sentenças com duplicação do sujeito no português brasileiro: uma análise cartográfica*. 2022. 148 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – **Universidade Federal de Santa Catarina**, Florianópolis, 2022.

QUAREZEMIN, Sandra. *Um novo olhar sobre as sentenças com redobro em Português Brasileiro*. **Anpoll**, v. 1, n. 48, p. 52-63, 2019.

QUAREZEMIN, Sandra. *Brazilian double subjects and sentence structure*. In: PIRES DE OLIVEIRA, Roberta; EMMEL, Ina; QUAREZEMIN, Sandra (orgs.). **Brazilian Portuguese, syntax and semantics. 20 years of Núcleo de Estudos Gramaticais**. Filadélfia: John Benjamins Publishing Company, 2020a. p. 108-134.

RIZZI, Luigi. *The fine structure of left periphery*. In: HAEGEMAN, Liliane (org.). **Elements of grammar**. Dordrecht: Kluwer Academic, 1997. p. 281-337.

SÁ, Ana Paula Silva de. *A dupla marcação do sujeito pronominal pleno em sentenças declarativas na fala amazonense: “ela é mestranda ela”*. 2023. 131 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – **Universidade Federal do Amazonas**, Manaus, 2023.

WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin. *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*. São Paulo: Parábola, 2006. [1968].

A CONCORDÂNCIA VERBAL EM PASSIVAS SINTÉTICAS COM O PRONOME *SE*: UMA ANÁLISE EM ANÚNCIOS DE JORNAIS AMAZONENSES

José Fabricio Affonso Ferreira Júnior

Sob a perspectiva da Sociolinguística Histórica (Conde Silvestre, 2007), esta apresentação tem como objetivo descrever o fenômeno da concordância verbal em passivas sintéticas com o pronome *se*, bem como analisar suas possíveis interpretações: ora como partícula apassivadora, ora como índice de indeterminação do sujeito. O *corpus* de análise desta pesquisa é constituído por anúncios de dois dos primeiros periódicos que surgiram no estado do Amazonas: o *Jornal do Amazonas*, publicado na cidade de Manaus no século 19, e o *Jornal do Commercio*, publicado na cidade de Itacoatiara no século 20. Esses materiais fornecem não apenas informações a respeito da sócio-história da região amazônica, mas também notícias relativas ao país como um todo, abordando desde questões ligadas à economia local até temas relacionados à política nacional. Além disso, na seção denominada *anuncios*, ao fim das edições, é possível observar, por exemplo, as demandas por algum tipo de serviço (criados, cozinheiras e caixeiros), e a propaganda de diversos tipos de produtos, como remédios, bebidas, roupas e sapatos. Com foco na seção de *anuncios*, foram selecionadas dezesseis edições, distribuídas da seguinte maneira: dez edições do *Jornal do Amazonas*, e seis edições do *Jornal do Commercio*. Após destacadas as trinta e uma ocorrências de passivas sintéticas com o pronome *se*, foram analisadas onze construções em que o sintagma nominal se apresentava no plural. Como resultado, obteve-se seis ocorrências em que o verbo dessas construções estava no singular, ou seja, sem concordar com o sujeito formal da sentença. Esse dado corrobora os resultados de estudos anteriores (Nunes, 1991; Duarte, 2002), que já indicavam uma tendência à ausência de concordância em passivas sintéticas com o pronome *se* na variedade brasileira e, especialmente, os achados de Bandeira (2021), que identificou a preferência pela não concordância verbal nessas estruturas em um *corpus* constituído por cartas comerciais escritas na região amazônica ao longo do século 19. A partir disso, é possível estabelecer a hipótese de um processo de mudança linguística no Português Brasileiro, no qual as construções de passivas sintéticas com o pronome *se* passariam a ser interpretadas não mais como passivas — nas quais o sintagma nominal exerce a função de sujeito da sentença —, mas como construções ativas de sujeito indeterminado. Além de contribuir para a compreensão da mudança desse fenômeno no Português Brasileiro, este trabalho também permite refletir sobre o descompasso entre as prescrições normativas gramaticais, fortemente influenciadas pela norma europeia, e as práticas efetivas de uso da língua.

Palavras-chave: Pronome *se*; Anúncios de jornal; Amazonas; Sociolinguística Histórica

Referências

ALI, Said. *Dificuldades da Língua Portuguesa*. 7. ed. Rio de Janeiro: **ABL: Biblioteca Nacional**, 2008.

BANDEIRA, Grace dos Anjos Freire. ‘Aqui compra se galinhas e ms alguma cousa’: um estudo sobre o fenômeno variável da concordância no contexto da passiva sintética ou pronominal, em cartas manuscritas do século XIX. **Travessias**, Cascavel, v. 15, n. 1, p. 126-138, jan./abr. 2021.

BECHARA, Evanildo. *Moderna Gramática Portuguesa*. 39. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: **Nova Fronteira**, 2019.

CONDE SILVESTRE, Juan Camilo. *Sociolinguística Histórica*. Madrid: **Editorial Gredos**, 2007.

DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. *Construções com se passivador e indeterminador em anúncios do século XIX*. In: ALKMIM, Tânia Maria (org.). **Para a história do português brasileiro: novos estudos**. São Paulo: **Humanitas**, 2002. p. 155-176.

FARACO, Carlos Alberto. *Norma culta brasileira: desatando alguns nós*. São Paulo: **Parábola Editorial**, 2008.

GALVES, Charlotte C. *O enfraquecimento da concordância no português brasileiro*. In: ROBERTS, Ian; KATO, Mary (orgs.). **Português Brasileiro: uma viagem diacrônica**. 3. ed. São Paulo: **Contexto**, 2018.

KATO, Mary. *A gramática do letrado: questões para a teoria gramatical*. In: MARQUES, M.; KOLLER, E.; TEIXEIRA, J.; LEMOS, A. (orgs.). **Ciências da linguagem: trinta anos de investigação e ensino**. Braga: **CEHUM (Universidade do Minho)**, 2005. p. 131-145.

LABOV, William. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: **Parábola**, 2008 [1972].

NUNES, Jairo de Moraes. *Se passivador e se indeterminador: o percurso diacrônico no português brasileiro*. **Caderno de Estudos Linguísticos**, Campinas, v. 20, p. 33-58, 1991.

SCHERRE, Maria Marta Pereira. *Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e preconceito*. São Paulo: **Parábola Editorial**, 2005.

VILELA, Mário; KOCH, Ingedore Villaça. *Gramática da Língua Portuguesa*. Porto: **Almedina**, 2001.

WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin. *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*. São Paulo: **Parábola**, 2006 [1968].

GRUPO TEMÁTICO 2: (25/09 – 10H30 ÀS 12H00)

PROJETO PAINEL DE ESTUDOS GEOSOCIOLINGÜÍSTICOS NO NORTE DO BRASIL: O ESTÁGIO ATUAL NO ESTADO DO AMAPÁ

Mateus Gomes dos Santos

Romário Duarte Sanches

Este trabalho busca apresentar o atual estágio do projeto *Painel de Estudos Geossociolinguísticos no Norte do Brasil (PEGeo)*, de forma mais específica, o andamento do projeto no estado do Amapá. O PEGeo nasceu com o anseio em realizar um levantamento sistemático dos estudos Sociolinguísticos e Geolinguísticos junto aos programas de pós-graduação em Letras e em periódicos científicos, de modo que novas pesquisas possam ser realizadas no âmbito da graduação e pós-graduação no contexto amazônico. O objeto de estudo corresponde aos fenômenos linguísticos do português falado em contexto amazônico, tais como os aspectos fonético-fonológicos, prosódicos, semântico-lexicais, morfossintáticos, discursivos e pragmáticos. O projeto está situado nos aportes teórico-metodológicos da *Dialetologia Pluridimensional e Relacional* (Thun, 1998), que tem por objetivo estudar as variedades linguísticas em contato; a *Geossociolinguística* (Razky, 2010) que unifica os métodos geolinguísticos e sociolinguísticos para obter melhores resultados; além da *Sociolinguística Quantitativa* (Labov, 2008 [1972]) cunhada por William Labov, que realiza abordagens linguísticas sem descartar o contexto social dos colaboradores. Acerca do procedimento metodológico, foram adotados dois tipos de pesquisa: (I) pesquisa bibliográfica e (II) pesquisa de campo. Para o primeiro tipo de pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos sociolinguísticos e geolinguísticos já realizados no estado do Amapá, que tenham como objetivo o mapeamento e a descrição de fenômenos linguísticos que se adequem aos estudos descritivos supracitados acima. A busca dos trabalhos está em processo de catalogação, com a procura realizada em programas de pós-graduação em Letras e em banco de dados de periódicos científicos, tais como *Google Acadêmico*, *Periódicos CAPES*, *Research Habbit*, *SciELO*, entre outros. No que tange ao segundo método de pesquisa que ainda não foi contemplado, poderão ser realizadas pesquisas de campo, em que se utilizarão os métodos Geolinguístico (Cardoso, 2010) e sociolinguístico (Labov, 2008) acompanhados do método Etnográfico, buscando: (I) auxiliar na escolha das localidades pesquisadas, (II) seleção dos participantes, (III) tratamento e organização dos dados coletados, (IV) análise quantitativa e elaboração de mapas geossociolinguísticos. Como resultados imediatos, o PEGeo - Amapá já possui como importe de dados um painel (plataforma *on-line*) de estudos sociolinguísticos e geolinguísticos, desenvolvido no *Google Sheets*, no qual os pesquisadores podem alimentar o painel de forma instantânea, visto que é uma plataforma *on-line*. Os respectivos fenômenos foram identificados e classificados em cada aspecto específico da língua, com um total de 72 trabalhos registrados, classificados da seguinte forma: *coluna A3* com a ordem numérica; *coluna B3* com o ano do trabalho; *coluna C3* com o título da pesquisa; *coluna D3* contendo o(s) nome(s) do(s) autor(es); *coluna E3* apresenta o supervisor ou orientador da pesquisa; *coluna F3* com o tipo de fenômeno estudado (fonético, lexical, etc.); *coluna G3* composta para esclarecer a natureza do trabalho (artigo, monografia, dissertação, tese, etc.); *coluna H3* esclarece o vínculo institucional do(s) autor(es); *coluna I3* contém o link do repositório do periódico; e *coluna J3* distingue se é um trabalho disponível de forma impressa, digital ou divulgado nas duas classes. Sendo assim, foram catalogados 25 trabalhos fonético-fonológicos, 31 trabalhos de cunho semântico-lexical, seis pesquisas na área da morfossintaxe, dois acerca da prosódia, e oito trabalhos que abordam os fenômenos linguísticos internos de forma mista. O número de trabalhos não se manterá estático, ou seja, com novas pesquisas e trabalhos

surgindo, o painel do estado do Amapá continuará sendo alimentado e atualizado, até o momento, de forma aperiódica.

Palavras-chave: Sociolinguística; Dialetologia; Geossociolinguística; PEGeo-Amapá.

Referências

CARDOSO, Suzana Marcelino. *Geolinguística: tradição e modernidade*. São Paulo: **Parábola**, 2010.

LABOV, William. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: **Parábola**, 2008 [1972].

RAZKY, Abdelhak. *Pour une approche géo-sociolinguistique de la variation phonétique*. **Lenguaje** (Universidad del Valle), v. 32, p. 313-330, 2010.

THUN, Harald. *La geolingüística como lingüística variacional general (con ejemplos del Atlas lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay)*. In: **International Congress of Romance Linguistics and Philology** (21., Palermo, 1995). Tübingen: Niemeyer, 1998. p. 701-729, 787-789. v. 5.

VARIAÇÃO LEXICAL NO FALAR BOAVISTENSE: UM ESTUDO DIALETAL EM RORAIMA

Elecly Rodrigues Martins

Luzineth Rodrigues Martins

Maria do Socorro Melo Araújo

O Estado de Roraima está localizado na tríplice fronteira Brasil, Guiana e Venezuela e esse cenário geolinguístico torna-se muito propício para pesquisa pela sua composição geográfica e populacional. Boa Vista, a capital de Roraima, é a única capital brasileira situada no hemisfério norte, acima da Linha do Equador, e abriga aproximadamente 413.486 mil habitantes, com população formada por pessoas de outros estados brasileiros, indígenas de várias etnias e imigrantes, especialmente da Venezuela e do Haiti. Os processos migratórios internos e externos, a situação de tríplice fronteira e a cultura indígena presentes no estado são fatores que colaboram para a rica formação multilinguística e multicultural do estado, constituindo assim a sua identidade geolinguística. Apesar do contexto favorável, ainda são poucas as pesquisas que descrevem as características sociolinguísticas identitárias dos falantes nativos do estado, fator que motiva estudo como o que se apresenta neste trabalho. Nos estudos dialetológicos, a variação semântico-lexical assume um caráter de destaque, sendo, portanto, um aspecto que denota explicitamente a identidade linguística de certa comunidade de fala. Sabe-se que a diferença lexical na mesma unidade semântica é atribuída a fatores linguísticos e extralinguísticos e que o léxico é considerado a primeira via de acesso a um texto e a forma de uma comunidade ver o mundo, representando assim um modo de fazer recorte do mundo e forte expressão cultural de um povo. O léxico é então o nível linguístico que expressa a grande mobilidade das estruturas sociais, uma vez que a dinamicidade da língua é por ele expressa (Oliveira e Isquierdo, 2001). Diante desse cenário que se apresenta em Roraima, este trabalho tem o intuito de analisar as variantes lexicais para as palavras ‘córrego’, ‘libélula’, ‘menino’, ‘menina’, ‘meleca’ e ‘pernilongo’, a partir de dados coletados no Questionário Semântico-Lexical (QSL), aplicado a colaboradores em Boa Vista Roraima. O *corpus* do trabalho abrange cinco questões do Atlas Linguístico do Brasil, que na coleta em Boa Vista correspondem às questões de número 01, 86, 89, 104, 134 e 135. Foram seguidos os procedimentos teórico-metodológicos da Dialetoлогия e da Geolinguística, a partir do aporte teórico de Nascentes (1953)[1922]; Alib (2001); Cruz (2004); Mota (2006); Sanches (2015); Sá (2021); Razky, Ribeiro e Sanches (2017). Considerou-se o comportamento diatópico, levando em conta a hipótese da heterogeneidade linguística uma vez que a formação populacional de Roraima se deu por imigrantes de vários estados do país. As análises das variantes mostram que o léxico do estado mais setentrional do Brasil apresenta traços linguísticos com características regionais do norte país e diferenças em relação a outros estados observados no Atlas Linguístico do Brasil.

Palavras-chave: Variação lexical, Dialetoлогия, Boa Vista, Roraima.

Referências

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALIB. **Atlas Linguístico do Brasil**. Londrina: UEL, 2001.

CRUZ, M. L. de C. *Atlas Linguístico do Amazonas*. Tese (Doutorado) – **Universidade Federal do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, 2004.

MOTA, J. *Áreas dialetais brasileiras*. In: CARDOSO, S. A. M.; MOTA, J.; MATTOS E SILVA, R. V. (orgs.). **Quinhentos anos de história linguística do Brasil**. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 321-357.

NASCENTES, A. O. *O linguajar carioca*. 2. ed. Rio de Janeiro: **Organizações Simões**, 1953 [1922].

OLIVEIRA, A. M. P. P.; ISQUERDO, A. N. (orgs.). **As Ciências do Léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia**. Campo Grande: **Editora UFMS**, 2001.

RAZKY, A.; RIBEIRO, C. M. R.; SANCHES, R. **Atlas linguístico do Pará**. São Paulo: **Labrador**, 2017.

SÁ, E. J. de. *Variação lexical no falar amazonense: um estudo dialetal e metalexigráfico das denominações para riacho/córrego*. **Entrepalavras**, Fortaleza, v. 11, n. esp., p. 213-226, ago. 2021. DOI: 10.22168/2237-6321-10esp2088

SANCHES, R. *Variação lexical nos dados de projeto Atlas geossociolinguístico do Amapá*. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL), **Universidade Federal do Pará**, Belém, 2015.

ANÁLISE LEXICAL DO CAMPO SEMÂNTICO “JOGOS E BRINCADEIRAS INFANTIS” NOS DADOS DO ATLAS LINGUÍSTICO DO AMAPÁ

Marcele Salgado Maciel

Romário Duarte Sanches

O presente trabalho tem como objetivo descrever os resultados obtidos após análise diatópica e diastrática e mapeamento das variantes lexicais para os seguintes itens do banco de dados do Atlas Linguístico do Amapá (ALAP) (Rasky; Ribeiro e Sanches, 2024, v. 2): *pipa*, *cabra-cega*, *pega-pega*, *gangorra* e *balanço*. Esta pesquisa está ancorada nos estudos da Dialectologia e da Geolinguística Pluridimensional. Para mais, este trabalho visa comparar as referidas lexias com os dados presentes no Atlas Linguístico do Brasil (Cardoso et al., 2014), afim de demonstrar as semelhanças e diferenças, baseando-se, ademais, na consulta aos dicionários Aulete (2011) e Houaiss (2009). No que tange à metodologia, os dados analisados foram coletados pela equipe de inquiridores do Projeto Atlas Linguístico do Amapá, os quais definiram dez pontos de inquéritos (1- Macapá, 2- Santana, 3- Mazagão, 4- Laranjal do Jari, 5- Pedra Branca do Amapari, 6- Porto Grande, 7- Tartarugalzinho, 8- Amapá, 9- Calçoene, 10- Oiapoque) e selecionaram 40 informantes conforme a faixa etária e sexo, sendo divididos da seguinte forma: um homem e uma mulher, de 18 a 30 anos, e um homem e uma mulher de 50 a 75 anos, por localidade. A seleção foi feita mediante alguns critérios, como a densidade demográfica e populacional, aspectos históricos, econômicos e socioculturais das localidades; além do tempo de origem de cada município. Referente às cartas alvo desta pesquisa, os inquiridores utilizaram o *Questionário Semântico-Lexical* (QSL) para a coleta de dados. Sendo assim, foram obtidas as seguintes variantes para o item *pipa*: *pipa* (17% das ocorrências), *rabiola* (10% das ocorrências), *papagaio* (5% das ocorrências) e *balão* (5% das ocorrências) e *sem respostas* (57% de ausências). Para o item *cabra-cega*, as variantes consideradas foram: *pata-cega* (76% das ocorrências), *cabra-cega* (7% das ocorrências) e *sem respostas* (10% de ausências). Para o item *pega-pega*, as variantes consideradas foram: *pega-pega* (16%), *pira-mãe* (12%), *pira* (9%), *pira-pega* (7%) e *pira-cola* (7%) e *sem respostas* (37%). Para o item *gangorra*, as variantes consideradas foram: *balanço* (48%), *gangorra* (11%), *cavalinho* (5%) e *sem respostas* (23%). Para o item *balanço*, foram consideradas as seguintes variantes: *balanço* (inho, com corda) (77%), *barquinha* (7%), *cadeirinha de balanço* (5%) e *sem respostas* (11%). Portanto, este estudo contribui de forma significativa para a descrição lexical do português falado no Amapá, considerando, além das diversas regionalidades, fatores sociais e históricos relacionados aos informantes. Além disso, o trabalho visa contribuir para a preservação do patrimônio linguístico e cultural do Amapá. É válido ressaltar que os itens analisados compõem cartas relativas ao segundo volume do Atlas Linguístico do Amapá, o qual será publicado em breve.

Palavras-chave: ALAP, brincadeiras, Léxico, Dialectologia, Geolinguística pluridimensional.

Referências

CARDOSO, Suzana Alice. *A geolinguística no terceiro milênio: monodimensional ou pluridimensional?* **Cadernos de Estudos Linguísticos**, Campinas, n. 43, p. 27-44, 2002.

FERREIRA, Josevaldo Alves. *Jogos e diversões infantis: um estudo geossociolinguístico na região norte do Brasil*. Dissertação (Mestrado em Letras) – **Universidade Federal do Pará**, Belém, 2015.

PORTILHO, Danyelle Almeida Saraiva. *O falar amazônico: uma análise da proposta de Nascentes (1953) a partir de dados do projeto ALiB*. Dissertação (Mestrado em Letras) – **Universidade Federal do Pará**, Belém, 2013.

RIBEIRO, Celeste Maria da Rocha; FERREIRA, Cássia de Souza. **Atlas Linguístico do Amapá: um recorte da variação lexical no falar amapaense**. Macapá: UNIFAP, 2018.

RIBEIRO, Silvana Soares Costa. *Brinquedos e brincadeiras infantis na área do falar baiano*. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) – **Universidade Federal da Bahia**, Salvador, 2012.

RIBEIRO, Celeste Maria da Rocha; SANCHES, Romário Duarte. **Estudos dialetais e sociolinguísticos no Brasil**. João Pessoa: **Ideia**, 2021.

SANTOS, Adelmileise de Oliveira et al. **A fala nordestina: entre a sociolinguística e a dialetologia**. João Pessoa: **Editora Universitária UFPB**, 2016.

SANTOS, Leandro Almeida dos. **Brincando pelos caminhos do falar fluminense**. Rio de Janeiro: **UFRJ**, 2016.

SILVA, Rodrigo Alves. *Marcas diatópicas das variantes de cabra-cega e amarelinha: o que dizem os dicionários eletrônicos Houaiss e Aurélio e o ALiB?* **Revista Diadorim**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 121-142, 2016.

EMPRÉSTIMOS LINGÜÍSTICOS NA FALA DOS KARIPUNA DO AMAPÁ

Loerhana Geiselle Quintela Miranda Camarão

Romário Duarte Sanches

No contexto dos estudos linguísticos brasileiro, o estado do Amapá é uma região de estudo muito particular. Tem-se o Português em contato com a língua francesa, diferenciando-o dos demais estados de fronteira, onde o espanhol é a língua de contato com o Português, além de possuir variedades faladas por indígenas, como: o Kheuól, o Kalinã, o Parikwaki, o Wajãpi, o Apalaí, o Tiriíyó e o Wayana. Dado a este cenário e a importância do Atlas Linguístico dos Karipuna do Amapá – ALIKAP (Autor 2, 2020), este trabalho advém da monografia de graduação (Autor 1, 2021) e se enquadra como um estudo descritivo sobre os empréstimos linguísticos do Kheuól dos Karipuna do Amapá, falantes de Português-Kheuól, realizada a partir dos dados provenientes do ALIKAP. Assim, o objetivo desta apresentação é mostrar os resultados que dizem respeito aos empréstimos linguísticos e identificar as variáveis geossociolinguísticas que podem ter influenciado tais empréstimos. Considera-se o empréstimo linguístico como estratégia do falante bilíngue, resultado do contato linguístico. O contato linguístico consiste na inter-relação entre línguas e surge da necessidade de comunicação em um panorama que abrange duas ou mais línguas (Aguilera; Busse, 2008). Enquanto o bilinguismo é entendido por Macnamara (1967) como a mínima competência linguística, em todas as quatro competências de uma língua que não seja a materna. O empréstimo linguístico apresenta-se como um fenômeno decorrente do contato linguístico e típico do falante bilíngue, como uma de estratégia que visa superar a ausência de referência linguística na segunda língua, usando, assim, aspectos linguísticos disponíveis na primeira língua (Mackey, 1976), podendo ocorrer em qualquer língua em níveis fônico, sintático e lexical (Weinreich, 1953). Assim, a análise foi feita baseada nos pressupostos da Dialectologia Pluridimensional e Contatual (THUN; ALTENHOFEN, 2016) que visa a união da Dialectologia Tradicional com os postulados da Sociolinguística, e fenômenos do contato linguístico. Utilizando de Winford (2003) e a definição dos fenômenos de contato lexical de Haugen (1950), classificando os fenômenos do contato lexical em dois grandes grupos: *empréstimos lexicais* e *criações nativas*. O grupo dos empréstimos lexicais, subdivide-se em mais dois grupos: *palavras emprestadas*, que se divide em *strangeirismo puros* e *misturas de empréstimos*; e, *empréstimos por substituição*, que se divide em *extensão semântica* e *calque*. O grupo das *criações nativas* subdivide-se em *puramente nativas*, *híbridas* e *criações nativas*. Além disso, utilizou-se da Gramática Kheuól da missionária Rebecca Spires (1984) para entender a estrutura e o funcionamento morfológico e fonético-fonológico da língua Kheuól. A metodologia compreende a mesma utilizada no ALIKAP, abrangendo 9 aldeias: Manga, Espírito Santo, Santa Izabel, Açaizal, Curipi, Kariá Ahumã, Kunanã e Ariramba. O *corpus* foi obtido a partir de entrevistas feitas com 36 colaboradores indígenas, controlando as variações sexo (homem-mulher) e idade (18-30 anos e superior a 50 anos), conforme o modelo geossociolinguístico (Cardoso; Razky, 1997). Foram identificadas 12 cartas lexicais (42 itens) com empréstimos do Kheuól-Português, e 25 do Português-Kheuól (202 itens), totalizando 37 cartas e 244 itens lexicais. Os fenômenos mais recorrentes foram *strangeirismos puros* e *hibridismos*, evidenciando tendências tanto em Kheuól como em Português. Constatou-se que em Kheuól, houve ausência de *calque*, já em Português, a *mistura de empréstimos*, *extensão semântica* e *combinações* não tiveram ocorrências. Em relação a localização geográfica, diante da análise, não foi considerada como fator influenciador. No que diz respeito as condicionantes sociais,

em relação à faixa etária, foram realizados por 61 informantes da primeira faixa etária e 40 da segunda faixa etária (português-kheuól), e 2 de primeira faixa etária e 6 da segunda faixa etária (kheuól-português). No que tange à variável sexo, os empréstimos destacaram-se na fala de informantes do sexo feminino para ambas as línguas.

Palavras-chave: Dialetoлогия contatual; bilinguismo; Empréstimos; Alikap.

Referências

AGUILERA, V. de A.; BUSSE, S. Contato lingüístico e bilinguismo: algumas reflexões para o estudo do fenômeno da variação lingüística. *Línguas e Letras*, v. 9, n. 16, 1º sem., 2008.

ALTENHOFEN, C. V. Migrações e contatos lingüísticos na perspectiva da geolinguística pluridimensional e contatual. *Revista de Letras, Sinop*, v. 6, n. 12, 2013.

ALTENHOFEN, C. V.; THUN, H. As migrações e os contatos lingüísticos na geografia lingüística do Sul do Brasil: Bacia do Prata. In: AGUILERA, V. de A.; ROMANO, V. P. (Org.). *A geolinguística no Brasil: caminhos percorridos, horizontes alcançados*. Londrina: Eduel, 2016. p. 371-392.

AUTOR 1. *Dialetoлогия contatual: descrição de empréstimos lingüísticos do português kheuól*. Macapá, 2021. 59 f.

CARDOSO, S.; RAZKY, A. O Atlas Geo-sociolingüístico do Pará: o projeto piloto. *Asas da Palavra*, UNAMA, v. 7, n. 4, 1997.

MACKEY, W. F. *Bilingualism et contact des langues*. Paris: Editions Klincksieck, 1976.

MACNAMARA, J. How can one measure the extent of a person's bilingual proficiency? In: KELLY, L. (Ed.). *Description and measurement of bilingualism: an international seminar, University of Moncton, June, 1967*. Toronto: University of Toronto Press.

AUTOR 2. *ALIKAP: Atlas lingüístico dos Karipuna do Amapá*. Rio Branco-AC: Nepan, 2020.

SPIRES, R. *Gramática Kheuól*. Belém: CIMI, 1984.

WEINREICH, U. *Languages in contact*. The Hague: Mouton, 1953.

WINFORD, D. *An introduction to contact linguistics*. Malden: Blackwell, 2003.

A MARCAÇÃO DE GÊNERO NÃO BINÁRIO NA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO

Dante de Moraes Alves

Jeiviane Justiniano da Silva

A língua, enquanto sistema simbólico complexo, reflete e constitui relações de poder e identidades sociais e políticas, manifestando-se como instância fundamental na construção de subjetividades coletivas. No contexto contemporâneo, a emergência da linguagem não binária configura-se como fenômeno sociolinguístico relevante, articulando demandas por reconhecimento identitário à transformação de estruturas gramaticais historicamente estabelecidas. Neste cenário, as inovações linguísticas desenvolvidas por comunidades dissidentes do binarismo sexista assumem dupla função: tanto operam como estratégias discursivas de resistência quanto como mecanismos de ressignificação das categorias de gênero na língua. Desse modo, a presente investigação propõe-se a desenvolver uma análise de base sociolinguística, sustentada nos pressupostos teóricos de Labov (2008), com o propósito de examinar a marcação de gênero não binário na Língua Portuguesa, atentando-se à forma como tal fenômeno se manifesta estruturalmente enquanto variável linguística. Além disso, objetiva-se compreender os processos históricos e sociais que possibilitaram o surgimento das marcas de gênero não binárias, até sua consolidação em formas difundidas na contemporaneidade, a exemplo do marcador <E>. Por conseguinte, busca-se também evidenciar de que modo essa marca se estrutura linguisticamente no interior do sintagma nominal, composto por determinantes (artigos, pronomes), substantivos e adjetivos. Nessa perspectiva, esta pesquisa fundamenta-se nos princípios da sociolinguística variacionista, adotando procedimentos metodológicos que articulam diferentes etapas de investigação, quais sejam: pesquisa e revisão bibliográfica; análise linguística; e elaboração de um *corpus* constituído a partir da plataforma digital X (anteriormente denominada *Twitter*). Ademais, a seleção das ocorrências foi conduzida de forma criteriosa, considerando não apenas a presença explícita do marcador <E>, mas também a relevância das construções analisadas para os objetivos do estudo. Com isso, busca-se contribuir de forma significativa para os estudos voltados à compreensão da diversidade social e linguística, com ênfase nas discussões que envolvem as marcas linguísticas não binárias. Essas marcas, entendidas como estratégias emergentes de expressão identitária, constituem práticas discursivas que desafiam os limites impostos pelo sistema gramatical tradicional, estruturado na oposição binária entre homem e mulher, masculino e feminino. Nesse cenário, torna-se fundamental reconhecer que tais inovações linguísticas não apenas tensionam normas estabelecidas, mas também desempenham papel central na afirmação de identidades que escapam às categorias convencionais de gênero. Isto posto, ao reconhecer essas práticas, esta pesquisa visa aprofundar as discussões acerca da linguagem enquanto ferramenta de reconhecimento e legitimação de identidades, fortalecendo perspectivas que reivindicam maior representatividade no plano linguístico e discursivo. Por fim, como resultado das análises realizadas, pretende-se divulgar os achados em eventos científicos e periódicos acadêmicos, com o objetivo de ampliar o alcance das reflexões propostas e consolidar a investigação, culminando na produção de um artigo científico.

Palavras-chave: Sociolinguística; Língua Portuguesa; Linguagem não binária; Identidade; Variação linguística.

Referências

CALVET, Louis-Jean. *Sociolinguística: uma introdução crítica*. São Paulo: Parábola, 2002.

FIORIN, José Luiz. A questão da marcação linguística da não binariedade. *Estudos Semióticos*, v. 18, n. 3, p. 2-14, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8739971>. Acesso em: 20 mar. 2024.

LABOV, William. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola, 2008.

PESSOTTO, Ana Lucia. Língua para todes: um olhar formal sobre a expressão do gênero gramatical no Português e a demanda pela língua(gem) inclusiva. *Revista Ártemis*, v. 28, n. 1, p. 160, 2019. Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/2417890503?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Scholarly%20Journals>. Acesso em: 14 abr. 2024.

RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Biodiversidade e diversidade etnolinguística na Amazônia. *Ecologia: Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem*, v. 1, n. 1, 2015.

RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Sobre as línguas indígenas e sua pesquisa no Brasil. *Ciência e Cultura*, v. 57, n. 2, p. 35-38, 2005. Disponível em: https://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=s000967252005000200018&script=sci_arttex. Acesso em: 20 nov. 2020.

RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. As línguas indígenas no Brasil. In: RICARDO, Beto; RICARDO, Fany (Ed.). *Povos indígenas no Brasil: 2001-2005*. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.

SANTOS, Lilian Abram dos. Educação intercultural e ensino de português para indígenas. *Revista X*, v. 13, n. 1, p. 262-287, 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/60423>. Acesso em: 13 out. 2020.

GRUPO TEMÁTICO 3: (25/09 – 13H30 ÀS 15H)

O FALAR CABOCO E O LÉXICO DA CULTURA CABOCLA. UMA ABORDAGEM NA DIALETOLOGIA MONODIMENSIONAL

Hydelvídia Cavalcante de Oliveira Corrêa

Em 1978, o programa de Mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-PUC/RJ e o da Universidade Federal do Amazonas exigiam de seus mestrandos um trabalho de natureza regional. Não havia, em relação à zona interiorana amazonense, um trabalho dialetológico que estivesse voltado para os municípios da microrregião do Médio Amazonas. Este trabalho, aqui proposto, procura apresentar os resultados de uma pesquisa de caráter diatópico, diastrático e sincrônico, realizada com o objetivo de, além de contribuir para os estudos do português do Norte do Brasil, em termos dialetológicos, conferir, no falar caboclo, algumas realizações das vogais posteriores médias fechadas tônicas e mostrar o léxico representativo da cultura cabocla amazonense. Seguindo a abordagem descritiva do Estruturalismo e apoiando-se nos fundamentos teóricos da Dialetoologia Monodimensional ou Tradicional, essa pesquisa realizada *in loco*, empregou o método da conversação dirigida sob a forma de entrevista, considerando 42 informantes de baixa escolaridade, com a prevalência do sexo masculino na faixa etária entre 50 a 60 anos. Os resultados confirmaram haver, no falar de dois municípios amazonenses, Itacoatiara e Silves, o alçamento da vogal posterior média fechada tônica /o/ em [u] e a redução do encontro vocálico /ow/ em [u], em contextos iniciais, mediais e finais de sílabas tônicas, um aspecto linguístico até então caracterizador do falar regional caboclo amazonense. O conhecimento da cultura cabocla, com o respaldo da Teoria Estruturalista de Bernard Pottier, apresentou o universo lexical do caboco amazonense, abrangendo os campos semânticos: família, habitação, vida social, atividades de produção, meio de transporte, a terra, os rios, os fenômenos naturais, a vegetação e os modos de dizer. A análise do contexto biofísico e as implicações socioeconômicas e socioculturais foram mais claramente mostradas por meio das relações paradigmáticas e sintagmáticas entre as lexias ligadas ao cotidiano da vivência do homem amazônico, nos diferentes taxemas e domínios de experiências. No eixo das relações paradigmáticas e sintagmáticas, com base no campo denotativo, foram encontradas oposições, inclusões e participações entre as lexias e entre as lexias e seus semas, realçando o sentido real e verdadeiro do léxico representativo da comunidade linguística. No eixo das relações sintagmáticas, com base no aspecto conotativo, detectaram-se as associações das lexias e das lexias e seus semas, presas a vínculos psicológicos e sociológicos da vivência cabocla amazonense, prevalecendo ideologias, valores e tradições individuais e grupais. Para a dialetoologia monodimensional ou tradicional importa descrever dados linguísticos com vistas a obter informações acerca de estágios mais antigos da língua e de seus falantes em um determinado espaço geográfico. Esse estudo concluiu que, embora sob as pressões e as influências exteriores advindas do centro urbano Manaus, o caboclo amazonense, pela sua maneira de ser e de viver, até o período da defesa da pesquisa estudada, era considerado o representante de um contexto cultural que o mantinha unido com os demais, por um patrimônio comum, configurado numa variação linguística caracterizada por um falar, por um léxico e por modos de dizer tipicamente regionais. O aspecto fonético-fonológico e o léxico representativo dessa vivência linguística amazônica se caracterizam por uma uniformidade que reflete unidade na diversidade e diversidade na unidade. Para a fundamentação teórica, a presente pesquisa teve como referências:

Palavras-chave: O falar caboco amazonense; Alçamento da vogal posterior média fechada tônica; Aspectos léxico-semânticos da cultura cabocla amazonense; Dialectologia Monodimensional.

Referências

- BATISTA, Djalma. **O complexo da Amazônia**. Rio: Conquista, 1976. BENCHIMOL, Samuel. **Amazônia**. Um pouco antes e além-depois. Manaus: Umberto Calderaro, 1977.
- BRANDÃO, Silvia Figueiredo. **A geografia linguística no Brasil**. São Paulo: Ática, 1991.
- CARDOSO, Suzana Marcelino. **A geolinguística no terceiro milênio: monodimensional ou pluridimensional?** Revista do GELNE. Vol. 4. Nº 1/2, 2002. Autor. **O falar do caboco amazonense** (aspectos fonético-fonológicos e léxico-semânticos de Itacoatiara e Silves). Dissertação de Mestrado em Letras: Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: PUC, 1980.
- POTTIER, Bernard. **Linguística geral**. Teoria e descrição. Rio: Presença, 1978.
- POTTIER, Bernard et all. **Estruturas linguísticas do português**. São Paulo: Editora DIFEL, 1975.
- RADTKE, Edgar; THUN, Harald. Nuevos Caminos de La Geolinguística Românica: um balance. In. RADTKE, Edgar; THUN, Harald. **Dialectologia Pluridimensional Romanica**. Heidelberg/Mainz: Westensee-Verlag Kiel, 1995.

DENOMINAÇÕES PARA MENINO E MENINA NO ALTO SOLIMÕES: UMA AMOSTRA DO PROJETO ALIAS

João Bosco Martins D'Ávila

Este texto apresenta os resultados de duas cartas lexicais referentes às variantes que recobrem os conceitos de criança do sexo masculino e feminino, de 5 a 10 anos de idade, no falar de seis municípios situados na mesorregião do Sudoeste Amazonense, na microrregião do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Itá, Jutai e Fonte Boa, localizados na fronteira internacional do Brasil com a Colômbia e o Peru. As gravações analisadas integram o banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Alto Solimões (ALIAS), vinculado à tese em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O estudo tem como objetivo principal investigar as características fonético-fonológicas e semântico-lexicais do português falado na microrregião do Alto Solimões, com vistas à elaboração do Atlas Linguístico do Alto Solimões (ALIAS). A pesquisa adota a perspectiva da Dialectologia Pluridimensional (Thun, 1998), considerando as dimensões diatópica, diassexual e diageracional. Para tanto, foram selecionados 24 informantes naturais das localidades, estratificados por sexo (homem/mulher), faixa etária (18 a 30 anos e 50 a 65 anos) e escolaridade (8 a 13 anos de estudo). A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários: o Fonético-Fonológico (QFF), que registrou aspectos relacionados à produção vocálica e consonantal; e o Semântico-Lexical (QSL), que documentou formas lexicais relativas ao meio físico, meio biótico e meio antrópico e suas subáreas, além de contemplar questões de discurso semidirigido, ficha do informante e ficha da localidade. Nesta oportunidade, apresenta-se uma amostra baseada nos dados registrados para duas questões do QSL, a saber: a questão 96, que indaga “Como vocês chamam aqui a criança do sexo masculino de 5 a 10 anos?”, e a questão 97, que pergunta “E a criança do sexo feminino de 5 a 10 anos?”. As variantes documentadas foram analisadas com foco na dimensão diatópica. Os dados preliminares indicam as variantes *menino* e *menina* como formas majoritárias no falar das seis localidades; e as variantes *curumim* e *cunhantã* como as segundas mais recorrentes, formas que, segundo Cruz (2004), estavam entrando em desuso no estado do Amazonas. Além dessas, registraram-se variantes típicas de outras regiões brasileiras, como *guri* e *guria*. Nas localidades situadas mais ao sul e ao oeste da microrregião, como Atalaia do Norte e Benjamin Constant, foram documentadas ainda variantes presentes em dicionários de língua espanhola: *muchacho* e *muchacha*, para menino e menina, respectivamente, o que pode revelar a influência do contato linguístico entre o português e o espanhol na região de fronteira internacional.

Palavras-chave: Variação lexical; Alto Solimões; Geolinguística.

Referências

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. **Atlas Linguístico do Brasil**: questionário. Londrina: Ed. UEL, 2001.

CRUZ, M. L. de C. **Atlas Linguístico do Amazonas (ALAM)**. 2004. Tese (Doutorado em Letras Vernáculas) - Faculdade de Letras, UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

ROMANO, V. P.; SEABRA, R. D.; OLIVEIRA, N. [SGVCLin] – Software para geração e visualização de cartas linguísticas. **RELin Revista de Estudos da Linguagem**. Belo Horizonte, UFMG, v. 22, n.1, p. 119-151, 2014.

THUN, Harald. La géographie linguistique romane à la fin du XX siècle. In.: ENGLEBERT, A.; PIERRARD. M.; ROSIER, L.; RAEMDONCK, D. V. et all. (Orgs.). Actes du XXII Congrès International de Linguistique e Philologie Romanes. Bruxelles, 1998, 367-388.

CONTRIBUIÇÕES DO ATLAS LINGUÍSTICO DA MICRORREGIÃO DE COARI (ALIMCO) PARA CARACTERIZAÇÃO DOS FALARES AMAZONENSES

Ana Milles de Souza Belém

Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado intitulada Atlas Linguístico da Microrregião de Coari (ALiMCO) que está em andamento na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo da pesquisa é documentar e descrever parte da realidade linguística da Microrregião de Coari no que diz respeito à língua portuguesa por meio da elaboração de um atlas linguístico. Os objetivos específicos são: (i) identificar possíveis agrupamentos de variantes que possibilitem observar variação fonético-fonológica e nível semântico-lexical; (ii) verificar a influência das variáveis sexo e faixa etária na constituição do falar da microrregião, bem como de variáveis linguísticas em alguns fenômenos fonéticos inerentes à região em estudo; (iii) realizar estudos comparativos e interpretativos acerca dos fenômenos, de modo a contribuir para a descrição dos falares amazonenses. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida sob a perspectiva teórico-metodológica da Dialectologia Pluridimensional (Thun, 1998). A rede de pontos do atlas compreende seis localidades pertencentes à microrregião de Coari, e perfaz a fala de 24 moradores naturais das localidades, quatro em cada ponto, considerando o sexo (homem/mulher) e faixa etária (18 a 35 anos e 50 a 65 anos), com grau de escolaridade de 8 a 13 anos. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação dos questionários fonético-fonológico (QFF) e semântico-lexical (QSL), cujo objetivo foi registrar formas lexicais distribuídas nos campos semânticos Meio Físico, Meio Biótico e Meio Antrópico. Para a análise e apresentação dos dados foram elaboradas cartas linguísticas, com o auxílio do Software para Geração e Visualização de Cartas Linguísticas – SGVCLin (Romano, Seabra, Oliveira, 2014). Especificamente para esta comunicação, apresentamos resultados de aspectos fonéticos-fonológicos, sendo questões que registram o abaixamento da vogal média tônica /e/ e variação no uso do /s/ em coda final de sílaba. Serão apresentados resultados para duas questões referentes ao Meio Biótico, *flora*, e uma questão para o Meio antrópico, *homem*. Como resultado geral, para todas as questões foram registradas variações. Em relação a este estudo, há de considerar que mais um trabalho dialetal sobre o português brasileiro, especialmente sobre o português falado na região norte do Brasil, representa contribuição relevante, visto a necessidade de conhecer a realidade dos falares regionais e de identificar a língua como objeto diversificado e sujeito a mudanças e variações. Neste contexto, esta apresentação se justifica pela importância de se registrar em mapas as variadas formas linguísticas que possam evidenciar o caráter histórico, multicultural e multilíngue da língua portuguesa falada no estado do Amazonas, especificamente em uma região que não apresenta muitos estudos linguísticos, a Microrregião de Coari.

Palavras-chave: Atlas Linguístico. Amazonas. Microrregião de Coari.

Referências

CRUZ, M. L. de C. *Atlas Linguístico do Amazonas (ALAM)*. 2004. Tese (Doutorado em Letras Vernáculas) – Faculdade de Letras, UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

FERREIRA, A. B. de H. *Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa*. 4. ed. Curitiba: Positivo, 2004.

FERREIRA, J. P. (Planejador); CORRÊA FILHO, V.; MARTINS, H. (Coord.); FAISSOL, Speridião (Superv.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1957. 36 v.

MAIA, E. G. *Atlas Linguístico do Sul Amazonense – ALSAM*. 310 p. 2018. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2018.

MIGUEIS, R. *Geografia do Amazonas*. 2. ed. Manaus: Editora Valer, 2019.

NOGUEIRA, R. J. B. Território de fronteira: Brasil/Colômbia. In: *Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina*, 20 a 26 de março de 2005, Universidade de São Paulo, 2005.

ROMANO, V. P.; SEABRA, R. D.; OLIVEIRA, N. [SGVCLin] – Software para geração e visualização de cartas linguísticas. *RELin: Revista de Estudos da Linguagem*, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 119-151, 2014.

SOUZA, M. *História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século XXI*. Rio de Janeiro: Record, 2009.

THUN, H. La geolingüística como lingüística variacional general (con ejemplos del Atlas lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay). In: RUFFINO, Giovanni (Org.). *Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza*. Tübingen: Niemeyer, 1998. p. 701-729.

PODCASTS: EMPRÉSTIMOS LEXICAIS DA LÍNGUA INGLESA E COMUNIDADES DE FALA NO CIBERESPAÇO

Ana Luisa de Souza Rocha

Ana Carolina Ferreira Alves

A Variação Linguística, conforme Coelho *et al.* (2010), deve ser investigada na comunidade de fala, local onde falantes compartilham características linguísticas que podem identificá-los como pertencentes a um grupo social, bem como distingui-los de outros grupos. De acordo com Azzari, Amarante e Andrade (2020, p.17) o ciberespaço, por sua vez, é “um lugar para vazão de pluralidades e diversidades (culturais, de linguagens e identidades), oportunizando o encontro e a manifestação de cidadãos provenientes das mais diversas origens e posições sociais”. A partir disso, surge o desejo de investigar os *podcasts* como uma reconfiguração de comunidades de fala no ciberespaço, compreendendo que esse ambiente virtual reúne pessoas que compartilham características linguísticas e sociais, por meio de suportes digitais como *YouTube*, *sites*, redes sociais. Assim, pretende-se analisar a fala dos interlocutores, no que tange ao uso de empréstimos lexicais da língua inglesa como variação semântica/lexical, em dois *podcasts* que versam sobre música, intitulados “Vamos falar sobre música?” e “Ambiente de Música”. A variação semântica/lexical caracteriza-se pela concorrência entre palavras, denominadas variantes, que podem ser intercambiáveis no mesmo contexto e que disputam pela permanência na língua. Uma variante, em determinado período de tempo, pode sobrepor-se a outra, promovendo uma mudança linguística. Neste estudo, as variantes selecionadas para investigação são *live x* ao vivo. A pesquisa caracteriza-se como qualiquantitativa, pois, os dados de fala espontânea que serão coletados na plataforma digital de livre acesso *Spotify*, serão analisados não só qualitativamente de acordo com os princípios sociolinguísticos, fundamentados em Herzog, Weinreich e Labov (2006 [1975]) e Labov (2008 [1972]), mas também quantitativamente por meio do programa estatístico *GoldVarb X*. Durante a análise, serão considerados tanto os condicionadores linguísticos, como contexto anterior e posterior ao empréstimo, além do contexto semântico em que ele ocorre, quanto os condicionadores extralinguísticos - sexo, faixa etária e escolaridade. Em relação aos condicionadores linguísticos, apresentamos duas hipóteses: 1) acreditamos que o termo *live* será utilizado com mais frequência em contextos semânticos relacionados às mídias digitais e 2) esperamos que o empréstimo *live* apresente-se em classe gramatical distinta da atribuída em língua inglesa, caracterizando uma ressignificação ou extensão semântica do termo, o que poderá ser observado por meio do contexto anterior e seguinte. Quanto aos condicionadores extralinguísticos, levantamos três hipóteses: 1) o sexo não será um fator distintivo no uso de uma variante ou outra; 2) a faixa etária será um fator relevante para o uso de empréstimos lexicais da língua inglesa, visto que os mais jovens tendem a serem os precursores das mudanças linguísticas, em conformidade com Labov (2008 [1972]); 3) as pessoas mais escolarizadas irão optar por utilizar os empréstimos da língua inglesa com mais frequência, devido o grau de prestígio que o uso desses termos confere ao falante. Ao término da pesquisa, esperamos discutir prioritariamente a produtividade dos empréstimos lexicais da língua inglesa na fala espontânea de brasileiros no ciberespaço. Partimos do entendimento de que os *podcasts* configuram ambientes propícios à constituição de comunidades de fala - espaços de compartilhamento de repertórios linguísticos e socioculturais. Ainda assim, buscamos observar, com base nos dados coletados, em que medida esses *podcasts* de fato operam como

tais comunidades, sobretudo ao propiciar a alternância entre fala monitorada e fala emocionalmente carregada.

Palavras-Chave: variação linguística; *podcasts*; empréstimos da língua inglesa.

Referências

AZZARI, E. F.; AMARANTE, M.F. S.; ANDRADE, E. R. “É verdade este bilete”: relações dialógicas e (m) discurso no ciberespaço. *Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso*, v. 15, p. 7-32, 2019.

COELHO, I. L.; GÖRSKI, E. M.; MAY, G. H.; SOUZA, C. M. N. **Sociolinguística**. Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2010.

COELHO, I. L. et al. **Para conhecer sociolinguística**. São Paulo: Contexto, 2015.

LABOV, W. **Padrões sociolinguísticos**. Trad. de M. Bagno; M. M. P. Scherre; C. R. Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972].

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. I. **Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística**. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2006 [1975].

A VARIAÇÃO NÓS/A GENTE NA POSIÇÃO DE SUJEITO NO FALAR ANORIENSE

Romário Neves Coelho

A presente comunicação é um recorte da dissertação de mestrado intitulada *Um olhar sociolinguístico sobre a variação nós/a gente no falar Anoriense (AM)*. Esse estudo teve como objetivo geral investigar o fenômeno variável “expressão pronominal de P4”; em particular, o comportamento das variantes *nós* e *a gente* na função de sujeito na fala de 16 informantes da região de Anori, interior do Amazonas, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, conforme Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e Labov (2008 [1972]). Os objetivos específicos foram os seguintes: a) descrever as variantes do fenômeno variável “expressão pronominal de P4” no falar dos moradores das regiões urbana e rural do município de Anori (AM); e b) analisar os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam o uso das variantes *nós* e *a gente* no falar dos moradores das regiões urbana e rural do município de Anori (AM). A metodologia utilizada consistiu em pesquisa de campo, através da coleta de dados de fala; depois dessa coleta, houve a transcrição grafemática dos dados obtidos, de acordo com os parâmetros de Preti (1999) e, em seguida, foi realizado o tratamento estatístico pelo programa Goldvarb X (Sankoff; Tagliamonte; Smith, 2005). Foram controlados os seguintes grupos de fatores extralinguísticos e linguísticos: sexo/gênero, faixa etária, escolaridade, localidade, preenchimento do sujeito, função sintática, referência do pronome, concordância verbal, tempo verbal, paralelismo entre os sujeitos e saliência fônica. No que diz respeito aos grupos de fatores, após as devidas exclusões e amálgamas, o programa selecionou os seguintes como favorecedores da aplicação da regra para *a gente*: faixa etária (25 a 59 anos; 60 anos ou mais); escolaridade (baixa: sem escolaridade ou até o ensino fundamental I, e alta: ensino fundamental II até o ensino médio); preenchimento do sujeito (preenchido e nulo); tempo verbal; referência do pronome; paralelismo entre os sujeitos; e localidade. Os grupos de fatores sexo/gênero, função sintática e concordância verbal, não selecionados e excluídos da análise, foram analisados qualitativamente e por meio percentual. A amostra contou com 1.351 ocorrências de variação em P4. Os resultados gerais indicam que a forma inovadora *a gente* é preferida pelos anorienses, correspondendo a 64% das ocorrências (864 casos), enquanto a variante conservadora *nós* fica como segunda opção, com frequência de 36% (487 casos). O estudo é relevante para os estudos linguísticos no Amazonas, pois documenta e analisa, sob a perspectiva da Sociolinguística Variacionista, o uso recorrente da variação em P4 na fala de comunidades do interior do estado — notadamente em Anori. Ao investigar esse uso o estudo revela como grupos de fatores sociais e linguísticos influenciam práticas de linguagem em contextos amazônicos. A pesquisa contribui ainda para a valorização das variedades locais do português brasileiro, descrevendo o modo de falar dos interioranos.

Palavras-chave: Sociolinguística; Português brasileiro; Variação pronominal de P4; Anori (Amazonas).

Referências

COELHO, R. N. *Um olhar sociolinguístico sobre a variação nós/a gente no falar Anoriense (AM)*. 2024. 169 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. Tipo de acesso: Acesso Aberto. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10572>.

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. **Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística**. Tradução: Marcos Bagno. Revisão técnica: Carlos Alberto Faraco. São Paulo: Parábola, 2006 [1968].

LABOV, W. **Padrões sociolingüísticos**. Tradução de Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre e Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola, 2008 [1972].

PRETI, D. (org.). **Análise de textos orais**. 4. ed. São Paulo: FFLCH, 1999.

SANKOFF, D.; TAGLIAMONTE, S. A.; SMITH, E. **Goldvarb X: a multivariate analysis application**. Toronto: Department of Linguistics; Ottawa: Department of Mathematics, 2005. Disponível em: <http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/goldvarb.html>. Acesso em: 10 mai. 2025.

GRUPO TEMÁTICO 4: (25/09 – 15H15 ÀS 15H30)

SUBSIDIANDO PESQUISAS SOCIOLINGÜÍSTICAS ATRAVÉS DE BANCOS DE DADOS

*Eliaine de Moraes Belford Gomes
Lana Camila Santos Gonçalves*

Este trabalho discute a inauguração da construção de *corpora* em um estado da região norte do Brasil, por meio de dois projetos: um oral (que vem sendo organizado através das chamadas entrevistas sociolinguísticas) e um escrito, composto por gêneros jornalísticos. A ausência de materiais dessa natureza no estado XX justifica a iniciativa, que tem unido pesquisadores com o objetivo de fortalecer a sociolinguística local, baseando-se em estudos e *corpora* desenvolvidos em outras regiões do Brasil. A configuração histórica e cultural da região norte evidencia a necessidade de um maior entendimento sobre sua variedade linguística, cujos traços ainda são poucos discutidos pelos linguistas da região. Nesse contexto, surgiu a proposta do *corpus* oral, cujo objetivo é contribuir para a análise de fenômenos linguísticos na modalidade oral. Esse estudo, fundamentado em critérios sociais, aplica entrevistas sociolinguísticas, seguindo os princípios de projetos consagrados, como o Projeto Norma Urbana Culta (NUrC)/UFRJ e o banco de dados do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL)/UFRJ, que agrega a Amostra Censo (1980 e 2000). Atualmente, esse *corpus* se encontra na fase de coleta e organização dos dados. Com a mesma motivação, foi desenvolvido um *corpus* escrito, que tem como referência o projeto *Pró-norma plural: do continuum fala escrita para a norma padrão* (Vieira, em andamento), que também tem origem no Rio de Janeiro. Nosso *corpus* escrito, por sua vez, busca inserir o estado nas discussões sobre o português culto brasileiro, possibilitando a análise de fenômenos morfossintáticos. Esse material está concluído e é composto pela diversidade de cinco gêneros jornalísticos, totalizando 273 arquivos e 100.895 palavras. Dessa forma, o objeto desta comunicação oral é analisar os aspectos que unem esses dois trabalhos, especialmente no que se refere às determinações metodológicas e às dificuldades enfrentadas na elaboração dos respectivos materiais. Ambos os projetos ressaltam a importância do diálogo com os pesquisadores de outros estados para uma compreensão mais ampla da realidade linguística do estado, e concluem que suas particularidades tornam desafiadora a adoção das mesmas diretrizes de *corpora* estabelecidos em outras regiões, exigindo adaptações e a definição de metodologia específica. Para sua fundamentação teórica, os projetos baseiam-se em noções oriundas da Sociolinguística Variacionista (Labov, [1972]2008) e da Constituição de *Corpora* (Freitag, 2014; Hunston, 2022). A organização dos materiais em questão caracteriza-se como um potente subsidiador para a descrição linguística do Português Brasileiro, nos diversos níveis da análise linguística, sob a perspectiva variacionista, nas modalidades oral e escrita.

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista; Constituição de *Corpora*; Português Brasileiro.

Referências

FREITAG, Raquel Meister Ko. **Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística**. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2014.

LABOV, W. **Padrões Sociolinguísticos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972].

HUNSTON, S. **Corpora in applied linguistics**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

PERCURSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE AMOSTRA LINGUÍSTICA

Eliaine de Moraes Belfort Gomes

Dentro do campo da Linguística, no que tange à variação no Português Brasileiro, aponta-se a importância da constituição de coleções de dados que facilitem e possam subsidiar as investigações dos diferentes fenômenos em variação na língua. Como forma de estudar essa variação, propomos a constituição de uma coleção de dados linguísticos para facilitar a sistematização da variação, reconhecendo que os fenômenos de variação e mudança da língua são controlados por fatores internos e externos que atuam de forma ordenada. Para tanto, temos trabalhado na elaboração de um banco de dados linguísticos na região Norte do Brasil, em particular na cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima. Nosso trabalho foi dividido em etapas e, atualmente, estamos realizando as entrevistas sociolinguísticas. Nosso intuito é apresentar todas as fases do projeto, desde a preparação teórica até a transcrição e disponibilização do acervo de dados para uso. Por ser a única capital brasileira no hemisfério norte e, conseqüentemente, longe das grandes capitais e dos grandes centros urbanos, Boa Vista ainda recebe pouco investimento no estudo das variedades do Português Brasileiro. O *corpus* aqui em foco seria a primeira descrição da modalidade oral a ser sistematizada na região. Nossa pesquisa, então, busca ampliar a perspectiva de observação, construindo uma amostra de dados linguísticos para o norte do Brasil. Com respaldo em Weinreich; Labov e Herzog, U.; W.; M. (2006), entre outros autores, seguimos as orientações teórico-metodológicas da Sociolinguística Variacionista Laboviana para a coleta dos dados. Assim, o presente resumo consiste em apresentar o andamento do processo de criação de um banco de dados linguísticos de modalidade oral para o município de Boa Vista, capital do estado de Roraima. O projeto de pesquisa em questão foi dividido em quatro grandes etapas, a saber: um primeiro momento de estudo, visando a leitura e discussão de arcabouço teórico sobre constituição de amostras, em diferentes regiões do país. Num segundo momento, preparamos um formulário de identificação dos futuros informantes, levando em consideração informações que pudessem contribuir para a melhor caracterização da fala boa-vistense. No terceiro e atual momento, estamos realizando as entrevistas sociolinguísticas, que serão transcritas num quarto e último momento do projeto. Com respaldo em Weinreich; Labov e Herzog, U.; W.; M. (2006) entre outros autores, seguimos as orientações teórico-metodológicas da Sociolinguística Variacionista Laboviana para a coleta dos dados. Tal metodologia corresponde à aplicação de entrevistas sociolinguísticas a um grupo de informantes estratificados segundo um conjunto de critérios sociais. Após o término da realização das entrevistas, a amostra resultante desta coleta será operada segundo as bases teóricas que orientam este trabalho, o que inclui o aporte de programas computacionais, a exemplo do ELAN, para o processo de transcrição das amostras. A pesquisa vem sendo desenvolvida no âmbito dos Cursos de Letras da UFRR, contando com pesquisadores e estudantes/bolsistas locais, bem como com membros externos à Instituição. Após a conclusão do projeto, espera-se a disponibilização dos dados, através de acesso público, culminando assim no objetivo maior do trabalho que é o de socialização do material aos interessados no conhecimento sobre o falar da região e a fomentação da pesquisa científica a partir do uso de dados reais de fala.

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista; Constituição de *Corpora*; Português Brasileiro.

Referências

FREITAG, Raquel Meister Ko. **Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística**. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2014.

LABOV, W. **Padrões Sociolinguísticos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972].

HUNSTON, S. **Corpora in applied linguistics**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

INFLUÊNCIA E VARIAÇÃO: ANÁLISE ESTILÍSTICA DA FALA DE UMA INFLUENCIADORA DIGITAL RORAIMENSE

Laeny Amaral de Sousa

A apresentação desta comunicação oral traz uma proposta de um projeto de doutorado, cujo tema parte da pesquisa de mestrado realizada por Sousa (2023) acerca da variação pronominal *tu* e *você* presente no estado de Roraima. A proposta de pesquisa pretende contemplar, dentre os informantes pré-selecionados, não somente os nascidos no estado de Roraima, como também os que são nascidos em outras localidades do Brasil e residentes em Roraima há pelo menos 10 anos. Ao considerar esse grupo de informantes misto com roraimenses e não roraimenses, reconhece-se a relevância destes últimos tanto na formação histórica do estado, bem como na formação do perfil linguístico presente nessa região. Em relação a essa heterogeneidade da localidade de nascimento do falante presente em Roraima, Sene (2024) analisa a crença de características da fala roraimense e sua representação com base em uma amostra atípica no âmbito da Sociolinguística tradicional. Nesse sentido, a proposta para a pesquisa do projeto em questão objetiva investigar, tendo como base a prática estilística de grupos de profissões, a influência de seus papéis sociais no comportamento variável da alternância pronominal de segunda pessoa do singular (2PS), apoiando-se também em buscar identificar quais fatores linguísticos e extralinguísticos mais influenciam essa alternância pronominal de 2PS, e compreender, por meio de testes de avaliação subjetiva, se diferentes estilos e contextos podem alterar a percepção dos respondentes sobre o uso da alternância pronominal de 2PS. A expectativa levantada para esta proposta de pesquisa reside na hipótese de que as profissões (escala de status socioeconômico) apresentariam comportamento variável à alternância de 2PS a depender do tópico discursivo (família, trabalho, opinião política, etc.) tratado na entrevista analisada. A fundamentação teórica embasa-se na terceira onda da Sociolinguística (Eckert, 2022 [2012]), ao propor a investigação com profissionais de diferentes status - com discussões mais recentes acerca de estilo, *personas* e os papéis e tipos sociais, e tendo a colaboração das outras ondas da Sociolinguística (Labov, 2008 [1972]; Milroy, 1980). A construção do *corpus* será realizada por meio da etnografia *on-line*, com 24 informantes (entrevistados do canal de *Youtube Voice Podcast*). Além disso, pretende-se analisar os mesmos entrevistados de uma das categorias de forma mais aprofundada, a fim de observar se tais entrevistados dessa categoria, quando em interação em outros ambientes, como programas de rádio, televisão ou em redes sociais, fariam outros usos da língua. Essa análise mais aprofundada serviria para comparar com as demais categoriais profissionais se questões do próprio gênero *videocast* influenciam na alternância pronominal *tu* e *você* dos entrevistados. Os procedimentos metodológicos pretendidos neste trabalho seguem o viés quali-quantitativo (*Etnografia Virtual* e programa computacional R (Core Team, 2023)). Com os dados coletados, pretende-se analisá-los com base nos grupos de fatores linguísticos ((i) função sintática; (ii) referência (geral e específica); (iii) tópico discursivo/da conversa) e extralinguísticos ((iv) formalidade da conversa; (v) grau de intimidade; (vi) status socioeconômico das profissões; (vii) gatilho/estímulo da variável). Por fim, espera-se que, ao final deste trabalho, a pesquisa colabore, principalmente, com a área da terceira onda da Sociolinguística e que contribua para a abertura de novas perspectivas de investigação, ao evidenciar a relevância da variável ‘profissão’ como um elemento significativo na constituição dos papéis sociais.

Palavras-chave: Categorias profissionais; Variação pronominal; Português em uso em Roraima.

Referências

ECKERT, Penelope. As três ondas do estudo da variação: a emergência do significado no estudo da variação sociolinguística. Tradução: Samuel Gomes de Oliveira, Lívia Majolo Rockenbach, Athany Gutierrez. *Organon*, Porto Alegre, v. 37, n. 73, p. 268-291, jan./jun., 2022 [2012].

LABOV, W. *Padrões sociolinguísticos*. Tradução: Marcos Bagno, Maria Paiva Pereira Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, [1972] 2008.

MILROY, L. *Language and social networks*. Oxford: Blackwell, 1980.

R CORE TEAM. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2023.

SENE, Marcus Garcia de. Caminhos para a compreensão do falar roraimense: avaliação sociolinguística de como os falantes “acham” que falam. *Textura*, v. 26, n. 67, p. 321-340, jul./set., 2024.

SOUSA, Laeny Amaral de. *Variação pronominal tu/você no português falado em Roraima*. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal de Roraima, 2023.

O TEXTO IMAGÉTICO E SUA DIMENSÃO SOCIAL NO GÊNERO PRÓS E CONTRA DO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA NA SEGUNDA METADE DO

Dui Barroso Lima Farias

Observa-se que o texto escrito como uma das formas de realização das línguas sofre influências do contexto cultural que se adapta às necessidades dos seus interlocutores por estar ancorado em suas funções sociais, comunicativas, linguísticas e discursivas. Nesse sentido, o contexto desta comunicação está ancorado em textos jornalísticos produzidos e publicados em contexto de território federal. Nesse sentido, o ato da denúncia era algo perigoso, já que se constituía uma agressão direta ao governo federal, em especial àqueles designados pela ditadura militar. Em razão disso, a instituição jornalística demorou para se estabelecer em Roraima, o que não impediu que determinados jornais locais veiculassem seções que se dedicaram a denunciar problemas diversos, como falta de infraestrutura, ingerência governamental, dentre outros temas. A denúncia pública constitui-se num plano comunicativo e aparece em vários jornais, porém diferentes composições, sendo frequentes o mesmo propósito, a escrita irônica e ambígua, a composição textual geralmente curta, que envolve também a inserção imagética em todas as publicações, e a intitulação da seções, que no jornal Folha de Boa Vista (1983-1984) leva o nome de ‘Prós e Contra’. A relativa constância funcional e formal desse tipo de denúncia jornalística possibilita estabelecer o objetivo de identificar uma tradição discursiva típica à implantação da imprensa roraimense, na 2ª metade do século XX, e além disso, à luz desta teoria que contempla apenas o texto, olhar também mais atentamente para esta lacuna que é a imagem, através de sua função discursiva em composição com o texto leva ao leitor uma mensagem. Por assumir este viés histórico do texto, esta pesquisa adota os pressupostos teórico-metodológicos dos estudos das Tradições Discursivas (TD), que, em linhas gerais, analisa mudanças e permanências no âmbito do gênero por defender que tanto a língua quanto o texto (a prática discursiva) têm sua história. Para tanto, este estudo perfila as teorias de texto e de mudanças de texto (COSERIU, 1979; SCHLIEBEN-LANGE, 1983; KABATEK, 2003), historicidade da língua (KOCH, 2008), além de estudos de gêneros (BAKHTIN, 1981, 2004; MARCUSCHI, 2008) e o diálogo com a Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, (2006[1996])). Este estudo adota uma abordagem qualitativa e também quantitativa, de cunho descritivo e interpretativo, com ênfase na articulação entre linguagem verbal e visual. O *corpus* é constituído por algumas edições selecionadas do referido jornal, com foco nas seções do gênero Prós e Contra onde os elementos imagéticos atuam na construção de sentidos e nas relações sociais mediadas pelo discurso jornalístico. A seleção do *corpus* considerou critérios de relevância temática, representatividade gráfica e recorrência do gênero, de modo a garantir a consistência analítica. A análise foi conduzida a partir de categorias como composição, intersemiose, posicionamento ideológico e estratégias argumentativas, permitindo refletir sobre o papel social do texto imagético na formação da opinião pública local.

Palavras Chaves: Tradição Discursiva; Gêneros: Texto imagético; Imprensa roraimense.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.

BAKHTIN, Mikhail. *O freudismo*. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

COSERIU, Eugenio. *Teoría del lenguaje y lingüística general*. Madrid: Gredos, 1967.

COSERIU, Eugenio. *Teoria da linguagem e lingüística geral*. Tradução de Agostinho Dias Carneiro. Rio de Janeiro: Presença, 1979.

KABATEK, Johannes. *Como investigar las tradiciones discursivas medievales? El ejemplo de los textos jurídicos castellanos*. In: JACOB, Daniel; KABATEK, Johannes (Eds.). *Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica: Descripción gramatical - pragmática histórica – metodología*. Vervuert: Iberoamericana, 2001, p. 97-132.

KABATEK, Johannes. *Tradiciones discursivas y cambio lingüístico*. Fundación Duques de Soria. Seminário de História da língua espanhola “El cambio lingüístico na historia española. Nuevas perspectivas”. Soria, 7 a 11 de julho de 2003. Disponível em: <http://www.kabatek.de/discurso>. Acesso em: 20/05/2025.

KABATEK, Johannes. *Tradição discursiva e gênero*. In: LOBO, T.; CARNEIRO, Z.; SOLEDADE, J.; ALMEIDA, A.; RIBEIRO, S. (Orgs.). *Rosae: linguística histórica, história das línguas e outras histórias* [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 579-588. ISBN 978-85-232-1230-8.

KOCH, Peter. *Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: el ejemplo del tratamiento vuestra merced en español*. In: KABATEK, Johannes. *Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas*. Frankfurt am Main/Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 2008, p. 53-88.

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. *Reading images: The grammar of visual design*. London/New York: Routledge, 1996, 2006.

MARCUSCHI, L. A. *Produção textual: análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

PETERMANN, J. *Textos publicitários multimodais: revisando a gramática do design visual*. In: *XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, 2005, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: UERJ, 2005. Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/148985843714394496586272058388737589592.pdf>. Acesso em: 20/05/2025.

DA COLONIZAÇÃO LINGUÍSTICA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL COLONIAL: UMA BREVE ANÁLISE PELA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA

Dayana Dias de Assis

O contato entre povos colonizadores e nativos nos primeiros dois séculos da chegada de Cabral, segundo Dias (1996), foi marcado por questões inerentes à língua. Guimarães e Orlandi (2001, p. 21) afirmam que, a partir dessas vinculações, a língua portuguesa começou a ser falada em um novo espaço-tempo. Nesse contexto, a colonização linguística é, segundo Bethania Mariani (2004), um conceito desenvolvido pela ordem de um acontecimento, o qual produz modificações em sistemas linguísticos que vinham se constituindo em separado e, ainda, provoca reorganizações no funcionamento linguístico das línguas, bem como rupturas em processos semânticos estabilizados. Primordialmente, temos por objetivo apresentar o processo de colonização linguística do português no Brasil, como também, a posteriori, o seu processo de institucionalização, durante o período colonial, à luz da Historiografia linguística. Para tanto, utilizamos os textos: Colonização Linguística, de Bethania Mariani (2004); Os sentidos do Idioma Nacional, de Luiz F. Dias (1996); A língua portuguesa no Brasil, Eduardo Guimarães (2005); História das Ideias Linguísticas-Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional, de Eduardo Guimaraes e Eni P. Orlandi (2001); entre outros. Ao refletirmos sobre a formação histórica da colônia brasileira, devemos considerar a materialidade das histórias dos sentidos das línguas (do colonizador e dos nativos) e a memória do modo como ambas se modificaram em função da própria colonização linguística. Dias (1996) afirma que a questão da língua esteve relacionada à profunda separação entre língua falada e escrita, pois para combater tal dinâmica, foi institucionalizado na colônia, de modo coercitivo e impositivo, o Diretório dos Índios (1757), obrigando que as duas modalidades fossem exatamente ensinadas nos moldes da gramática portuguesa vigente na corte. Guimarães (2005) corrobora que, tal documento teve como objetivo principal a completa integração dos indígenas à sociedade portuguesa, por intermédio de uma série de dispositivos de homogeneização cultural. Para compor esta análise, utilizamos os princípios metodológicos da Historiografia Linguística, estruturados por Koerner (1996), privilegiando o princípio da contextualização. Consoante ao exposto, é possível verificar que os efeitos ideológicos de tal processo se materializaram, em conformidade com processo de colonização linguística, a qual supõe a imposição de ideias linguísticas vigentes na metrópole a um ideário colonizador da Coroa, os quais enlaçaram língua e domi(nação) em um projeto único no Brasil. Desta forma, podemos afirmar que o conhecimento produzido sobre a língua portuguesa na colônia- mesmo que figurasse apenas na esfera textual, com limitadas produções de gramáticas e dicionários(focadas no ensino do português)-, durante o período de regencial lusitano, empenhou-se em universalizar o português de Portugal, como norma a ser seguida no Brasil; posto que, somente no século XIX, houve a efervescência vanguardista de produção gramatical focada no ensino da nação e língua portuguesa que chamamos de brasileira.

Palavras-chave: colonização linguística; institucionalização; português no Brasil; historiografia linguística.

Referências

- BATISTA, Ronaldo de Oliveira; BASTOS, Neusa Barbosa (org.). *Questões em historiografia da linguística: homenagem a Cristina Altman / Pierre Swiggers*. - 1. ed. - São Paulo: Pá de Palavra, 2020.
- BATISTA, Ronaldo de Oliveira. *Introdução à Historiografia da Linguística*. São Paulo: Cortez, 2013.
- _____. *Historiografia da Linguística*. São Paulo: Contexto, 2019.
- _____. *Fundamentos da Pesquisa em Historiografia da Linguística*. São Paulo: Editora Mackenzie, 2020.
- BAUER, O. [1924]. *A nação*. In: BALAKRISHNAN, G. (org.). *Um mapa da questão nacional*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
- DIAS, L. F. *Os Sentidos do Idioma Nacional: as bases enunciativas do nacionalismo linguístico no Brasil*. Campinas (SP): Pontes, 1996.
- Diretório dos índios*. 1757. [Lisboa]: Imprensa Real.
- FÁVERO, Leonor Lopes; MOLINA, Márcia A. G. *As Concepções Linguísticas no Século XIX: A Gramática no Brasil*. São Paulo: Lucerna, 2006.
- FEDATTO, Carolina Padilha. *Nós, Eles: O pertencimento da língua em Fernão de Oliveira*. In: ABAURRE, M. B.; PFEIFFER, C.; AVELAR, J. (eds.). *Fernão de Oliveira: um gramático na história*. Campinas: Pontes Editores, 2009, p. 319-330.
- GUIMARÃES, Eduardo. *A língua portuguesa no Brasil*. In: *Ciência e Cultura*. vol.57 nº.2. São Paulo, abril/ junho, 2005.
- _____. *Política de Línguas na Linguística Brasileira- Da abertura dos cursos de Letras ao Estruturalismo*. In: ORLANDI, Eni P. (org.) *Política Linguística no Brasil*. São Paulo: Pontes, 2007.
- GUIMARÃES, Eduardo e ORLANDI, Eni. P. *Língua e Cidadania: o português no Brasil*. Campinas: Pontes, 1996.
- _____. *Formação de um Espaço de Formação Linguística: a Gramática no Brasil*. In E.P Orlandi (org.) *História das Ideias Linguísticas-Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional*. Campinas/Unemat, 2001.
- HOBBSAWN, E. J. *Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.
- KOERNER, E.F.K. *Quatro décadas de historiografia linguística: estudos selecionados*. Braga, Estúdio de Artes Gráficas, 2014.
- LEITE, Marli Quadros. *A hiperlíngua brasileira na construção gramatical: um estudo de gramáticas do século XIX*. *Estudios Portugueses*, Salamanca, v. 5, pp. 103-112, 2005.
- LIMA, Ivana Stolze. *Língua nacional: histórias de um velho surrão*. In: *História social da língua nacional / Organizadoras: Ivana Stolze Lima, Laura do Carmo*. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa; 2008.
- MARIANI, Bethania. *Colonização linguística*. Campinas -SP; Pontes 2004. MARTIN, Robert. *Para entender a linguística*. São Paulo: Parábola, 2003.

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. *O português quinhentista*. Salvador: EDUFBA, 2002.

MELLO, H. *Modelos de formação da língua nacional sob a perspectiva do contato de populações*. In: *História social da língua nacional / Organizadoras: Ivana Stolze Lima, Laura do Carmo*. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa; 2008.

ORLANDI, Eni P (org.) *História das Ideias Linguísticas-Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional*. Campinas/Unemat, 2001

PAGOTTO, E.G. *A Nobreza da língua e da nação: O trabalho de Fernão de Oliveira e a Constituição da gramática no Brasil*. In: ABAURE; M. Bernadete; AVELAR, Juanitto;

PFEIFFERE, Claudia. Org. *Fernão de Oliveira- Um gramático na História*. Campinas-SP: Pontes Editores, 2009.

_____. *Gramatização e Normalização: entre o discurso polêmico e o científico*. In: ORLANDI, Eni P (org.) *História das Ideias Linguísticas-Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional*. Campinas/Unemat, 2001.

PAYER, M. O. *Entre a língua nacional e a língua materna*. Anais do II SEAD. Porto Alegre, nov. 2005.

PINTO, E.P. *O português do Brasil- Textos críticos e teóricos*. São Paulo: Edusp, 1978.

PROENÇA, Fº, D. *Estilos de Época na Literatura*. Rio de Janeiro: Linceu, 1973.

SOBRINHO, José Simão da. *A língua é o que nos une”: língua, sujeito e estado no museu da língua portuguesa*. ANAIS DO SETA, Volume 2, 2008.

TEYSSIER, Paul. *História da língua portuguesa*. Tradução: Celso Cinha. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1997.

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LINGUÍSTICA APLICADA ENSINO

GRUPO TEMÁTICO 1: ESTUDOS EM L2 (24/09 – 8H ÀS 9H30)

ENSINO TRANSDISCIPLINAR DE ESPANHOL: UMA PROPOSTA COMPLEXA DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA OBRA DE ZEZÉ MAKÚ

Yara Cruz Machado

O complexo cenário do ensino de língua estrangeira no Brasil é marcado por desafios sociais, educacionais e linguísticos. Nesse cenário, a trajetória do ensino de espanhol, marcada por instabilidade de políticas públicas, revela-se perpassada pela busca constante por metodologias e abordagens eficazes, bem como por materiais didáticos adequados. Diante de toda essa complexidade faz-se necessário que se produza materiais de qualidade, em sinergia com as realidades locais, interculturais e que evidenciam a diversidade e a pluralidade de aspectos da língua e cultura ensinada, sempre considerando as características individuais dos alunos, como seus conhecimentos prévios (Leffa, 2006). Diante do exposto, esta pesquisa se dedica a apresentar uma proposta transdisciplinar do ensino da língua espanhola e os resultados obtidos em sua implementação tendo como eixo principal a integração do ensino de espanhol e o tema transversal “meio ambiente”. Tendo em vista a carência de materiais didáticos contextualizados e adequados para o ensino de espanhol que dialogue com as especificidades e as necessidades de alunos, especialmente no contexto da escola pública em contexto de fronteira, e considerando meus questionamentos referente a utilizar e produzir materiais didáticos para o ensino da língua espanhola, essa pesquisa se propõe a responder a seguinte problemática: de que forma pode ser mobilizada a obra literária regionalista *O reino de Makunaíma e sua chefia da fauna*, de Zezé Makú, na produção de um Recurso Educacional Complexo (REC) para o ensino do espanhol voltado às séries finais do ensino fundamental num contexto transdisciplinar? O objetivo geral da pesquisa é analisar o uso de um REC para o ensino do espanhol como língua adicional, com base da referida obra literária, em uma escola pública de Alto Alegre, Roraima. Para dar conta desse objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: apresentar o processo de produção de um REC com base na referida obra literária e avaliar o REC e a percepção de docentes do Ensino Fundamental II quanto ao material e à aprendizagem da Linguística Aplicada (LA) na perspectiva do Pensamento Complexo. Este estudo tem respaldo teórico dos trabalhos de autores como Leffa (2006; 2009), Paiva (2014), Candido (2002) e Moita Lopes (2006; 2009) entre outros. A pesquisa foi desenvolvida à luz das Teorias do Pensamento Complexo. Em termos metodológicos, esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa (Paiva, 2016) e interpretativista (Moita Lopes, 1994). Os procedimentos metodológicos são: 1) seleção e análise interpretativa da obra *O Reino de Makunaíma e sua Chefia da Fauna*; 2) elaboração das atividades e estruturação do Recurso educacional complexo; 3) observação participante a partir da minha práxis (enquanto professora observadora-incluída); e 4) Entrevista semiestruturada com os professores de línguas. Os resultados parciais desta pesquisa ainda em andamento indicam que é possível abordar temáticas transdisciplinares por meio de um REC produzido com base em uma obra literária regional.

Palavras-chave: Complexidade. Material Didático. Transdisciplinaridade. Língua Espanhola. Zezé Makú.

Referências

LEFFA, V. J. Como produzir materiais para o ensino de línguas. In: LEFFA, José Vilson (Org.). *Produção de materiais de ensino: prática e teoria*. 2. ed. Pelotas: EDUCAT, 2006. p. 15-36.

MOITA LOPES, L. P. da. Pesquisa interpretativista em linguística aplicada: a linguagem como condição e solução. *DELTA: Documentação e Estudos em Linguística Teórica e Aplicada*, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 329-338, 1994.

MOITA LOPES, L. P. da. Uma linguística aplicada mística e ideológica: interrogando Ocampo como linguista aplicado. In: MOITA LOPES, L. P. da (Org.). *Por uma linguística aplicada indisciplinar*. São Paulo: Parábola, 2006. p. 13-44.

MOITA LOPES, L. P. da. Da aplicação de linguística à linguística aplicada indisciplinar. In: PEREIRA, R. C.; ROCA, P. (Org.). *Linguística aplicada: um caminho com diferentes*. São Paulo: Contexto, 2009. p. 11-24.

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA SOBRE O PAPEL DESSE IDIOMA NO NOVO ENSINO MÉDIO ENTRE 2022 E 2024: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA PÚBLICA EM MANAUS (AM)

*Milla Menezes Monte
Marta de Faria e Cunha Monteiro*

A reforma do Ensino Médio no Brasil, instituída pela Lei Federal 13.415/2017 (Brasil, 2017), deu origem ao Novo Ensino Médio (NEM) (Brasil, 2017), com o objetivo de proporcionar aos discentes uma formação mais integral, alinhada às demandas atuais da educação. Entre as mudanças implementadas, destacam-se a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), documento normativo que define diretrizes, competências e habilidades a serem desenvolvidas na Educação Básica, o aumento de carga horária dos estudantes para 1.000 horas anuais e a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa, apresentada na BNCC (Brasil, 2018) sob a perspectiva de inglês como língua franca. Diante desse cenário, este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento no campo da Linguística Aplicada cujo objetivo geral é investigar as representações de professores de língua inglesa que atuam no Ensino Médio em escolas públicas da zona sul de Manaus, no Amazonas, acerca do papel desse idioma no Novo Ensino Médio (NEM) (Brasil, 2017). Os objetivos específicos consistem em depreender essas representações e analisar como elas influenciam as práticas pedagógicas desses professores quando atuam à luz das orientações do Novo Ensino Médio (NEM) (Brasil, 2017). O referencial teórico da pesquisa apoia-se no conceito de representações sociais, conforme desenvolvido por Moscovici (2007; 2012) e aprofundado por Marková (2006). No campo da Linguística Aplicada, as discussões são sustentadas pelos trabalhos de Celani e Magalhães (2002) e Ramos e Lessa (2010), os quais contribuem para delimitar e compreender o papel das representações no contexto do ensino de línguas. No que diz respeito à compreensão do Novo Ensino Médio, utilizam-se as contribuições de Aniecevski e Passoni (2021), além de documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) e a Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio (Amazonas, 2021). Concernente a metodologia, a pesquisa está inserida no paradigma qualitativo (Matar; Ramos, 2021; Stake, 2011; Teles, 2002), e adota o estudo de caso como abordagem investigativa (Martins, 2006; Yin, 2015). O estudo envolve seis professores de língua inglesa que atuam em cinco escolas públicas da zona sul de Manaus, todas vinculadas à Coordenadoria Distrital de Educação 02 (CDE 02). Para a geração de dados, serão utilizados dois tipos de questionários, de perfil e investigativo, e entrevistas baseadas em roteiro semiestruturado (Lima, 2016; Monteiro, 2009; Paiva, 2024; Sousa, 2019; Tavares, 2021; Vieira, 2009). Os dados serão analisados com base na Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016). Com esta investigação, espera-se contribuir tanto para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa quanto para a formação continuada de professores da rede pública estadual de Manaus.

Palavras-chave: Representações; Formação de Professores; Professores de Língua Inglesa; Novo Ensino Médio; Estudo de caso.

Referências

AMAZONAS. Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do ensino (SEDUC). **Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio**. Manaus, 2021.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70. Brasil, [1977] 2016

BRASIL. Lei nº. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a reforma do ensino médio brasileiro, Brasília DF, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CELANI, M. A. A. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. **Linguagem & Ensino**, Pelotas, v. 8, n. 1, p. 101-122, 2005.

MARKOVÁ, I. **Dialogicidade e representações sociais**: as dinâmicas da mente. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

MARTINS, G. A. **Estudo de caso**: Uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006

MATTAR, J.; RAMOS, D. K. **Metodologia da pesquisa em educação**: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2021.

MONTEIRO, M. F. C. **Representações de professores de inglês em serviço sobre a abordagem instrumental**: um estudo de caso. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Departamento de Linguística, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

MOSCOVICI, S. **A psicanálise, sua imagem e o seu público**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

PAIVA, V. L. M. O. **Pesquisa**: projeto, geração de dados e divulgação. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2024.

RAMOS, R. LESSA, A. Ensino-aprendizagem de línguas e formação de professores à luz de representações. In: SILVA, K. A. da (org.). **Crenças, discursos & linguagem**. v. 6. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010, p. 103-133.

STAKE, R. E. **Case Studies**. In: DENZIN, N. K; LINCOLN, Y. S. (Org.). *Strategies of qualitative enquiry*. Londres: SAGE Publications, 1998.

STAKE, R. E. **Pesquisa Qualitativa**: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 2011.

TAVARES, J. R. **Representações de professores de inglês da escola pública sobre o livro didático e recursos de apoio**: um estudo de caso em Manaus. Dissertação (Mestrado em Letras), 105 f. Universidade Federal do Amazonas- UFAM. Manaus, 2021.

TELLES, J. A. “É pesquisa, é? Ah, não quero, não, bem!” Sobre pesquisa acadêmica e sua relação com a prática do professor de línguas. **Linguagem & Ensino**, vol. 5, n. 2. Pelotas, RS, 2002, p. 91-116.

VIEIRA, S. **Como elaborar questionários**. São Paulo: Atlas, 2009.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e método**. 5.ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2015.

ENTRE LÍNGUAS E CULTURAS: A PRÁTICA DOS MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA

*Juliani Corrêa Berlezi
Cora Elena Gonzalo Zambrano*

Nos últimos anos, as escolas de Roraima, estado localizado na fronteira com a Venezuela, tem vivenciado o desafio do movimento migratório venezuelano. Essa realidade tem gerado reflexões sobre o ensino de línguas e a necessidade de novas práticas pedagógicas, com foco na interculturalidade. Nesse sentido, no que diz respeito ao ensino da língua espanhola em Roraima, tornou-se urgente pensar em metodologias que desenvolvam tanto as habilidades linguísticas como as práticas sociais, promovendo a valorização da diversidade sociocultural presente em sala de aula. Diante desse contexto, adotamos a abordagem dos multiletramentos como estratégia para promover uma aprendizagem mais contextualizada e socialmente significativa. Partindo desse referencial teórico, compreendemos que a abordagem dos multiletramentos propõe práticas pedagógicas que ampliam as possibilidades do ensino de língua para além das práticas tradicionais, inserindo propostas que valorizam a diversidade cultural e as múltiplas formas de linguagem e de expressão. Essa abordagem envolve as questões linguísticas, culturais, sociais e cognitivas dos sujeitos, considerando seus contextos de vida. Assim, entendemos que o ensino de línguas não se limita a um único sistema linguístico formal, mas se fundamenta no desenvolvimento de práticas sociais que permeiam o cotidiano dos alunos. A partir dessa perspectiva, propomos a seguinte questão: como o uso de textos multimodais, baseados na abordagem dos multiletramentos, pode promover o desenvolvimento das competências linguísticas e da consciência intercultural dos alunos no ensino da língua espanhola? Quanto ao objetivo geral, buscamos investigar como a prática dos multiletramentos no ensino da língua espanhola pode contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas e da consciência intercultural dos alunos de uma escola pública de Roraima. Para as referências metodológicas, adotamos a pesquisa aplicada de caráter qualitativo, classificada como pesquisa-ação. Para a geração de dados, utilizamos questionário estruturado, observação participante e a análise dos materiais produzidos pelos estudantes. O principal resultado obtido foi a produção dos alunos de diversos textos multimodais sobre a migração venezuelana em Roraima e o respeito ao migrante. Nessas produções, os discentes colocaram em prática as competências linguísticas do espanhol, principalmente as de leitura e escrita. Embora alguns alunos tenham demonstrado, inicialmente, certa resistência ao uso da língua-alvo durante as aulas, as atividades com base nos multiletramentos os levaram a refletir sobre o respeito e a empatia pelos colegas migrantes, favorecendo uma percepção mais crítica e sensível acerca da diversidade presente no contexto escolar. Outro resultado importante foi o desenvolvimento do letramento digital. Alguns alunos puderam aprender a enviar e-mails e a utilizar aplicativos e ferramentas midiáticas na produção dos textos multimodais. Além disso, os dados obtidos com o questionário indicaram que os alunos consideraram as aulas com os textos multimodais mais interessantes e eficazes para a compreensão da diversidade cultural e linguística influenciada pelo contexto migratório. Os estudantes relataram ter compreendido melhor os conceitos de “migrante” e “refugiado”, destacando o gênero textual *memes* como o de maior impacto na aprendizagem e na compreensão da língua espanhola. Conclui-se, portanto, que práticas pedagógicas baseadas na abordagem dos multiletramentos contribuem não apenas para a aprendizagem do espanhol, mas também para o desenvolvimento do letramento digital e da consciência intercultural dos alunos.

Palavras-chave: Multiletramento; Espanhol; Textos multimodais; Interculturalidade; Roraima.

Referências

COSCARELLI, Carla Viana. Multiletramentos e empoderamento na educação. *In*: FERRAZ, Obdália (Org.). Educação, (multi)letramentos e tecnologias: tecendo redes de conhecimento sobre letramentos, cultura digital, ensino e aprendizagem na cibercultura. Salvador: EDUFBA, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/30951/3/ed-multiletramentos-tecno-miolo-RI.pdf>. Acessado em: 18 fev. 2025.

DIONISIO, Angela Paiva. Multimodalidades e leituras: funcionamento cognitivo, recursos semióticos, convenções visuais / Angela Paiva Dionisio [org.]. Recife: Pipa Comunicação, 2014. Disponível em: <https://www.pipacomunica.com.br/livrariadapipa/produto/multimodalidades-e-leituras/>. Acessado em: 18 fev. 2025.

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (Org.). Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. Disponível em: <https://www.arquer.com.br/wp-content/uploads/Luiz-Paulo-da-Moita-Lopes-Por-uma-Linguistica-Aplicada-Indisciplinar-Parabola-Editorial-2006.pdf>. Acesso em: 12 maio. 2025.

SENHORAS, Elói Martins (Org.). Migração Venezuelana: Roraima como epicentro dos deslocamentos. Boa Vista: Editora IOLE, 2022. Disponível em: <https://editora.ioles.com.br/index.php/iole/catalog/book/72>. Acesso em: 26 mar. 2025.

SILVA, Ezilda Maciel; RIBEIRO, Daciléia Marinho. Cultura Digital: Multileteracias digitais nas aulas de conhecimento de línguas e diálogos. ARACÊ , [S. l.] , v. 4, pág. 14475–14494, 2024. DOI: [10.56238/arev6n4-203](https://doi.org/10.56238/arev6n4-203) . Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/2169> . Acesso em: 27 jun. 2025.

ZAMBRANO, Cora Elena Gonzalo; LIMA, Fernanda Souza. Multiletramentos no ensino de línguas adicionais em Roraima. 2024, p.7. *In*: ARAÚJO; PROCÓPIO; MACHADO. Descrição e Ensino de Línguas em Roraima. Boa Vista-RR: Edições UERR, 2024. Disponível em: <https://edicoes.uerr.edu.br/index.php/inicio/catalog/book/135>. Acessado em 27 maio. 2025.

ABORDAGEM BASEADA EM PROJETOS VOLTADA AO ENSINO APRENDIZAGEM DE INGLÊS SOB A PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS

*Josibel Rodrigues e Silva
Miguel Cláudio Araújo dos Santos
Ademar dos Santos Lima*

Conforme a abordagem educacional da pedagogia dos multiletramentos, que visa preparar os estudantes para a vida em uma sociedade cada vez mais diversificada, em uma educação linguística contemporânea, é crucial considerar os aprendizes como participantes ativos, capazes de resolver problemas, inovar e criar (KALANTZIS, COPE, PINHEIRO, 2020). Para isso, busca-se inserir no ensino-aprendizagem duas práticas de letramento: a multiplicidade de linguagens e a diversidade cultural (ROJO, 2012). Nesse sentido, a Abordagem Baseada em Projetos (ABP) voltada à aprendizagem de línguas pode contribuir nesse processo, pois organiza tarefas que integram habilidades linguísticas por meio de diferentes atividades, como planejamento, leitura, entrevista, observação, grupo de discussão, solução de problemas, relatórios orais e escritos, entre outros (THOMAS, 2000). Assim, como objetivo geral, este trabalho visa explorar como a ABP pode contribuir para o ensino-aprendizagem de inglês à luz dos multiletramentos. Especificamente, busca apresentar práticas e eventos de letramentos por meio do projeto de ensino denominado *Folcloreando*, desenvolvido no Ensino Médio Profissional, além de descrever como essas práticas e eventos impactam a motivação e o engajamento dos aprendizes. Sob o viés da Linguística Aplicada, o estudo baseia-se na abordagem qualitativo-interpretativista e adota-se a pesquisa etnográfica colaborativa, conforme descrito por Bortoni-Ricardo e Pereira (2006) e Paiva (2019), que explicam que esse tipo de pesquisa não apenas descreve, como ocorre na etnografia convencional, mas também busca promover mudanças no ambiente pesquisado, visando melhorias, tornando-se emancipatória. Para a geração e análise de dados, utiliza-se o diário de campo, conforme Viégas (2007), sendo um instrumento no qual se registra percepções e sentimentos considerados relevantes sobre a pesquisa. O projeto de ensino foi iniciado e organizado pelos aprendizes do primeiro ano do curso técnico integrado ao Ensino Médio em 2023, tendo como tema *Folcloreando entre o Halloween, o Dia do Saci e o Día de los Muertos*. Seu objetivo foi desenvolver, de forma interdisciplinar, uma exposição/festa (*expo/party*), contemplando essas datas comemorativas. A *expo/party* ocorreu em 27 de outubro de 2023, na Biblioteca. Cada turma apresentou um estande e uma expressão artística/cultural sobre um dos temas abordados. As turmas foram avaliadas por três professores, e suas notas compuseram a média do 4º bimestre das disciplinas participantes do projeto. Considerou-se que o projeto apresentou aspectos favoráveis significativos, entre eles o desenvolvimento de diferentes práticas de letramento, a interação e o trabalho em grupo, a desconstrução de estereótipos e preconceitos sobre outras culturas, o incentivo às expressões artístico-culturais e a valorização da inclusão das diferenças. Como aspectos desfavoráveis, cita-se questões relacionadas à organização das turmas e seus horários de aula no ensino profissional, o que limitou o tempo disponível para o desenvolvimento dos trabalhos. Por fim, conclui-se que a ABP, ao estruturar o ensino-aprendizagem em torno de projetos, contribuiu para que os aprendizes tivessem a oportunidade de atuar de forma relativamente autônoma, vivenciando diferentes práticas de letramento por meio de produtos realistas e apresentações artístico-culturais. No que se refere especificamente ao ensino-aprendizagem de inglês, essa abordagem tem potencial para transformar práticas

pedagógicas, promovendo não apenas o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mas também competências essenciais para a vida contemporânea.

Palavras-chave: Abordagem Baseada em Projetos; Multiletramentos; Ensino-aprendizagem de inglês.

Referências

BORTONI-RICARDO, S. T.; PEREIRA, A. D. A. Formação continuada de professores e pesquisa etnográfica colaborativa: a formação do professor pesquisador. *Moara*, Belém, n. 26, p. 149-162, 2006.

KALANTZIS, M.; COPE, B.; PINHEIRO, P. *Letramentos*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2020.

ROJO, R. H. R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, R. H. R.; MOURA, E. (Org.). *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. p. 11-32.

PAIVA, V. L. O. *Manual de pesquisa em estudos linguísticos*. São Paulo: Parábola, 2019.

THOMAS, J. W. A review of research on project-based learning, 2000. Disponível em: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf. Acesso em: 12 jul. 2024.

VIÉGAS, L. S. Reflexões sobre a pesquisa etnográfica em Psicologia e Educação. *Diálogos Possíveis*, p. 101-123, 2007.

BICHOS, BRINCADEIRAS E BILINGUISTO: ENSINO DE LÍNGUAS COM ANIMAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Angelly Ielcnele Lima de Paiva

Este trabalho tem como proposta relatar uma experiência pedagógica de ensino bilíngue português-espanhol desenvolvida com crianças do primeiro período da educação infantil na Escola Municipal Lígia Bruna, localizada em Mucajaí-RR, região marcada por intensa diversidade linguística e cultural. A iniciativa partiu da necessidade de promover práticas inclusivas que respeitem o repertório linguístico das crianças migrantes venezuelanas, frente à problemática de como equilibrar a utilização de ambas as línguas no processo de ensino-aprendizagem. A proposta partiu da elaboração de uma sequência didática lúdica com o tema 'animais', assunto universal e de grande interesse para o público infantil. O objetivo geral foi desenvolver uma prática pedagógica bilíngue por meio da abordagem da translinguagem. Os objetivos específicos incluíram: (1) incentivar o uso espontâneo das duas línguas durante atividades interativas; (2) aplicar estratégias que promovessem a integração cultural e linguística; (3) registrar e refletir sobre as práticas pedagógicas aplicadas; e (4) analisar o desenvolvimento linguístico das crianças ao longo do processo. A crescente presença de crianças migrantes em salas de aula da educação infantil, especialmente em regiões fronteiriças como o estado de Roraima, tem transformado o ambiente escolar em um espaço de encontro entre línguas, culturas e identidades diversas. Neste contexto, surge a seguinte problemática: como promover o ensino-aprendizagem de línguas em crianças da educação infantil por meio de práticas bilíngues que respeitem e integrem seus repertórios linguísticos e culturais em contextos de migração? A necessidade de responder a essa pergunta é o que motiva a realização deste trabalho. Este estudo justifica-se pela urgência de se pensar uma prática pedagógica que reconheça e acolha a pluralidade linguística das crianças desde a primeira infância. O uso do tema "animais", altamente atrativo para o público infantil, potencializa o engajamento das crianças nas atividades, promovendo o desenvolvimento de vocabulário em português e espanhol de maneira lúdica e contextualizada. A proposta também valoriza a expressão criativa por meio de músicas, vídeos, histórias e dramatizações, respeitando os ritmos e interesses do grupo. A relevância social deste trabalho reside em sua contribuição para uma educação mais inclusiva e equitativa, que compreende o bilinguismo como um recurso pedagógico e cultural, reconhecendo as línguas das crianças migrantes como legítimas formas de expressão e aprendizagem, fortalecendo sua identidade cultural e linguística, além de promover a convivência harmoniosa entre diferentes nacionalidades e combater o preconceito linguístico. O respaldo teórico baseia-se nas contribuições de García e Wei (2014), Vogel e García (2017) e Li Wei (2020) sobre a translinguagem, além de autores como Silva (2012), Rocha (2017), Hoexter (2017) e Scholl (2020), que discutem a importância da formação docente e das práticas de ensino inclusivas em contextos bilíngues e multiculturais. Metodologicamente, a abordagem foi qualitativa, com base em relato de experiência. As atividades foram desenvolvidas ao longo de cinco dias, com encontros de 50 minutos, que envolveram músicas, vídeos, jogos, histórias bilíngues e atividades com materiais visuais. Os dados foram coletados por meio de diários de bordo, gravações de vídeo e áudio, desenhos e registros de interações das crianças. Os resultados revelaram alto engajamento das crianças nas atividades bilíngues. Observou-se ampliação de vocabulário em ambas as línguas, uso espontâneo de translinguagem, e fortalecimento da identidade cultural. Expressões como 'yo tengo un cachorro' ou 'meu avô vai me dar um caballo' ilustram a integração natural das línguas. A prática pedagógica baseada na translinguagem demonstrou-se eficaz no estímulo ao

uso das duas línguas, à criatividade e à socialização das crianças, além de evidenciar a importância de uma abordagem educacional sensível à diversidade linguística e cultural.

Palavras-chave: educação bilíngue; translanguagem; infância; migração; inclusão.

Referências

GARCÍA, O.; WEI, L. *Translanguaging: language, bilingualism, and education*. Londres: Palgrave Macmillan, 2014.

HOEXTER, F. Q. Educação bilíngue na educação infantil. *Revista Intercâmbio*, PUC-SP, 2017. Disponível em: <https://www.pucsp.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

FURTADO, C. P. *Saberes para um ensino bilíngue na educação infantil*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de Goiás, 2007. Disponível em: <https://www.ucg.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

ROCHA, C. H. *O ensino de línguas para crianças no contexto educacional brasileiro: breves reflexões e possíveis provisões*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

SCHOLL, A. P. O conceito de translanguagem e suas implicações para os estudos sobre bilinguismo e multilinguismo. *Revista da ABRALIN*, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 1–5, 2020. DOI: 10.25189/rabralin.v19i2.1641. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1641>. Acesso em: 10 fev. 2025.

SILVA, V. R. da. *Caminhos da educação bilíngue: uma análise sobre a proposta de ensino para a educação infantil de uma escola de Goiânia*. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) – Universidade Federal de Goiás, 2012. Disponível em: <https://www.ufg.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

VOGEL, S.; GARCÍA, O. Translanguaging. *Oxford Research Encyclopedia of Education*, [S. l.], 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.181. Disponível em: https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/402. Acesso em: 10 fev. 2025.

YIP, J.; GARCÍA, O. Translinguagens: recomendações para educadores. *Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales*, v. IX, p. 164-177, 2018. Disponível em: <https://iberoamericasocial.com/translinguagens-recomendacoes-educadores>. Acesso em: 15 set. 2025.

**GRUPO TEMÁTICO 2: ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO
BILINGUE/CONTEXTOS DE INTERLÍNGUA (24/09 –
10H ÀS 11H15)**

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE INGLÊS ACERCA DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM MANAUS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA BILÍNGUE ESTADUAL

*Ana Carolina Alves de Souza Santos
Marta de Faria e Cunha Monteiro*

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as representações dos professores de inglês acerca da aplicação da proposta bilíngue português-inglês na escola CETI Gilberto Mestrinho e como específico identificar os desafios enfrentados por esses professores na aplicação dessa proposta. No Brasil, segundo Megale (2018, p. 3), um dos fatores desencadeantes do interesse pelo inglês - e outras línguas - foi a ascensão econômica da classe C que tornou possível a uma parte da população a oportunidade de estudar no exterior ou de realizar viagens a outros países. Assim, os termos “bilinguismo” e “educação bilíngue” entraram cada vez mais em recorrência nos discursos da população. No Estado do Amazonas, segundo informações obtidas junto a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar), a educação bilíngue na rede pública está presente em dez escolas estaduais de tempo integral, e especificamente propõe como segunda língua: francês, japonês, espanhol, inglês e Tukano (escola indígena). Entre as instituições está o Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Gilberto Mestrinho, localizada em Manaus, terceira escola a adotar o modelo pedagógico bilíngue; a primeira e, até o momento, única com a oferta de ensino-aprendizagem português-inglês. O aporte teórico do projeto está ancorado em representações (Hall, 2016; Jodelet, 2009; Moscovici, 2003), na educação linguística (Grilli, 2020; Rocha; Maciel, 2019) no bilinguismo e educação bilíngue (Baker, 2001; Hymes, 1992; Mackey, 2005; García; Lin, 2017; Liberali, 2019; May, 2017; Rocha; Megale, 2023; Wei, 2005), e na educação bilíngue no Brasil (Grigoletto; Fortes, 2022; Liberali; Megale, 2016; Liberali, 2019; Megale, 2018; 2019; 2020). Quanto à metodologia, um estudo de caso (Duff, 2020) foi realizado por meio de entrevistas com os professores. Alguns motivos que justificam esta pesquisa são de cunho pedagógico, profissional e social. Primeiramente, enfatizo a relevância pedagógica, pela possibilidade de contribuir com análises e reflexões acerca de práticas pedagógicas para o ensino-aprendizagem bilíngue português-inglês no contexto da escola pública, uma vez serão investigadas as práticas em vigor. Quanto à motivação social, ressalto que é possível que os resultados desta pesquisa contribuam para fomentar discussões no âmbito da gestão educacional em Manaus, que considerem a importância de um ensino bilíngue público e de qualidade, de forma que também seja possível ressaltar a importância do ensino bilíngue no desenvolvimento acadêmico e sociocultural dos estudantes da rede pública. Quanto ao motivo profissional, este projeto também se justifica pela possibilidade de valorar a união entre a escola da rede pública e a UFAM, na troca de saberes, práticas e reflexões, já que partirei da perspectiva do professor da rede pública de ensino. Os resultados parciais destacam a falta de suporte, formação, materiais adequados e de uma diretriz curricular para a educação bilíngue, como desafios enfrentados pelos professores nesse contexto de ensino.

Palavras-chave: Representações. Educação bilíngue. Inglês. Escola pública. Estudo de caso.

Referências

BAKER, C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: MULTILINGUAL MATTERS LTD, 2001

GARCÍA, O.; LIN, A. M. Y. Extending Understandings of Bilingual and Multilingual Education. In: GARCÍA, O.; LIN, A. M. Y. MAY, S. Bilingual and Multilingual Education. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

GRIGOLETTO, M; FORTES, L. Sentidos em movimento e trabalho do equívoco: uma leitura discursiva da proposta curricular nacional para a oferta de educação plurilíngue. *Trabalhos em Linguística Aplicada*, Campinas, v. 60, n. 2, p. 375–399, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/4dXDj3tNQP5hK6r5DHqqtMt/?lang=pt>. Acesso em: 3 jun. 2025.

GRILLI, M. Por uma educação linguística Translúngua e Decolonial: questões para o ensino de Alemão. *Revista Iniciação & Formação Docente*, v. 7 n. 4, 2020.

HALL, S. Cultura e Representação. Tradução de Daniel Miranda e William Oliveira – Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Apicuri, 2016.

HYMES, D. Inequality in language: Taking for granted. *Penn Working Papers in Educational Linguistics*, 8(1), 2-20, 1992. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED354717>.

LIBERALI, F. C. A BNCC e a elaboração de currículos para Educação Bilíngue. In: MEGALE, A. Educação Bilíngue no Brasil. Fundação Santillana: 2019.

LIBERALI, Fernanda Coelho; MEGALE, Antonieta. *Elite bilingual education in Brazil: an applied linguist's perspective. Colombian Applied Linguistics Journal*, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 95–108, 2016. DOI: 10.14483/calj.v18n2.10022. Disponível em: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/calj/article/view/10022>. Acesso em: 3 jun. 2025.

JODELET, D. O movimento de retorno ao sujeito e a abordagem das Representações Sociais. *Sociedade e Estado: Brasília*, v. 24, n. 3, p. 679-712, set./dez. 2009.

MACKEY, W. F. The description of bilingualism. In: WEI, L. The bilingualism reader. London; New York: Taylor & Francis e-Library, 2005.

MAY, S. Bilingual Education: What the Research Tells Us. In: GARCÍA, O; LIN, A.M.Y. MAY, S. Bilingual and Multilingual Education. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

MEGALE, A. H. Educação bilíngue de línguas de prestígio no Brasil: uma análise dos documentos oficiais. In: *The Specialist*, vol 39, n 2, 2018.

MEGALE, A. H. org. Educação Bilíngue no Brasil. São Paulo: Fundação Santillana, 2019.

MEGALE, A. H. (org). Desafios e práticas na educação bilíngue. São Paulo: Fundação Santillana, 2020.

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

ROCHA, C. H.; MACIEL, R. S. Multimodalidade, letramentos e *translinguagem*: diálogos para a educação linguística contemporânea. In: Santos, L.I.S.; Maciel, R. F. (Orgs.) Formação e prática docente em Língua Portuguesa e Literatura. p.117-144. Campinas: Pontes, 2019.

ROCHA, C. H.; MEGALE, A. H. Translinguagem e seus atravessamentos: da história, dos entendimentos e das possibilidades para decolonizar a educação linguística contemporânea. D.E.L.T.A., 39-2, 2023 (1-32).

WEI, L. Dimensions of bilingualism. In: WEI, L. The bilingualism reader. London; New York: Taylor & Francis e-Library, 2005.

A PAISAGEM LINGUÍSTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE RORAIMA

*Felipe da Silva Garcia
Fabrício Paiva Mota*

O estilo e a aparência da linguagem nas inserções textuais presentes nos espaços públicos transcendem a mera transmissão de informação ou a veiculação de significados simbólicos. Eles são, na verdade, o resultado complexo da interação de múltiplos fatores, que incluem aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Nesse cenário, os espaços públicos dedicados ao ensino emergem como locais de importância estratégica para a investigação da paisagem linguística (PL). É nesses ambientes de aprendizagem e convívio que habilidades e competências, tanto no âmbito educacional quanto no social, são continuamente desenvolvidas e aprimoradas. As instituições educativas, em sua natureza multifacetada, se constituem como pontos de convergência para um corpo discente com origens linguísticas e culturais diversas. Essa heterogeneidade influencia de maneira significativa as práticas linguísticas e sociais dos alunos, moldando suas interações e a forma como se expressam no ambiente escolar. Ademais, a dinâmica da paisagem linguística contribui ativamente para a atribuição de novos significados ao espaço escolar, transformando-o em um reflexo das identidades presentes e das relações de poder estabelecidas. Diante dessa complexidade, o presente artigo se propõe a realizar uma reflexão sobre a paisagem linguística da Escola Estadual Monteiro Lobato, uma instituição de ensino médio localizada na região central da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. A abordagem metodológica adotada neste estudo se ancora no conceito de cronotopo, uma ferramenta analítica apresentada por Faria e Nascimento (2020). Essa perspectiva teórica é particularmente relevante ao considerar que a paisagem linguística escolar não é estática, mas sim um fenômeno dinâmico que sofre transformações constantes, impulsionadas pela própria natureza fluida e interativa dos espaços escolares. A investigação possui um caráter exploratório e adota uma abordagem qualitativa, buscando compreender as nuances e os significados subjacentes à paisagem linguística observada. A coleta de dados e a análise se fundamentam em uma revisão de artigos acadêmicos que abordam a temática da paisagem linguística e em uma análise de registros fotográficos do ambiente escolar em questão. Os resultados preliminares desta análise apontam para uma predominância da língua portuguesa na paisagem linguística da escola, um achado que se alinha com as expectativas dentro do contexto educacional brasileiro, onde o português é a língua oficial de instrução e comunicação. Contudo, os dados também revelam um potencial significativo para ampliar a visibilidade e a valorização de outras línguas presentes no ambiente escolar, considerando a crescente importância do ensino de idiomas em um mundo globalizado e a rica diversidade linguística e cultural que caracteriza a região de Roraima, com a presença de diversas comunidades indígenas e fluxos migratórios. Com base nessas reflexões iniciais, sugere-se a implementação de estratégias pedagógicas que integrem de forma mais efetiva a diversidade linguística na paisagem escolar. Uma possível ação seria a exposição permanente dos trabalhos e materiais produzidos nas feiras de línguas promovidas pela escola, elevando o status e a visibilidade das diferentes línguas ensinadas e faladas na comunidade escolar. Adicionalmente, propõe-se a inclusão estratégica de materiais visuais nas salas de aula e em outros espaços de convivência transcendendo a hegemonia do português. Essas ações, ao promoverem uma paisagem linguística mais inclusiva e representativa, têm o potencial de fortalecer o caráter acolhedor do espaço escolar e de ampliar significativamente as oportunidades de aprendizagem e interação social entre os estudantes, enriquecendo seu desenvolvimento integral. A longo prazo, essas iniciativas podem contribuir para uma sociedade mais tolerante e plurilíngue.

Palavras-chave: Paisagem linguística; Plurilinguismo; Identidade escolar.

Referência

FARIA, M. V. B.; NASCIMENTO, C. D. O. Observando a paisagem linguística escolar. *Polifonia: Estudos da Linguagem*, v. 27, p. 347–361, 2020.

BRINCAR, FALAR, APRENDER: A CONVIVÊNCIA BILÍNGUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM RORAIMA

*Angelly Ielcnele Lima de Paiva
Fabrício Paiva Mota*

Este trabalho de pesquisa tem como proposta investigar como se manifestam as interações bilíngues entre crianças brasileiras e venezuelanas na educação infantil, em um contexto marcado pelo contato entre as línguas portuguesa e espanhola, partindo da crescente presença de crianças migrantes venezuelanas em escolas brasileiras, especialmente em regiões fronteiriças como Roraima. A pesquisa parte da problemática: como ocorre a interação linguística entre crianças de cinco anos em um contexto bilíngue? E quais estratégias de ensino favorecem o desenvolvimento da alfabetização bilíngue nessa faixa etária? A hipótese central é que o contato entre português e espanhol cria um espaço propício para práticas espontâneas de translanguagem, nas quais as crianças constroem significados e relações sociais a partir do uso híbrido e fluido de seus repertórios linguísticos. Além disso, destaca-se a importância do papel do professor na legitimação dessas práticas, e os riscos da reprodução de preconceitos linguísticos em contextos escolares que não reconhecem a diversidade como valor. A relevância social do estudo reside na contribuição para práticas pedagógicas mais inclusivas e para políticas públicas que reconheçam o bilinguismo como recurso pedagógico e cultural. A investigação também aponta para a necessidade urgente de formação docente específica para atuação em contextos multilíngues. Como objetivo geral, busca-se compreender como as crianças de diferentes nacionalidades interagem linguisticamente, considerando o papel do ambiente escolar nesse processo. Os objetivos específicos incluem: (1) analisar sociolinguisticamente as interações em sala de aula com foco nas práticas emergentes em contextos bilíngues; (2) observar como a escola lida com a diversidade linguística; (3) identificar e descrever episódios de translanguagem ou de alternância de códigos; (4) entender como o contato entre línguas influencia a construção de identidade linguística e cultural; e (5) relatar a percepção docente sobre o bilinguismo e suas implicações pedagógicas. A pesquisa está ancorada e será analisada teoricamente em uma perspectiva sociolinguística (Mota, 2020); porém com menções teóricas de outros autores de Roraima que trabalham o bilinguismo porém na perspectiva da linguística aplicada (Zembrano, 2024) e nas contribuições de autores como García e Wei (2014) e Canagarajah (2013), que discutem a translanguagem como prática legítima e transformadora no uso da linguagem em contextos bilíngues. Também são consideradas as discussões sobre formação docente e inclusão linguística (Faria & Sabota, 2019; Savioli & El Kadri, 2023). Metodologicamente, o estudo adota uma abordagem qualitativa com base na etnografia escolar. Os dados serão coletados por meio de diário de campo, a partir de observações realizadas em uma turma de educação infantil em uma escola pública do município de Mucajaí-RR, que atende crianças brasileiras e migrantes venezuelanas. As observações ocorrerão durante atividades cotidianas e pedagógicas, como rodas de conversa, musicalização, brincadeiras dirigidas e momentos de socialização. A análise dos dados será conduzida com base nos conceitos de translanguagem, bilinguismo e sociolinguística. Os resultados parciais desta pesquisa, ainda em andamento, buscam oferecer subsídios teóricos e metodológicos para uma educação bilíngue mais sensível às realidades sociolinguísticas de crianças migrantes, promovendo a equidade, o acolhimento e a valorização da diversidade linguística desde a infância.

Palavras-chave: Bilinguismo; Translanguagem; Migração infantil; Educação inclusiva; sociolinguística.

Referências

ALVES, U. K.; FINGER, I. **Alfabetização em contextos monolíngue e bilíngue**. Petrópolis: Vozes, 2023.

CANAGARAJAH, Suresh. 2013. **Translingual practice**. New York: Routledge.

FARIA, M.; SABOTA, B. **Desafios da formação de professores para a educação infantil bilíngue**. Revista X, Curitiba, v. 14, n. 5, p. 244–264, 2019. Disponível em: <https://www.revistax.ufpr.br>. Acesso em: 15 maio 2025.

GARCÍA, O.; JOHNSON, S. I.; SELTZER, K. **The translanguaging classroom: leveraging student bilingualism for learning**. Philadelphia: Caslon, 2017.

GARCÍA, O.; LIN, A. M. Y. **Translanguaging in bilingual education**. Cham: Springer, 2016.

GARCÍA, O.; WEI, L. **Translanguaging: language, bilingualism and education**. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

MOTA, F. P. **Interferências linguísticas em produções textuais de venezuelanos aprendizes de português como Língua Estrangeira**. Domínios de Lingu@gem, v. 14, n. 2, p. 325–343, 2020.

SANTOS, N. V.; COSTA, A. R.; MOTA, F. P. **Crenças de professoras de uma escola bilíngue de Boa Vista, Roraima: estudo de caso**. Diálogo e Interação, Cornélio Procópio, v. 18, n. 1, p. 359–366, 2024. Disponível em: <https://www.faccrei.edu.br/revista>. Acesso em: 15 maio 2025.

SAVIOLLI, V. B.; EL KADRI, M. S. **Saberes de professores para atuação em contextos bi/multilíngues: a percepção de professores em serviço**. Revista Leia Escola, v. 23, n. 2, p. 155–160, ago. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10445844>. Acesso em: 15 maio 2025.

SILVA, V. R. da. **Práticas de linguagem em contexto de educação infantil bilíngue: um olhar com as lentes da translanguagem**. ReVelli, v. 3, n. 2, p. 48–62, 2017.

SOUZA NETO, M. J. (Org.). **Educação bilíngue no contexto brasileiro: perguntas e respostas – Volume 1 – Línguas de prestígio**. São Paulo: Parábola, 2022.

ZAMBRANO, C. E. G. **Acolhimento linguístico e decolonialidade**. D.E.L.T.A., v. 40, n. 1, 2024.

ZAMBRANO, C. E. G. **Políticas linguísticas e educacionais para acolhimento entre línguas**. D.E.L.T.A., v. 40, n. 1, 2024.

A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE EM *SEGUNDA OU TERÇA*: UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO CONTO DE VIRGÍNIA WOOLF COM ÊNFASE NA TRANSITIVIDADE

Mariliz Leal Ethur

Virgínia Woolf foi uma escritora, ensaísta e editora britânica, considerada uma das figuras mais importantes do modernismo literário. Nascida em 1882, sua obra revolucionou a narrativa ao explorar a mente humana de forma profunda e inovadora. Possui inúmeras características para expressar seus anseios, por meio dos seus textos, algumas delas como o monólogo interior, uma vez que as maiores contribuições de Woolf para a literatura foi a técnica que permite ao leitor acompanhar os pensamentos e sentimentos de um personagem em tempo real, sem a linearidade tradicional da narrativa. A autora contribuiu não somente para o movimento europeu literário do século XX, mas também para pesquisas atuais brasileiras com a utilização das análises de *corpus* de seus inúmeros textos traduzidos para o português. O presente trabalho tem por objetivo examinar as ocorrências de transitividade (Barbara; Cabral, 2018), com o aporte da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday; Matthiessen, 2004; 2014), realizadas nas classificações das orações presentes no conto *Segunda ou terça*, publicado no ano de 1921 na Inglaterra, seu país de origem. Além de examinar a frequência dos tipos de processos e participantes de cada oração contida na obra. Inicialmente, ocorreu a coleta manual das 64 orações presente no conto intitulado *Segunda ou terça*, de Virgínia Wolff (2017), partindo para as análises, com o mapeamento dos léxicos, com base nos processos que fazem parte do sistema de transitividade, baseados nos participantes e circunstâncias, inseridos na construção que a autora utilizou para a criação da obra. A pesquisa indicou o papel da personagem central, uma garça com características humanas, não físicas, quanto às suas ações e pensamentos. Contabilizado 70 ocorrências referentes ao processo material, o que pode explicar às técnicas de escritas utilizada pela autora para dar vida a uma ave e, mesmo que em nosso imaginário, sentir as mesmas sensações que ela, assim, como os processos relacionais que se mostraram presentes para a construção dela. Os resultados apontam para maior ocorrência de processos materiais para a criação do texto. A protagonista, na sua observação do cotidiano, inserida em um contexto, nos faz levantar diversas questões como o que é verdade, o que é encenação, o que é o fluxo da imaginação e até onde nós enxergamos, vemos e sentimos o que realmente é real. O trabalho contribuiu beneficentemente para compreendermos o desenvolvimento criativo, a partir dos processos em que a personagem realiza ao longo de toda a obra, mostrando quanto às escolhas linguísticas são importantes para a produção de textos literários.

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Transitividade; Virginia Woolf.

Referências

CABRAL, Sara; BARBARA Leila. **Estudo de transitividade em linguística sistêmico-funcional**. Santa Maria: 1.ed., RS, UFSM, ppgl, 2018.

CABRAL, S; BARBARA, L 2015. **Estudos sistêmicos-funcionais desdobramentos e interfaces**. Santa Maria: Letras, UFSM, v. 25, n. 50, p. 7-12, jan./jun. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/20201>.

HALLIDAY, M. A. K. e MATTHIESSEN, C. M. I. M. **Halliday's. Introduction to Functional Grammar**. Londres: Arnold. 3. ed., 2004.

HALLIDAY, M. A. K. e MATTHIESSEN, C. M. I. M. **Halliday's. Introduction to Functional Grammar**. Londres. Arnold, 4.ed., 2014.

WOOLF, Virgínia. **Segunda ou terça**. São Paulo: 2017.

CONTATO LINGUÍSTICO EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE REEDUCANDOS EM CONTEXTO DE FRONTEIRA: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA NO SISTEMA PRISIONAL DE BOA VISTA-RR

*Fernanda Silva e Silva
Fabricio Paiva Mota*

O presente estudo, desenvolvido no âmbito de um programa de pós-graduação em Letras na região Norte do Brasil, propõe investigar as manifestações do contato linguístico em produções escritas de reeducandos que cumprem pena em unidades prisionais da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Essa região fronteiriça abriga uma população composta por brasileiros de diferentes regiões do país, migrantes venezuelanos, guianenses e falantes de línguas indígenas como Makuxi e Wapichana tornando assim um ambiente propício à ocorrência de fenômenos de contato linguístico, cujas marcas poderão ser observadas nas práticas escritas dos reeducandos por meio das atividades realizadas dentro da sala de aula e projetos de resenha desenvolvidos nas unidades. A hipótese dessa pesquisa é que as produções textuais dos reeducandos evidenciem traços linguísticos resultantes da convivência entre línguas, como empréstimos lexicais, interferências morfossintáticas e fonológicas, alternância de códigos e marcas de oralidade (Mota, 2014, 2020). O objetivo geral é analisar esses fenômenos de contato, tomando como base teórica os estudos da Sociolinguística de Contato (WEINREICH, 1974; THOMASON, 2001). O *corpus* será constituído por textos elaborados como resposta a atividades didáticas aplicadas nas aulas de Língua Portuguesa, em contexto formal de escolarização e projetos de resenhas. A metodologia que será adotada consistirá na qualitativa, com elementos quantitativos, e estruturada como um estudo descritivo-analítico de base documental. A pesquisa será realizada nas unidades prisionais da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, Cadeia Pública Masculina e Cadeia Pública Feminina de Boa Vista-RR. Os textos serão analisados em quatro níveis: lexical, morfossintático, ortográfico/fonológico e discursivo, permitindo assim uma descrição detalhada das ocorrências linguísticas presentes. A coleta dos dados seguirá os princípios éticos das pesquisas com seres humanos, com aprovação em Comitê de Ética e consentimento livre e esclarecido dos participantes, garantindo o anonimato dos participantes. A expectativa é de que os resultados contribuam para ampliar o conhecimento sobre o contato linguístico em espaços do sistema prisional. Ao reconhecer a diversidade linguística existente nesses ambientes, o estudo propõe reflexões sobre práticas pedagógicas e políticas linguísticas mais sensíveis às trajetórias das pessoas privadas de liberdade. Esta pesquisa, que ainda se encontra em desenvolvimento, pretende estudar sobre o contato linguístico em contextos prisionais, especialmente em regiões de fronteira. Espera-se que os resultados contribuam para os estudos de contato em um ambiente pouco observado, qual seja, unidades prisionais; ofereçam subsídios para a reflexão sobre práticas pedagógicas e políticas educacionais voltadas para a população carcerária em Roraima.

Palavras-chave: Contato linguístico; Educação prisional; Diversidade linguística.

Referências

BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 abr. 2025.

BRASIL. *Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984*. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 07 abr. 2025.

MOTA, Fabricio Paiva. **A interferência linguística em redações de venezuelanos estudantes de português na fronteira**. Brasil/ Venezuela. 2020.

MOTA, Fabricio Paiva. **Contato linguístico na fronteira Brasil/Venezuela: produções textuais de hispanos aprendizes de PLE**. Boa Vista, 2014.

THOMASON, Sarah Grey. **Language Contact: An Introduction**. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.

WEINREICH, Uriel. **Lenguas en contacto: descubrimientos y problemas**. Tradução: Francisco Rivera. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1974.

**GRUPO TEMÁTICO 3: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES (24/09 – 11H15 ÀS
12H00)**

A POLÍTICA LINGUÍSTICA DA UFRR EM CONTEXTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: UM HISTÓRICO DECOLONIAL

Laudelina Ferreira da Cruz

Diante do processo de internacionalização pelo qual vêm passando as instituições de ensino superior (IES) no Brasil, o domínio de uma língua estrangeira — especialmente o inglês — consolidou-se como uma demanda central no ambiente acadêmico. Nesse cenário, a fluência em inglês passou a ser vista não apenas como um diferencial, mas como uma condição necessária para a inserção em redes globais de pesquisa, mobilidade acadêmica e publicações científicas. A criação do Programa Ciências sem Fronteiras, em 2012, evidenciou de forma concreta a ausência de políticas linguísticas estruturadas que orientassem e promovessem, de maneira sistemática, o ensino da língua inglesa nas IES brasileiras. Em resposta a essa lacuna, foi instituído, em 2014, o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino de línguas estrangeiras, em especial o inglês, visando preparar estudantes, docentes e técnicos administrativos para uma atuação mais eficaz no cenário acadêmico internacional. A partir de 2017, iniciou-se um movimento mais estruturado para a elaboração de políticas linguísticas próprias nas instituições participantes do IsF, conforme apontam Abreu e Lima (p. 09). Essas políticas buscavam não apenas responder às demandas do programa, mas também alinhar-se às necessidades linguísticas e socioculturais de cada instituição. Nesse contexto, a Universidade Federal de Roraima (UFRR), considerando suas especificidades geográficas e sociais - localizada na região amazônica, em uma zona de fronteira e marcada pela intensa presença de imigrantes, vem desenvolvendo suas políticas linguísticas desde a adesão ao IsF. De acordo com Spolsky (2004, p. 9), política linguística compreende o conjunto de práticas, crenças e decisões relacionadas ao uso da linguagem em uma comunidade. Complementarmente, Fishman (2006) destaca que as políticas linguísticas envolvem decisões conscientes que influenciam diretamente os comportamentos linguísticos. Assim, diante de um cenário linguístico plural, a UFRR tem buscado implementar políticas linguísticas sensíveis à diversidade cultural e linguística de sua comunidade acadêmica, embora ainda haja algumas dificuldades de fator burocrático na implementação de tais políticas. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é traçar um panorama histórico das ações e estratégias de política linguística desenvolvidas pela UFRR desde sua vinculação ao IsF, analisando essas iniciativas a partir de uma perspectiva decolonial tanto na parte prática quanto no que diz respeito à burocracia documentais. O estudo apoia-se nos referenciais teóricos da Linguística Aplicada indisciplinar (Moita Lopes, 2009; Costa, 2020), da internacionalização do ensino superior (Morosini, 2019) e das políticas linguísticas de Spolsky, 2004 e Fishman, 2006. Espera-se, com este estudo, que os resultados contribuam para uma compreensão crítica e situada do desenvolvimento das políticas linguísticas realizadas na UFRR e sirvam como referência para outras IES que buscam articular a internacionalização com práticas linguísticas inclusivas e contextualizadas.

Palavras-chave: Internacionalização do Ensino Superior; Política Linguística; Decolonial.

Referências

ABREU E LIMA, Denise Martins de et al. *Idiomas sem Fronteiras: multilinguismo, política linguística e internacionalização*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2021.

FISHMAN, Joshua A. *Do not leave your language alone: the hidden status agendas within corpus planning in language policy*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

LOPES, Moita. Da aplicação de linguística à linguística aplicada indisciplinar. In: ROJO, Roxane (Org.). *Linguística aplicada: um caminho com diferentes acessos*. São Paulo: Contexto, 2009. p. 11-24.

MOROSINI, Maria. Como internacionalizar a universidade: concepções e estratégias. In: MOROSINI, Maria (Org.). *Guia para a internacionalização universitária*. Porto Alegre: EdUPUCRS, 2019. p. 11-27.

SPOLSKY, Bernard. *Language policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE LÍNGUAS INDÍGENAS E O REALISMO CAPITALISTA: (RE)INICIANDO O DEBATE A PARTIR DE UM OLHAR ‘MICRO-LINGUÍSTICO’ SOBRE A COOFICIALIZAÇÃO DO TAMAZIGHT NO MARROCOS

Daniel de Lima e Souza

O presente trabalho objetiva abrir espaço para um debate que tem seu nascedouro nos processos de cooficialização de línguas indígenas e que se amplia para a formação de professores e a própria organização da sociedade. Parte do princípio de que certas problemáticas, aparentemente isoladas a certos campos de estudo e análise, bem como lutas minoritárias que também de maneira aparente, parecem estar deslocadas de outras camadas sociais, estão na verdade organizadas a partir de uma cadeia e geradas pelo mesmo processo, necessitando então, de uma crítica mais ampla e abrangente. A escolha aqui feita não objetiva generalizar temáticas, mas sim compreendê-las como oriundas da mesma origem, e que por isso necessitam de uma teoria transdisciplinar para analisá-las. Para tal, toma emprestado do campo da História, enquanto metodologia, a micro-história de Ginzburg (1991), para plantar a semente da discussão através da observância do processo de cooficialização da língua indígena tamazight no Marrocos, e se baseia nos olhares de Roales (2006), num cunho mais historiográfico sobre a luta política imazighen, Llorent-Vedmar (2014), MacDonald (2021) e Ichou e Fathi (2022), num olhar voltado a aplicação prática das políticas impostas pela monarquia marroquina, que trazem apontamentos sobre o fracasso de uma política imposta sem diálogo, com objetivos escusos e com uma parca formação para os professores. Esse ponto é amplamente exemplificado, na análise do caso citado, como ponto de comprovação da cadeia de fatores necessárias para se gerar uma política equivocada que, por conta de sua estruturação errônea, afeta todas as etapas da educação, da formação de professores aos alunos. O exemplo marroquino, também estendido a Argélia, é a peça fundamental daquilo que aqui é chamado de micro-linguística, como forma de olhar para um objeto aparentemente isolado, mas que acende discussões sobre temas amplamente observáveis em território amazônico, em se tratando dos processos locais de uso político das línguas minorizadas. A partir, portanto, da demonstração do insucesso das políticas monárquicas marroquinas, parte-se para uma análise macro das temáticas destacadas, pautando-se em Fisher (2020), que postula a respeito do conceito de Realismo Capitalista, que perpassa toda uma linha de pensamento enraizada, que faz com que não se consiga enxergar, por exemplo, as razões que ocasionam o não avanço de políticas linguísticas eficazes em relação aos povos originários, causadas por um processo histórico de colonialismo, eugenia, escravidão e mortandade. Tudo isso é amarrado em reflexões que envolvem a culpabilização tradicionalmente direcionada, quando se trata da discussão a respeito da formação de professores, principalmente em regiões multi ou plurilíngues, sejam elas na Amazônia ou no norte africano.

Palavras-chave: Micro-história; Formação de professores; Línguas indígenas; Tamazight; Realismo capitalista.

Referências

FATHI, Said; ICHOU, Abderazaq. Amazigh Language in Education Policy and Planning in Morocco: effects of the gap between macro and micro levels of planning. **International Journal Of Social Science And Human Research**, [S.L.], v. 05, n. 08, p. 3702-3719, 26 jun.

2022. Everant Journals. <http://dx.doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-49>. Disponível em: <https://ijsshr.in/v5i8/49.php>. Acesso em: 29 nov. 2024.

FISHER, Mark. **Realismo Capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?**. São Paulo: Autonomia Literária, 2009. 218 p.

GINZBURG, Carlo. **A Micro-Historia e outros ensaios**. Algés: Difel, 1991. 239 p.

LLORENT-VEDMAR, Vicente. Identidad cultural berber y enseñanza del Amazigh. **Revista Española de Educación Comparada (Reec)**, Madrid, v. 15, n. 23, p. 53-75, fev. 2014. Disponível em: <http://62.204.194.45/fez/view/bibliuned:reec-2014-23-7030>. Acesso em: 14 ago. 2024.

MACDONALD, Peter. Political Discourse in the Maghreb: an analysis of amazigh identity in algeria and morocco. **Flux: International Relations Review**, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 53-61, 5 nov. 2021. McGill University Library and Archives. <http://dx.doi.org/10.26443/firr.v11i1.53>. Disponível em: file:///C:/Users/daniel.souza/Downloads/6-9-PB.pdf. Acesso em: 14 ago. 2024.

ROALES, David Manuel Alvarado. A identidade no Magreb: O movimento cultural amazigh de Marrocos. **Tempo Exterior**, Galiza, v. 2, n. 12, p. 53-62, jan. 2006. Disponível em: <https://www.igadi.gal/publicacions/tempo-exterior/tempo-exterior-no-12/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

**GRUPO TEMÁTICO 4: ESTUDOS DE PORTUGUÊS
COMO LÍNGUA ADICIONAL (24/09 – 14H ÀS 15H15)**

O CENÁRIO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS MIGRANTES EM RORAIMA: QUE TRAJETÓRIA TEMOS SEGUIDO ATÉ AGORA?

João Batista Marcelino dos Santos

Alan Ricardo Costa

Cora Elena Gonzalo Zambrano

Diante do crescente processo migratório oriundo da Venezuela, o estado de Roraima tem recebido um número significativo de surdos venezuelanos, que enfrentam desafios complexos relacionados à comunicação e ao acesso a serviços básicos. Isso ocorre, principalmente, porque muitos não dominam o português escrito nem a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Segundo Bentes e Araújo (2021), os surdos migrantes são, em sua maioria, usuários da Língua de Sinais Venezuelana (LSV), do espanhol e de sinais caseiros, o que acentua as barreiras linguísticas e sociais. Essa realidade tem gerado novas demandas por políticas linguísticas no campo do ensino de línguas. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar as ações de políticas linguísticas voltadas aos migrantes surdos promovidas pelas universidades públicas de Roraima. Para tanto, foram analisadas as ofertas de cursos propostas por duas universidades, a Universidade Federal de Roraima (UFRR) e a Universidade Estadual de Roraima (UERR), no período de 2021 a 2025. O aporte teórico, atrelado ao campo crítico e transdisciplinar da Linguística Aplicada (LA), abrangeu autores que discutem a migração de surdos (Bentes; Araújo, 2021), as línguas adicionais e o acolhimento linguístico (Ramos, 2021; Zambrano, 2021), o ensino de línguas para migrantes e/ou refugiados (Lopez, 2018; Silva, 2023; Santos, 2024) e as políticas linguísticas para grupos minorizados (Maher, 2013; Altenhofer, 2013; Zambrano e Reinoldes, 2021). A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa (Celani, 2004) e os dados foram gerados com levantamento bibliográfico e documental, por meio de dissertações, teses e artigos científicos, consultas aos sites das universidades mencionadas, além da descrição de ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelos autores do trabalho. Os resultados da investigação indicam que a trajetória do ensino de línguas para surdos parte das ofertas de projetos de extensão, com participação híbrida de surdos brasileiros e surdos migrantes. Nas propostas analisadas, o cenário de sala de aula foi caracterizado por um contexto multilíngue, utilizando-se Libras, LSV, português e espanhol, devido à diversidade dos participantes dos cursos. Foram identificadas quatro iniciativas voltadas ao ensino de Língua Portuguesa para surdos migrantes: o minicurso *Português para Surdos* (20h), promovido pelo projeto de extensão Ensino de Línguas da UERR; as oficinas de português oferecidas pelo projeto *INFORLIBRAS* (60h), também da UERR; o *Curso de Redação para Surdos*, ofertado pela UFRR; e o *Programa de Extensão Português para Surdos*, da UFRR, que oferece aulas semanais de língua portuguesa para esse público. Embora tenham sido encontradas ações já devidamente registradas, observa-se que são políticas incipientes em processo de reformulação e consolidação, como demonstrado pelo atual curso de português voltado especificamente para surdos migrantes, direcionado à educação linguística desse público específico. Este estudo, além de contribuir para o debate sobre políticas linguísticas voltadas a grupos minorizados em contextos de migração e refúgio, sugere que as ações passem a ser políticas oficiais das instituições de ensino superior, para além dos projetos individuais dos docentes envolvidos no ensino e na pesquisa.

Palavras-chave: Ensino de línguas; Surdos migrantes; Línguas adicionais; Políticas linguísticas.

Referências

- ALTENHOFEN, C. V. Bases para uma política linguística das línguas minoritárias no Brasil. In: NICOLAIDES, Christine et al. (orgs). **Política e políticas linguísticas**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013. p. 93-116.
- BENTES, Thaisy; ARAÚJO, Paulo Jeferson Pilar. !Sordos también migran! A invisibilidade de migrantes surdos e o papel do intérprete humanitário. In: Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. (Org.). Tradução humanitária e mediação cultural para migrantes e refugiados. 1ed.São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2021, v. , p. 58-65.
- CELANI, M. A. A. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. *Linguagem & Ensino*, Pelotas, v. 8, n. 1, p. 101–122, 2004.
- LOPEZ, A. P. A aprendizagem de Português por imigrantes deslocados forçados: uma obrigação? **Revista X**, Curitiba, v. 13, n. 1, p.9-34, 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/60301/36623>.
- MAHER, T. M.. Ecos de resistência: políticas linguísticas e línguas minoritárias o Brasil. In: NICOLAIDES, Christine et al. (orgs). **Política e políticas linguísticas**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013. p.117-134.
- RAMOS, A. A. L. Língua adicional: um conceito “guarda-chuva”. *Revista Brasileira de Linguística Antropológica*, v. 13, 2021. p. 300-334. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/37207>
- SANTOS, J. B. M. dos. 2024. **Libras como língua de acolhimento e acolhimento entre línguas orais e de sinais**: estudo de caso com migrantes venezuelanos em Roraima. Dissertação (Mestrado em Letras) - Programa de Pós-graduação em Letras, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/113keIwqYwRSI9rCDpFwkV1yWLKB4mg99/view>
- SILVA, M. V. Por uma outra terminologia teórica do Português como Língua de Acolhimento (PLAc) no Brasil. **REVISTA DIÁLOGOS (REVDIA)**, v. 11, p. 1-30, 2023. Link: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia/article/view/14500>
- ZAMBRANO, C. E. G. 2021. **Acolher entre línguas**: representações linguísticas em políticas de acolhimento para migrantes venezuelanos em Roraima. Belo Horizonte, MG. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 226 p. Link: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/39467/1/Acolher%20entre%20%C3%ADnguas.pdf>
- ZAMBRANO, C. E. G. REINOLDES, M. Reflexões sobre políticas de línguas e decolonialidade em contexto de migração forçada. In: BIZON, A.C.C.; DINIZ, L. R. A. (Orgs.). **Português como Língua Adicional em uma perspectiva Indisciplinar**: pesquisas sobre questões emergentes. Campinas: Pontes, 2021. p. 195.

ESTUDANTES MIGRANTES NA UERR: DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ATRAVÉS DA DISCIPLINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

Iris Anita Fabián Ramírez

Taiane Azevedo Rodrigues

Este artigo relata a experiência desenvolvida em sala de aula no ensino superior, cuja abordagem integra teoria e prática, proporcionando aos acadêmicos uma visão aguçada do contexto linguístico característico da tríplice fronteira roraimense. Reconhece-se que o processo de ensino e aprendizagem é fundamental, não apenas para o desenvolvimento intelectual, mas também para a formação social do indivíduo. Nesse sentido, enveredamos nas pesquisas sobre o grande fluxo migratório venezuelano para o Brasil, que se apresenta através da fronteira terrestre entre o município de Pacaraima, no Brasil e Santa Elena do Uairen, na Venezuela que espelha um intenso impacto em Roraima, porque trouxe à tona a necessidade de compreender os desafios e oportunidades da inclusão desses indivíduos no sistema educacional brasileiro, especialmente no ensino superior. Dessa forma, é necessário destacar a importância de que a universidade atue como um agente integrador entre os conteúdos teóricos e os práticos, promovendo esse processo articulado com as disciplinas que são ofertadas nos cursos de graduação. Tal articulação não se trata só de consolidar o conhecimento adquirido, mas também fomentar a reflexão crítica e a inserção do acadêmico na realidade sociocultural em que estes estão inseridos. Foi estabelecido como problema de pesquisa: Até que ponto o espanhol, enquanto língua materna interfere no processo de aquisição de conhecimento de acadêmicos migrantes? Este estudo tem como objetivo geral, Investigar os aspectos envolvidos na aprendizagem de Língua Portuguesa, como língua adicional, a partir da perspectiva de acadêmicos migrantes matriculados na Universidade Estadual de Roraima – UERR, buscando identificar os principais desafios enfrentados por esses estudantes e as estratégias utilizadas por eles e pelas instituições para superar esses obstáculos referentes ao aprendizado da língua portuguesa, para servir de motivação para outros sujeitos com dificuldades semelhantes. A metodologia adotada fundamenta-se na pesquisa qualitativa, fundamentada em abordagens descritivas. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com acadêmicas do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UERR, a fim de saber e compreender suas experiências e percepções no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa no contexto acadêmico. Em síntese, esta pesquisa oferece contribuições para a compreensão dos desafios enfrentados por estudantes migrantes venezuelanas no processo de aprendizagem da Língua Portuguesa em um contexto universitário localizado em região de fronteira. Os resultados obtidos fornecem subsídios relevantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes e inclusivas, que considerem as especificidades linguísticas e culturais desse público. Ressalta-se, a importância da integração linguística como elemento fundamental para o êxito acadêmico e a inserção social das referidas estudantes no ambiente universitário brasileiro.

Palavras-chave: UERR; Migrantes; Língua Portuguesa; Leitura e Produção Textual.

Referências

MOITA LOPES, L. P. (Org.) **Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar**. São Paulo: Parábola, 2006.

PENNYCOOK, A. **Uma linguística aplicada transgressiva**. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). *Por uma linguística aplicada indisciplinar* São Paulo: Parábola, 2006

SILVA, G. R. da. **Memorial acadêmico**: trajetórias formativas de licenciandos em Pedagogia. *Ensino Em Perspectivas*, 3(1), 2022

A TRANSLINGUAGEM EM NARRATIVAS DE PROFESSORES: ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS MIGRANTES SOB UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL

Pricilla Ferreira Ramos

Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção de professores do 1º ano do ensino fundamental em relação às práticas translíngues no processo de alfabetização de crianças migrantes em uma escola municipal de Boa Vista, Roraima. O estudo parte da constatação de que o cenário migratório brasileiro, especialmente na região Norte, tem se intensificado nos últimos anos, com destaque para o fluxo proveniente da Venezuela. Dados recentes do UNICEF (2023) e da OBMigra (2022) indicam que, entre janeiro e agosto de 2024, mais de 60 mil migrantes e refugiados ingressaram no Brasil pela fronteira de Pacaraima, sendo aproximadamente 21 mil crianças e adolescentes. Desta forma, Roraima concentra atualmente a maior proporção de crianças migrantes do país, o que traz implicações diretas para o sistema educacional local. A pesquisa está ancorada em uma abordagem qualitativa, com base em narrativas de professores que atuam nos primeiros anos do ensino fundamental, buscando compreender como a translíngua tem sido vivenciada em contextos de sala de aula marcados pela diversidade linguística. A partir do referencial teórico de autores como Ofelia García, Walter Mignolo e Paulo Freire, discute-se a translíngua como uma prática pedagógica que reconhece e valoriza os múltiplos repertórios linguísticos dos alunos migrantes, rompendo com a lógica monolíngue e promovendo uma educação mais inclusiva. No primeiro capítulo, é feita uma contextualização da alfabetização no Brasil, considerando tanto os avanços quanto os desafios apontados em estudos sobre as políticas públicas em vigor, como a Política Nacional de Alfabetização (PNA). Com base em análises dessas políticas, identificam-se lacunas importantes no que diz respeito à formulação de diretrizes específicas para o atendimento de crianças migrantes, bem como indícios de que a formação docente ainda é limitada frente às demandas impostas por contextos de diversidade linguística e cultural. Em seguida, analisa-se a situação da alfabetização de migrantes à luz de uma perspectiva decolonial inspirada em Paulo Freire, evidenciando a necessidade de uma educação libertadora que dialogue com os saberes, culturas e línguas dos sujeitos historicamente marginalizados. No segundo capítulo, discute-se o conceito de translíngua e sua relevância em contextos de migração, com foco nas práticas pedagógicas observadas em Boa Vista. A investigação revela que, diante da ausência de políticas linguísticas claras, muitos professores recorrem à translíngua de forma intuitiva como meio de garantir a participação efetiva dos alunos migrantes no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Esta pesquisa está em andamento e se justifica pela urgência de refletir sobre práticas pedagógicas que reconheçam a pluralidade linguística presente nas escolas brasileiras. Ao reconhecer, através das narrativas dos professores, as experiências e percepções destes como núcleo da investigação, o estudo contribui para a elaboração de propostas educacionais mais sensíveis às dinâmicas multiculturais da sala de aula, mais democráticas em sua estrutura e mais adequadas às necessidades específicas de crianças migrantes em processo de alfabetização.

Palavras-chave: Translíngua; Narrativas; Alfabetização; Criança; Migrante.

Referências

CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T.; SILVA, B. G. **Relatório Anual OBMigra 2022**. Série Migrações. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança

Pública/Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2022.

UNICEF. Crise migratória venezuelana no Brasil. *UNICEF Brasil*, [s.l.], [2023?]. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/innocenti/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil>. Acesso em: 4 maio 2025.

CONSTRUÇÃO DO TEXTO: USOS DE ELEMENTOS COESIVOS POR ALUNOS ESTRANGEIROS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA VISTA-RR

Vandete Ramos Buarque Caetano

Tendo em vista a necessidade de analisar e buscar melhorar o ensino formal de Língua Portuguesa para estudantes migrantes hispanofalantes nas escolas públicas de Boa Vista-RR, o objetivo geral desta pesquisa é: analisar a coesão textual como instrumento para a construção de sentido nas produções escritas desses estudantes. Parte-se do seguinte pressuposto: o componente curricular escolar de língua portuguesa ocupa papel de destaque no contexto de acolhimento linguístico, não no viés da imposição/obrigatoriedade da aprendizagem de português (Silva, 2023), mas enquanto instrumento de interculturalidade e empoderamento de estudantes migrantes. A proposta emerge da prática da minha experiência em sala de aula e da necessidade de compreender as dificuldades enfrentadas pelos alunos migrantes, principalmente os venezuelanos, na produção textual. Os objetivos específicos da pesquisa são (1) discutir os conceitos de coesão textual nos estudos linguísticos contemporâneos, (2) avaliar os mecanismos de coesão textual em produções escritas por estudantes venezuelanos e (3) identificar estratégias eficazes de ensino formal da Língua Portuguesa como L2 em contextos escolares que atendem aprendizes em situação de vulnerabilidade em razão da migração forçada. O projeto se justifica diante do contexto migratório de Roraima e da necessidade de práticas pedagógicas inclusivas, capazes de promover a integração linguística e social de refugiados venezuelanos. Em termos metodológicos, esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa (Paiva, 2019), que se configura como estudo de caso, a partir de três procedimentos metodológicos. O primeiro procedimento metodológico é a revisão bibliográfica, fundamentada em obras de referência na área da Linguística Textual (Ciulla, 2023), dos estudos de coesão textual (Halliday; Hasan, 1976; Koch, 1990) e do ensino da Língua Portuguesa como Língua Adicional e como Língua de Acolhimento (Zambrano, 2021; Silva, 2023; Gonzalez; Costa; Santos, 2023). O segundo procedimento metodológico é a observação participante, realizada em uma turma do Ensino Médio de uma escola pública de Boa Vista-RR. O terceiro procedimento metodológico é a análise das produções textuais escritas por alunos venezuelanos. Para as análises, foram considerados principalmente os usos de coesão referencial. O *corpus* da pesquisa consiste, até então, em um total de 10 redações. Resultados preliminares deste estudo em andamento indicam variados usos de elementos coesivos nas produções textuais dos estudantes, que se correlacionam a aspectos de proximidades entre o português e o espanhol. Mostra-se importante, portanto, que professores de português tenham um olhar crítico e reflexivo sobre as formas de corrigir e avaliar redações escritas por estudantes migrantes no que concerne à coesão textual.

Palavras-chave: Coesão textual; Linguística textual; Construção de sentido no texto; Contexto migratório; Integração linguística.

Referências

CIULLA, Alena. Linguística Textual. In: OTHERO, Gabriel de Ávila; FLORES, Valdir do Nascimento. (Org.) A linguística e hoje: múltiplos domínios. São Paulo: Contexto, 2023. p.137-147.

GONZALEZ, Alondra Rafaela Roque; COSTA, Alan Ricardo; SANTOS, Ana Oliveira dos. Aquisição do Português Brasileiro na perspectiva de migrantes hispano-falantes em Roraima. Revista do SELL, Uberaba, v. 12, p. 36-56, 2023.

HALLIDAY, Michael A. K.; HASAN, Ruqaiya. *Cohesion in English*. London: Longman, 1976.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. *A coesão textual*. 24. ed. São Paulo: Contexto, 2015.

PAIVA, Vera Lucia Menezes de Oliveira e. *Manual de pesquisas em estudos linguísticos*. 1ª ed. São Paulo: ed Parábola, 2019.

SILVA, Marcus Vinícius da. *Dispositivo Colonial e Ensino de Português como Língua de Acolhimento na Universidade Federal de Roraima: entre discursos, saberes e poderes*. Araraquara, SP. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2023, 269 f.

ZAMBRANO, Cora. *Acolher entre línguas: representações linguísticas em políticas de acolhimento para migrantes venezuelanos em Roraima*. 2021. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, 2021.

**GRUPO TEMÁTICO 5: ESTUDOS DE LÍNGUA
MATERNA EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR (24/09
– 16H00 ÀS 17H)**

DO MUSEU DA PESSOA PARA EDUCADORES: ANÁLISE DE UM ROTEIRO PEDAGÓGICO SOBRE VIVÊNCIAS FEMININAS

Mayara Diegra dos Santos Rocha Franco
Rebeca Xaviela Nogueira Fernandes

Por muito tempo considerada um subgênero, a autobiografia recebeu validação e reconhecimento acadêmico e social gradualmente. A partir do que se convencionou chamar *boom* da memória (Tomaim, 2016), a escrita autobiográfica passou a ser valorizada, sobretudo quanto ao seu potencial de produzir testemunhos e, assim, foi sendo compreendida como um espaço no qual múltiplas vozes sociais subjetivas se entrecruzam, (re)constituindo e (re)significando experiências coletivas. Modernamente, narrativas autobiográficas comumente são atreladas às pessoas famosas, às celebridades, no entanto, vê-se a ascensão de um movimento contrário na contemporaneidade: tal prática sendo reivindicada, através de variadas ferramentas, por pessoas “comuns”/“anônimas”. Isso, por sua vez, tem representado um importante avanço na constituição da memória coletiva, a considerar que estas narrativas têm visibilizado realidades até então negadas e, conseqüentemente, excluídas da história oficial. Nesse contexto, o Museu da Pessoa, instituição virtual e colaborativa, tem se afirmado como um espaço fundamental para a veiculação e para o registro de histórias de vida que frequentemente permanecem às margens. Desse modo, o Museu, ao reunir e disponibilizar relatos de pessoas e de famílias comuns, em formato digital, contribui diretamente para a ampliação do acesso a essas memórias, reforçando o papel social da autobiografia e promovendo uma maior democratização da memória. Nesse viés, a presente pesquisa tem como objetivo geral discutir o potencial do Museu da Pessoa como ferramenta pedagógica na formação de professores e de alunos, com foco na valorização das narrativas autobiográficas no contexto da educação básica em países do Sul Global. De forma específica, intencionou-se: a) compreender como o museu da pessoa afirma-se como um espaço de sobrevivência e de registro de narrativas até então às margens da história oficial; b) verificar de que maneira a prática de ensino-aprendizagem pode ser potencializada a partir do roteiro pedagógico sobre vivências femininas proposto pelo museu; c) avaliar em que medida a articulação entre o material didático proposto e a temática de violência de gênero potencializa a capacidade crítica dos estudantes. Para tanto, analisa-se um roteiro pedagógico baseado na história de vida de Francisca Maria da Silva, mais conhecida como Xica da Silva, disponível na exposição *Vidas Femininas*, publicada no Museu da Pessoa. A proposta busca destacar a relevância dessa abordagem na formação crítica de docentes e discentes, especialmente no enfrentamento das questões relacionadas à violência de gênero e na construção de práticas educativas mais inclusivas e transformadoras. Em relação ao aporte teórico que baseia as discussões, utilizamos das concepções em torno de uma linguística aplicada (Moita Lopes, 2006; Pennycook, 2006), que apresenta uma abordagem engajada *in* e transdisciplinar, e que reconhece a função e a importância da linguagem na produção de identidades e na luta por justiça social, além das discussões acerca dos estudos decoloniais (Mignolo, 2003; Quijano, 2010) que visa reconstruir o conhecimento desde o Sul Global, rompendo com o eurocentrismo e promovendo a escuta ativa de vozes periféricas. E, por fim, os estudos da memória em textos autobiográficos (Asmman, 2016; Arfuch 2010), que contribuem para o reconhecimento da pluralidade de vozes sociais e da construção de práticas educativas interculturais para a compreensão da construção da memória e da identidade de mulheres negras e rurais. Como resultados, fica evidente a necessidade de valorizar a articulação entre narrativas autobiográficas com a prática de ensino-aprendizagem enquanto metodologia que ressignifica a memória coletiva e amplia o

reconhecimento de experiências diversas, fortalecendo a construção de identidades críticas no ambiente escolar. Essa abordagem espera, então, contribuir para a promoção de uma educação mais inclusiva e reflexiva e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que incentivem a justiça social e a transformação cultural.

Palavras-chave: Violência de gênero; narrativa autobiográfica; roteiro pedagógico; linguística aplicada.

Referências

ASSMANN, J. Memória comunicativa e memória cultural. **História Oral**, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 115–128, 2016. Disponível em: <https://revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/642>. Acesso em: 13 maio. 2025.

ARFUCH, Leonor. **O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

BHABHA, Homi Kharshedji. **O local da cultura**. 2. ed. Trad. Eliana Lourenço de Lima Reis; Gláucia Renate Gonçalves; Myriam Ávila. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013

FABRÍCIO, Branca Falabella. Linguística aplicada como espaço de “desaprendizagem”: redescrições em curso. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo da (Org.). **Por uma linguística aplicada INdisciplinar**. São Paulo: Parábola, 2006, p.45- 65.

GARCIA, Flavio; MATA, Inocência (Orgs.). **Pós-colonial e pós-colonialismo: propriedades e apropriações de sentido**. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2016.

MIGNOLO, Walter D. **Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

MOITA LOPES, Luiz Paulo. Linguística Aplicada e vida contemporânea: problematização dos construtos que têm orientado a pesquisa. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo. (Org.). **Por uma linguística aplicada INdisciplinar**. São Paulo: Parábola, 2006. p.85-108.

PENNYCOOK, Alastair. Uma linguística aplicada transgressiva. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo (Org.). **Por uma linguística aplicada INdisciplinar**. São Paulo: Parábola, 2006. p.67-84.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, p. 84-130, 2010.

TOMAIM, Cássio dos Santos. O documentário como “mídia de memória”: afeto, símbolo e trauma como estabilizadores da recordação. **Significação: revista de cultura audiovisual**, v. 43, n. 45, p. 96–114, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/111443>. Acesso em: 12 mai. 2025.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO EM TIMOR-LESTE: REFLEXÕES A PARTIR DE SUA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Maria Imaculada de Carvalho

Timor-Leste é uma ilha pequena situada no sudoeste da Ásia, que conquistou a sua independência em 2002, após luta contra a colonização portuguesa e ocupação indonésia durante vários anos. De acordo com os autores como Fonseca (2010 p.10), (THOMAZ (2002), (Cabrita, 2015 p.13 e14). “ A língua foi introduzida durante a colonização portuguesa, quando os timorenses aprenderam o idioma com missionários católicos ao longo de 450 anos, sendo sua primeira língua europeia. Durante a ocupação indonésia, o uso do português foi proibido por 24 anos. Após a independência em 2002, o português voltou a ser ensinado oficialmente, com um currículo de 12 anos de estudo, porém apenas dentro das salas de aula.” Segundo Lourenço (2011 p.18) “O português além das línguas oficiais também a língua da escolarização no país”... contudo, a maioria dos timorenses não tem o português como língua materna. Então, além de ter duas línguas oficiais, tétum e português, que consagradas na sua constituição e um país multilíngue que, possui o inglês e o indonésio como línguas de trabalho. Para além dessas, existem mais de trinta línguas e dialetos regionais falados por diferentes comunidades ao redor do país. Segundo Costa (2001, p. 59), “Timor é um país plurilíngue onde coexistem várias línguas locais, de origem austronésia e papua, com o português durante quatro séculos da administração colonial portuguesa e o bahasa indonésia durante vinte e quatro anos de ocupação indonésia”. Depois da independência o português tornou-se como língua de ensino de todos os níveis apoiando pelo Ministério da Educação e do Instituto Camões para fortalecer o ensino, incluindo a elaboração de manuais escolares em parceria com uma editora portuguesa. Apesar desse reconhecimento, mas muitos timorenses, especialmente estudantes, ainda enfrentam dificuldades na comunicação em português tanto na escola quanto na vida cotidiana. Objetivando refletir como se deu a imersão da língua portuguesa na escolarização de Timor-Leste, em especial no Ensino Médio, buscou compreender os períodos históricos do ensino desde a colonização dos portugueses até o presente pelos quais passou país e seus impactos na valorização da língua. Para tanto, analisamos os documentos oficiais do país como o plano curricular e o programar da disciplina de língua portuguesa no ensino médio. Contudo a disciplina de Português visa, fortalecer competências de compreensão, produção, reflexão linguística, consciência sociocultural e valorização da língua portuguesa, alinhando a educação às necessidades do país e ao contexto global. Embora identifiquemos que, a implementação enfrenta desafios relacionados à formação de professores, materiais didáticos e adaptação curricular, devido ao legado colonial português e ocupação indonésia. Segundo Lourenço (2011:18): “A língua portuguesa em Timor-Leste, a par do tétum, tem um papel de língua oficial e de instrução. No entanto as metodologias a adotar para o ensino da língua portuguesa neste contexto linguístico ainda constituem uma problemática no âmbito da didática das línguas, as opiniões não são unânimes, relativamente aos métodos de ensino da língua a utilizar neste contexto específico de ensino/aprendizagem”. Contudo, a análise deste processo de ensino, é uma referência muito importante para os Timorenses, sendo, pois, essa etapa futura de nossa pesquisa.

Palavras-Chave: Ensino, português, Timor-Leste.

Referências

CABRITA, et al. *Construindo qualidade: implementar a reestruturação curricular do ensino secundário geral em Timor-Leste*. 1. ed. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2015.

COSTA, L. O tétum, fator de identidade nacional. *Revista de Letras e Cultura Lusófonas*, n. 14, p. 59-64, 2001. Disponível em: <https://catedraportugues.uem.mz/bibliography-search/6?page=1&page=5>. Acesso em: 29 jul. 2024.

FONSECA, S. *Análise dos manuais da língua portuguesa utilizados no ensino primário em Timor-Leste*. Dissertação (Mestrado em Ensino do Português L2/LE) – FCSH-UNL, 2010.

LOURENÇO, S. *Um quadro de referência para o ensino do português em Timor-Leste*. Lisboa: Lidel-Edições Técnicas, Lda, 2011.

THOMAZ, L. F. F. R. *Babel Loro Sa'e: o problema linguístico de Timor-Leste*. Lisboa: Instituto Camões, 2002.

O OLHAR DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE O ENSINO- APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO ESCRITA NA ESCOLA PÚBLICA À LUZ DOS LETRAMENTOS

*Marcineli De Brito Souza
Marta de Faria e Cunha Monteiro*

Este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento, em nível de mestrado, situada na Linguística Aplicada (LA) com foco nos letramentos, que tem como objetivo geral investigar as percepções dos professores sobre o ensino-aprendizagem da produção escrita em Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II. Os objetivos específicos são identificar, nessas percepções, as práticas de ensino-aprendizagem de produção escrita em Língua Portuguesa, à luz dos letramentos, adotadas nessa escola e refletir acerca da formação continuada de professores de Língua Portuguesa da escola pública sobre o ensino-aprendizagem da produção escrita, à luz dos letramentos. Fundamenta-se em referenciais teóricos que articulam os estudos dos letramentos (Barton; Hamilton, 1994; 2000; Kalantzis; Cope; Pinheiro, 2020; Kato, 2010[1998]; Kleiman, 1995; 2016; Rojo, 1998; 2009; Soares, 2009; 2015; 2023 e Street, (1984; 2014), os gêneros do discurso de Bakhtin (2009; 2010[1979]) e a formação de professores de Língua Portuguesa com base em Freire (2021), Lima (2019), Lomba e Schuchter (2023) e Nóvoa (1991; 1992). Os letramentos abrangem o ensino da leitura e da escrita como prática social em diversificados contextos, ampliando e ultrapassando a visão de alfabetização, enquanto o dialogismo e os gêneros dos discursos acrescentam à discussão a perspectiva de produção e interpretação de sentidos mediadas pelas interações discursivas, dialógicas e pelas relações de poder. Discute-se, também, a formação docente, buscando refletir de que forma ela pode contribuir com os constructos teóricos-metodológicos e político-ideológicos para o ensino-aprendizagem da produção escrita na escola. A metodologia adotada é qualitativa e utiliza o estudo de caso como método. Os instrumentos usados na geração dos dados são os questionários de perfil e investigativo, e o contexto é a Secretaria Municipal de Educação – Manaus. Os participantes da pesquisa são 4 professoras de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II. A geração de dados vem sendo realizada e, na sequência, os dados serão analisados com base na abordagem da Análise Dialógica do Discurso (ADD), que compreende os participantes como sujeitos sociais, que produzem e interpretam significados em suas interações sociais, culturais, políticas, e ideológicas, em cíclicas relações dialógicas. Na análise, procurar-se-á responder às seguintes perguntas de pesquisa: quais as percepções dos professores de Língua Portuguesa sobre o ensino-aprendizagem da produção escrita em Língua Portuguesa na escola pública e como as práticas de ensino-aprendizagem de produção escrita dos professores de Língua Portuguesa refletem os pressupostos das teorias dos letramentos? Este trabalho se justifica pela contribuição que poderá trazer à formação de professores com foco no ensino-aprendizagem da escrita em Língua Portuguesa na escola pública e para a formação crítico-reflexiva dos alunos.

Palavras-chave: formação de professores; professores de Língua Portuguesa; produção escrita; letramentos; gêneros do discurso.

Referências

BAKHTIN. M. **Marxismo e filosofia da linguagem**. Tradução Michel Lahud & Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2009.

BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. Trad. do russo por Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010 [1979].

BARTON, D.; HAMILTON, M. **Literacy**: an introduction to the ecology of written language. Oxford, Grã-Bretanha; Cambridge, E.U.A.:Blackwell, 1994.

BARTON, D.; HAMILTON, M. Literacy practices. In: BARTON, D.; HAMILTON, M.; IVANIC, R. **Situated literacies**. London; New York: Routledge, 2000.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

KALANTZIS, M.; COPE, B.; PINHEIRO, P. **Letramentos**. Campinas: Editora da Unicamp, 2020.

KATO, M. A. **No mundo da escrita**: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática: 2010[1998].

KLEIMAN, A. B. (Org.). **Os significados do letramento**: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995.

KLEIMAN, A. B.; ASSIS, J. A. (Org.). **Significados e ressignificações do letramento**. Campinas: Mercado das Letras, 2016.

LIMA, A. J. S. **Formação continuada de professores de Língua Portuguesa à luz do letramento**: reflexões e proposta. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019.

LOMBA, M. L. R.; SCHUCHTER, L. H. Docência, profissão e formação de professoras/es para a educação básica. (2023). *Educação Em Revista*. v. 39, p. 1-17, 2023.

NÓVOA, A. **Concepções e práticas da formação contínua de professores**: In: NÓVOA, A. (Org.). Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991.

NÓVOA, A. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992. ISBN 972-20-1008-5. pp. 13-33. Disponível em: repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf. Acesso em: 30 mar. 2025.

SOARES, M. **Letramento**: um tema em três gêneros. - Belo Horizonte: Autêntica: 2023 [1998].

SOARES, M. **Alfabetização e letramento**. - São Paulo: Contexto. 2015.

STREET, B. V. **Literacy in theory and practice**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

STREET, B. V. **Letramentos sociais**: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução: Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

ROJO, R. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LÍNGUAS INDÍGENAS

GRUPO TEMÁTICO 1: ESTUDOS FONÉTICO- FONOLÓGICOS (8H ÀS 9H30MIN)

PROCESSOS FONOLÓGICOS DA LÍNGUA TAUREPANG (KARÍB): UMA REVISÃO DE LITERATURA

*Adilson Teixeira Marques
Ana Carolina Ferreira Alves*

Este estudo desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC aborda todos os processos fonológicos identificados até o presente momento na língua Taurepang (família linguística Karíb). Esta língua é falada na Venezuela, no Brasil e na Guiana. O objetivo principal do trabalho é analisar as semelhanças e diferenças fonológicas entre as descrições da língua Taurepang disponíveis na literatura, com ênfase nas variações entre a forma falada no Brasil e aquela falada na Venezuela, onde a língua é conhecida como Pemón. Destaca-se que os aspectos metodológicos dessa pesquisa se fundamentam nas formulações do modelo fonêmico de Cagliari (2002). Conforme este modelo, são relevantes, por exemplo, os conceitos de fonema, contraste fonêmico, alofones e processos fonológicos. Para realizar uma revisão dos fonemas que sofrem influência de outros fonemas em certos contextos, isto é, os chamados processos fonológicos, foram realizadas leituras de fontes bibliográficas referentes tanto à teoria fonológica quanto à fonologia do Taurepang, Pessoa (2006) e Swiggers (2010). Segundo a metodologia fonêmica, após análise dos contextos em que os referidos processos ocorrem, é feita a descrição do processo de mudança dos sons em forma de regras fonológicas. Para a construção desta pesquisa, utilizou-se a *Gramática de Referencia del Pemón*, de Gisela Swiggers, e a dissertação de Katia Pessoa, intitulada *Fonologia Taurepang e Comparação Preliminar da Fonologia de Línguas do Grupo Pemóng (Família Caribe)*, que são os principais estudos voltados para os aspectos fonológicos do Taurepang/Pemón. Os dados verificados nestas referências foram selecionados e organizados em tabelas para que pudessem ser reanalisados de acordo com as premissas da fonêmica. O resultado parcial da análise possibilitou verificar que Swiggers (2010) e Pessoa (2006) divergem em relação aos fonemas existentes na língua, uma vez que esta defende a existência de 21 segmentos, sendo 10 fonemas consonantais e 11 vocálicos, enquanto Swingers (2010) considera 20 segmentos no Pemón, sendo 13 fonemas consonantais e 7 vocálicos. Os seguintes processos fonológicos foram identificados nestas descrições: palatalização, vozeamento, nasalização, labialização, fricativização e velarização na língua Taurepang. Há concordância entre as autoras apenas em relação aos fenômenos fonológicos identificados de palatalização e vozeamento, ainda que, mesmo esses dois casos tenham sido apresentados em diferentes contextos e os segmentos afetados não sejam os mesmos. Ademais, somente Swingers (2010) defende a ocorrência dos processos de labialização, fricativização e velarização no Pemón. Para além dos processos identificados na revisão de literatura, iniciamos as transcrições de dados coletados em campo pelo projeto de elaboração do Dicionário Multimídia da Língua Taurepang (Prodoclin/Museu Nacional dos Povos Indígenas) cujos resultados preliminares apontam para a ocorrência de processos fonológicos em contextos que diferem do que foi apontado anteriormente por Swiggers (2010). Esperamos que este estudo possa contribuir para a produção do conhecimento acerca da língua Taurepang e, de forma geral, das línguas indígenas brasileiras que há muitos anos enfrentam demasiados problemas para sua plena preservação.

Palavras-chave: taurepang; família Karíb; processos fonológicos.

Referências

CAGLIARI, Luiz. **Análise fonológica**: introdução à teoria e à prática: com especial destaque para o modelo fonêmico. São Paulo: Mercado de Letras, 2002.

PESSOA, Katia. **Fonologia Taurepang e comparação preliminar da fonologia de línguas do grupo Pemóng (família Caribe)**. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

SWIGGERS, Gisela. **Gramática de Referencia del Pemón**. Tese (Doutorado) Universidade del Zulia, departamento de Linguística, programa de pós-graduação em Linguística, Maracaibo, 2010.

ANÁLISE DAS VOGAIS CENTRAIS DO TAUREPANG: UM ESTUDO PRELIMINAR

*Heisgla Silva Coelho
Ana Carolina Ferreira Alves*

A língua Taurepang pertence à família linguística Karíb. É falada no Brasil, especificamente no estado de Roraima, Terras Indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol, com uma projeção de 2.750 habitantes para o ano de 2022, conforme informações disponíveis no portal *Japiim* do Prodoclin – Programa de Documentação Línguas Indígenas do Museu dos Povos Indígenas (MPI). Além disso, a língua está presente na Venezuela e na Guiana. Sobre a fonética e a fonologia do Taurepang, os estudos apresentam um quantitativo maior na Venezuela, com trabalhos de Swiggers (2010) e Alvarez (1996, 1997), enquanto no Brasil há estudos realizados por Pessoa (2006, 2008) e Cruz (1995). Ao realizar a análise desses materiais, observa-se uma discordância quanto à existência ou não da vogal central alta /i/. Enquanto Swiggers (2010) e Cruz (1995) consideram esta vogal como um fonema, Pessoa (2006), por sua vez, a identifica como uma vogal central média /ə/. Diante disso, esta proposta tem como objetivo principal descrever os aspectos acústicos das vogais centrais da língua Taurepang. Para isso, serão utilizados dados coletados entre 2018 e 2023 no âmbito do Projeto de Elaboração do Dicionário Multimídia da Língua Taurepang (MPI/FUNAI), por meio de sessões de gravação realizadas na comunidade Sorocaima I. Esses registros integram o Dicionário e estão disponíveis no portal *Japiim*. O *corpus* da pesquisa é constituído de palavras obtidas nessas gravações. A metodologia baseia-se na técnica *Linear Predictive Coding* (LPC) de análise acústica. As vogais das palavras selecionadas foram analisadas com o software *Praat* (Boersma; Weenink, 2022), que oferece recursos para a inspeção visual do sinal de fala por meio da forma de onda, espectrograma, curva de *pitch*, pulsos glotais e intensidade. O foco do estudo está nas frequências de Formantes, que são ressonâncias intensificadas no trato vocal e constituem os principais correlatos acústicos da qualidade das vogais (Barbosa; Madureira, 2015; Kent; Read, 2015; Johnson, 2012). Mais precisamente, serão observados o primeiro formante (F1), relacionado à altura da vogal — mais alto em vogais baixas e mais baixo em vogais altas —, e o segundo formante (F2), associado à anterioridade e à posterioridade — mais alto em vogais anteriores e mais baixo em posteriores —, ambos medidos em Hertz (Hz) (Barbosa; Madureira, 2015). Além disso, será considerada a duração das vogais, visto que, na língua, encontram-se vogais longas e breves, determinadas pelo acento iâmbico (Swiggers, 2010; Pessoa, 2006). Inicialmente, analisaram-se os ambientes em que essas vogais ocorreram. Em seguida, os dados foram tratados por meio da segmentação das vogais, isolando-se as fronteiras entre segmentos e extraíndo-se os valores de F1, F2 e duração, a fim de identificar padrões fonético-acústicos. A partir do desenvolvimento deste estudo, espera-se contribuir para a descrição do inventário vocálico da língua, bem como para a salvaguarda da língua. De forma complementar, os dados acústicos analisados poderão subsidiar futuras pesquisas comparativas, materiais didáticos bilíngues e ações de fortalecimento linguístico.

Palavras-chave: Análise acústica; vogais centrais; língua Taurepang

Referências

ÁLVAREZ, José. *Un estudio preliminar de la duración y la cantidad vocálicas en el pemón taurepán* (caribe). *Lingua Americana*, v. 1, n. 1, p. 1–28, 1997

ÁLVAREZ, José. *Vocales caducas y sílabas temáticas en pemón taurepán: ¿fonología o morfología?* *Omnia*, v. 2, n. 2, p. 39–74, 1996.

BARBOSA, P. A.; MADUREIRA, S. *Manual de Fonética Acústica Experimental: Aplicações a dados do português*. São Paulo: Cortez, 2015.

JOHNSON, K. *Acoustic and auditory phonetics*. 3. ed. Malden: Wiley-Blackwell, 2012.

KENT, R. D.; READ, C. *Análise acústica da fala*. São Paulo: Cortez, 2015.

PESSOA, Katia Nepomuceno. *Fonologia Taurepang e comparação preliminar da fonologia de línguas do grupo Pemóng (família Caribe)*. 2006. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

SWIGGERS, Gisela. *Gramática de referencia del Pemón*. 2010. Tese (Promoção à categoria de Professor Titular) – Universidad del Zulia, Maracaibo, 2010.

REDUÇÃO SILÁBICA EM NOMES E VERBOS NA LÍNGUA TAUREPANG

*Lucas de Almeida Filizola
Carolina Ferreira Alves*

A língua Taurepang pertence à família Karíb, classificada no subgrupo Pemongiano, enquanto um dos letos da língua Pemon (Gildea, 2012). Apesar de um número incerto de falantes, a população Pemon soma mais de 30.000 pessoas, contando com Brasil, Venezuela e Guiana Francesa (Crevels, 2012; INE, 2011). No território brasileiro, chegam a pelo menos 849 pessoas (SIESI/SESAI, 2013), concentrados na região próxima à fronteira com a Venezuela. No âmbito da linguística descritiva, o Taurepang já teve diversos estudos de natureza fonológica (Pessoa, 2006; Álvarez, 2000, entre outros), além da publicação de uma gramática descritiva (Swiggers, 2010) e um dicionário (Garcia Ferrer, 2008). O objetivo deste estudo é apresentar o fenômeno de redução silábica em Taurepang. Este processo ocorre em várias línguas desta família linguística, gerando formas distintas de uma mesma raiz seja verbal (Gildea, 1995, 2012) ou nominal (Gildea, 2003; Meira, 1999). Este tipo de processo também foi apenas brevemente discutido para o Taurepang por Álvarez (2000), , quando discute lematização de verbos na lexicologia da língua. García-Ferrer (2008), apesar de apresentar dados que permitem visualizar redução, como alomorfes de “nomes possuídos” e “não-possuídos”, não apresenta maiores generalizações quanto à fonologia. Na presente análise, discutimos ambos os processos, em nomes e em verbos, estabelecendo interrelações com outros fenômenos fonológicos na língua. Os dados deste estudo advêm de trabalho de campo realizado na comunidade Sorocaima I, a partir do ProDocLin (Projeto de Documentação de Línguas Indígenas), organizado pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas. Nossa abordagem metodológica se dá a partir dos princípios da linguística descritiva de orientação funcional-tipológica (François; Ponsonnet, 2013; Zúñiga, 2012) e de critérios distribucionais de fonêmica (Cagliari, 2002). O fenômeno da redução silábica em Taurepang, assim, é identificado tanto em nomes quanto em verbos, em cada qual condicionado a fatores tanto morfológicos – como tempo, aspecto e posse – quanto fonológicos, como altura vocálica. Ilustramos com exemplos abaixo:

Redução em verbos:	[ka.piʔ.pə.ða] “trancei O”	[i-kiaʔ.kə] “trance!”	[ka.saʔ.ða] “trancei, trançado”
Redução em nomes:	[ku.ʔa:.ta] “zarabatana de NP”	[ku.ʔak] “zarabatana”.	

Em verbos, o contexto morfológico de queda de sílabas está relacionado principalmente à marcação de modo perfectivo e imperativo. A redução é verificada em sílabas mediais e finais com núcleo de vogal alta, sejam elas sílabas obstruinte-vogal (OV), nasal-vogal (NV) ou líquida-vogal (LV). Similar ao descrito por Gildea (1995) para outras línguas Karíb, as sílabas OV e NV reduzem-se para coda [ʔ] e nasal, respectivamente, por conseguinte configurando ressilabificação. Sílabas LV de verbos são elididas inteiramente. Em nomes, o contexto morfológico para este fenômeno está ligado à expressão de nomes relacionais e absolutos, o que é típico de línguas do ramo venezuelano (Gildea, 2003, p. 24-25). Esta elisão em nomes está restrita apenas a algumas raízes de sílabas finais OV e NV, não se verificando queda de sílabas LV. Também diferem dos verbos por haver raízes nominais cujas sílabas de núcleo de vogal baixa são reduzíveis, ao contrário da exclusividade das altas, em verbos. Dentre estes nomes, aqueles relacionais iniciados OV sofrem redução quando possuídos por índices de

peessoa. Foi-nos permitido identificar que apenas um conjunto de nomes está suscetível a estas elisões, de modo que outros nomes utilizam outras estratégias para tornarem-se relacionais. Como um todo, propomos que estas reduções indicam um processo de neutralização em Taurepang, o que não só ocorre com obstruintes (cf. Álvarez, 2000), mas possivelmente também com nasais. Podemos perceber, também, uma estreita relação existente entre os padrões plenos na língua, isto é, sem redução, e as formas historicamente mais antigas reconstruídas para Proto-Karíb. Ademais, averiguamos como os diferentes modos de redução analisados se demonstram como possível argumento para distinção entre nomes e verbos nesta língua. Assim, este estudo também possibilita avanços na dicionarização do ProDocLin, ao retomar a discussão iniciada pelos autores sobre lematização em Taurepang.

Palavras-chave: Taurepang; Redução Silábica; Línguas Karíb; Fonologia.

Referências

ÁLVAREZ, J. La Entrada Verbal en la Lexicografía del Pemón (Caribe). **Boletín de Lingüística**. vol 15. p. 65- 94. 2000. Disponível em: [https://www.academia.edu/16121421/La%20entrada%20verbal%20en%20la%20lexicograf%C3%ADa%20del%20pem%C3%B3n%20\(caribe\)](https://www.academia.edu/16121421/La%20entrada%20verbal%20en%20la%20lexicograf%C3%ADa%20del%20pem%C3%B3n%20(caribe)) Acesso em 21 dez. 2023

CAGLIARI, L. C. **Análise Fonológica:** Introdução à teoria e à prática com especial destaque para o modelo fonêmico. Campinas: Mercado das Letras, 2002. 208 p.

CREVELS, Mily. Language endangerment in South America: The clock is ticking. *In:* CAMPBELL, L.; GRONDONA, V. (Orgs.). **The Indigenous Languages of South America: A Comprehensive Guide**. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. p. 167–234.

FRANÇOIS, A.; PONSONNET, M.. Descriptive linguistics. *In:*McGee, R.; Warms, R. **Theory in Social and Cultural Anthropology: An Encyclopedia**. Los Angeles: Sage, 2013. v. 2 p. 184–187.

GARCÍA-FERRER, D. J. **Diccionario piloto pemón-español**. (Dissertação de Mestrado). Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para Graduados, Venezuela. 227 p. 2008

GILDEA, S. L. A Comparative description of Syllable Reduction in the Cariban Language Family. **IJAL**. v. 61. n. 1, jan. 1995. p. 62-102.

GILDEA, S. L. Linguistic studies in the Cariban family. *In:* CAMPBELL, L.; GRONDONA, V. (Orgs.). **The Indigenous Languages of South America: A Comprehensive Guide**. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. p. 481-494.

GILDEA, S L. Proposing a new branch for the Cariban language family. **Amerindia**, n. 28, p. 7–32, 2003.

INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. XIV Censo De Población Y Vivienda. Republica Bolivariana de Venezuela: [s.n.], 2011. 42 p. Disponível em: www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf . Acesso em: 17 dez. 2023

PESSOA, K. N. **Fonologia Taurepang e Comparação preliminar da fonologia de línguas do grupo Pemóng (Família Caribe)**. 2006. 151 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. CAC, Linguística, Recife. 2006

SIESI/SESAI. **Dados populacionais de 2013 das etnias cadastradas no SIASI por DSEI**. Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb;jsessionid=60136EF0B657AE5EB40E82ECA135C127?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%2Cpath%2CdockLeft%2Cfooter&visMode=0¤tViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4 Acesso em 01 ago. 2019

SWIGGERS, G. **Gramática de Referencia del Pemón**. Dissertação (Trabalho de ascensão para optar a categoria de Professor Titular). Facultad de Humanidades y Educación, LUZ. Maracaibo, 2010. 252 p.

ZÚÑIGA, F. **Language description and linguistic typology**. In: Ender A.; Leemann A.; Wälchli, B. *Methods in Contemporary Linguistics*. Berlin/Boston: De Gruyter, 2012. p.171-194.

O FONEMA /S/ E SEUS ALOFONES NA LÍNGUA MACUXI: IMPLICAÇÕES PARA UMA UNIFORMIZAÇÃO ORTOGRÁFICA

*Romilda Braga Pinto
João Henrique Santos de Souza
Ananda Machado*

Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa em andamento, a qual, por sua vez, busca realizar uma descrição detalhada sobre as ocorrências do fonema /s/ e seus alofones [z ~ ʃ ~ ʒ] na língua Macuxi, investigando em quais contextos fonológicos eles podem ser pronunciados. Outro objeto é contribuir com as discussões sobre a ortografia da língua, uma vez que ainda há incertezas sobre quais grafemas podem representar diferentes fonemas/fones. Por exemplo, em Macuxi, algumas pessoas escrevem *kaikusi* ou *kaikuxi* ‘onça’, cuja pronúncia é [kaj.ku.ʃi]. Isso ocorre porque, diante das vogais /i/ e /u/, o fonema /s/ é pronunciado como [ʃ]. Esta pesquisa está inserida em um campo urgente, qual seja: o da preservação de línguas indígenas brasileiras. Por se tratar de uma língua que pode desaparecer em poucas gerações, trabalhos de descrição e análise de seus aspectos fonológicos e gramaticais podem contribuir com seu fortalecimento, pois contribuem com a posterior criação de materiais didáticos para serem usados no ensino da língua. É o caso, por exemplo, do estabelecimento de uma grafia uniformizada para a língua. Assim, materiais educativos podem ser produzidos com mais dinâmica. A língua Macuxi ainda não possui uma grafia uniformizada. A grafia vigente, amplamente utilizada na atualidade, foi criada por missionários e utilizada para traduzir a Bíblia e catequizar os indígenas. Com o advento da educação escolar indígena, houve a necessidade de ensinar as crianças utilizando a língua materna indígena. Entretanto, a língua já havia passado por um processo de enfraquecimento, o que resultou em que muitas crianças falem hoje apenas o português. Nesse sentido, trabalhos de alfabetização e letramento encontram diversas barreiras. Uma delas é a ausência de uma grafia uniformizada para orientar a criação de materiais didáticos em língua Macuxi. Nesse sentido, partimos da seguinte problemática: quais são os alofones do fonema /s/ em Macuxi e como sua descrição pode contribuir para a criação de uma grafia uniformizada dessa língua? Para tentar solucioná-la, estamos realizando uma descrição da fonologia do Macuxi e comparando com descrições anteriores (MacDonnel, 2020; Abbott, 1991), bem como investigando se algum dos alofones de /s/ pode ser considerado um fonema e, caso, seja, qual grafema deve melhor representá-lo. Nossa metodologia consiste em coleta e transcrição de dados conforme o Alfabeto Fonético Internacional, e descrição e análise dos sons [s], [z], [ʃ] e [ʒ], observando em quais contextos aparecem. Resultados preliminares sugerem que [z], [ʃ] e [ʒ] realmente são alofones de /s/, mas nossa investigação ainda está em fase inicial. Se esses resultados se mostrarem consistentes, partiremos então para uma proposta de grafia da língua Macuxi.

Palavras-chave: macuxi; fonologia; fonema; alofonia.

Referências

ABBOTT, Miriam. *Macushi*. In: DERBYSHIRE, Desmond C.; PULLUM, Geoffrey K. *The Handbook of Amazonian Languages*. Berlin, Nova Iorque: Mouton de Gruyter, 1991. p. 23-160.

MACDONELL, Ronaldo Beaton. *Makuusipe Karemeto 'pe Awaní: uma gramática pedagógica da língua macuxi*. Boa Vista: Editora da UFRR, 2020.

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UMA ANÁLISE FONOLÓGICA E MULTIMODAL

*Eduarda Lieny Mota de Sá
Marcos Roberto dos Santos*

Os estudos das línguas de sinais têm avançado muito nos últimos anos, entre eles a pesquisa de Línguas Indígenas de Sinais, faladas dentro dos territórios indígenas, com isso urge a necessidade de descrever, registrar e pensar em políticas linguísticas para tais línguas, bem como seu estudo aprofundado. O presente trabalho tem como objetivo analisar a constituição fonológica do léxico da língua de sinais utilizada pelos Omágua-Kambeba surdos, moradores do bairro Santa Terezinha, no município de São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas, a partir de uma perspectiva multimodal. A pesquisa, de natureza qualitativa, trata-se de um desdobramento da tese do Prof. Dr. Marcos Roberto, sendo conduzida por meio de uma abordagem etnográfica que envolveu observação dos participantes e entrevistas semiestruturadas coletivas com membros da comunidade. O referencial teórico adotado articula três vertentes fundamentais: a fonologia das línguas de sinais, conforme os parâmetros definidos por Quadros e Karnopp (2007), que abrangem configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressões não manuais; a teoria da multimodalidade segundo Kress e Leeuwen (2005), que consideram a interação de diferentes modos semióticos – como o visual, o espacial e o gestual – na construção de significados; e os estudos sobre línguas indígenas de sinais no Brasil, com ênfase nas contribuições de Santos (2022), que discute a emergência e a diversidade dessas línguas em contextos comunitários específicos. O referencial teórico-analítico adotado nesta pesquisa articula pressupostos da Linguística Funcionalista e da Teoria da Multimodalidade. A Linguística Funcionalista será empregada para descrever e interpretar os aspectos fonológicos da LOKS, considerando a língua como um sistema dinâmico, fortemente condicionado pelo uso e pelo contexto, a análise da constituição fonológica do léxico sinalizado pelos Omágua-Kambeba surdos evidencia a complexidade estrutural e a originalidade de uma língua visual-gestual que se desenvolve de maneira autônoma dentro de uma comunidade indígena multilíngue. Nesse sentido, a pesquisa não apenas amplia o escopo dos estudos sobre as línguas de sinais brasileiras, como também ressalta a importância do reconhecimento e da valorização das línguas indígenas de sinais enquanto expressões legítimas de identidade e resistência cultural. Ao conferir visibilidade às práticas linguísticas dessa comunidade, o estudo contribui para o fortalecimento de políticas linguísticas inclusivas e voltadas à promoção da diversidade linguística e à preservação dos saberes tradicionais em contextos indígenas. Assim, insere-se em um movimento acadêmico e político comprometido com a justiça linguística, a equidade comunicativa e a valorização das múltiplas formas de expressão humana presentes no território brasileiro.

Palavras-chave: Língua de sinais indígena; Omágua-Kambeba; Fonologia; Multimodalidade.

GRUPO TEMÁTICO 2: LINGUÍSTICA, ENSINO E IDENTIDADE (9H45H ÀS 10H45MIN)

CATANDO E CONTANDO HISTÓRIAS: ARTES VERBAIS, NARRATIVAS, DOCUMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA AMAZÔNIA RORAIMENSE

*Ângela Maria da Silva Araújo
Fernanda Caxias
Anarcindo Onesimu Wai Wai
Isabela Coutinho Costa*

Este trabalho visa apresentar as primeiras iniciativas de documentação de narrativas orais contadas em Roraima, de origem indígena ou não-indígena, contadas ou não pelos povos indígenas. O trabalho tem uma abordagem qualitativa, que segundo Silva e Menezes (2000, p.21), “visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Neste trabalho, além de documentar narrativas, buscamos, a partir delas, elaborar materiais didáticos ou literários para uso nas escolas públicas com a participação ativa dos consultores indígenas e da comunidade interessada. Especialmente para narrativas coletadas em línguas indígenas, também serão feitas análises linguísticas para descrição gramatical a partir do arcabouço teórico da tipologia linguística, com vistas a elaboração de gramáticas pedagógicas e outros materiais didáticos. As próprias narrativas oferecem material de apoio para a elaboração de materiais literários para as escolas, fomentando a leitura em diversos níveis de leitores. Ademais, um outro ponto crucial para o desenvolvimento desse projeto são os trabalhos colaborativos, que, segundo Costa (2020, p. 220), possibilitam aos consultores o poder de decidir sobre o que é relevante para a comunidade na realização desses estudos e proporciona a reflexão sobre o material produzido na qual os integrantes da etnia não são apenas consultores, como também protagonistas que possuem voz na elaboração de toda a investigação. Para a realização deste projeto, serão coletadas narrativas de cinco povos da família Caribe: Macuxi, Taurepang, Ingarikó, Waiwai e Ye’kwana. Todas essas línguas são faladas em Roraima, os consultores serão bilíngues em sua língua materna e língua portuguesa. A partir da anuência da comunidade e do consultor, serão coletadas as narrativas seguindo a metodologia da documentação linguística com gravações (em vídeo e áudio), transcrições, segmentação e intelinearização das narrativas coletadas. Para o tratamento dos dados serão utilizados softwares de análise linguística, como ELAN e FLEX. É a partir da realização destes procedimentos que poderão ser atingidos os objetivos secundários deste projeto, como o desenvolvimento de análises gramaticais das línguas de cada narrativa, análise da estrutura das narrativas coletadas, produção de materiais didáticos para ensino de línguas, e produção de materiais de literatura para leitura nas escolas. As seções de coleta de dados acontecerão em Boa Vista, Roraima. Importante salientar que a coleta de dados para este projeto ainda não teve início, até o envio deste resumo, em função da necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Este projeto apresentará ao final um banco de dados das línguas participantes do projeto com as narrativas e suas respectivas análises, bem como as gravações em áudio e vídeo. Este banco de dados será devidamente organizado de modo a disponibilizar as informações mediante aprovação prévia dos consultores e das comunidades envolvidas.

Palavras-chave: Documentação linguística; narrativas orais; narrativas indígenas; produção de materiais didáticos.

Referências

COSTA, I. **Trabalhos colaborativos com povos indígenas: o saber acadêmico e o tradicional na elaboração de materiais didáticos**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná: Revista Letras, 2020.

SILVA, L. e MENEZES, M. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2020.

O GÊNERO NARRATIVO PANTON: ENSINO E ESCRITA DE NARRATIVAS INDÍGENAS MACUXI NA ESCOLA

*Rosilda da Silva
João Henrique Santos de Souza
Ananda Machado*

Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa em andamento, a qual, por sua vez, busca fazer uma investigação aprofundada sobre o panton, um gênero narrativo típico da língua e cultura Macuxi. Nossa investigação tem duas etapas principais, quais sejam: (i) discutir o que torna o panton um gênero narrativo único, que o diferencia de outras narrativas Macuxi; e (ii) propor um plano de ensino de Macuxi por meio dos pantonkon (plural de panton). Neste primeiro momento (meses iniciais da pesquisa), propomos que o panton tem como característica principal o uso de retórica como estratégia central. Conforme Aristóteles (1998 apud Moura, 2022, p. 24), a retórica está relacionada ao que é apropriado em cada uso, mirando a persuasão. Nesse sentido, para que um panton seja identificado como tal, ele busca persuadir. Além disso, a clássica tríade retórica, qual seja, ethos, pathos e logos, também está presente no panton, pois ele só existe a partir da existência de um público, ou seja, um auditório. Conforme contamos nossas histórias/narrativas, temos diferentes objetivos, tais como mostrar a importância da paciência no panton do jabuti e da onça, ou o respeito a locais específicos de nosso território, como a pedra pintada, por onde passou Makunaimi. Essas histórias possuem em si o que Aristóteles chama de logos, ou seja, quando se traz à luz uma verdade ou algo que pode ser uma verdade. Ademais, o próprio narrador é uma figura central deste gênero (ethos), pois não é todo mundo que sabe contar um panton. Existem maneiras específicas de fazê-lo, incluindo aí uma maneira de atuar por meio da voz ao contar uma narrativa à noite, ou atuar usando o corpo inteiro quando se conta durante o dia. Além da pesquisa bibliográfica inicial, nossa metodologia consistiu na coleta de pantonkon de animais e de plantas, os quais são transcritos em Macuxi e analisado à luz da teoria retórica, buscando elementos que identifiquem essa estratégia nessas narrativas. Essa coleta não foi realizada em momento específico, mas ao longo da vida, pois uma das pesquisadoras é indígena Macuxi e trabalhou na educação escolar indígena por muitas décadas. Outro momento da pesquisa trata sobre a elaboração de materiais de ensino de língua e cultura por meio dos makuusi pantoniikon, pois as escolas das comunidades indígenas ainda não possuem um planejamento fixo para seu ensino em língua materna. A ausência desse planejamento impede que os professores trabalhem em sala de aula (ou mesmo fora dela) atividades de leitura, escrita e interpretação por meio de narrativas tradicionais, e possíveis razões para isso são a falta de material de apoio ao ensino dessas narrativas. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, não é possível mostrar ainda exemplos de planos de aula elaborados, mas mostrar exemplos de atividades possíveis no ensino de língua.

Palavras-chave: macuxi; panton, narrativa indígena; ensino de língua e cultura.

Referências

MOURA, Leandro. da Silva. O Acusado e a Vítima no Banco dos Réus: construção argumentativa das emoções em interrogatório e esclarecimento. 2022. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

A ESCRITA DAS CRIANÇAS KAMBEBA DE ACORDO COM A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA DE EMILIA FERREIRO E ANA TEBEROSKY

Joana D'Arc Soares Feitosa

Este trabalho investiga o processo de aquisição da escrita por crianças indígenas da etnia Kambeba, matriculadas na Escola Municipal Indígena Kanata T-Ykua, localizada na comunidade Três Unidos, na região do Rio Cuieiras (Manaus/AM). A proposta tem como referencial teórico a Psicogênese da Língua Escrita, formulada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), que entende o aprendizado da leitura e da escrita como um processo de construção ativa do sujeito, baseado em hipóteses que as crianças formulam sobre o funcionamento do sistema da escrita alfabética. O estudo busca compreender como essas hipóteses se manifestam no contexto indígena, no qual a alfabetização ocorre em língua portuguesa, mas inserida em um ambiente cultural e linguístico próprio do povo Kambeba. Além do foco na escrita, o trabalho aborda aspectos históricos e socioculturais do povo Kambeba, incluindo a trajetória de invisibilização e posterior reafirmação identitária que culminou na criação num espaço de educação formal. A Escola Kanata T-Ykua, cujo nome significa “Luz do saber” na língua Kambeba, surgiu da mobilização comunitária e representa um espaço fundamental para a valorização dos saberes tradicionais e a formação de uma identidade étnica fortalecida. A escola oferece ensino do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I, com professores indígenas e práticas voltadas à interculturalidade (Feitosa, em preparação). A pesquisa ainda está em desenvolvimento. Foram realizadas até o momento três visitas à comunidade: a primeira teve como objetivo o reconhecimento do espaço escolar e o estabelecimento de contato com a liderança comunitária e a gestão da escola; a segunda foi dedicada à observação das práticas pedagógicas e da interação em sala de aula entre professores e estudantes; e a terceira teve como finalidade a coleta de dados iniciais, por meio de atividades de escrita espontânea e autoditados, realizadas com os alunos do ensino infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental. Atualmente, o material coletado encontra-se em fase de rotulagem e sistematização para posterior análise, à luz dos níveis psicogenéticos da escrita: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético e ortográfico. A investigação propõe-se a examinar como esses estudantes indígenas elaboram suas representações gráficas iniciais da linguagem escrita, e quais padrões podem ser observados nesse processo. Pretende também identificar eventuais dificuldades recorrentes, especialmente no que diz respeito à ortografia e à representação dos sons da fala, considerando que essas crianças estão em contato com diferentes repertórios linguísticos e culturais. Embora a alfabetização seja conduzida em português, a presença da língua Kambeba na comunidade e na escola, mesmo que em processo de revitalização, influencia diretamente a percepção dos alunos sobre a linguagem. A análise das hipóteses de escrita das crianças permitirá não apenas compreender em que nível de desenvolvimento se encontram, mas sobretudo apresentar subsídios para o entendimento para possíveis estratégias didáticas mais alinhadas aos estágios de aprendizagem identificados. Ademais, espera-se verificar questões linguísticas implicadas no processo de escrita das crianças como a representação de fonemas, sílabas e palavras. Ao considerar as singularidades do contexto amazônico e da comunidade indígena Kambeba, este trabalho pretende somar esforços à produção de conhecimento que respeite a diversidade linguística e cultural e que contribua para uma educação escolar indígena de qualidade, comprometida com os direitos, com a identidade e com os saberes dos povos originários.

Palavras-chave: Psicogênese da língua escrita; Crianças; Kambeba;

Referência

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.

**GRUPO TEMÁTICO 3: ESTUDOS FORMAIS E
COMPARATIVOS EM LÍNGUAS INDÍGENAS
(10H45MIN ÀS 12H)**

PÓHUTI- UM FUTURO MARCADOR DE INDEFINITUDE EM TERENA (ARUAK)?

Cristina de Cássia Borella

O objetivo desta comunicação é discutir as construções em que o numeral cardinal unitário *póhuti* também denota indefinidade na língua Terena, língua essa falada pelo povo de mesma denominação que vive majoritariamente Estado do Mato Grosso do Sul. A língua Terena, como a grande maioria das línguas originárias brasileiras, ainda é pouco estudada. O nível de uso da língua no dia a dia das aldeias e terras indígenas é desigual (Oliveira, 2021) mas na aldeia Cachoeirinha e Argola, onde a presente pesquisa foi realizada, a língua é falada por quase toda a comunidade. Esta pesquisa faz parte do projeto *(In)Definitude: a perspectiva das línguas sub-representadas - (In)Definiteness: the perspective of under-represented languages*. Os dados foram obtidos através de elicitación controlada, tendo como guia o questionário de Dayal (no prelo). Todo o processo, desde a adaptação cultural dos contextos, passando pela tradução (dos contextos e das sentenças) até a obtenção dos julgamentos de verdade, felicidade e gramaticalidade foi supervisionado por Aronaldo Júlio, um linguista Terena. Embora o Terena possua demonstrativos (como *hára'a* “aquele”) e um marcador enfático (*enepo* “aquele mesmo”), argumentos nus são amplamente licenciados nesta língua que também não marca morfológicamente caso ou gênero. O morfema plural *-hiko* é opcional e inserido em pontos da sentença, não caracterizando, assim, um formante nominal. Há também o quantificador nominal *eno* “muito”, que pode ser interpretado tanto de forma cardinal quanto em termos de volume (conforme Sanchez-Mendes, Quadros Gomes e Júlio, 2020). O desenvolvimento de marcadores indefinidos a partir de numerais cardinais unitários é amplamente atestado tipologicamente (conforme Dryer, 2002), vide línguas como o português (*um/uma*), o inglês (*a/an*, a partir de *one*), o alemão (*ein/eine*, de *eins*) dentre tantas outras. A língua Terena não possui marcadores morfológicos de indefinição, nem sintagmas nominais indefinidos (conforme Júlio, 2018; Quadros Gomes, Júlio e Borella, 2021), ficando a cargo do nominal nu a codificação de indefinidade. Não obstante, elicitaciones controladas com tarefas de julgamento tem mostrado que *póhuti* também denota indefinidade. Ambos são licenciados em sentenças existenciais, mesmo quando o contexto apresentava vários sapos no banheiro:

(1)

(a) ápee póhuti hovovo banheru-ku
 EXIST.AFIRM um sapo banheiro-NMLZ.LOC
 ‘tem (um/uns) sapo(s) no banheiro’

(b) Ápee hovovo banheru-ku
 EXIST.AFIRM sapo banheiro-NMLZ.LOC
 ‘Tem (um/uns) sapo(s) no banheiro.’

Tanto o *nome nu* como *póhuti* podem ocorrer com verbos intencionais, com escopo sobre o verbo (querer > \exists) ou sob o verbo (\exists > querer) gerando assim as leituras: (i) não específica ou (ii) específica, respectivamente.

(2) Ø-kaha'á-ti yuho'i-xea (póhuti) vereador ne Aronaldo
 3-querer-DUR falar-AUX / POT um vereador ? Aronaldo

i. 'Aronaldo quer falar com um vereador'.

ii. 'Aronaldo quer falar com um certo vereador.'

Levando em conta a interação do *nome nu* e de *póhuti* com a negação sentencial, observamos que o *nome nu* em Terena não é licenciado para escopo amplo em relação à negação (3a), somente o escopo estreito é admitido, conforme exemplo (4a). Por sua vez, *póhuti* tem escopo amplo e estreito em relação à negação conforme (3b) e (4b).

(3) Contexto: Marlene está varrendo e há moedas espalhadas pelo chão; ela coleta todas, exceto uma que rola para longe e Marlene não a pega.

(a) # ako Ø -neke-x-a-pa nikiri ne Marlene
 EXIST.NEG 3-coletar-VBLZ-VT-REIT moeda ? Marlene

Sentido Pretendido: 'existe uma moeda que Marlene não coletou' ($\exists > \neg$)

(b) ako Ø -neke-x-a-pa póhuti nikiri ne Marlene
 EXIST.NEG 3-coletar-VBLZ-VT-REIT um moeda ? Marlene

'existe uma moeda que Marlene não coletou' ($\exists > \neg$)

(4) Contexto: Marlene varre o chão e não pega nenhuma das moedas que há ali.

(a) ako Ø -neke-x-a-pa nikiri ne Marlene
 EXIST.NEG 3-coletar-VBLZ-VT-REIT moeda ? Marlene

'Marlene não coletou uma única moeda' ($\neg > \exists$)

(b) ako Ø -neke-x-a-pa póhuti nikiri ne Marlene
 EXIST.NEG 3-coletar-VBLZ-VT-REIT um moeda ? Marlene

'Marlene não coletou uma única moeda' ($\neg > \exists$)

Segundo Guerra-Vicente e Ramires (2024), na língua Kaiowá (Tupi- Guarani), o numeral *um* pode ocorrer em sentenças apresentacionais, entretanto, não ocorre com escopo sob a negação ($\exists > \neg$), exatamente ao contrário do que ocorre em Terena. As autoras o consideram então, não como um determinante indefinido, mas como uma marca de indefinido. Talvez seja possível também essa classificação para o Terena ou *póhuti* ainda está em processo de gramaticalização, uma vez que ainda há ambientes em que somente o nominal *nu* é licenciado para denotar indefinitude. Oportunamente apresentaremos algumas comparações entre *póhuti* e o cardinal único *peteĩ* em Kaiowá.

Palavras-chave: Terena, indefinitude, *póhuti*, semântica formal.

Referência

DAYAL, Veneeta. (no prelo). *The Open Handbook of (In)definiteness: A Hitchhiker's Guide to Interpreting Bare Arguments*, MIT Press.

DRYER, MATTHEW S. *Indefinite Articles*. The World Atlas of Language Structures Online, ed. by Matthew S. Dryer and Martin Haspelmath. Munich: Max Planck Digital Library, chapter 37, 2002. Disponível em <http://wals.info/chapter/37>. Acesso em: 16 maio. 2025.

GUERRA-VICENTE, Helena; RAMIRES, Daiane. *(In)definitude, número e implicatura de multiplicidade em uma língua sub-representada: um estudo do Kaiowá (Tupí-Guarani)*. Gragoatá, Niterói, v. 29, n. 64, e61256, 2024.

JÚLIO, A. *Língua Terena: prosódia, semântica e aspectos da prática escolar*. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Linguística e Línguas Indígenas) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Niterói, 2018.

QUADROS GOMES, Ana Paula. JULIO, Aronaldo; BORELLA, Cristina de Cássia. *Terena: uma língua de nomes nus que conta com dois artigos definidos* Cadernos do IL, [S.l.], n. 63, pp. 146-157, 2021. Disponível em <https://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdoil/article/view/128512>. Acesso em: 16 de maio de 2025.

OLIVEIRA, Carolina Pereira de. *Aspectos linguísticos da língua Terena (Arawak)*. Tese de doutorado, IEL – Unicamp, Campinas, 2021

SANCHEZ-MENDES, Luciana; QUADROS GOMES, Ana Paula e JÚLIO, Aronaldo. The count-mass distinction in Terena. *Linguistic Variation*, v. 20, n. 2, 382-397, 2020

A RETOMADA PRONOMINAL DO SUJEITO À DIREITA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E NA LÍNGUA KARITIANA: CONTRIBUIÇÕES DA CARTOGRAFIA SINTÁTICA

Danton Henrique Santos D'Almeida

O Programa Cartográfico surgiu por volta da década de 1990 com o propósito de descrever as diferentes categorias funcionais das estruturas complexas de uma língua natural (cf. Cinque; Rizzi, 2010). Esse programa se desenvolveu a partir da ramificação da Teoria de Princípios e Parâmetros, no âmbito da Gramática Gerativa, com o objetivo de criar mapas que representem a organização estrutural das línguas naturais a partir de uma perspectiva *top-down*. Chomsky, assim como outros teóricos (cf. Shlonsky, 2010; Cinque; Rizzi, 2010b; Rizzi; Bocci, 2017), evidenciaram a complexidade e a riqueza das línguas naturais, argumentando em favor da necessidade de expandir as hierarquias sintáticas, por meio da ‘explosão’ dos núcleos funcionais, a fim de contemplar novas projeções observadas em construções linguísticas, evitando, assim, o uso da adjunção. É com base nesse aprimoramento teórico que esta apresentação tem como objetivo discutir as contribuições da Sintaxe Gerativa, especialmente à luz do Programa Cartográfico, para a realização de uma análise linguística formal das construções do Português Brasileiro (doravante PB) e da língua Karitiana, nas quais ocorre a retomada pronominal do sujeito ao final da sentença (à direita), por meio de um pronome equivalente. Importa destacar que a Sintaxe Gerativa parte do pressuposto da universalidade entre as línguas, isto é, todas compartilham projeções e estruturas sistemáticas comuns. No entanto, é inegável que as línguas indígenas brasileiras ainda são sub-representadas no escopo dessa teoria. Contudo, nos últimos anos, observou-se um aumento do interesse e dos estudos sintáticos sobre as línguas indígenas brasileiras. Esses estudos têm introduzido novos dados empíricos que, até o momento, não são contemplados pelo Programa Cartográfico (Autor, no prelo; Autor & Autora, no prelo). No que diz respeito aos dados do PB e da Língua Karitiana, ilustramos em (1) e (2), respectivamente:

1. a. **Ela** é saudável, **ela**.
b. **Eu** gosto é de cerveja **eu**.

(Autor & Autora, 2024)

2. a. **yn** ipopi padni him ondyt **yn**
Eu mato não porte grande eu (TOP)
Eu não mato animais de grande porte eu.

- b. otadnamyn-t **yn** Ø-naka-m-’y-t **yn** gop **yn**
Quatro eu peguei eu vespas eu (TOP)
Eu peguei as vespas quatro vezes eu

(Storto, 2014a, adaptado)

Com base nos dados apresentados por Autor (2025) e nas análises propostas por Autor *et al.* (2024), Autor & Autor (2024) e Autor (2025), pretende-se explicar a função sintática dos pronomes equivalentes ao sujeito que aparecem no final das sentenças no PB, bem como as relações sintático-informacionais em sentenças com tópico (cf. Rizzi, 1997; Frascarelli & Hinterhölzl, 2007; Belletti, 2004; Shlonsky, 2014). No que diz respeito à língua Karitiana,

pertencente ao ramo Arikém da família linguística Tupi, recorreremos aos trabalhos de Storto (2010b, 2014a, 2014b) e Storto et al. (2019), a fim de verificar semelhanças e diferenças em relação ao PB, especialmente no que tange à estrutura sintático-informacional e às possíveis tipologias de tópico (cf. Frascarelli & Hinterhölzl, 2007). Além disso, será considerada a organização sintática dos constituintes, com destaque para a ocorrência do pronome posicionado na periferia direita da sentença (cf. Belletti, 2001, 2004, 2009). Destaca-se que o trabalho Frascarelli & Hinterhölzl (2007) investigou as sentenças com tópicos no italiano e no alemão que inspirou outras análises em outras línguas naturais como o PB, além da análise da Língua Karitiana. Espera-se, ao término desta apresentação, que discentes, docentes e demais pesquisadores reconheçam a importância da Linguística Formal, em especial da Cartografia Sintática, para a análise das sentenças do PB e da Língua Karitiana, sobretudo daquelas que apresentam retomada do sujeito à direita por pronome equivalente. É inegável que as línguas originárias brasileiras ainda são pouco estudadas e que a análise da categoria de tópico sintático nessas línguas poderá contribuir com novos dados investigados. Finalmente, visa-se destacar a relevância da categoria sintática de tópico, contribuir para os estudos sobre o sujeito sentencial nas línguas naturais e fomentar o reconhecimento e a valorização das línguas indígenas, que carecem de maior atenção e aprofundamento analítico, especialmente no âmbito da teoria formal no Amazonas.

Palavras-chave: Programa cartográfico; Português brasileiro; Língua karitiana; Retomada pronominal; Tópico.

Referências

AUTOR; **A retomada pronominal do sujeito no fim das sentenças: uma análise cartográfica.** 2025. 115 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025.

AUTOR; AUTOR; AUTORA; AUTORA. estratégias de divulgação científica e popularização da linguística. *In: OLIVEIRA, Leandra Cristina de et al. (orgs.). Letras pós-humanas: linguística e ensino de línguas como questão.* Campinas: Pontes Editores, 2024.

AUTOR; AUTORA. A duplicação do sujeito pronominal à direita: uma análise cartográfica. **ReVEL**, v. 22, n. 43, 2024a.

BELLETTI, Adriana. Aspects of the low IP area. *In: RIZZI, Luigi. (org.). The structure of CP and IP: the cartography of syntactic structures, volume 2.* New York: Oxford University Press, 2004. p. 16-51.

BELLETTI, Adriana. **Aspects of the low IP area.** Siena: Università di Siena, 2001.

BELLETTI, Adriana. Extended doubling and the VP periphery. **Probus**, v. 17, n. 1, p. 1-35, 2005.

BELLETTI, Adriana. **Structure and strategies.** London: Routledge, 2009.

CINQUE, Guglielmo; RIZZI, Luigi. The cartography of syntactic structures. *In: HEINE, Bernd; NARROG, Heiko. The Oxford handbook of linguistic analysis.* New York: Oxford University Press, 2010a. p. 51-65.

FRASCARELLI, Mara; HINTERHÖLZL, Roland. Types of topics in German and Italian. *In*: WINKLER, Susanne; SCHWABE, Kerstin (orgs.). **On information structure, meaning and form**. Amsterdam: John Benjamins, 2007. p. 87-116.

RIZZI, Luigi; BOCCI, Giuliano. The left periphery of the clause: primarily illustrated for Italian. *In*: EVERAERT, Martin; VAN RIEMSDIJK, Henk C. (orgs.). **The Wiley Blackwell companion to syntax**. 2. ed. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2017.

RIZZI, Luigi. The fine structure of left periphery. *In*: HAEGEMAN, Liliane (org.). **Elements of grammar**. Dordrecht: Kluwer Academic, 1997. p. 281-337.

STORTO, L. Information structure and constituent order in Karitiana clauses. *In*: GIJN, Rik van et al. (ed.). **Information structure and reference tracking in complex sentences**. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014a. p. 163-191.

STORTO, L. Reduplication in Karitiana. *In*: GÓMEZ, Gale Goodwin; VOORT, Hein van der (ed.). **Reduplication in the Indigenous Languages of South America**. Leiden: Brill, 2014b. (Brill's Studies in the Indigenous Languages of the Americas), p. 401-426.

STORTO, L.; GARCIA KARITIANA; NELSON KARITIANA. Gokyp, O Sol. **Revista Linguística**, v. 15, n. 1, p. 418–445, 2019. Suplemento: Línguas Indígenas: artes da palavra. Rio de Janeiro.

STORTO, Luciana. Copular Constructions in Karitiana: a case against case movement. **Proceedings of Semantics of Underrepresented Languages in the Americas 5**. Suzi Lima (org).Amherst, 2010b.

ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE PRONOMES PESSOAIS DO KARITIANA E DA LIBRAS

*Luiz Fernando Ferreira
Laís Priscila Almeida de Jesus
João Batista Marcelino dos Santos*

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise comparativa do sistema de pronomes pessoais de duas línguas: a língua Karitiana, uma língua indígena do tronco Tupi falada por cerca de 400 indivíduos em Rondônia, e Língua Brasileira de Sinais – Libras, que é a língua de sinais usada no Brasil pelas comunidades surdas espalhadas por todo território nacional (Quadros, 2019). Pronomes pessoais ('eu', 'tu', 'nós', etc.) são aqueles que têm a capacidade de identificar a pessoa gramatical, sendo palavras fóricas que não têm conteúdo descritivo próprio e assumem uma referência no uso (Neves, 2019). O arcabouço teórico empregado para a análise do sistema de pronomes pessoais da Libras é a semântica formal (Heim; Kratzer, 1998). Essa análise busca traçar paralelos entre sistemas de duas línguas tipologicamente diferentes fazendo uma relação entre os fenômenos observados. As semelhanças com o sistema pronominal da língua Karitiana reside em dois aspectos: (i) uma distinção entre 'nós' inclusivo e 'nós' exclusivo e (ii) um sistema no qual os plurais são versões compostas dos singulares. A primeira característica é que o Karitiana, assim como a grande maioria das línguas indígenas brasileiras, tem dois pronomes que equivale a nós – *yjxa* e *yta*. *Yjxa* é chamado de nós inclusivo pois inclui o ouvinte enquanto que *yta* é um nós exclusivo pois exclui o ouvinte. A segunda característica é que o sistema no qual os pronomes pessoais plurais são analisados como compostos dos pronomes singulares (MÜLLER; STORTO; COUTINHO-SILVA, 2006). Como pode ser observado no quadro 1, o pronome 'yjxa' ('nós' inclusivo), 'ajxa' podem ser analisados como compostos de 'eu' + 'ele' e 'você' + 'eles'. A nossa proposta é que fenômenos semelhantes ocorrem no sistema pronominal da Libras. Podemos identificar dois sinais NÓS, um que inclui a pessoa com quem se fala, um NÓS-INCLUSIVO e outro que exclui a pessoa com quem se fala, um NÓS-EXCLUSIVO como ilustrado no quadro 2. Além disso, alguns dos sinais adotados para pronomes plurais podem ser interpretados como uma composição das formas singulares. Por exemplo, o NÓS-INCLUSIVO seria um composto de EU+VOCÊ(+EL@), o NÓS-EXCLUSIVO seria um composto de EU+EL@, o VOCÊS como um composto de VOCÊ+VOCÊ. O resumo desta análise está ilustrada no Quadro 2. Dessa forma, a nossa descrição mostra que o sistema de pronomes pessoais da Libras é tipologicamente mais próximo em alguns aspectos do sistema de pronomes das línguas indígenas brasileiras com as duas características analisadas neste trabalho. A nossa hipótese é que há uma relação entre as características descritas neste trabalho, ou seja, em línguas nas quais os pronomes plurais são composições dos pronomes singulares, são línguas que naturalmente favorecem a gramaticalização da distinção entre 'nós' inclusivo e o 'nós' exclusivo no sistema pronominal, porém, mais pesquisas são necessárias em línguas com esses sistemas pronominais para corroborar essa proposta.

Palavras-chave: Línguas Indígenas, Libras, Pronomes Pessoais, Semântica Formal

Quadro 1: sistema de pronomes pessoais do Karitiana

Pronomes	tradução	Análise morfológica	Análise semântica
yn	'eu'	yn	Eu

an	‘você’	an	Você
i	‘ele’/‘ela’ ‘eles’/‘elas’	i	el@
yjxa	‘nós’ (inclusivo)	y+i+ta	eu+el@+anafórico
yta	‘nós’ (exclusivo)	Y+ta	eu+anafórico
ajxa	‘vocês’	a+i+ta	você+el@+anafórico

Fonte: Adaptado de (MÜLLER; STORTO; COUTINHO-SILVA, 2006)

Quadro 2: sistema de pronomes pessoais da Libras

sinal	glosa	Análise
	EU	Eu
	VOCÊ	Você
	EL@	Ele ou ela (neutro)
	NÓS-DOIS	eu+el@ (nós exclusivo que exclui o interlocutor) + movimento (plural)

	<p>NÓS DOIS</p>	<p>eu+você (nós exclusivo que exclui um dos interlocutores) + movimento (plural)</p>
	<p>NÓS TRÊS</p>	<p>eu+você+você (nós inclusivo que inclui todos os participantes) + movimento (pluralidade)</p>
	<p>VOCE- DOIS</p>	<p>Apontamento(você+você) + movimento (pluralidade) + 2</p>
	<p>EL@S</p>	<p>Ele + movimento (plural)</p>

Fonte: Os autores

Referências

HEIM, Irene; KRATZER, Angelika. **Semantics in generative grammar**. Malden: Blackwell, 1998.

MÜLLER, Ana; STORTO, Luciana Raccanello; COUTINHO-SILVA, Thiago. Número a a distinção contável-massivo em Karitiana. **Revista da ABRALIN**, v. 5, n. 1/2, p. 185-213, 2019.

NEVES, Maria Helena de Moura. Os pronomes. Em: ILARI, Rodolfo (Org.). **Palavras de Classe Fechada: Gramática do Português Culto Falado no Brasil**. São Paulo: Contexto, 2019.

QUADROS, Ronice Müller. **Libras**. São Paulo: Parábola, 2019.

SENTENÇAS INTERROGATIVAS WH EM NHEENGATU

Mateus Coimbra de Oliveira

O objetivo deste trabalho é o de apresentar os resultados de um estudo das sentenças interrogativas WH do Nheengatu, discutindo questões relacionadas tanto às sentenças interrogativas matrizes quanto às encaixadas. Essa língua também conhecida, na literatura existente, como Língua Geral Amazônica e, hoje, é falada, principalmente, no Brasil, no noroeste do estado do Amazonas, sobretudo no município de São Gabriel da Cachoeira, onde é uma língua cooficial, ao lado do Português e de outras três línguas indígenas – o Baniwa, o Tukano e o Yanomami. O estudo do Nheengatu foi motivado por duas razões principais: primordialmente, uma de natureza linguístico-teórica; outra, de caráter político. Esta última tem relação com a situação cada vez mais desfavorável aos povos indígenas brasileiros, que vêm sofrendo com iniciativas do agronegócio, da mineração, etc. Isso acontece, muitas vezes, com a anuência do Estado brasileiro, que se alia a esses representantes do grande capital, contribuindo para dizimar as culturas desses povos e, por conseguinte, suas línguas. Assim, estudar uma língua indígena representa, também, um ato político cujo propósito é o de servir para manter/dar visibilidade aos seus falantes, servindo de signo de resistência. Do ponto de vista linguístico, as interrogativas WH representam um tema clássico no âmbito da teoria gerativa, conforme se pode constatar com as representações arbóreas a seguir, indicadas por Raymundo (2009):

Figura 1: Representação arbórea da sentença "O que tu estudas?", conforme a Teoria Padrão

Fonte: Raymundo (2009, p. 13)

Figura 2: Representação arbórea da sentença "O que tu estudas?", conforme a Teoria de Princípios e Parâmetros

Fonte: Raymundo (2009, p. 14)

Figura 3: Representação arbórea da sentença "O que tu estudas?", conforme o Programa Minimalista

Fonte: Raymundo (2009, p. 14)

A despeito das alterações no modelo e dos muitos estudos já produzidos, continuam sendo permitidas discussões teóricas, o que, em si, foi suficiente o bastante para se justificar um estudo dessa temática. Considerando-se os resultados encontrados no Nheengatu contemporâneo, concluiu-se que há duas formas básicas para as interrogativas WH em Nheengatu: **awa**, que semanticamente representa o traço [+ humano], e **maã**, que representa [- humano]. Na análise que aqui se propõe, **maã** combina-se com posposições para indicar lugar (onde, de onde, para onde, por onde, etc.), tempo, quantidade e modo. Tanto **awa** quanto **maã** – e suas respectivas combinações – costumam coocorrer com **taa**, que, neste trabalho, será tratada como partícula/clítico de “interrogação” (abreviadamente Q). Discute-se, além disso, a possibilidade de análise de **taa** (~ =ta) como um complementizador (COMP), segundo a proposta de Faria (2004), ou como núcleo de FocP, conforme Gomes (2007), ambos referindo-se à partícula interrogativa **te**, do Kayabi, uma língua da família Tupi-Guarani, a exemplo do Nheengatu. No caso do Kayabi, Gomes (2007), por exemplo, defende não haver evidências de que IntP possa se realizar independentemente de FocP. A mesma análise, segundo ele, se estenderia a outras duas línguas do tronco Tupi: o Cinta-Larga e o Mekens. Não parece ser esse o caso do Nheengatu, já que, diferentemente das três línguas anteriormente citadas, que empregam a mesma partícula **te** tanto em interrogativas WH quanto em casos de foco, o Nheengatu dispõe de partículas diferentes para essas diferentes funções: respectivamente **taa** (~ =ta) e **te**. Nossa hipótese é a de que isso seja um indício de que o WH interrogativo, em Nheengatu, possa abrigar uma posição IntP independente de FocP. Metodologicamente, além de fazer uso de dados disponíveis na literatura especializada, sobretudo em Cruz (2011), foram coletados dados linguísticos junto a falantes da língua com origem étnica distinta (Werekena, Baré e Baniwa) em sessões de elicitación.

Palavras-chave: Nheengatu; Interrogativas WH; Palavras wh; Família Tupi-guarani.

Referências

- Chomsky, Noam. **Language and problems of knowledge: the Managua Lectures**. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 1988.
- Chomsky, Noam. **O Programa Minimalista**. Tradução de Eduardo Paiva Raposo. Lisboa: Caminho, 1999.
- Cruz, Aline da. **Fonologia e Gramática do Nheengatú: A língua geral falada pelos povos Baré, Warekena e Baniwa**. Utrecht: Vrije Universiteit Amsterdam, LOT, 2011.
- Faria, André Luiz. **Ordem oracional e movimento de clítico de segunda posição em Kayabi (Família Tupi-Guarani)**. Dissertação (Mestrado). Campinas, SP: UNICAMP, 2004.
- Gomes, Nataniel dos Santos. **Clíticos, Redobro e Variação da Ordem Oracional em Kayabi (Tupi-Guarani)**. Tese (Doutorado). Rio de Janeiro: UFRJ / FL, 2007.
- Menuzzi, Sérgio de Moura; Othero, Gabriel de Ávila. **Componentes universais da interrogação: uma introdução funcional à Teoria da Otimidade**. Revista Matraca, v. 6, n. 24, 2009.
- Mioto, Carlos. Interrogativas Wh no Português Europeu e no Português Brasileiro. In: Pires de Oliveira, Roberta; Mioto, Carlos (orgs.). **Percursos em Teoria da Gramática**. Florianópolis, Editora da UFSC, 2011.
- Mioto, Carlos; Kato, Mary. **As interrogativas Q do português europeu e do português brasileiro atuais**. Revista da ABRALIN, Belo Horizonte, vol. 4, no 1 e 2, p. 171-196, dezembro, 2005.

Raymundo, Emiliana. **Diferenças descritivas do movimento-Wh interrogativo nas fases da teoria da gramática**. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre, RS: PUC, 2009.

**GRUPO TEMÁTICO 4: CONTEXTOS
SOCIOLINGUÍSTICOS E IDENTIDADES (14H ÀS
15H15MIN)**

MAPA INTERATIVO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO AMAZONAS

José Gabriel Marques Maciel

O presente estudo tem como objetivo a criação de um mapa interativo das línguas indígenas do Amazonas, haja vista a grande diversidade linguística no estado. Esta diversidade contrasta com ausência de políticas linguísticas desenvolvidas para a valorização e proteção dessa diversidade (Oliveira e Justiniano, 2022). Em todo caso, registra-se iniciativas não coordenadas que visam aumentar a percepção da população sobre os povos indígenas, suas línguas e suas culturas, como o site do Instituto Socioambiental (ISA), A pesquisa tomou como inspiração trabalhos anteriormente desenvolvidos como o Mapa Interativo do Pará (<https://gedaiamazonia.com.br/linguas-indigenas-no-para/>) e o Mapa Interativo das Línguas Indígenas do Peru (https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolingustico/). Esses mapas vêm sendo estudados e seus *layouts* são considerados para a configuração do mapa em construção. Para o desenvolvimento do presente mapa, considerou-se, inicialmente, listas anteriores sobre as línguas indígenas existentes no Brasil como a publicação Línguas Indígenas Brasileiras (Rodrigues, 2013) e o Quadro Geral dos Povos Indígenas do Brasil, disponível no site do Instituto Socioambiental: https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos. Essas listas foram comparadas e foram utilizadas como base para se criar uma lista das línguas faladas no Amazonas que serão representadas no mapa em criação. Para a definição do *layout* das informações de cada ponto geoespacial registrado no mapa, leu-se a *Enciclopedia de las Lenguas Indígenas u Originarias del Perú en el Bicentenario Volumen 1* e realizou-se uma análise dos pontos geoespaciais do Mapa Etnolingüístico Del Perú. O exame detido dessas duas fontes, combinada com a leitura de textos sobre sociolinguística e com orientações recebidas, levaram a criação de um número de informações que deverão ser alimentadas para cada ponto e que comporão o *layout* do mapa. Entre as informações consideradas estão tronco, família linguística, número de falantes, código ISO, áreas etnográficas, núcleos das áreas etnográficas, informações sobre as fontes das informações, etc. Para definir as unidades representadas no mapa, foi feito o download da malha geográfica da Unidade Federativa, das terras indígenas, das aldeias e dos principais rios, a partir do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI). Após isso, os resultados são sistematizados, em um sistema de informações geográfica (SIG) no programa *Quantum Gis* (GGIS). Definidas as informações a serem alimentadas e definidas as unidades do mapa (pontos e polígonos), estão sendo lidas teses, dissertações, artigos e sites confiáveis com objetivo de obter informações sobre cada uma das línguas. O projeto estabelece uma interface entre a Linguística e a Geografia ao integrar dados espaciais e linguísticos por meio do programa QGIS. A Linguística contribui com a análise da classificação e das questões sociolinguísticas das línguas indígenas, incluindo sua distribuição, vitalidade e características gramaticais. A Geografia, por sua vez, oferece ferramentas para a espacialização dessas informações, permitindo a visualização em camadas temáticas. O QGIS, como plataforma de SIG, viabiliza a sobreposição de dados linguísticos com elementos geográficos, como rios, estradas e fronteiras políticas, facilitando a identificação de padrões de dispersão linguística e a relação entre língua, território e cultura. Essa abordagem interdisciplinar enriquece a compreensão da diversidade linguística amazônica e pode, futuramente, apoiar iniciativas de preservação e políticas públicas.

Palavras-chave: Geoprocessamento; Mapa interativo, Sociolinguística, Línguas Indígenas, Amazonas.

Referências

RODRIGUES, A. D. *Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas*. São Paulo: Loyola, 1986.

OLIVEIRA, S. C. S. de; JUSTINIANO, J. da S. *Políticas linguísticas no Amazonas*. 1986.

OLIVEIRA, S. C. S. de; JUSTINIANO, J. da S. Biodiversidade e diversidade etnolinguística na Amazônia. *Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem*, Brasília: UnB, v. 1, n. 1, 2001.

MELATTI, J. C. *Índios do Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

NÃO MEXE NA MINHA FARINHA: UM PODCAST SOBRE ATIVISMO INDÍGENA NO AMAZONAS

Julie Caroline Peixoto Alencar

Em razão do desconhecimento dos discentes durante as aulas da disciplina escolar do Novo Ensino Médio “Projetos Integradores” sobre a existência do maior bairro indígena do Brasil, Parque das Tribos, situado nas proximidades da escola surgiu uma inquietação que motivou a elaboração de um projeto para o Programa Ciência na Escola, subsidiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas- FAPEAM, com objetivo geral de fomentar a valorização das vozes indígenas em contexto urbano, bem como a consciência crítica dos estudantes por meio da produção de um podcast. Assim, entre os meses de Julho e Dezembro de 2023, foi desenvolvido o projeto “Não mexe na minha farinha: um podcast sobre ativismo indígena no Amazonas” com estudantes da 1ª série do Novo Ensino Médio da Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra – CMPM III, localizada em Manaus -AM. Esta pesquisa teve como aporte teórico autores como Kayapó (2014), Machado (2011), Carneiro e Peixoto (2015) Peres (2021), dentre outros. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa com ênfase na pesquisa-ação cujos resultados fomentaram fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade por meio da escuta de representantes de movimentos indígenas do Município de Manaus e a inserção dos estudantes em práticas de pesquisa e escuta intercultural. Os resultados observados ampliaram o escopo inicialmente previsto para a pesquisa haja vista que o projeto gerou dados relevantes, destacando-se a criação de um podcast disponibilizado gratuitamente nas plataformas Youtube e Spotify configurando-se como ferramenta de divulgação científica e democratização de conhecimento sobre a realidade da resistência e luta dos povos indígenas em contexto urbano da cidade de Manaus, amplificando vozes e pautas historicamente invisibilizadas como educação, racismo, território e o papel da juventude na luta e ativismo indígena. Ademais, os alunos desenvolveram capacidades intelectuais e habilidades essenciais de pesquisa bibliográfica e de campo, elaboração de roteiros de entrevistas, produção e edição de áudio e vídeo. Pode-se afirmar que o projeto teve como resultados repercussão favorável frente à comunidade escolar pois promoveu conscientização e ruptura de preconceitos, incentivando os escolares a refletir sobre sua responsabilidade enquanto não-indígenas e a valorizar a diversidade dos povos amazônidas. Assim, este projeto contribuiu diretamente para a definição da pesquisa de mestrado atualmente em andamento pela autora, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, que investiga como a comunicação digital, a educação escolar indígena e as línguas indígenas se articulam no fortalecimento e valorização identitária dos povos originários em espaços urbanos da cidade de Manaus.

Palavras-chave: Ativismo Indígena; Podcast; Ensino Médio; Escuta Intercultural; Povos Indígenas em Contexto Urbano;

Referências

COLLET, Célia. **Quebrando preconceitos: subsídios para o ensino das culturas e histórias dos povos indígenas** / Célia Collet, Mariana Paladino, Kelly Russo. Rio de Janeiro : Contra Capa Livraria; Laced, 2014. 110p. (Série Traçados, v. 3).

CARNEIRO, Denize S. ; PEIXOTO, V. N. Povos Indígenas e o Imaginário Nacional. In: SANTOS, Benerval Pinheiro; CAMARGO, Clarice C. Ortiz de; MANO, Marcel. (Org.). **Culturas e Histórias dos povos indígenas no Brasil: novas contribuições ao Ensino**. 1ed.Uberlândia: RB Gráfica Digital Eireli, 2015, v. 1, p. 352-381

KAYAPÓ, E.; BRITO, T. A pluralidade étnico-cultural indígena no Brasil: o que a escola tem a ver com isso? **Mneme - Revista de Humanidades**, [S. l.], v. 15, n. 35, p. 38–68, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/7445>. Acesso em: 10 jun. 2025.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu**. Palavras de um xamã Yanomami. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

MACHADO, Jorge Alberto S. O ativismo em rede e conexões identitárias: novas perspectivas para os movimentos sociais. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 9, n. 18, p. 248–285, jul./dez. 2007.

PERES, Sidnei Clemente. **Cultura, política e identidade na Amazônia: o associativismo indígena no Baixo Rio Negro**. Campinas, SP : [s.n.], 2003.

QUESTIONÁRIO SOCIOLINGÜÍSTICO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO PARA A INTRODUÇÃO À PESQUISA COM A TURMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS DO BAIXO AMAZONAS: BREVES RESULTADOS

Sanderson Castro Soares de Oliveira

Fabiana de Freitas Pinto

A turma de graduandos(as) da região do Baixo Amazonas do Curso Formação de Professores Indígenas (FPI) da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tem a pesquisa como um de seus eixos estruturantes por meio da disciplina denominada “Pesquisa e Cotidiano da Realidade Indígena (PCRI)”. A título de contextualização, no segundo semestre, essa disciplina privilegia as metodologias de pesquisa na área de linguagens e recomenda a condução de estudos no campo da sociolinguística como desdobramento prático a ser realizado no tempo comunidade – aquele momento em que esses(as) estudantes retornam às suas aldeias e dão continuidade aos trabalhos orientados no contexto da sala de aula. Nesse sentido, é válido esclarecer que o diagnóstico sociolinguístico é um instrumento amplamente utilizado por pesquisadores para entender a realidade de comunidades linguísticas e vem sendo utilizado no Brasil para entender a situação de línguas indígenas específicas (Camico 2023, Alencar 2022, Oliveira 2019, Gonçalves 2018, Figueira 2017, D’Angelis 2014, Abreu 2012, Melgueiro 2012, Aquino 2010, Braggio 2003, 2002). No segundo semestre de 2024, os(as) discentes desenvolveram um diagnóstico sociolinguístico nas comunidades em que vivem e/ou atuam como professores(as) e, posteriormente, apresentaram os resultados desse trabalho no Seminário de Socialização da Disciplina PCRI III, em março de 2025. Além de cursarem a disciplina Documentação e Sociolinguística de Línguas Indígenas, foram ministradas aulas com conteúdos de sociolinguística na disciplina de PCRI II, enfocando, principalmente, as questões de vitalidade linguística. Em um segundo momento, foram trabalhados conteúdos específicos sobre a construção de instrumentos de pesquisa para os fins objetivados, incluindo a análise de questionários sociolinguísticos de outros autores. Realizadas essas etapas, foi discutido e acordado um modelo de questionário com a turma, que participou ativamente dessa construção. Na sequência, os discentes fizeram uma aplicação prévia desse instrumento a estudantes de outras salas (mas da mesma turma) como forma de testar sua viabilidade, verificar se estava compreensível. Por fim, foi realizada uma última revisão e dadas as orientações específicas sobre a aplicação do questionário, tendo cada discente recebido um conjunto de questionários a serem aplicados em sua comunidade – formato digital (para aqueles(as) que possuíam sinal de internet em suas comunidades) e formato impresso (para os(as) que não possuíam). O presente trabalho, portanto, visa não apenas relatar a experiência didática explicitada acima, mas sobretudo fazer uma síntese do que foi observado a partir dos resultados individuais de cada discente. Pelos dados obtidos inicialmente, os trabalhos apontam para um panorama geral da situação sociolinguística da região metropolitana de Manaus e de outros municípios do Baixo Amazonas, havendo muitos pontos de convergência entre os resultados alcançados individualmente por cada discente. Do ponto de vista didático, cabe destacar, os expressivos relatos desses(as) alunos(as) sobre a percepção que tinham da situação sociolinguística antes e depois da realização do diagnóstico. Assim, espera-se que o trabalho contribua tanto para a pesquisa sociolinguística quanto para a pesquisa nos outros âmbitos da formação.

Palavras-chave: Sociolinguística; Línguas Indígenas; Turma Baixo Amazonas; Didática em pesquisa; Formação de Professores Indígenas.

Referências

- ABREU, M. V. de A. *Situação Sociolinguística dos Krahô de Manuel Alves e Pedra Branca: Uma contribuição para Educação Escolar*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Tocantins. 2012.
- ALENCAR, A. E. F. *A língua Ye'Mahsã como Linguagem e Prática Social: Inter-Relação entre a Língua, Cultura e Diversidade Sociocultural na Sede do Distrito de Taracuí, São Gabriel da Cachoeira-AM*. Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal do Amazonas-AM, 2022.
- AQUINO, L. de S. *Pesquisas Sociolinguísticas entre os Asuriní do Tocantins*. Contribuição para o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL). Dissertação de Mestrado defendida na Universidade de Brasília- UNB, 2010.
- BRAGGIO, S. L. B. *Políticas e Direitos Linguísticos dos Povos Indígenas Brasileiros*. Departamento de Linguística da University of New. México, 2002.
- BRAGGIO, Silvia. L. B. *O papel da Política Sociolinguística em Projetos de Educação, Vitalização de Língua e Cultura: Relatos Sociolinguísticos Iniciais dos Avá-Canoeiro de Minaçu*. Universidade Federal de Goiás-UFG, 2003.
- CAMICO, Ovídio da S. *Situação sociolinguística da Língua Baniwa na Comunidade Castelo Branco do Médio Rio Içana*. 2023. 134 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023.
- CRUZ, M. L. de C. *Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM*. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de Doutorado em Letras Vernáculas. 2 sem. 2004.
- D'ANGELIS, Wilmar da Rocha. Línguas Indígenas no Brasil: urgência de ações para que sobrevivam. In: BOMFIM, Anari B.; COSTA, Francisco Vanderlei F. da (Orgs.). 153 *Revitalização de Língua Indígena e educação escolar indígena inclusiva*. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia/EGBA, 2014. p. 93-117.
- FIGUEIRA, R. M. C. *A Situação Sociolinguística e o Ensino de Língua Portuguesa em Contexto Indígena Munduruku na Região do Médio/Alto Tapajós- Estado do Pará*. Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal do Amazonas- UFAM, 2017.
- GONÇALVES, A. G. *Para uma Dialetoologia Baniwa-Koripako do Rio Içana*. Dissertação de Mestrado: Universidade de Brasília-UnB, 2018.
- MELGUEIRO, Z. H. *A situação Sociolinguística nas Escolas Indígenas Irmã Inês Penha e Dom Miguel Alagna na Cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM*. Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. 2012.
- OLIVEIRA, E. R. *Ensino Mediado por Tecnologia em Comunidade Indígena Ticuna: Desafios Linguísticos no Processo Ensino-Aprendizagem*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Amazonas- UFAM. 2019.

A RETOMADA LINGUÍSTICA DO POVO OMÁGUA (KAMBEBA) DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA DO ALTO RIO SOLIMÕES

Eronilde de Souza Fermin

Este trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento do movimento de retomada linguística e cultural do povo Omágua (Kambeba) município de São Paulo de Olivença (SPO), da região do Alto Rio Solimões. Como “retomada linguística”, entendemos o processo que, segundo Silva (2019, p. 71), “consiste na recuperação de línguas tidas como “perdidas” por acadêmicos e sociedade majoritária. As etnias que promovem essa retomada, apoiadas ou não por linguistas” desencadeiam “processos de pesquisa, documentação e gramaticalização dos seus repertórios linguísticos atualizados no uso cotidiano pelos seus “mais velhos” ou em documentos escritos com o objetivo central de (re)afirmar uma identidade linguística própria como falantes das suas línguas originárias” (CESAR; MAHER, 2018, p. 1303 *apud* SILVA, 2019). De fato, como muitos outros povos indígenas, os Omágua (Kambeba) foram obrigados a silenciar sua língua que foi suplantada, quase que completamente, pelo Português. Atualmente, nas comunidades Omágua (Kambeba) do Alto Solimões, a língua se mantém unicamente pelos “lebrantes” ou “lebradores”, que dominam apenas um significativo vocabulário e um certo número de orações. Este estudo, portanto, se vincula as ações que já foram desenvolvidas, contribuindo para o movimento de retomada por meio do registro e documentação de nossa língua e cultura. Esses registros e documentação serão tomados como subsídios para a produção futura de material de apoio para as nossas escolas, assim como para as pesquisas de aluno(a)s Omágua/Kambeba nas universidades, sobretudo, do estado do Amazonas. No que se refere aos registros e documentação linguística, a pesquisa apresenta um conjunto de dados dos Omágua (Kambeba) de SPO, os quais foram comparados com o Omágua falado no Peru (O’HAGAN, 2011) e com o Nheengatú (Cruz, 2013). Esta comparação bastante preliminar apontou para uma esperada proximidade entre essas línguas. Destaca-se ainda, a proposta inédita para o movimento de retomada do Omágua (Kambeba) apresentada nesta pesquisa, que envolve a decisão de tomar o Omágua do Peru (Iquitos e San Joaquin de Omágua) como língua de retomada das comunidades do Alto Rio Solimões. Essa decisão se deve ao fato de o Omágua do Peru por um lado ser uma variedade que ainda apresenta certo número de falantes com domínio pleno da língua, e por outro contar com satisfatória descrição que vem sendo desenvolvida, desde 2003 (MICHAEL & O’HAGAN, 2013). Conclusivamente, diremos que o projeto de política linguística que estamos desenvolvendo e que apresentamos, envolve tanto a retomada linguística quanto a promoção dos conhecimentos ancestrais, das tradições do povo Omágua/Kambeba do território de Aparia Grande, do Alto rio Solimões.

Palavras-chave: Língua Omágua (Kambeba); Alto Rio Solimões; Retomada linguística; Documentação linguístico

Referência

LEV Michael, O’HAGAN, Zachary. A Linguistic Analysis of Old Omagua Ecclesiastical Texts. University of California, Berkeley, 2013.

O’HAGAN, Zachary. Dicionário Del Idioma Omágua. (Version primera) Universidade da Califórnia. 2011.

SILVA, Paulo de Tássio Borges da. Políticas Linguísticas de Revitalização entre os Pataxó do Território Kaí-Pequi. (Mestrado em Linguística e Línguas Indígenas). Rio de Janeiro: Museu Nacional-UFRJ, 2019.

LÍNGUA WAPICHANA: BREVE HISTÓRICO SOBRE O POVO, LÍNGUA E FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DESSA LÍNGUA INDÍGENA

*Gleiciane Dos Santos Silva
João Henrique Santos*

O povo indígena Wapichana é mais localizado, principalmente, em dois municípios do Estado de Roraima, no extremo norte brasileiro, Cantá e Bonfim. Possuem uma língua que leva seu próprio nome. A língua Wapichana é uma língua da família Aruak (Moore, Galúcio e Gabas Júnior, 2008, p. 40) e a única língua dessa família falada no Estado de Roraima (Ávila, p.227). A etnia Wapichana possui cerca de 13 mil indivíduos (ISA, 2024). De acordo com dados de Moore, Galúcio e Gabas Junior (2008, p. 40) a população identificada por Wapichana no Brasil é de 6.500 pessoas e, é um povo que vive na fronteira entre Brasil e Guiana. A língua Wapichana, juntamente com a Macuxi, são as duas línguas com mais enfoque científico para estudos no Estado de Roraima. Para Santos (2023) a língua Wapichana desempenha um papel central na construção da identidade cultural e política do povo Wapichana, especialmente no contexto da comunidade de Canaunim, município de Cantá. A língua não é apenas um meio de comunicação, mas um símbolo de resistência e preservação cultural. Em um contexto globalizado e caracterizado pela crescente homogeneização cultural, as línguas indígenas enfrentam sérios riscos de extinção (Araújo, 2022), levando à perda irreparável de saberes, práticas e cosmovisões. Ao investigar as iniciativas de revitalização da língua Wapichana, a pesquisa contribui para um entendimento mais profundo sobre como esses povos resistem às pressões externas, especialmente pela imposição do português, e como essas ações podem ser aprimoradas para fortalecer suas línguas e culturas. Além disso, Santos (2023) afirma que a língua Wapichana desempenha um papel político crucial na afirmação da autonomia e no fortalecimento das lutas sociais dessa comunidade. A busca por uma educação que respeite as especificidades culturais e linguísticas dos Wapichanas é uma forma de resistência ao processo histórico de imposição cultural e política, que buscava a assimilação forçada de seus povos. Outrossim, ao examinar a vitalidade da língua Wapichana, com foco nas iniciativas de revitalização implementadas entre 2008 e 2024, a pesquisa se torna relevante para o campo da educação indígena, pois propõe alternativas para a construção de currículos bilíngues mais eficazes, respeitando as especificidades culturais e linguísticas das comunidades. O fortalecimento do ensino da língua Wapichana nas escolas é crucial para garantir que as novas gerações se conectem com suas raízes e possam, ao mesmo tempo, navegar entre a modernidade e suas tradições. Assim, o estudo das práticas pedagógicas e dos desafios enfrentados pelos educadores no ensino da língua indígena oferece subsídios para o aprimoramento de políticas educacionais que atendam de forma mais eficaz às necessidades dos povos indígenas. Finalmente, a pesquisa também explora a importância social e política da preservação da língua Wapichana. Esta língua é mais do que um meio de comunicação; é uma forma de resistência e afirmação da autonomia política dos Wapichana. Estudar a revitalização linguística nesse contexto é crucial para promover o reconhecimento e respeito aos direitos territoriais, culturais e educacionais dos povos indígenas. Portanto, aprofundar o conhecimento sobre a revitalização da língua Wapichana ajuda a construir um futuro mais justo, onde as vozes indígenas, suas histórias e lutas sejam respeitadas na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Wapichana; Roraima; Revitalização.

Referências

ARAÚJO, P. J. P. Promovendo a vitalidade linguística das línguas macuxi e wapixana em Roraima (Brasil) em ações para a reversão no processo de substituição de língua. **Revista del CESLA**, v. 30, p. 155-176, 2022. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/2433/243374728011/243374728011.pdf>

ÁVILA, Thiago. Biopirataria e os Wapichana: etnografia sobre a bioprospecção e o acesso aos recursos genéticos na Amazônia brasileira. **Revista de Estudos e Pesquisas**, FUNAI, Brasília, v.3, n.1/2, p. 225-260, jul./dez. 2006. https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/populacao-indigena/artigos_teses_dissertacoes/08biopirataria_e_os_wapichana_thiago_avila.pdf

ISA, Instituto Socioambiental. **Wapichana – Povos Indígenas no Brasil**. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Wapichana> Acesso em novembro de 2024.

MOORE, D. A. GALUCIO, A. V. GABAS JÚNIOR, N. **Desafio de documentar e preservar línguas**. Scientific American. 2008, p.36-43. linguistica.museu-goeldi.br/downloads/publicacoes/desafio-de-documentar-e-preservar-moore-galucio-gabas.pdf

SANTOS, Jucicleide Pereira Mendonça dos. O Canto Indígena Parixara como Ferramenta Pedagógica para a Revitalização de Língua Materna. **Rev. LEETRA Indígena**, São Carlos, v. 22, n. 1, p. 6-23, 2023.

**GRUPO TEMÁTICO 5: ESTUDOS EM MORFOLOGIA,
MORFOSSINTAXE E SINTAXE (15H15MIN ÀS
15H30MIN)**

ESTRUTURAS MORFOLOGICAS DOS NOMES DE PESSOAS NA LÍNGUA TICUNA

Osias Guedes Alberto

Tradicionalmente, os nomes de pessoas na língua indígena Ticuna se constituem a partir do sistema de divisão clânica da etnia, por exemplos, os nomes de origem aves sempre vão caracterizar os tipos de aves, como: Mutum, Arara, Japó, Garça, Jaburu, Galinha e Tukano. Além de aves, há também aqueles que vão caracterizar os animais, inseto e arvores, como por exemplo, Onça, Boi, Saúva e Avaí. Através desse contexto sociocultural, neste trabalho abordamos sobre os *corpus* morfológico desses nomes tradicionais que para nós representam uma rica estrutura morfológica no qual se pode entender que dentro desses nomes há envolvimento de regras gramaticais da língua. O objetivo deste trabalho é mostrar de como a regra gramatical da língua realiza adjunção de elementos funcionais que a final das contas faz com que esses elementos formam nomes de pessoas. Visto que nessa língua, tais nomes são formados através de itens que parecem ter conteúdos verbais e adjetivais devido a um traço funcional verbalizante e nominalizante embutido não pronunciado (Ø). Desse modo, aqueles nomes que vem de bases verbalizadas, caso o [Wê] de nadar, [Yu] de pular [Tchu'] de saltar, vão compor morfemas aspectuais que vão gerar a noção de modo, e um morfema nominalizador que sempre vai ser o [CŪ] que marca traço masculino e [NA] que marca traço feminino. Já no caso dos nomes provenientes de itens adjetivizados pelo mesmo elemento invisível, por exemplo, o morfema [Me] de bonito [De'] de cor amarelo [Yi'] de brilho [Bi] de rápido, vão compor morfemas aspectuais que podem gerar diversos noções de diferentes pertencimento de pessoas dentro do sistema de divisão clânica da etnia, e na borda dos nomes também comporá o morfema nominalizador [CŪ] para traço masculino e [NA] para traço feminino. Como nosso suporte teórico para este estudo, adotamos a morfologia distribuída (HALLE & MARANTZ, 1993), (MARANTZ, 1997) por explicarem a formação de palavras como um fenômeno resultante das operações sintáticas, o juntar/combinar e mover. O que define que a nominalização só é possível acontecer devido ao movimento de categorias gramaticais que compõem na estrutura da sentença de uma língua natural. Por meio dessa versão de estudo morfológico, nas línguas indígenas (FRANCHETTO [et al], 2019, p. 50) mostra e explica que esse modelo tem muito conteúdo para análises de palavras das línguas indígenas. Tendo como metodologia de estudo, enquanto este pesquisador é da comunidade de fala Ticuna, realizou levantamento de dados da língua, usando a sua própria intuição por ser falante da língua em curso, mas teve que ter muito cuidado para não trazer informações irrelevantes. Sendo assim, neste trabalho trazemos os dados parciais da língua Ticuna que correspondem o objetivo do nosso estudo. E dizer também que as palavras ou nomes nessa língua indígena há ligação com o modo de vida social e cultural da etnia.

Palavras-chave: Morfologia; Nomes; Tikuna; Sociocultural

Referências

FRANCHETTO, B. [et al.]. *Línguas indígenas e gramática universal*. São Paulo: Contexto, 2019.

HALLE, M.; MARANTZ, A. *A morfologia distribuída e as peças da flexão*. Tradução: Beatriz Pires Santana; Maurício Resende. Curitiba: Editora UFPR, 2020.

MARANTZ, A. Sem escapatória da sintaxe: não tente fazer análise morfológica na privacidade do seu próprio léxico. *ReVEL*, v. 13, n. 24, 2015. Tradução: Gabriel de Ávila Othero; Maria Cristina Figueiredo-Silva. Disponível em: <http://www.revel.inf.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

FLEXÃO VERBAL NA PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR SUJEITO: MARCA DO NHEENGATU NO MÉDIO RIO AMAZONAS

Micheli Carolini de Deus Lima Schwade

O Nheengatu, (ou Língua Geral Amazônica - LGA), é uma língua da família Tupi-Guarani, tronco Tupi. Ela foi a língua da colonização portuguesa na Amazônia a partir do século XVII, desenvolvendo-se do contato da língua falada pelos Tupinambá, no Maranhão e Grão Pará, com a língua portuguesa e outras línguas indígenas. Aryon Dall’Igna Rodrigues, em seu artigo “Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas” (1993, p. 97), afirma que essa língua “alcançou notável expansão geográfica no século XVIII, tendo sido língua dominante desde o Maranhão até o Alto Rio Amazonas e ao longo dos principais afluentes deste rio”. Até o século XIX, seu grande domínio foi no vale do rio Amazonas e nos vales dos principais afluentes, sendo considerada língua franca nas missões jesuíticas e, posteriormente, nas vilas e cidades que se desenvolveram a partir das missões. Atualmente, a abrangência está quase restrita ao Alto Rio Negro, no Estado do Amazonas, onde exibe grande vigor, falada majoritariamente pelos Baré, Baniwa do Baixo Rio Içana e Warekena do Rio Xié. Entretanto, a pesquisa em questão foi situada na região do Médio Rio Amazonas, mais precisamente os municípios de Parintins e Barreirinha, no Estado do Amazonas, onde ainda há falantes de Nheengatu como primeira língua. A pesquisa no Médio Rio Amazonas partiu da possibilidade de se estudar uma variedade desta língua em um lugar onde houvesse outras línguas indígenas pertencentes ao mesmo tronco linguístico do Nheengatu, tendo em vista que, na região do Alto Rio Negro, onde ela se mantém muito forte até hoje, não há registros de outras línguas indígenas do tronco Tupi. Nesse contexto, os indígenas, participantes da pesquisa, falam o Nheengatu, o Sateré-Mawé e a língua portuguesa. Dessa forma, ao estudarmos o Nheengatu falado atualmente nessa região e compará-lo com os registros históricos da língua coletados no século XIX, identificamos algumas marcas linguísticas exclusivas dessa língua no Médio Rio Amazonas (Lima Schwade, 2014 e Lima Schwade 2021). A proposta desse trabalho é apresentar como se realiza a flexão verbal na primeira pessoa do singular sujeito no Nheengatu falado no Médio Rio Amazonas. O estudo buscou analisar a aspiração *ha-* que ocorre na variedade citada, porém não ocorre em outras variedades. Ressaltamos, ainda, que a aspiração é encontrada em registros históricos (Rodrigues, [1890] 2017; Hartt, 1872; Magalhães, 1876) dessa língua na região estudada e que permanece como marca linguística dos falantes atuais. O registro desse elemento linguístico na região do Médio Rio Amazonas é de grande importância. O Nheengatu está, atualmente, presente somente nas gerações mais velhas, sendo classificada como língua agonizante ou moribunda, podendo deixar de existir nas próximas gerações. Registrar as marcas linguísticas dessa variedade é registrar a memória dos falantes mais velhos e motivar a geração mais nova, ou seja, filhos e netos dos falantes de Nheengatu do Médio Rio Amazonas, a conhecer e aprender a língua dos antepassados e, conseqüentemente, a história da família.

Palavras-chave: Nheengatu, Médio Rio Amazonas, flexão verbal.

Referências

HARTT, Charles Frederick. “Notas sobre a língua geral ou tupi moderno do Amazonas.” In: BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 54., *Anais* [...], Rio de Janeiro, [1872]1938, p. 305-390.

LIMA-SCHWADE, Micheli Carolini de Deus. **Descrição fonético-fonológica do Nheengatu falado no Médio Rio Amazonas**. Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal de Manaus, Manaus, 2014.

LIMA SCHWADE, Micheli Carolini de Deus. **“Tupi”do Rio Andirá: O Nheengatu no Médio Rio Amazonas**. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021.

MAGALHÃES, José Vieira Couto de. **O Selvagem**. Rio de Janeiro: Typografia da Reforma, 1876.

RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. **D.E.L.T.A.**, v. 9, n. 1, p. 83-103, 1993.

RODRIGUES, João Barbosa. **Poranduba Amazonense: Kochiyma-uara porandub**. Organização e apresentação Tenório Teller. Manaus: Editora Valer, [1890] 2017.

O {-NA=} NA LÍNGUA KATUKINA-KANAMARI

Gabrielly dos Santos de Oliveira

A diversidade linguística é uma característica fundamental a ser destacada quando se pensa no Brasil linguística e culturalmente. Considerando essa diversidade, este trabalho busca contribuir com os estudos das línguas amazônicas, discutindo sobre uma característica da língua falada pelo povo Kanamari. O trabalho destaca o histórico da descrição de um morfema recorrente nessa língua, o {-na=}. As questões de pesquisa abordadas aqui consideram como esse morfema vem sendo estudado e como sua descrição tece um panorama do alinhamento sintático, dada a ocorrência do morfema na marcação de diferentes casos. Segundo Anjos (2011, p.10), a língua Kanamari é falada com diferenças dialetais pelos povos Katukina e Kanamari. Para essa autora, a família linguística Katukina é composta por Katukina, Kanamari (incluindo Tyohon dyapa), Katukina do Biá e Katawixi provavelmente já extinta. Os falantes das línguas dessa família encontram-se primordialmente na região sudoeste do estado, com aldeias em territórios indígenas ao longo dos rios Japurá, Juruá, Xerua, Itucumã, Jutaí, Tarauacá, Itacoai, Javari e Jandiatura. A presente pesquisa considerou dados analisados anteriormente por Queixalós (2002-2005), Anjos (2011) e Santos (2022), a fim de observar o status do morfema e quais os critérios analíticos utilizados pelos autores ao longo do tempo. Do ponto de vista morfológico, o {-na=} é definido como um dos clíticos que a língua possui. Segundo os autores consultados, a língua Kanamari possui tendências aglutinantes, mas é uma língua fortemente isolante, o que explicaria esse comportamento morfológico. Do ponto de vista fonológico, o morfema tem a necessidade de hospedar-se na palavra posterior, sendo sua dependência de acordo com a capacidade das classes léxicas de interagirem e acessarem a partícula, ocasionando sua função principal a marcação dos casos genitivo, oblíquo, alativo e ergativo. Há referência ainda a uma função posposicional do morfema. Assim como outros trabalhos realizados nos últimos anos, a presente pesquisa também visa explorar as características desta língua para atentar ao chamado global para a promoção e a revitalização das línguas nativas do mundo durante a década das línguas indígenas, que terminará em 2032. Consideramos que o conhecimento estrutural contribui para uma documentação eficiente da língua. Os resultados obtidos até o presente versam sobre a revisão do morfema {-na} na língua Katukina e sobre os critérios fonológicos, morfológicos e sintáticos considerados, pondo em contraste os diferentes estudos realizados pelos autores. As análises iniciais do presente estudo consideram que a análise do {-na=} passou por mudanças durante o tempo. Essas transformações implicaram em critérios para a análise da língua que consideraram principalmente i) a relação das regras gramaticais; ii) a influência dos papéis semânticos; iii) a função dos argumentos verbais.

Palavras-chave: Diversidade Linguística; Língua Kanamari; Linguística Descritiva; Morfologia; Morfossintaxe.

Referências

CANÇADO, Márcia. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. 2.ed. revisada. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. *WEB REVISTA SOCIODIALETO*, 9(25), 586–588.

DOS ANJOS, Z. Fonologia e Gramática Katukina-Kanamari. 2011. Tese (Doutorado em Linguística) – Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2011

ISHY, Priscila Hanako, 1986. Uma análise Fonológica da Língua Kanamari (katukina).
Dissertação (Mestrado em Linguística) - Campinas, SP : [s.n], 2012.

QUEIXALÓS, Francisc. (1995). Transitividade em Katukina: uma primeira aproximação. Anais do IX Encontro nacional da ANPOLL, Linguística, vol. 2: 1063-1071

QUEIXALÓS, Francisc. (2005). Posse em Katukina e valência dos nomes. In A. D. Rodrigues & A. S. Cabral, A.(orgs.). Novos estudos sobre línguas indígenas brasileiras, pp. 177-202. Brasília: Universidade de Brasília. QUEIXALÓS, Francisc. Incorporation in katukina-kanamari. Amerindia (no prelo). ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. São Paulo: Contexto. 2002

RODRIGUES, Aryon Dall'igna. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Edições Loyola, 1986.

SANTOS, Edite Consuelo da Silva. O estatuto da ergatividade na língua Katukina-kanamari / Edite Consuelo da Silva Santos. – Recife, 2019. 159f.: il.

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UM ESTUDO SINTÁTICO À LUZ DA MULTIMODALIDADE

*Luyz Eduardo Correa de Lima
Marcos Roberto dos Santos*

Nos últimos anos, as pesquisas com línguas de sinais vêm adquirindo uma relevância significativa, contribuindo para o estabelecimento, reconhecimento e fortalecimento dessas línguas no campo da Linguística. Associada a esse contexto, a UNESCO proclamou que o período de 2022 a 2032 será a Década Internacional das Línguas Indígenas, que tem como finalidade a preservação, revitalização e promoção dessas línguas, incluindo a Língua Indígena de Sinais (LIS). Neste cenário, a presente pesquisa foca na investigação com a LIS do povo Omágua-Kambeba que estão localizados no município de São Paulo de Olivença, pertencente à Microrregião do Alto Solimões. O nome originário *Omágua* significa *povo da água*, por ocuparem a região do Peru, Rio Javari e Alto Solimões, dominavam toda a navegação da área. Entretanto, perderam forças devido aos inúmeros conflitos com outros povos indígenas, portugueses e espanhóis. Atualmente, eles lutam para a revitalização da identidade cultural, especialmente, de sua língua materna. Visto que há um desenvolvimento das investigações com as LIS e visando colaborar para a prosperidade das comunidades indígenas surdas, a presente pesquisa possui o objetivo principal de estudar a formação sintática da Língua Omágua-Kambeba de Sinais (LOKS) sob a ótica da Teoria da Multimodalidade. Trata-se de uma pesquisa em processo inicial de Iniciação Científica (PAIC 2025-2026). A pesquisa é um desdobramento da tese intitulada *O povo da água: a emergência da Língua Omágua-Kambeba de Sinais, uma descrição multimodal*, realizada pelo professor Doutor Marcos Roberto dos Santos, os dados foram obtidos por meio de pesquisa etnográfica e entrevistas semiestruturadas coletivas. Para essa pesquisa será adotada a abordagem qualitativa, o *corpus* será composto pelos vídeos gerados na pesquisa de doutorado supramencionada. Também será utilizado o software ELAN para organização sintagmática e transcrição. O uso desse programa se justifica pela possibilidade de anotações e marcações nos próprios materiais audiovisuais. A respeito do referencial teórico, essa investigação é embasada na Linguística Funcionalista de Halliday (1989) e outros, Multimodalidade de Kress (2010) e outros, nos estudos de LIS Santos (2022), Vilhalva (2012) e outros e nos conceitos de sintaxe das línguas de sinais de Ferreira (2010), Quadros e Karnopp (2004) e outros. Sendo assim, a pesquisa espera colaborar para a compreensão do papel da Língua de Sinais nas práticas sociais e discursivas, em que os indígenas surdos estão inseridos, estimular a reflexão linguística e educacional não somente para os indígenas surdos Omágua-Kambeba, mas para outras etnias e servir de direção às novas pesquisas envolvendo línguas indígenas de sinais, principalmente, em contextos amazônicos para garantir a preservação da cultura dos indígenas surdos, bem como de suas línguas de sinais.

Palavras-chave: Língua Indígena de sinais. Omágua-Kambeba. Sintaxe. Multimodalidade.

Referências

FERREIRA, Lucinda. **Por uma gramática de línguas de sinais**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010.

HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. Part A. In: HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood; HASAN, Ruqaiya (org.). **Language, context and text**: aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989

KRESS, Gunther. **Multimodality**: a social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge, 2010.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de Sinais Brasileira**: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SANTOS, Marcos Roberto dos. O povo da água: a emergência da Língua Omágua-Kambeba de Sinais, uma descrição multimodal. 2023. Tese (Doutorado em Linguística) Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, Universidade de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49306>. Acesso em: 16 mar 2023.

VILHALVA, Shirley. **Índios surdos**: mapeamento das línguas de sinais do Mato Grosso do Sul. Petrópolis: Arara Azul, 2012.

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

VOCABULÁRIO DA LÍNGUA MARUBO

Francisca Kailanny Rodrigues Pinto

Sanderson Castro Soares de Oliveira

Esta exposição visa apresentar os avanços do projeto de iniciação científica “Vocabulário da Língua Marubo” que visa contribuir para o registro e para a descrição de línguas indígenas da família Pano (Valenzuela e Guillaume, 2017; Oliveira, 2014 e 2023) e para a comunidade falante que poderá contar com uma referência confiável para maior precisão no uso da língua escrita. Marubo é uma língua falada pelos indígenas de mesmo nome localizados no Vale do Javari e já conta com descrições de aspectos da sua fonologia e da sua morfologia (Kennel Jr., 1978; Costa, 1992, 2000a e 2000b; Jaques, 2021; Smith, 2021), mas não conta ainda com uma gramática de referência e nem com um vocabulário. Além dos trabalhos citados acima, que foram úteis para o estudo da língua, publicações como Biderman (1984) e Lopes (2014) foram necessários para os estudos de lexicografia e lexicologia, que orientaram a tomada de decisões acerca dos critérios para a construção do vocabulário. Segundo Correia (2009, p.31) um vocabulário é um grupo de vocábulos encontrados em uma certa língua, conjunto de textos, em uma obra, etc. Diferentemente de um dicionário que apresenta definições completas e detalhadas (Spanghero, 2005, p. 50), o vocabulário tem uma abordagem mais básica e objetiva, funcionando como uma lista organizada de termos. Ainda assim, algumas informações necessárias para a compreensão da língua devem ser adicionadas. A partir do estudo de Haensch (1982) e Spanghero (2005) foi possível tomar decisões acerca do tipo, da classificação e de outros aspectos como a macro e a microestrutura do vocabulário. Questões como a ordem das entradas, as entradas escolhidas para compor o dicionário, o conteúdo do dicionário é decidido segundo a macroestrutura. Já a microestrutura se trata das informações que constam dentro de cada entrada que apresentam os fatores fonológicos, morfológicos, semânticos e pragmáticos. Esse projeto tem por objetivo revisar e organizar o banco de dados da língua por meio de critérios lexicais segundo a classe de palavras. Buscando estruturar um vocabulário, além de criar um banco textual para que seja testada a interlinearização entre textos e o léxico de Marubo no FLEx (Fieldworks Language Explorer). Os dados lexicais que compõem essa pesquisa são resultados do trabalho de alunos do curso de Pedagogia Intercultural da UEA, além de dados obtidos a partir de pesquisa anterior (PIBIC 2022-2023) pela aluna Judith Pedrosa. Sendo assim, o acervo lexical tem sido examinado a fim de compor um vocabulário que atenda os consultores de forma útil, confiável e eficaz. O projeto de PIBIC 2024/2025 teve início em agosto, e em sua primeira metade foi principalmente trabalhado o estudo geral da língua e de conceitos de linguística descritiva e lexicologia e lexicografia. Além do estudo dos manuais do FLEx para que houvesse melhor aproveitamento e uso do programa em que é alimentado o banco lexical e textual. Também foi feita a digitalização de diversos materiais na língua Marubo, como textos e listas de vocabulário. Que foram obtidos para serem usados na alimentação do banco lexical e textual e alimentação das entradas com as informações necessárias. Além disso, têm sido feitas revisões da ortografia nesses materiais e também uma revisão do banco de dados de pesquisa anterior, que constava com múltiplas entradas para um mesmo vocábulo. Além disso, nessa última fase do trabalho, está sendo testada a interlinearização entre o banco lexical e o banco textual que está sendo alimentado no FLEx. Ao final, o projeto busca beneficiar não somente os linguistas e a comunidade indígena, mas todos os interessados no estudo da língua, mas servir como recurso para futuras pesquisas da língua e povo Marubo.

Palavras-chave: Marubo; Dicionário; PIBIC; FLEx.

Referências

BIDERMAN, M. T. **A ciência da lexicografia**. São Paulo: Alfa, 1984.

COSTA, Raquel Guimarães Romankevicius. *Padrões rítmicos e marcação de caso em marubo (pano)*. 1992. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Rio de Janeiro, 1992.

COSTA, Raquel Guimarães Romankevicius. *Aspectos da fonologia Marubo (Pano): uma visão não-linear*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000a.

HAENSCH, G.; WOLF, L.; ETTINGER, S.; WERNER, R. **La lexicografía de la lingüística teórica a la lexicografía práctica**. Madrid: Gredos, 1982.

KENNEL JR., Geraldo Raymond. *Descrição da gramática e da fonêmica de marubo*. 1978. Trabalho acadêmico não publicado.

LOPES, Jorge Domingues. *Uma interface da documentação linguística e modelos lexicográficos para línguas indígenas brasileiras: uma proposta para o Suruí-Aikewára*. 2014. 599 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

OLIVEIRA, S. C. S. de. *Contribuições para a reconstrução do Proto-Pano*. 2014. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

OLIVEIRA, S. C. S. de. As duas versões do Pano reconstruído. **Revista Brasileira de Linguística Antropológica**, Brasília, v. 14, n. 1, p. 423-460, 2023.

SMITH, C. Sean. *Aspects of switch reference in Marubo, a Panoan language of Western Amazonia*. 2021. Dissertation (PhD in Linguistics) – Trinity Western University, Langley, 2021.

SPANGHERO-FERREIRA, V. R. *Estudo lexical da língua Matis: subsídios para um dicionário bilíngue*. 2005. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2005.

VALENZUELA, P. M. B.; GUILLAUME, A. Estudios sincrónicos y diacrónicos sobre lenguas Pano y Takana: una introducción. **Amerindia**, Paris, v. 39, n. 1, p. 1-49, 2017.

GRUPO TEMÁTICO 6: ESTUDOS HISTÓRICO- COMPARATIVOS (15H30MIN ÀS 16H15MIN)

A POSIÇÃO DA LÍNGUA DOS JAMAMADI DA REGIÃO DE BOCA DO ACRE E DE PAUINI (AM) NO INTERIOR DA FAMÍLIA ARAWÁ

*Marci Fileti Martins
Ana Patrícia Chaves Ferreira*

Uma das primeiras propostas de classificação da família Arawá é a de Rodrigues (1986) que identifica as seguintes línguas Arawá: kulina, dení, paumarí (kanamantí), yamamadí (jamamadi), banavá-jafí e jarawára. Os estudos que se seguem, como os de Everett (1995), Dixon (1999), Dixon (2004a), Dienst (2008), Ramirez (2010), Aikhenvald (2012) e Dienst (2014), ao refinarem essa classificação vão mostrar certo consenso. Tomando como base estas propostas, Carvalho (2017) afirma serem seis as línguas Arawá: †arawá, língua já extinta e que deu nome à família, e as cinco línguas faladas atualmente: paumarí, sorowahá, kulina, deni e madi (jarawara, jamamadi, banawá). Questão que interessa discutir neste contexto, é se as relações genéticas estabelecidas no interior da família Arawá pelas referidas propostas apresentam elementos para a compreensão do contexto sociolinguístico das comunidades Jamamadi de Boca do Acre e de Pauini (MARTINS & FERREIRA 2022). De fato, esse questionamento vai ao encontro do que Dienst (2008) chama de negligência no trabalho de classificação da família Arawá pois, de acordo com o referido autor, além dos Jamamadi que vivem na região de Lábrea e falam madi, há também indígenas conhecidos por Jamamadi que vivem próximos às cidades de Boca do Acre e Pauini, os quais são linguisticamente muito próximos aos Deni e Kulina. Ramirez (2010) também aponta a inconsistência do etnônimo jamamadi, aplicado, segundo ele, a duas línguas bem distintas durante as últimas décadas, sem que nenhum linguista tivesse retificado o erro: “o yamamadi perto de Lábrea, que é uma forma de yarawara, e o yamamadi falado perto da Boca do Acre e no rio Inauini, que é um dialeto deni” (RAMIREZ, 2010, p. 50). De tal modo, o trabalho que aqui se configura, pretende contribuir para a classificação da família Arawá por meio da análise de dados da língua falada pelos Jamamadi de Boca do Acre e Pauini (MARTINS & FERREIRA 2016). Uma comparação preliminar desses dados com os da língua deni (CARVALHO 2013a) apontou forte semelhança entre o jamamadi falado em Boca do Acre e Pauini e o deni. Diante disso, estamos propondo a retificação da posição da língua falada pelos Jamamadi de Boca do Acre e Pauini, que passa a ser classificada como uma variedade deni (RAMIREZ 2010) e, portanto, pertencente ao ramo madiha e não madi. Importante destacar também, que esta proposta de retificação ocorre, posteriormente, a decisão do povo Jamamadi de Boca do Acre e Pauini de mudar a sua autodenominação e, conseqüentemente, a denominação de sua língua, para “Jamamadi-Deni” (MARTINS & FERREIRA, 2022). De acordo, como Martins e Ferreira (2022) essa intervenção política dos Jamamadi-Deni na sua língua repercute na classificação da família Arawá: “ao mesmo tempo que traz evidências “da inconsistência do etnônimo yamamadi, aplicado a duas línguas bem distintas durante os últimos decênios” (RAMIREZ, 2010, p. 50), também, em certa medida, retifica o erro, o que, segundo Ramirez (2010), não havia sido feito pelos linguistas.”

Palavras-chave: Família Arawá; Classificação; Língua jamamadi-deni.

Referências

AIKHENVALD, A. Y. The languages of the Amazon. Oxford: Oxford University Press, 2012.

CARVALHO, M. C. M. de. A fonologia da língua Deni (Arawá). São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013a.

CARVALHO, M. C. M. de. Estudo morfossintático da língua Deni (Arawá). Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras (Campus Araraquara), 2017.

DIENST, S. The internal classification of the Arawan language. LIAMES, Campinas, v. 8, 2008.

DIENST, S. A grammar of Kulina. Berlin: Mouton de Gruyter, 2014.

DIXON, R. M. W. Arawá. In: DIXON, R. M. W.; AIKHENVALD, A. Y. (ed.). The Amazonian languages. New York: Cambridge University Press, 1999.

DIXON, R. M. W. Proto-Arawá phonology. *Anthropological Linguistics*, v. 46, 2004a.

DIXON, R. M. W. The Jarawara language of southern Amazonia. Oxford University Press, 2004b.

EVERETT, D. Sistemas prosódicos da família Arawá. In: WETZELS, L. Estudos fonológicos das línguas indígenas brasileiras. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1995.

MARTINS, Marci Fileti; FERREIRA, Ana Patrícia Chaves. Sobre o papel da descrição linguística em projetos de política linguística dos povos Apurinã, Jamamadi-Deni e Tupinikim. In *Políticas Linguísticas e as Línguas Indígenas Brasileiras*. Org FIGUEIREDO, Alexandra Aparecida de A. et al. Pontes Editora. 2022.

A RECONSTRUÇÃO DE *N E *R EM CODA INTERNA EM PROTO-PANO

Sanderson Castro Soares de Oliveira

A família Pano é um agrupamento genético-linguístico com aproximadamente 30 línguas ainda faladas nas regiões limítrofes entre Brasil, Peru e Bolívia. A primeira proposta de reconstrução da protolíngua que deu origem a toda à família foi feita por Shell (1965) e depois revisada pela mesma autora (Shell, 1975). Oliveira (2014) retoma os trabalhos de Shell e faz nova revisão, propondo importantes modificações, principalmente, a partir da consideração de dados do subgrupo Norte. Esse último autor é o primeiro a propor que o Proto-Pano contava com consoantes oclusivas (incluindo nasal) em coda, mas as reconstrói apenas em sílabas finais de palavra. Oliveira (2023) observa que “em uma revisão em curso, algumas vogais nasais da proposta de Oliveira (2014) são reconstruídas como uma sequência *Vn e que tanto Oliveira (2014) quanto Shell (1975) reconstruíram glotais em final de sílaba no interior de palavra”. Infelizmente, Oliveira (2023) não apresenta os dados que baseiam a afirmação sobre a revisão em curso, embora os dados com oclusivas glotais possam ser observados em Oliveira (2014). Fleck (2023), ao analisar padrões acentuais de palavras prefixadas em Shípiho, corrobora os achados de Oliveira (2014) e analisa que diacronicamente, sílabas com acento final (sílaba mais à direita em Shípiho) são resultantes da perda de uma consoante em coda. Este último autor (*Idem*, 176) observa ainda que “mais reveladores, porém menos comuns, são os casos em que uma sílaba com raiz inicial (C)V em Shipibo corresponde a uma sílaba fechada em uma língua Mayoruna”, o que é evidência de consoantes internas em coda em Proto-Pano. Ele ainda apresenta os seguintes cognatos que evidenciam a reconstrução de consoantes oclusivas em coda interna na protolíngua:

Correspondência entre sílabas (C)V em início de raiz em Shípiho e Sílabas fechadas em três línguas do ramo Norte (adaptado de Fleck, 2023)				
Shipibo	Matses	Kulina	Matis	Glossa
bì.nú	bìd.núd/bìn.nud	bìd.núd	bìd.núd	‘perder-se’
ni.tjĩn	nid.tsín/ni.tsín	nid.tsín	ni.tsín	‘colocar verticalmente’
rá.tĩ	dak.tó	dak.tó	--	‘assustar’

O presente trabalho apresenta uma revisão de Oliveira (2014), considerando a reconstrução principalmente de *r e *n em coda em sílabas internas do Proto-Pano. Esses dois profonemas são considerados conjuntamente, pois envolvem reflexos nasais nas línguas contemporâneas. A presente revisão implica na reconstrução apenas de vogais orais para Proto-Pano, o que altera não apenas as reconstruções de Shell (1965, 1975), mas inclusive de Oliveira (2014). Cabe ressaltar que, na reconstrução desse último, há uma discrepância entre sílabas reconstruídas como *VN em final de palavra e sílabas reconstruídas como *Ṽ no interior de palavras. A presente proposta leva a reconstrução de um único padrão *VN em ambos os ambientes, o que também é tipologicamente mais comum.

Palavras-chave: Família Pano; Estrutura silábica; Coda; Reconstrução fonológica.

Referências

FLECK, David W. 2023. “Reanalysis of Shipibo Stress Motivated By New Data on Prefixation. In: *International Journal of American Linguistics*, 89, 2. 2023. 147-181.

OLIVEIRA, Sanderson Castro Soares de. 2014. Contribuições para a reconstrução do ProtoPano. Tesis Doctoral, Universidade de Brasília.

OLIVEIRA. “Las primeras escisiones en la familia pano: Una propuesta de subagrupamiento en una familia de la amazonia occidental. *International Journal of American Linguistics* 89. 2023. 289–331.

SHELL, Olive Alexandra. Pano reconstruction. 1965. 534f. Tese (Doutorado em Linguística), University of Pennsylvania, 1965.

SHELL. Las lenguas pano y su reconstrucción. *Serie Lingüística Peruana* N. 12 Lima: ILV/MEd, 1975.

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM LÍNGUAS CLÁSSICAS

GRUPO TEMÁTICO 1: (22/09 – 8H45 ÀS 10H)

DESVENDANDO O AMOR E OUTROS SENTIMENTOS: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES DE ENCÓLPIO

Geovanne Amaral Borges

Na antiguidade romana, o amor não era um elemento crucial para o surgimento de relações interpessoais entre os homens, visto que eram pautadas em interesse e poder. Naquele tempo era recorrente existir dois tipos de relacionamentos que os homens podiam praticar entre si, os quais podiam ser caracterizados como normal ou anormal: a normal estava atrelada à pederastia, ou seja, na relação existente entre um homem adulto e um adolescente; e a anormal evidenciava a alteração da imagem do homem perante a sociedade, uma vez que nesse tipo de relação o homem adulto deixava-se ser penetrado por outro e sofria retaliação dos demais. Exposto isso, notamos que não havia a possibilidade de existir um espaço para o amor ser nutrido dentro desses dos casos citados anteriormente. O objetivo do presente trabalho é analisar a existência de amor dentro do texto de Petrônio, para que possamos ter uma visão clara das variações que norteiam e surgem através deste sentimento e, por conseguinte, demonstrar de que maneira essas variações são manifestadas e como elas servem para a concepção e a consolidação das relações interpessoais de Encólpio com outros homens e, em consequência disso, definir o amor como um agente catalisador de outros sentimentos. Como forma de empreender este estudo, ancoramo-nos trabalhos de Paz (1994), o qual estabelece cinco princípios fundamentais para entendermos a imagem que temos do amor, em Kristeva (1987) para a averiguação e compreensão de sentidos que aparecem em decorrência do assunto trabalho nesta análise, ademais em Cantarella (2002), Veyne (2009) e Konstan (2018) no que diz a respeito as relações entre homens na antiguidade, como estas eram estruturadas e de que maneira as demonstrações de afeto eram nutridas e, por fim, nos fundamentos de Platão (2016) no que concerne ao surgimento do amor derivado do desejo pela imagem do outro. Neste trabalho, utilizaremos de cenas e discursos dentro de *Satyricon* que, de maneira explícita ou implícita, versam sobre o amor e, já estabelecido esse recorte, usaremos apenas excertos em que o personagem Encólpio é participante e que envolvam os seus parceiros Ascilto e Gitão e, partindo disso, dividiremos os trechos selecionados em duas categorias, sendo estas “amor” e “derivações” e, por fim, partiremos para a análise. A partir deste estudo, buscaremos ter como possíveis resultados que evidenciem o papel fundamental do amor para a construção, a trajetória e o comportamento de Encólpio e, além disso, no que concerne às relações em que o personagem cria e mantém dentro do “romance” com outros homens e, por fim, o aparecimento de outros sentimentos que se mostrem como derivações do amor.

Palavras-chave: amor; literatura latina; *Satyricon* – Petrônio.

Referências

- ÁRBITRO, Petrônio. **Satíricon**. Tradução: Cláudio Aquati. São Paulo: Editora 34, 2021.
- CANTARELLA, Eva. **Bisexuality in the ancient world**. Tradução: Cormac Ó Cuilleain. New Haven: Yale Nota Bene, 2002.
- KONSTAN, David. **In the Orbit of Love: Affection in Ancient Greece and Rome**. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- KRISTEVA, Julia. **Tales of love**. Tradução: Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1987.

PAZ, Octavio. **A dupla chama: amor e erotismo**. Tradução: Wladyr Dupont. São Paulo: Siciliano, 1994.

PLATÃO. **O banquete**. Tradução: José Cavalcante de Souza. São Paulo: Editora 34, 2016.

VEYNE, Paul (org.). **História da vida privada, 1: do Império Romano ao ano mil**. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

DA ARS AMATORIA À REDPILL: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS MASCULINO NO DISCURSO DA SEDUÇÃO

*Carla Gabrielly Leite Augusto
Francisco de Assis Costa de Lima
Maristela Barbosa Silveira e Silva*

Este trabalho propõe uma análise crítica da construção do ethos masculino em discursos de sedução, desde a Antiguidade até a contemporaneidade, com ênfase especial em manifestações ligadas ao movimento Red Pill, presente sobretudo em espaços digitais. A investigação parte da hipótese de que, apesar das transformações históricas, sociais e culturais, persistem elementos retóricos recorrentes na forma como a masculinidade é construída discursivamente e utilizada como ferramenta de persuasão, dominação simbólica e naturalização de desigualdades de gênero. A figura do “Café com o teu pai”, por exemplo, sintetiza um modelo de masculinidade marcado pela autoridade, frieza emocional e controle, revelando estratégias discursivas que visam performar um ethos associado à força, racionalidade e poder. O objetivo geral é mapear e comparar a constituição do ethos masculino em três momentos históricos distintos, observando como diferentes enunciadores constroem credibilidade e autoridade por meio de práticas discursivas. O *corpus* de análise é composto pela *Ars Amatoria*, de Ovídio, escrita na Roma Antiga como um manual de conquista amorosa; pelo *Diário de um Sedutor*, de Kierkegaard, que apresenta um modelo refinado de manipulação emocional no contexto da modernidade europeia; e por episódios selecionados do podcast *RedCast*, representativo das atuais comunidades redpill brasileiras. Tais objetos permitem observar continuidades e rupturas nos modos de representação do masculino e nas estratégias retóricas de sedução. A base teórica do trabalho envolve a retórica clássica de Aristóteles, com foco no conceito de ethos, e os princípios da Nova Retórica, formulada por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts Tyteca, especialmente no que se refere à construção da imagem do orador como instrumento de persuasão. Dialogam com essa abordagem os estudos contemporâneos de gênero, que ajudam a compreender os efeitos simbólicos e sociais das performances de masculinidade nos discursos analisados. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com foco na análise retórica e discursiva dos textos e falas selecionadas, atentando à forma como os enunciadores constroem uma imagem de si mesmos que pretende gerar confiança, autoridade e influência sobre o interlocutor. O estudo ainda se encontra em andamento, mas busca, ao final, contribuir para a discussão crítica acerca da permanência de modelos patriarcais de subjetivação masculina, mesmo em narrativas que se pretendem modernas, transgressoras ou libertadoras.

Palavras-chave: ethos; construção da masculinidade; Red Pill; discurso de sedução; retórica.

Referências

OVÍDIO. *Ars Amatoria*. São Paulo: Hedra, 2006.

KIERKEGAARD, Søren. *Diário de um Sedutor*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. *Tratado da Argumentação: a nova retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

ARISTÓTELES. *Retórica*. Tradução de Manuel Alexandre Júnior. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.

RECEPÇÃO E PRÁTICA DO TEATRO CLÁSSICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CESP-UEA

Hayra Cristine Lima Sarubbi

Este trabalho trata do teatro clássico e a sua recepção para pontuar a importância da prática teatral na formação de professores de Língua Portuguesa. A pesquisa fundamenta-se nos estudos de Spolin (1992), Iser (1996), Bourdieu (1996) Jauss (1979) e Boal (2009), entre outros que abordam temáticas sobre a teoria da recepção e a importância da prática do teatro na sala de aula como estratégia de ensino. O objetivo central foi investigar a recepção entre os acadêmicos e egressos do curso de Letras do CESP-UEA, entre os anos de 2015 e 2025, no que tange ao teatro clássico, especificamente de sua prática mediante as representações de âmbito de atividades curriculares. Os objetivos específicos da pesquisa são analisar como a prática teatral e a leitura de teatro clássico em sala de aula contribui nas práticas pedagógicas dos acadêmicos; descrever as contribuições que o teatro clássico na construção do gosto estético dos acadêmicos e egressos; discutir sobre a importância da prática do teatro clássico na cultura ocidental e no processo de formação de professores de língua portuguesa. Espera-se que esta pesquisa contribua com os estudos acerca da importância dos estudos clássicos em sala de aula e incentive futuros professores a levarem o teatro clássico para sala de aula como ferramenta didática e seja relevante como referencial teórico para futuras pesquisas. Para tal, foi realizada a aplicação de questionários com acadêmicos e egressos do Curso de Letras no CESP, entre os anos de 2015 e 2025, na qual buscou-se saber da influência do teatro clássico na sua formação e contextualizando com a prática pedagógica a que estão habituados. A recepção vem ser o modo pela qual o espectador interpreta/recebe determinada obra, música, poesia, pintura etc. de modo que cada pessoa irá receber de forma singular, tendo em vista sua experiência de vida. Portanto, segundo Jauss (2002, p. 70), “Reconstruir o processo que o texto é recebido e interpretado diferentemente por leitores de tempos diversos [...] a aplicação deve ser por finalidade comparar o efeito atual de uma obra de arte com o desenvolvimento histórico e sua experiência e formar o juízo estético, com base nas duas instâncias de efeito e recepção”. Consciente de que o conhecimento da prática do teatro, em geral, possibilita dentro da sala de aula, esta pesquisa busca investigar não apenas a respeito da recepção, mas também do gosto estético e sobre a prática ocorrida durante o processo acadêmico de professores em formação e dos egressos do Curso de Letras no período supracitado. Desse modo, buscou-se ressaltar quais foram as contribuições que a prática do teatro ofereceu para sua formação crítica, expressiva de professor, explorando possibilidades de integração entre tradição literária, prática teatral e ensino de língua e literatura no contexto escolar contemporâneo com o intuito de destacar, também, a importância de levar o teatro clássico para sala de aula, como uma ferramenta pedagógica que pode-se aplicar em diferentes níveis de ensino.

Palavras-Chave: Recepção; Teatro Clássico; Estratégia de Ensino; Cultura; Educação.

Referencias

BOAL, A. *Jogos para atores e não atores*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 124.

BOURDIEU, P. *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Campinas: Papius, 1996.

ISER, W. *O ato da leitura: uma teoria do efeito estético*. Tradução: Johannes Kreschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996.

JAUSS, H. R. *A literatura e o leitor: textos de estética da recepção*. 2. ed. Tradução: Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

SPOLIN, V. *Improvisação para o teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1992.

ACHEGAS SOBRE O TEATRO MEDIEVAL

Weberson Fernandes Grizoste

Esta comunicação trata das configurações das artes teatrais nos territórios do arruinado Império Romano durante a Idade Medieval. Com a dissolução do Império, a interpretação teatral acabou suplantada por mimos e histriões, que realizavam exercícios ginásticos, executavam bufonarias, pantomimas, paródias grosseiras mescladas com comentário satíricos, balando e até desnudando o corpo (CARRETER, 1970, 10). Para D'Amigo (1954, 300-301), apesar das reprovações e perseguições religiosas, em especial nos primeiros séculos da Idade Média, estes comediantes diversos são considerados herdeiros das virtudes dos clássicos mimos romanos; relata ainda, que ironicamente foi encontrado fragmentos de um epitáfio de um mimo do século VI, de Vitale, nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, justamente no mais famoso e venerado dos cemitérios cristãos. O teatro, em seu caráter típico, em que pessoas encarnam em público personagens distintas a elas mesmas, pereceu dando lugar em todas as partes aos espetáculos ambulantes. O teatro foi excomungado pelas autoridades religiosas, perseguido pelas autoridades civis, e sobreviveu como pode, em praças e em castelos, nas coortes e inclusive em igrejas, graças, especialmente, aos comediantes mais ou menos vagabundos (D'AMICO, 1954, 300-301; cf. CARRETER, 1970, 10; JULLEVILLE, 1885, 15; TICKNOR, 1864, 304). Os documentos conciliares e papais, assim como os escritos moralistas, revelam uma batalha renhida contra o teatro clássico e as atividades relacionadas, levadas à cabo nos primeiros anos do cristianismo. O nome de Tertuliano (~155-220) é um símbolo desta luta e foi lembrado por todos os inimigos posteriores do espetáculo teatral (CARRETER, 1970, 10; TICKNOR, 1864, 303; RÍOS, 1861, 453-454). Há um hiato de, pelo menos, oito séculos entre o teatro antigo e o medieval se levarmos em consideração a afirmação de Carreter (1970, 11), na qual há autores que atestam a existência de um teatro religioso bizantino, que se desenvolveu entre os séculos VIII e IX, e que influenciou o nascimento do teatro medieval. Os defensores da tese da origem bizantina do drama medieval alegam que ele foi (re)introduzido no ocidente pelos cruzados. A primeira cruzada teve lugar em 1097, época em que as representações sagradas já estavam difundidas no seio da igreja latina, pelo menos dentro dos templos sob a forma de dramas litúrgicos. Além disso, o teatro cristão grego não teve grande desenvolvimento artístico após a primeira cruzada, ao passo que o teatro ocidental, ao passar do latim para as línguas vernáculas deu origem ao grande teatro moderno (D'AMICO, 1954, 289). A história do teatro de tema judaico-cristão remonta mesmo antes ao cristianismo. D'Amico (1954, 276-277) recorda a tragédia *Exagogé*, escrita em grego por um poeta judeu-helenístico chamado Ezequiel, que ele crê ser do século I e segundo o qual tem 280 versos, divididos em seis cenas. Para Frenkel (2001, 105) a *Exagogé* surgiu no século II a.C., e é a única obra, até hoje, a dramatizar passagens bíblicas antes da era cristã. Já, quanto ao teatro clássico, os indícios apontam que que o teatro grego foi absolutamente desconhecido pelos Europeus durante a Idade Média. O teatro latino foi menos esquecido.

Palavras-chave: Teatro grego, Teatro latino, Teatro medieval.

Referências

CARRETER, Fernando Lázaro. **Teatro Medieval**. Madrid: Editorial Castalia: Odres Nuevos, 1970.

D'AMICO, Silvio. **Historia del teatro universal** vol I, trad. J. R. Wilcock. Buenos Aires: Editorial Losada, 1954.

FRENKEL, Diana. “La *Exagoge* de Exequiel: una tragedia de tema bíblico”. **Circe. Instituto de Estudios Clásicos** 6 (2001) pp. 91-110.

JULLEVILLE, L. Petit de. **Histoire du théâtre en France: Les comédiens en France au Moyen Age**. Paris: Librairie Léopold Cerf, 1885.

RÍOS, José Amador de los. **Historia Crítica de la Literatura Española**. Tomo I. Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1861.

RÍOS, José Amador de los. **Historia Crítica de la Literatura Española**. Tomo II. Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1862.

RÍOS, José Amador de los. **Historia Crítica de la Literatura Española**. Tomo III. Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1863.

TICKNOR, George. **Historia de la Literatura Española: Desde sus orígenes hasta Carlos V**. Trad. Juan Manuel Arias Fernández. Paris: A. Durand Libraire-Editeur, 1864.

GRUPO TEMÁTICO 2: (22/09 – 10H ÀS 11H30)

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS AO *DE TROPIS* DE VENERÁVEL BEDA

Taline Freitas de Moraes Reis

A presente comunicação provém de um estudo introdutório em andamento acerca da obra *De Tropis*, de Venerável Beda, com o objetivo principal de compreender a sistematização dos tropos e sua eficácia na construção estética do discurso retórico. A escolha dessa obra se justifica pelo interesse em explorar os mecanismos de linguagem que possibilitam a persuasão e a produção de sentido, especialmente por meio das figuras de linguagem. Tais mecanismos são centrais na tradição retórica clássica, e a obra de Beda, escrita no século VIII d.C., representa uma significativa contribuição à teoria dos tropos. A pesquisa tem quatro objetivos específicos. O primeiro é contextualizar historicamente a vida e a produção do Venerável Beda, figura de destaque na tradição eclesiástica e intelectual do período medieval. O segundo objetivo é analisar a estrutura e a organização dos tropos conforme estabelecidos na obra *De Tropis*, identificando os conceitos principais à luz da tradição retórica clássica. O terceiro visa compreender como os tropos são interpretados como mecanismos de persuasão, ornamento e geração de sentido no discurso, a partir da análise retórica e estilística. Por fim, o quarto objetivo é oferecer uma tradução inédita do latim ao português dos Tropos situados no Livro XXIII, intitulado *De Schematibus et Tropis*, o qual se insere na obra *Rhetores Latini minores*. A metodologia da pesquisa é baseada em revisão bibliográfica e análise textual. O estudo se apoia em autores clássicos e modernos que tratam da retórica e dos tropos, como Lausberg (1967) e Reboul (2004), além de uma leitura direta da obra de Beda em sua versão latina. Inicialmente, é feito um levantamento histórico e teórico sobre o surgimento e o desenvolvimento da retórica, desde seu nascimento na Sicília grega, por volta de 465 a.C., até sua formalização com autores como Górgias e os sofistas, que ampliaram a retórica para além do âmbito judicial, incluindo dimensões estéticas e literárias. Em seguida, analisa-se o papel das figuras de linguagem e, em especial, dos tropos, compreendidos como alterações semânticas capazes de ampliar o significado das palavras e intensificar os efeitos expressivos do discurso. O interesse pelo tema nasce de uma curiosidade particular quanto ao funcionamento da linguagem no discurso persuasivo. Compreender a aplicação dos tropos permite vislumbrar como a linguagem ultrapassa sua função comunicativa para tornar-se instrumento de intervenção estética e argumentativa. Assim, esta pesquisa pretende não apenas contribuir para a compreensão da obra *De Tropis* e da tradição retórica em que se insere, mas também abrir caminhos para estudos futuros sobre os usos da linguagem figurada na construção do discurso e suas implicações estéticas e semânticas.

Palavras-chave: Retórica; Tropos; Venerável beda; Figuras de linguagem; Discurso persuasivo.

Referências

ARISTÓTELES. *Retórica*. Tradução: Manuel Alexandre Jr.; Paulo Farmhouse Alberto; Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.

DICIONÁRIO latim-português: termos e expressões. Supervisão editorial: Jair Lot Vieira. São Paulo: Edipro, 2016.

DICIONÁRIO latim-português. Ernesto Farias. 2. ed. Belo Horizonte: Garnier, 2020.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HALM, C. (Ed.). *Rhetores Latini minores: ex codicibus maximam partem primum adhibitis emendabat Carolus Halm*. Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 186. p. 613-618.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LAUSBERG, H. *Elementos de retórica literária*. Tradução: R. M. Rosado Fernandes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967.

LÓPEZ-LUCENDO, C. M. *Aproximación a la doctrina y la terminología retórica de las figuras de dicción en la tratadística latina tardía*. Madrid, 2016.

REBOUL, O. *Introdução à retórica*. Tradução: Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 1-41.

SANTOS, S. C. dos. Recepção e reformulação da retórica clássica na Idade Média (séculos V a XII). In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-SP, 22., 2014, Santos. *Anais eletrônicos...* Santos: ANPUH-SP, 2014.

SCHLEIERMACHER, F. Sobre os diferentes métodos de traduzir. Tradução: Celso Braida. *Princípios*, v. 14, n. 21, p. 233-265, 2007.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 21. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2000.

ESTUDO INTRODUTÓRIO À RETÓRICA DE ÁQUILA ROMANO SEGUIDO DE TRADUÇÃO DOS ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑ DO LIVRO DE FIGURIS SENTENTIARUM ET ELOCUTIONIS

Lia Ester da Silva Ribeiro

Esta apresentação tem como objetivo divulgar uma investigação em andamento acerca da tradição retórica desde suas origens na Antiguidade Clássica até sua consolidação no mundo romano, nomeadamente do tratado *De figuris sententiarum et elocutionis*, de Áquila Romano. Este estudo acompanha, ainda, uma tradução inédita, do latim ao português, dos *διανοίας σχήματα* presentes na obra. Entre os objetivos específicos, destacam-se analisar as origens greco-latinas da retórica; apresentar a biografia e a obra de Áquila Romano; identificar a aplicação dos conceitos de retórica no *De figuris* e relacioná-lo com outros rétores do período; e, por fim, realizar a tradução das figuras de pensamento apresentadas na obra. A pesquisa justifica-se pela pertinência da retórica enquanto disciplina fundamental para a argumentação e construção do discurso, com influência nos estudos linguísticos e literários, na filosofia, na política e no direito. Embora seja um dos principais autores de figuras de linguagem em língua latina, a obra de Áquila Romano ainda é pouco explorada na academia brasileira, sobretudo pela ausência de traduções acessíveis. Assim, a realização deste estudo contribuirá para ampliar o acesso ao autor. O trabalho parte da concepção de retórica como *ars bene dicendi* – uma arte de argumentar bem, cuja virtude reside na eficácia da persuasão – conforme Lausberg (2001), e percorre sua evolução histórica de acordo com Roland Barthes (2002), desde suas origens na Sicília do século V a.C. até sua sistematização pelos romanos. Destacam-se filósofos como Górgias, Platão, Aristóteles e os latinos, em especial o autor do tratado *Retórica a Herênio*, Cícero e Quintiliano. Áquila Romano é, ao lado de Rutilio Lupo, um dos principais tratadistas de figuras da tradição latina tardia, provavelmente viveu entre o final do século III e o início do século IV d.C. Seu tratado *De figuris* é baseado na obra de Alexandre Numenio, retórico grego do século II d.C., e dedica-se exclusivamente à classificação e exemplificação das figuras retóricas. O manual, estruturado em duas partes, uma dedicada às figuras de pensamento e outra às de palavra ou elocução, reflete a concepção de Áquila de que o domínio desses recursos é o que distingue o bom orador, ou seja, aquele que sabe embelezar o discurso e torná-lo eficaz. Sua obra, voltada ao ensino e ao aperfeiçoamento técnico do discurso, insere-se na longa tradição da retórica escolar. Ao focalizar as figuras de pensamento em *De figuris*, esta pesquisa busca compreender como tais recursos são apresentados, classificados e exemplificados por Áquila.

Palavras-chave: Retórica; *διανοίας σχήματα*; Antiguidade Clássica; tradição romana.

Referências

CÍCERO. *Retórica a Herênio*. Trad. Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. São Paulo: Mnēma, 2024.

BARTHES, R. A antiga retórica. In: BARTHES, R. *A aventura semiológica*. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 3-100.

FERNANDES, T. **Alguns problemas teóricos da tradução de línguas antigas: reflexões acerca das dificuldades do tradutor do latim**. *Scientia Traductionis*, 10, (2011) pp. 80-89.

FONSECA, I. B. A retórica na Grécia Antiga. In: MOSCA, L. S. (org.). *Retóricas de ontem e de hoje*. 2.ed. São Paulo: Humanitas, 2001, pp. 99-117.

JAKOBSON, R. **Linguística e Comunicação**. Tradução: Izidoro Blikstein e Jose Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1995.

LAUSBERG, H. **Elementos de Retórica Literária**. Trad. R. M. Rosado Fernandes. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 2011.

LÓPEZ-LUCENDO, C. M. **Aproximación a la doctrina y la terminología retórica de las figuras de dicción en la tratadística latina tardía**. Madrid, 2016.

MAGALHÃES, A. L. Oratória grega e romana: algumas considerações. In: FERREIRA, L. A. (org.). **Artimanhas do dizer: retórica, oratória e eloquência**. São Paulo: Blucher, 2017, pp. 7-24.

MOSCA, L. S. Velhas e novas retóricas: convergências e desdobramentos. In: MOSCA, L. S. (org.). **Retóricas de ontem e de hoje**. 2.ed. São Paulo: Humanitas, 2001, pp. 17-54.

PETERLINI, A. A retórica na tradição latina. In: MOSCA, L. S. (org.). **Retóricas de ontem e de hoje**. 2.ed. São Paulo: Humanitas, 2001, pp. 119-144.

REBOUL, O. **Introdução à retórica**. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

SCHLEIERMACHER, F. **Sobre os diferentes métodos de traduzir**. Trad. Celso Braidá. *Princípios*, v. 14, n. 21 (2007), 233-265.

FIGURAE SENTENTIARVM ET VERBORVM: ENTRE A RETÓRICA E A GRAMÁTICA

Ana Paula de Sousa Abecassis

O estudo das *figurae sententiarum et uerborum* - figuras de pensamento e de palavra - constitui um dos tópicos centrais na tradição retórica e gramatical da Antiguidade, com desdobramentos significativos tanto no ensino quanto na produção literária e oratória. Originadas no interior da retórica grega clássica, especialmente a partir da sistematização operada por Aristóteles, a doutrina das figuras foi posteriormente absorvida e desenvolvida pelos rétores e gramáticos latinos, quando adquire um estatuto híbrido que atravessa os campos da eloquência, da estilística e da normatividade linguística, com o aprimoramento da teoria por autores como Cícero, Quintiliano, e, posteriormente, sua transmissão por rétores e gramáticos menores. O ensino dessa doutrina reflete uma duplicidade significativa: uma tradição retórica e uma tradição gramatical. Essa ambiguidade de domínio é herdada do sistema escolar helenístico, que se organizava em dois níveis principais: o ensino com o gramático e o ensino com o rétor. Por seu alto nível de complexidade, as *figurae sententiarum* eram consideradas responsabilidade do rétor, e aos gramáticos seriam encarregados os *tropoi* e as *figurae uerborum*. As *figurae uerborum* dizem respeito às construções formais da linguagem, alterações na ordem, adição ou omissão de elementos, repetições, paralelismos, e se aproximam da dimensão métrica, sintática e morfológica. Já as *figurae sententiarum* envolvem estratégias de argumentação e afetação do pensamento, ironias, paradoxos, prosopopeias, entre outras, fundamentais para o *pathos* do discurso. Essa divisão não apenas orienta o ensino da retórica e da gramática, como também organiza tratados e manuais que visavam à formação do orador, especialmente nos níveis intermediário e avançado do ensino antigo. Em muitos desses tratados e manuais, as figuras são acompanhadas por definições, exemplificações e, por vezes, comentários didáticos e críticos. Além de seu papel normativo e estilístico, as *figurae* participam ativamente da construção do discurso. O uso consciente e expressivo das figuras permite ao orador mover o auditório, manipular as emoções e construir uma imagem de autoridade discursiva. Nesse sentido, a teoria das figuras é tanto uma arte quanto uma técnica. A apropriação gramatical das figuras indica uma mudança nos centros de saber e nas funções dos textos: de instrumentos de persuasão pública para modelos de correção, elegância e erudição, características consideradas essenciais pelos gramáticos perceptivelmente desde o século I. Essa proposta visa demonstrar que a compreensão das *figurae sententiarum et uerborum* como um tópico retórico e gramatical implica o reconhecimento de suas funções pedagógicas, persuasivas e estéticas, sua importância para a formação do estilo e sua permanência como um núcleo de saber que atravessa séculos de tradição ocidental.

Palavras-chave: Figuras; gramática latina; retórica clássica.

Referências

CALBOLI, Gualtiero. "The σχήματα λέξεως: a grammatical and rhetorical tool". In: *Rhetorica*, vol. 22(3), 2004, pp. 241-256.

COPELAND, Rita; SLUITER, Ineke. **Medieval Grammar and Rhetoric: Language Arts and Literary Theory, AD 300 -1475**. Oxford: Oxford Academic, 2015.

KASTER, Robert. **Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity**. Berkeley: University of California Press, 1988.

LEEMAN, Anton. **Orationis Ratio: The Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators, Historians and Philosophers**. 2 vols. Amsterdam: Hakkert, 1963.

LÓPEZ-LUCENDO, Cecilia Medina. **Aproximación a la doctrina y la terminología retórica de las figuras de dicción en la tratadística latina tardía**. Tese (Doutorado) – Curso de Filologia Clássica. Universidade Complutense de Madri: Faculdade de Filologia. Madri, 2016.

A RETÓRICA COMO INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NOS TRATADOS DE ORATÓRIA E EM OUTROS DISCURSOS DE CÍCERO

*Lorena Soares de Lima
Francisco de Assis Costa de Lima*

Desde o seu surgimento na Sicília Grega, a retórica tem sido utilizada para garantir direitos civis. Ela introduz técnicas de argumentação que envolve o público em questões pacíficas, e influencia na tomada de decisões, amplificando vozes em prol da paz e fomentando ações coletivas que moldam a sociedade em direção à construção de um futuro mais harmonioso. A retórica se preocupa principalmente com a persuasão, mas, também, com a compreensão dos mecanismos pelos quais os discursos podem influenciar as mentes dos ouvintes. Essa antiga arte foi sistematizada por Aristóteles em quatro partes: invenção, disposição, elocução e ação. A invenção foca em encontrar os argumentos mais eficazes. Em seguida, a disposição trata de como esses argumentos são organizados de forma lógica. A elocução se refere à escolha das palavras e ao estilo da linguagem para expressar as ideias. Já a ação (ou pronúncia) diz respeito à entrega do discurso, incluindo a voz e os gestos do orador, culminando na performance que torna a mensagem convincente. Observando os estudos antigos em relação à temática proposta durante a pesquisa realizada para a produção deste artigo, vê-se que a retórica, além de explorar o gênero epidítico, teve como finalidade primordial a resolução de conflitos, tanto na esfera deliberativa quanto na judicial. Hoje, os princípios de Cícero ainda se aplicam à prática da oratória, especialmente em disputas políticas, negociações internacionais ou crises sociais. Líderes e mediadores contemporâneos podem usar os discursos para promover o entendimento entre as partes envolvidas e buscar soluções pacíficas. Nesse sentido, a obra de Cícero constitui um paradigma da construção retórica produzida em Roma com vistas à composição de lides em ambas as esferas supracitadas. Assim, o objetivo deste artigo é sistematizar a concepção do orador romano Marco Túlio Cícero acerca da paz e da resolução de conflitos, com base em trechos selecionados de sua produção oratória e de alguns de seus discursos. Ainda, o artigo busca entender os efeitos de sentido desses excertos, refletindo sobre a relação entre retórica, paz e a capacidade da palavra de transformar conflitos, incluindo, também, a tradução e interpretação desses trechos, com foco em como as estratégias retóricas de Cícero podem ser aplicadas em contextos contemporâneos de mediação. A metodologia adotada é de caráter exclusivamente bibliográfico, fundamentando-se nos princípios de Aristóteles, dispostos em sua obra “Retórica”; nos tratados retóricos de Cícero, especialmente, *De Oratore*, *Orator* e *De Officiis*; A argumentação de Cícero em “*De Officiis*” trabalha uma concepção da retórica que vai além da mera eloquência, situando-a como um instrumento imprescindível para a prática da virtude e da moralidade. Ele traz a ideia de que a retórica deve ser utilizada não somente para persuadir, mas idem com o objetivo de promover o bem comum. e em autores clássicos como Quintiliano, mais precisamente, em sua obra *Institutio Oratoria*. Complementam o embasamento teórico autores da nova retórica, como Lausberg (2011), Perelman (2014) e Reboul (2004). Como expectativa de resultados, almeja-se a apresentação das atividades da pesquisa em eventos locais, nacionais e internacionais, bem como a ampliação do debate sobre a retórica e sua aplicabilidade na resolução de conflitos — tema de notável relevância para a sociedade hodierna.

Palavras-chave: Retórica; Cícero; Resolução-de-conflitos

Referências

ARISTÓTELES. **Retórica**. 4. ed. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto, Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998.

CÍCERO, Marco Túlio. In: CÍCERO, Marco Túlio; KEYES, Clinton Walker. **De re publica, De legibus**. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.

CÍCERO, Marco Túlio. In: CÍCERO, Marco Túlio; MILLER, W. **De officiis**. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.

CÍCERO, Marco Túlio. In: CÍCERO, Marco Túlio; ASHTON, H. M. **Tulli Ciceronis Pro Publio Sestio**. [S. l.]: Legare Street Press, 2023.

LAURBERG, Heinrich. **Elementos de retórica literária**. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. **Tratado da argumentação: a nova retórica**. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

QUINTILIANO, Marcus Fabius. **Institutio oratoria**. Torino: Einaudi, 2001.

REBOUL, Olivier. **Introdução à retórica**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

O ORADOR IDEAL É O ESTADISTA IDEAL: ARGUMENTOS A FAVOR DE UMA CONCEPÇÃO CICERONIANA DE ESTADO, POLÍTICA, SOCIEDADE E CULTURA

Francisco de Assis Costa de Lima

O pensamento filosófico-político de Cícero (Marco Túlio Cícero, 106-43 a.C.), destacando seus conceitos de orador ideal, estadista ideal e Estado ideal, veio a lume, fundamentalmente, por meio de suas obras *De oratore* (55 a. C.), *De re publica* (54-51 a. C.) e *Orator* (46 a. C.). O orador ideal, delineado no *De oratore* e no *Orator*, coincide em muitos aspectos com o ideal de estadista apresentado no *De re publica* (Citroni *et al.*, 2006, p. 286), donde se pode depreender que, para Cícero, o dirigente do Estado deveria desenvolver competências específicas, adequadas às necessidades peculiares da sociedade romana, principalmente as habilidades filosóficas e retóricas. Esses conceitos ciceronianos a respeito do orador e do estadista são, de certa forma, observados em diversos estudos acerca de suas obras, todavia ainda é necessário equacionar, com mais clareza, se essas duas figuras, orador e estadista, seriam, para Cícero, uma só: em suma, um orador-estadista ideal. Parece muito evidente que esse estadista seja o orador, uma vez que Cícero menciona o orador como um guia da república (*De Or.* I, 46, 47, 214). Ora, se, conforme Cícero, o orador pode dirigir a República, é possível incluir entre suas habilidades as do estadista. Contudo isso precisa ser mais bem especificado por meio de uma equação que identifique essas duas figuras como sendo uma só. Nesse sentido, esta pesquisa busca investigar a relação entre o orador ideal de estadista ideal a partir das proposições teóricas de Cícero no contexto do final da República romana. Dessa forma, será necessário traçar a devida relação entre retórica, filosofia e estado, na configuração da política romana sob a visão de Cícero; verificar até que ponto e em que medida a concepção de Cícero converge para uma simples elucubração ou exercício intelectual, ou apresenta elementos para uma aplicação prática e concreta de suas ideias e estabelecer que lugar, tanto na república quanto na teoria ciceroniana e ainda na vida cotidiana da política romana, seria o espaço apropriado para consubstanciação dos ideais ciceronianos. Há várias características compartilhadas pelo orador e pelo estadista: a experiência prática, como se verifica em *De Or.* I, 223 e no *De Rep.* III, 5; V, 4, 5; o conhecimento da filosofia é um requisito para ambos, conforme se pode depreender da abordagem no *De Or.* I, 53, 60 e no *De Rep.* I, 9-12; o amplo conhecimento sobre a lei, de acordo com o que se verifica no *De Or.* I, 166-200 e no *De Rep.* V, 5; um homem com vida e costumes pautados na moralidade, um homem bom, sábio e perito na utilidade e dignidade civil (*bonus et sapiens et peritus utilitatis dignitatisque ciuilis*), como se pode conferir no *De Or.* I, 68 e no *De Rep.* II, 51. Além disso, certamente será necessária uma incursão nos aspectos contextuais, considerando aspectos histórico-políticos, e nas obras produzidas por Cícero nesse período conturbado do século I a. C., a fim de trazer a lume questões que possam nos ajudar a entender qual o propósito do Arpinate ao erigir essas figuras. Assumem-se, como arcabouço teórico, as concepções de orador e de estadista definidas por Cícero em seus tratados de oratória (*De Oratore*, *Brutus* e *Orator*) e de política (*De Re publica*), com o apoio de outras obras da retórica clássica, como a *Institutio Oratoria*, de Quintiliano, e dos novos estudos de retórica que corroboram a análise do texto objeto desta pesquisa. Espera-se poder contribuir para a melhor compreensão sobre a relação orador-estadista na obra do Arpinate.

Palavras-chave: Cícero; retórica; orador ideal; estadista ideal.

Referências

CITRONI, M; CONSOLINO, F. E.; LABATE, M.; NARDUCCI, E. **Literatura de Roma Antiga**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.

CONTE, Gian Biagio. **Latin literature: a history**. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999.

CICERONIS, M. Tulli. **De re publica**. Disponível em <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/repub1.shtml>, acesso em 26/05/2025, às 22:40.

CICERONIS, M. Tulli. **De oratore**. Disponível em <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/haruspicum.shtml>, acesso em 02/05/2025, às 15:30.

CICERONIS, M. Tulli. **De inventione**. Disponível em <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/haruspicum.shtml>, acesso em 1/05/2025, às 04:22.

CICERONIS, M. Tulli. **Orator**. Disponível em <http://www.thelatinlibrary.com/cicero/haruspicum.shtml>, acesso em 02/05/2025, às 15:30.

CICERO. **Orations. Pro Sestio, In Vatinius**. With an English translation by R. Gardner. London: Loeb Classical Library, 1958.

CICERONE, M. Tullio. **L’orazione “Pro Sestio”**. Introduzione e commento di Giorgio Berzero. Milano: Carlo Signorelli Editore, 1935.

CICÉRON. **Discours pour Sestius – contre Vatinius**. Texte établi et traduit par Jean Cousin. Paris: Les Belles Lettres, 2002.

GONÇALVES, Soraia Nascimento. **Contributos para a definição do orador ideal** – estudo e tradução do “Orator” de Cícero. Lisboa: 2017. Dissertação (Mestrado em Letras Clássicas) Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL, 2017.

LÍVIO, Tito. **História de Roma: Consolidação e Constituição da República** (Portuguese Edition) (p. 5). Edição do Kindle.

MARTIN, Thomas R.. **Roma antiga: de Rômulo a Justiniano** (Portuguese Edition). L&PM Editores. Edição do Kindle.

POMA, Gabriella. **Le istituzioni politiche del mondo romano**. Bologna: Il Mulino, 2002. (Collana Itinerari – Storia)

RENDA, Chiara. **La Pro Sestio tra oratória e politica**. Calabria: Rubbettino, 2007. (Filologia Antica e Moderna, Vol.17)

SCATONLIN, Adriano. **A invenção no Do orador de Cícero: um estudo à luz de Ad Familiares I, 9, 23**.

WISSE, J. De Oratore: rhetoric, philosophy, and the making of the ideal orator. In: MAY, J. M. *Brill's Companion to Cicero: oratory and rhetoric*. Boston: Brill, 2002.

ZARECKI, Jonathan. Cicero's ideal statesman: in theory and practice. London: Bloombury, 2014.

GRUPO TEMÁTICO 3: (22/09 – 14H ÀS 15H15)

O MÉTODO SOCRÁTICO COMO FERRAMENTA PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: A EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DO *PROJETO IRENE* COM MULHERES INDÍGENAS NA COMUNIDADE TAWÁ

Leillane Regina dos Santos

O presente trabalho analisa a primeira experiência de aplicação do método socrático para resolução de conflitos no evento *Formação Treinamento em Resolução de Conflitos com Mulheres Ativistas Indígenas da Amazônia*, promovido pela Associação das Mulheres Indígenas Putira-Kapuãmu (AMIPK), na Comunidade Tawá, em São Gabriel da Cachoeira. Essa iniciativa faz parte do *Projeto Irene*, que é desenvolvido na UEA, em parceria com a Universidad de La Sabana, Colômbia. O objetivo é capacitar as mulheres no método socrático adaptado à resolução de conflitos diversos, de forma que elas possam replicar essa formação nas suas respectivas comunidades, buscando a prevenção e a resolução de conflitos por meio do diálogo. Sócrates é considerado um dos filósofos mais influentes da história. Nascido na Grécia em 469 a.C., não deixou registros escritos de suas ideias. O conhecimento que temos sobre Sócrates deriva principalmente das obras de seus discípulos, especialmente Platão. Sócrates tinha como estilo de ensino fazer perguntas ao invés de dar respostas diretas, deixando com que seus discípulos refletissem e chegassem às suas próprias conclusões. Sendo assim, o método socrático, da maneira como foi repensado, busca alcançar o consenso mediante a confrontação de ideias, a partir de perguntas e respostas, promovendo a escuta ativa, a reflexão crítica e o respeito pelas opiniões alheias. Foram desenvolvidos quatro passos didáticos para a implementação desse método: a) *questão inicial* – uma afirmação sobre o tema a ser analisado; b) *opiniões* – os participantes expressam duas opiniões sobre a afirmação; c) *validação e refutação* – examinar os pontos fortes e fracos das afirmações; d) *reelaboração* – tendo como base os pontos fortes das afirmações, se reconstrói a questão inicial com a qual todos concordem. Caso não se chegue em um consenso, repetem-se os passos. É importante ressaltar que o foco aqui não é vencer a discussão, ou estar certo ou errado, mas sim chegar coletivamente a um ponto em comum. A metodologia combina observação com o registro de opiniões espontâneas dos participantes. Ao longo dessa pesquisa, nos apoiaremos em pesquisadores como Forero Álvarez (2025), Martin Dinter (2023), John Burton (1986), entre outros. Os resultados preliminares indicam que a abordagem socrática, quando adaptada às realidades linguísticas e culturais indígenas, demonstram um potencial significativo como um recurso para: a mediação de conflitos intracomunitários; o enfrentamento de problemas estruturais, como a violência e o alcoolismo; e o empoderamento de lideranças femininas. Portanto, as obras clássicas podem fornecer ferramentas práticas para as problemáticas contemporâneas, pois existe uma sabedoria atemporal que transcende os séculos, e a adaptabilidade desse método para a realidade indígena é um exemplo disso.

Palavras-chave: método socrático; mulheres indígenas; resolução de conflitos; Estudos Clássicos.

Referências

BURTON, John. The theory of conflict resolution. **Current Research on Peace and Violence**, v. 9, n. 3, p. 125-30, 1986.

DINTER, Martin. Introdução ao Dossiê Temático Resolução de Conflitos e Literatura Clássica. **Clássica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos**, São Paulo, v. 36, 2023.

FORERO-ÁLVAREZ, Ronald; DINTER, Martin; et al. **Guia prático para resolução de conflitos baseado no método socrático**. 2025. Disponível em: <https://proyectoirene.pages.dev/recursos-didacticos/guia-socratica/pt/>. Acesso em: 1 de março de 2025.

GALTUNG, Johan. An editorial. **Journal of Peace Research**, v. 1, n. 1, p.1-4, 1964.

GREWAL, Baljit. **Johan Galtung: positive and negative peace**. School of Social Science, Auckland. University of Technology, 2003.

ELOQUÊNCIA E PERSUASÃO NO SÉCULO XXI: ELEMENTOS DA RETÓRICA CLÁSSICA NO DISCURSO DE BIANCA ANDRADE - BOCA ROSA

Ana Carolina Carvalho Oliveira

O presente trabalho tem como objetivo investigar a permanência e a atualidade da retórica clássica aristotélica em discursos do século XXI, com ênfase na análise de um pronunciamento da influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Parte-se do pressuposto de que, apesar de seu surgimento na Antiguidade, os elementos fundamentais da retórica propostos por Aristóteles — *ethos*, *pathos* e *logos* — continuam a ser amplamente utilizados em contextos comunicacionais contemporâneos, sobretudo nas plataformas digitais. A pesquisa busca demonstrar como tais estratégias retóricas são empregadas por influenciadores na construção de discursos persuasivos que visam não apenas reparar sua imagem pública diante de crises, mas também manter vínculos com o público consumidor. O estudo fundamenta-se teoricamente nas concepções clássicas de retórica, especialmente na obra “Retórica”, de Aristóteles, além de autores contemporâneos que discutem a presença e a ressignificação desses elementos no ambiente digital, como Reboul (2004), Meyer (1998), Amossy (2020) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). A metodologia adotada é qualitativa, com abordagem bibliográfica e analítica, centrando-se na análise discursiva do vídeo publicado por Bianca Andrade em suas redes sociais como resposta às críticas recebidas a respeito da embalagem defeituosa de um de seus produtos de maquiagem. A partir da análise do discurso, observou-se a presença marcante das três provas retóricas aristotélicas: o *ethos*, manifestado na construção de uma imagem de responsabilidade, sensibilidade e comprometimento com os consumidores; o *pathos*, presente no apelo emocional ao se mostrar afetada pela situação e preocupada com seu público; e o *logos*, evidenciado na apresentação de justificativas técnicas e argumentos que buscam explicar o ocorrido e propor soluções. Como resultados, espera-se comprovar a atualidade e eficácia dos recursos retóricos clássicos em discursos midiáticos contemporâneos, especialmente no contexto das redes sociais, em que a comunicação se estabelece de forma direta, rápida e altamente influenciada por estratégias de convencimento, além de confirmar que a retórica clássica, longe de estar ultrapassada, permanece como uma ferramenta essencial para a análise e compreensão das dinâmicas discursivas atuais, sendo reatualizada em novas formas de manifestação e adaptada às exigências do público digital.

Palavras-chave: Retórica clássica; Persuasão; *Ethos*; Boca rosa; Discurso digital.

Referências

AMOSSY, Ruth. *Imagens de si no discurso: a construção do ethos*. São Paulo: Contexto, 2011.

ARISTÓTELES. *Retórica*. Tradução de Manuel Alexandre Júnior. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. *Tratado da argumentação: a nova retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

REBOUL, Olivier. *Introdução à retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

RETÓRICA E FILOSOFIA: UMA PROPOSTA DE TRADUÇÃO DA EPÍSTOLA 75 DE SÊNECA, PRECEDIDA DE UMA ANÁLISE DA RETÓRICA CLÁSSICA GRECO- ROMANA

Fladmar Vieira Barbosa Junior

Neste trabalho, apresentamos um panorama acerca das divergências e de eventuais convergências da linguagem própria ao filósofo e ao orador, tendo como ponto de partida a interpretação da epístola 75 de Lúcio Aneu Sêneca (4-65 d.C.) à luz da retórica clássica. Queremos, a partir deste objetivo geral, proceder às seguintes etapas: primeiro, apresentamos as origens da retórica a partir de dois sofistas, Protágoras e Górgias. Em seguida, expomos o caráter moral assumido pela retórica a partir das falas de Isócrates. Todavia, este, assemelhando-se aos sofistas, considerava a importância do estilo para o discurso. Depois, passamos a considerar os elogios e as críticas de Platão à retórica e a sua aproximação com a filosofia em meio às obras Górgias e Fedro. Por último, abordamos a teoria elaborada por Aristóteles, em que o estagirita instaura os preceitos da *inuentio* (inventário daquilo que está no discurso), da *dispositio* (as partes em que o discurso pode ser dividido) e da *elocutio* (elocução). Em segundo lugar, explicamos a utilização da retórica no contexto romano a partir das obras de Marco Túlio Cícero, com particular ênfase ao texto Orator (45 a.C.), mas também citando outros textos como De Oratore e Brutus. No primeiro texto, Cícero traz o seu entendimento sobre a figura do orador e a relação deste com a filosofia. Já no segundo texto, ele estabelece o seu modelo de oratória e no terceiro, apresenta a história dos principais oradores romanos, além de expor os conceitos defendidos por cada um deles. O seu legado em vida possibilitou uma oratória de altíssima qualidade e destaque e que influenciou o contexto vivido no final da República Romana. Em terceiro lugar, discutimos a questão da linguagem no texto filosófico de Sêneca a partir do que é exposto na Epístola 75, quando o filósofo apresenta as características que se ajustam a tal estilo como os exemplos, que ilustram cada situação ou problema, encontrados nas epístolas com o intuito de apresentar situações a censurar ou a admirar. Além dos exemplos, também temos as máximas, utilizadas pelos estoicos para adequar o discurso à realidade, assim como o interlocutor fictício, recurso evidente nos textos de diversos filósofos e nos textos satíricos, além de aparecer frequentemente nas epístolas senequianas. Um ponto muito interessante que percebemos é a forte influência do Estoicismo, corrente à qual o filósofo era filiado e, após considerar as ideias de Sêneca em meio ao discurso, efetuamos a tradução da epístola 75, a fim de explicar, na prática, a linguagem do filósofo e do orador, proposta inicial deste trabalho. A partir disso, concluímos que os teóricos da Antiguidade já se preocupavam com a linguagem, pois tanto o orador quanto o filósofo entendiam que, ao usá-la de modo eficaz, atingiriam seu principal objetivo: a persuasão dos ouvintes.

Palavras-chave: Retórica; Filosofia; Cícero; Sêneca; Estilo.

Referências

ALMEIDA, Olavo Vinicius Barbosa de. **O Brutus de Marco Túlio Cícero: estudo e tradução**. 2014. 200f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 2014.

ARISTÓTELES. **Retórica**. 2. ed. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005.

GONÇALVES, Soraia Nascimento. **Contributos para a definição do orador ideal- Estudo e Tradução de Orator de Cícero**. 362 p. Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2017.

JESUS, Carlos Renato Rosário de. **Orator e a prosa rítmica: introdução, tradução e notas** / Campinas, SP : [s.n.], 2008.

PLATÃO. **Fedro**. Tradução de José Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1997.

_____. **Górgias**. Introdução, tradução do grego e notas de Manuel de Oliveira Pulquério. 4ª ed. Lisboa: edições 70, 2000.

SÊNECA, L. A. (2018). **Cartas a Lucílio**. (J. A.S. Campos, Trad.) Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian.

[

RITMO E ELOCUTIO: CONEXÕES RETÓRICAS E ESTILÍSTICAS NAS CANTIGAS MEDIEVAIS

Jayane Caroline Queiroz Sampaio

Este trabalho propõe uma investigação sobre as relações entre retórica e estilística, com ênfase na função da elocutio como elo articulador entre forma e conteúdo, configurando-se como categoria fundamental para a compreensão do estilo e da expressividade no discurso literário. A comunicação ora proposta concentra-se em demonstrar como os princípios da retórica clássica, especialmente no que tange à elocutio, permanecem fundamentais para a compreensão estilística de textos poéticos, em particular os medievais. A abordagem parte de uma retomada da tradição retórica greco-romana, com destaque para os tratados de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, e segue com a análise de autores modernos, cujos trabalhos possibilitam uma releitura contemporânea da retórica como teoria da linguagem e do estilo. Esse aprofundamento teórico é essencial para evidenciar a permanência e a adaptação de princípios retóricos ao longo do tempo, inclusive no contexto das cantigas medievais, que se configuram como um campo fértil para a investigação da musicalidade, da estrutura formal e das estratégias de persuasão. A partir dessa perspectiva, a elocutio deixa de ser compreendida apenas como ornamento e passa a ser vista como elemento estruturante da expressividade textual, pois envolve escolhas lexicais, organização sintática e construção rítmica. Argumenta-se, portanto, que a estilística, longe de se afastar da retórica, constitui um desdobramento desta, especialmente no que se refere à análise de textos poéticos que apresentam alto grau de elaboração formal. O estudo também se propõe a investigar como os elementos de elocutio podem ser responsáveis por criar efeitos de continuidade e ruptura dentro da estrutura textual, oferecendo recursos para a análise de fenômenos rítmicos e estilísticos. Tais aspectos são fundamentais para uma compreensão mais ampla das estratégias que conferem dinamismo, musicalidade e força argumentativa ao texto poético, sobretudo nas cantigas, cuja estrutura dialoga diretamente com a oralidade e a performance. Nesse sentido, a pesquisa busca evidenciar como os conceitos de ritmo, figura e estilo operam de maneira integrada na constituição de um discurso persuasivo e esteticamente eficaz. O estudo defende que, ao articular retórica e estilística sob a ótica da elocutio, é possível enriquecer a análise de obras poéticas e compreender com maior profundidade a dimensão expressiva da linguagem literária. Considera-se, ainda, que a análise detalhada das cantigas medievais, por meio da lente retórica, pode contribuir para a valorização desse *corpus* no campo dos estudos literários, destacando sua sofisticação estrutural e o uso intencional de recursos estilísticos para provocar impacto no interlocutor. Dessa forma, o trabalho pretende abrir novas possibilidades interpretativas e incentivar o estudo de outras manifestações poéticas sob a perspectiva da elocutio. Assim, pretende-se contribuir para o debate acadêmico sobre os fundamentos teóricos da crítica literária e sua relação com os estudos da linguagem artística e poética. A metodologia adotada é de caráter teórico conceitual, com abordagem qualitativa, fundamentada na revisão e análise crítica de obras clássicas e modernas sobre retórica e estilística.

Palavras-chave: retórica; elocutio; estilística; poesia medieval.

Referências

BARILLI, Renato. *Retórica*. São Paulo: Presença, 1983.

- CÂMARA JR., J. Mattoso. *Contribuição à estilística portuguesa*. 3. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978.
- CARDOSO, Elis de Almeida. *O léxico no discurso literário*. São Paulo: EdUSP, 2018.
- COHEN, Jean. *Estrutura da linguagem poética*. São Paulo: Cultrix, 1966.
- GUIRAUD, Pierre. *A estilística*. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978.
- JESUS, Carlos Renato Rosário de. *Introdução à prosa rítmica na Antiguidade Clássica: estudo e tradução do Orator de Cícero*. Campinas: Mercado de Letras, 2013.
- MARTINS, Nilce Sant'Anna. *Introdução à estilística: a expressividade na língua portuguesa*. 4. ed. São Paulo: EdUSP, 2012.
- QUINTILIANO. *Instituição oratória*. Tomo III. Tradução, apresentação e notas de Bruno Fregni Bassetto. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2016.
- REBOUL, Olivier. *Introdução à retórica*. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- TRINGALI, Dante. *Introdução à retórica: a retórica como crítica literária*. São Paulo: Duas Cidades, 1988.

A CONSTITUIÇÃO RÍTMICA DO PERÍODO ORATÓRIO NA RETÓRICA GREGA

Carlos Renato R. de Jesus

O ritmo oratório, entendido como elemento constitutivo dos recursos estilísticos do orador para a perfeita eloquência, encontra suas bases teóricas na formulação grega. Tais recursos estilísticos estão presentes na teorização da retórica clássica, cuja estrutura não se distancia dos expedientes naturais da língua, desde os referentes à microestrutura (acento de palavra, quantidade silábica) até os ligados à macroestrutura (figuras, jogos de palavras), passando, nesse processo, pelos agenciamentos sintáticos pertinentes que incidem sobre o período oratório (περίοδος). O conjunto desses recursos contribui para os efeitos do ritmo no discurso do orador. Evidentemente, a tarefa de definir e segmentar tais unidades não é simples. É preciso fixar, antes de tudo, que o ritmo está presente na prosa retórica, mesmo que sejam escassas as discussões sobre o real valor de sua manifestação na Antiguidade (HOFMANN & SZANTYR, 2002, p. 54). Essa presença, no entanto, não é constante, nem quer dizer que toda prosa, ou toda a sua extensão, apresente todos os elementos veiculadores de ritmo no discurso. Além de causar enfado (Cíc., *Orator*, 209), finda por banalizar a técnica e revelar a imperícia do autor. Por isso, a articulação das estruturas rítmico-sintáticas da prosa oratória desenvolve-se de modo controlado, cuidadoso, atento às inflexões discursivas que o uso das técnicas artísticas poderia suscitar na audiência. Assim, o material linguístico da prosa rítmica deverá expressar-se de modo natural, para, então, alcançar seus efeitos – emotivos sobretudo – na audiência. É por esse motivo que Aristóteles (*Rhet.* 3, 8) estabelece que “o número (ἀριθμός) da forma da expressão é o ritmo (ῥυθμός) do qual os metros são divisões”. Ao estipular a forma da palavra oratória, tal sucessão de elementos estilísticos cuidadosamente organizados pelo orador no contexto da *elocutio* “confere ao discurso uma qualidade determinada, um tipo de unidade interna que introduz um ritmo, isto é, uma proporção, uma harmonia” (CHIRON, 2001, p. 67). Trata-se, pois, de uma preparação do discurso que enfatiza a necessidade de o orador dedicar grande esforço à cuidadosa elaboração do período oratório, unidade básica sobre a qual incidem os principais expedientes rítmicos que proporcionam a elegância do dizer, especialmente através da hierarquização do período em membros (κῶλα) e incisos (κόμματα). Neste trabalho, apresentaremos as fontes e concepções dos gregos sobre o funcionamento, taxonomia e funções do περίοδος, a fim de compreender em que medida sua estrutura e formulação concernem ao delineamento retórico e estilístico do discurso. Nesse percurso, daremos especial atenção às contribuições teóricas de Aristóteles, em sua *Rhetorica*, Demétrio, em sua *De Eleutione*, e Dionísio de Halicarnasso, em sua *De compositione uerborum*.

Palavras-chave: Retórica; *elocutio*; período oratório; prosa rítmica.

Referências

ARISTOTLE. *The ‘art’ of rhetoric*. With an English translation by Jonh Henry Freese. London: Harvard University Press, 1994.

CHIRON, P. *Un rhéteur méconnu, Démétrios (ps. Démétrios de Phalère): Essai sur les mutations de la théorie du style à l’époque hellénistique*, Paris: Vrin, 2001.

CICÉRON. *L’orateur. Du meilleur genre d’orateurs*. Textes établis et traduits par Albert Yon. Paris: Les Belles Lettres, 1964.

HOFMANN, Johann Baptist; SZANTYR Anton. *Stilistica latina*. A cura di Alfonso Traina. Trad. di Camillo Neri *et alii*. Bologna: Pátron, 2002.

D'HALICARNASSE, Denys. *Opuscules Rhétoriques*: la composition stylistique. Texte établi et traduit par Germaine Aujac et Maurice Lebel. Paris: Les Belles Lettres, 2003. Tome III.

DÉMÉTRIOS. *Du Style*. Texte établi et traduit par Pierre Chiron. 2^e tirage. Paris: Les Belles Lettres, 2002.

GRUPO TEMÁTICO 4: (22/09 – 14H ÀS 15H15)

UM ESTUDO ACERCA DA SINTAXE LATINA DO CASO ABLATIVO

Ana Ruth de Souza Matos

A língua latina, embora considerada morta, ainda está presente em diversos cenários da contemporaneidade, promovendo uma ampla possibilidade de pesquisa nas linhas de Análise Linguística e Estudos Literários. Cardoso (2011) afirma que o estudo da língua latina nos promove explicações para fenômenos descritos como inexplicáveis em nosso idioma e nas línguas irmãs do português. Portanto, estudar a língua latina é, antes de tudo, compreender as bases estruturais que moldaram as línguas românicas, ou seja, idiomas derivados diretamente de línguas indo-europeias, em especial do latim, como a nossa língua portuguesa. Pesquisar a organização e os mecanismos que regem o funcionamento dessa língua permite-nos assimilar a construção do nosso próprio vocabulário. Cardoso (2011) alude que os casos latinos podem assumir diferentes formas, através de desinências especiais, conforme a função sintática que exercem na frase, ou seja, os casos são formas que os nomes latinos assumem de acordo com as funções que exercem nas orações. Entre os casos observados, optamos por fazer análises morfossintáticas de forma específica do caso ablativo em obras da literatura clássica, visto que, ao pesquisarmos, relatarmos e analisarmos, notamos variadas construções do ablativo e suas funções sintáticas exercidas, desde usos simples, como o ablativo de tempo, abordado por Madvig (1942), até aplicações mais complexas, como o ablativo absoluto, explorado por Amarante (2018). Este caso, junto de sua ampla gama de funções, expressa desde lugar, tempo, modo, causa, instrumento à companhia, destaca sua importância na construção de sentenças e na compreensão de nuances semânticas. O enfoque na morfossintaxe desempenha um papel essencial na compreensão estrutural e funcional da língua latina, importante não apenas para verificar como o ablativo se manifesta, mas também para proporcionar uma compreensão mais íntegra da língua, de seu funcionamento e, por fim, da sua concretização. A morfologia latina, conforme Faria (1958), depende do estudo das palavras e de seus variados processos de formação, enfatizando os sistemas de flexão, isto é, da declinação e da conjugação. Desse modo, não seria possível conduzir uma investigação sintática sem o suporte da morfologia, já que esses dois níveis de análise estão profundamente interligados e, com base nessa interdependência entre sintaxe e morfologia, pudemos compreender os diferentes contextos em que o caso ablativo pode ser empregado, bem como sua conexão com os demais termos que constituem a oração. Considerando essa perspectiva, ao analisar as sentenças latinas e ao categorizar suas funções, destacamos as variações e a concretizações do uso do ablativo conforme o contexto em que se insere, apontando sua sintaxe e as relações estabelecidas com outros elementos da oração. Portanto, nesta comunicação, pretendemos evidenciar as mais variadas estruturas em que o caso ablativo está inserido, assim como a complexidade e riqueza da sintaxe latina.

Palavras-chave: ablativo; caso; morfossintaxe; língua latina.

Referências

AMARANTE, José. **Latinitas: uma introdução à língua latina através dos textos**. 2ª edição revista. Volume único: Fábulas mitológicas e esópicas, epigramas, epístolas, elegias, poesia épica, odes / José Amarante. - Salvador: EDUFBA, 2018.

CARDOSO, Zelia de Almeida. **Iniciação ao latim**. 1.ed. - São Paulo : Atica, 2011.

FARIA, Ernesto. **Gramática superior da língua latina**. Rio de Janeiro: Livraria

MADVIG, Johan Nicolai. **Gramática latina**. Reduzida a epitome por Augusto Epiphanio da Silva Dias. 2ª ed. Porto: Livraria Ferreira, 1883.

UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTO VERBAL LATINO

Dilane Ricardo Rodrigues da Silva

Esta pesquisa contempla os casos genitivo, dativo, acusativo e ablativo, reconhecendo que todos eles podem, a depender do verbo e do contexto, assumir a função de complemento verbal. Alinhado a isso, propomos uma investigação do complemento verbal na língua latina, sob uma perspectiva morfossintática, com o objetivo de demonstrar a inadequação do uso das nomenclaturas “objeto direto” e “objeto indireto” para descrever tais funções sintáticas no latim, pois essas categorias pertencem à gramática do português e não refletem a estrutura do latim. O caso dativo, por exemplo, nunca é preposicionado, o que o distancia da noção de objeto indireto na nossa língua. Além disso, os casos acusativo e dativo nem sempre correspondem, ao serem traduzidos, aos objetos direto e indireto em português, já que essa equivalência depende da regência verbal em português, podendo haver inversões ou múltiplas ocorrências que não se encaixam nas categorias tradicionais da nossa gramática. Argumentamos que esta classificação, baseada em categorias da gramática portuguesa, ignora as especificidades da regência verbal latina e conduz a equívocos interpretativos, especialmente quando um mesmo caso pode exercer diferentes funções sintáticas de acordo com o verbo que o rege. Em diversos trechos da literatura latina, observamos que um mesmo verbo pode reger dois complementos no mesmo caso, o que desafia as categorias tradicionais de análise importadas de gramáticas normativas modernas da língua portuguesa. Para a realização deste estudo, utilizamos diferentes tipos de obras de referência, com finalidades distintas. As gramáticas da língua portuguesa, como as de Bechara (2009), Cunha e Cintra (2017) e Bezerra (2015), foram consultadas para compreender a estrutura sintática do português, especialmente no que se refere à definição e uso das categorias “objeto direto” e “objeto indireto”. Já as gramáticas da língua latina, como as de Faria (1958), Furlan e Bussarello (1997) e Garcia (2000), foram fundamentais para a descrição do sistema morfossintático do latim, incluindo a identificação dos casos (como o dativo e o acusativo), suas possíveis funções sintáticas. Além disso, preparamos um *corpus* de análise colhido na obra clássica da literatura romana *Bellum civile* de Júlio César (1999), cuja seleção nos permitiu trabalhar com exemplos autênticos da língua latina, indispensáveis para a análise proposta. Essa escolha metodológica visou reforçar a importância de se compreender a língua latina a partir de sua realidade textual e cultural e não a partir de esquemas importados. Defendemos, com isso, que a análise gramatical do latim deve ser feita a partir de sua própria sistematicidade, respeitando a lógica de seu funcionamento interno, especialmente no que diz respeito à flexão nominal e à regência verbal. Além disso, o trabalho dialoga com estudiosos que questionam a aplicação direta de categorias como “objeto direto” e “objeto indireto” à descrição da sintaxe latina, uma vez que tais termos derivam da gramática da língua portuguesa. Tais categorias, ainda que úteis para o ensino do português, podem obscurecer os reais mecanismos de funcionamento das línguas de caso como o latim. Com isso, o estudo busca oferecer subsídios para uma abordagem mais crítica e informada do ensino do latim, voltada não apenas à tradução, mas à real compreensão do valor sintático dos casos. Concluímos que a identificação do complemento verbal no latim deve partir da observação da regência verbal e do sistema de casos, e não da projeção de estruturas sintáticas da língua portuguesa, já que os princípios operatórios das duas línguas são distintos. A proposta aqui apresentada visa contribuir para uma compreensão mais precisa e crítica da morfossintaxe latina.

Palavras-chave: caso; complemento verbal; morfossintaxe; regência verbal; língua latina.

Referências

BECHARA, Evanildo. **Moderna gramática portuguesa**. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

BEZERRA, Rodrigo. **Nova gramática da língua portuguesa para concursos**. 7. ed. São Paulo: Método, 2015.

CÉSAR, Caio Júlio. **Bellum civile**. A guerra civil. Ed. bilíngue. Tradução de Antônio da Silveira Mendonça. Editora Estação Liberdade: São Paulo, 1999.

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. **Nova gramática do português contemporâneo**. 7. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. Recurso digital. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7643038/mod_resource/content/1/Cunha%20e%20Cintra%20Nova%20gram%C3%A1tica%20do%20portugu%C3%AAs%20contempor%C3%A2neo.pdf. Acesso em: 25 nov. 2024.

FARIA, Ernesto. **Dicionário escolar latino-português**. 5ª ed. Rio de Janeiro: MEC/FENAME, 1975.

FARIA, Ernesto. **Gramática superior da língua latina**. Editoração eletrônica: Fábio Frohwein de Salles Moniz. Edição sem fins lucrativos. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1958.

FURLAN, Oswaldo A.; BUSSARELLO, Raulino. **Gramática básica do latim**. 3. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1997.

GARCIA, Janete Melasso. **Introdução à teoria e prática do latim**. 2. ed. revista. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.

NEVES, Lidiane Barreto Costa; CHAIN, Soraya Paiva. **Materiais e métodos de ensino de latim: reflexões**. O ensino de latim em diferentes abordagens teórico-práticas. Araraquara, SP: Letraria, 2024. Disponível em: <https://www.lettraria.net/o-ensino-de-latim-em-diferentes-abordagens-teorico-praticas/>. Acesso em: 23 nov. 2024.

VASCONCELLOS, Paulo Sérgio de. **Ensino e pesquisa de língua e literatura no Brasil de hoje**. In PRATA, Patrícia; FORTES, Fábio (Org). O latim hoje: reflexões sobre cultura clássica e ensino. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2015.

O ENSINO DAS PARTES DA ORAÇÃO PARA FALANTES NÃO NATIVOS DE LATIM, A PARTIR DOS *INSTITUTA ARTIVM*, DE PS. PROBO

Fernanda Santos da Silva

No século IV d. C., o ensino de gramática em território romano se direcionava a dois públicos, isto é, aos falantes nativos de latim e aos estrangeiros. Como principal ferramenta de ensino do gramático, as *artes grammaticae*, visando ao ensino de determinado público, eram também organizadas a partir desse duplice direcionamento e, portanto, poderiam ser predominantemente semânticas, caso visassem à aprendizagem de nativos, ou predominantemente formais, caso visassem à aprendizagem de estrangeiros (Law, 2003, p. 63-65). Eram, ainda, chamadas respectivamente de gramáticas escolares e de gramáticas de regra: enquanto estas focalizavam a morfologia, aquelas não apresentavam um panorama completo da morfologia flexional (Burghini, 2020, p. 54). Em todo caso, Burghini (2020, p. 56) defende que, de modo geral, nenhuma gramática tardia seria puramente escolar ou de regra, e que existiriam algumas gramáticas cujas compilações mais extensas recorreriam à fonte de ambos os tipos, mas que, devido à sua estrutura, deveriam ser consideradas gramáticas escolares, com pontos expandidos como se fosse uma gramática de regra – tal qual as obras de Diomedes (séc. IV d. C.) e de *Ps. Probo* (séc. IV d. C.). Quando comparados àquelas encontradas em gramáticas para nativos, como a de Donato (séc. IV d. C.), por exemplo, os *Instituta Artium* contêm estrutura e explicações distintas, especialmente sobre as partes da oração. Por essa razão, é pertinente analisar os *Instituta Artium*, de *Ps. Probo* (séc. IV d. C.), não somente por serem uma gramática que, até onde sabemos, ainda não foi devidamente tratada em língua portuguesa, mas também porque, diferente de outras gramáticas da Antiguidade Tardia, especificamente do século IV d. C., como a de Donato, não se enquadra como uma gramática para nativos, mas sim para estrangeiros (Burghini, 2020, p. 56). Nesse sentido, o objetivo deste estudo é apresentar a maneira pela qual as partes da oração foram organizadas e explicadas na obra em questão, considerando que seu conteúdo visa à aprendizagem de estudantes estrangeiros, cuja primeira língua não era o latim. Para nossa análise textual, portanto, usamos como referência o volume quatro da edição crítica dos *Grammatici Latini*, de Heinrich Keil (1864), no qual a obra é apresentada em cento e quarento e oito páginas e dividida em duas partes: a primeira sobre os sons e as letras, e a segunda sobre as partes da oração e seus acidentes. Em todo caso, devido à necessidade de entendimento do conteúdo dos *Instituta Artium*, primeiramente realizamos a tradução de todas as oito partes da oração e, em seguida, avaliamos a maneira pela qual elas foram explicadas na obra, a fim formular, na medida do possível, considerações a respeito das escolhas metodológicas de *Ps. Probo*, em vista do contexto de escrita da obra. Como resultado, constatamos que, de fato, o tratamento das partes da oração presente nos *Instituta Artium* é bastante minucioso e, em certo grau, exaustivo, pois as especificações linguísticas concedidas a cada um dos itens gramaticais é bastante detalhada, isto é, há uma grande atenção à morfologia flexional em *Ps. Probo*, bem como é notória uma preocupação com a aprendizagem do aluno, uma vez que diversas regras para a morfologia do latim são construídas, explicadas e exemplificadas para os aprendizes. Nosso recorte para este momento consta da apresentação panorâmica desse processo, bem como da análise parcial das constatações alcançadas até aqui.

Palavras-chave: Estudos Clássicos; gramática antiga; *Instituta Artium*; *Ps. Probo*; partes da oração.

Referências

BURGHINI, Julia. **Consencio**: el arte gramática. Córdoba: Editorial de la UNC; Encuentro Grupo Editor, 2020. Libro digital, PDF.

DIOMEDES. *Diomedis artis grammaticae libri III*. In.: KEIL, Heinrich [ed.]. Grammatici Latini, I, 299-529. Leipzig: Taubner, 1857.

DONATO. *Donati ars maior*. In.: KEIL, Heinrich [ed.]. Grammatici Latini, IV, 367-402. Leipzig: Taubner, 1864.

LAW, V. **The History of Linguistics in Europe from Plato to 1600**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Disponível em: <https://vdoc.pub/download/the-history-of-linguistics-in-europe-from-plato-to-1600-2i0s37t3t9r0>. Acesso em 17 out. 2024.

PS. PROBO. *Instituta Artium*. In.: KEIL, Heinrich [ed.]. Grammatici Latini IV, 47-192. Leipzig: Teubner, 1864.

ENSINO DE LATIM: UMA COMPARAÇÃO ACERCA DOS MÉTODOS DE ENSINO

Victor de Lima Serudo

O ensino de uma língua envolve a escolha cuidadosa de um método e de materiais pedagógicos que melhor se adequem à proposta de aprendizagem. No caso do ensino de latim, não é diferente. Para que esse processo seja efetivado, é fundamental o envolvimento ativo tanto do professor quanto do aluno. Ao professor, cabe selecionar os recursos que estejam alinhados aos objetivos pedagógicos, ao ambiente e ao contexto específico do ensino de latim; ao aluno, por sua vez, cabe adotar uma postura crítica e participar ativamente das aulas, contribuindo para a construção do conhecimento. É nesse cenário que propomos uma análise comparativa de três métodos de ensino de latim: o método tradicional-gramatical (Libâneo, 1991; Mizukami, 1986), o método textual (Fortes e Prata, 2015; Longo, 2014) e o método comunicativo (Almeida Filho, 2015; Fortes e Prata, 2015; Nardi, 2007). Esses métodos são encontrados em obras de ensino de latim amplamente utilizadas em salas de aulas brasileiras, como **Latina essentia – preparação ao latim** (Rezende, 2009), **Curso Básico de Latim – Gradus Primus** (Paulo Rónai, 2013), **Gradus Secundus** (Paulo Rónai, 2014), **Latine Loqui – Curso Básico de Latim Volumes I e II** (Leite, 2021), **Latinitas: uma introdução à língua latina através dos textos** (Amarante, 2018) e **Lingua latina per se illustrata – pars I familia romana** (Ørberg, 2003), que compõem o *corpus* da pesquisa. A investigação se desenvolveu em três etapas. Primeiramente, revisitamos a Antiguidade Clássica com o objetivo de demonstrar como o ensino de latim à época se diferencia do modelo atual, passando pelo surgimento das reflexões sobre a linguagem até a consolidação da tradição gramatical pelos grandes gramáticos e pelos métodos praticados na Grécia e em Roma. Em seguida, traçamos um breve histórico do ensino de latim no Brasil, considerando aspectos históricos, legais e seus desdobramentos na sociedade. Por fim, analisamos os contextos contemporâneos de ensino, com ênfase em duas instituições públicas: a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Com isso, destacamos as especificidades de cada método, identificando o público-alvo, as abordagens adotadas e as particularidades de cada proposta. Refletimos, por fim, sobre a prática de ensino com o uso desses materiais e propomos considerações sobre o ensino de latim, especialmente no contexto das salas de aula brasileiras, à luz do pensamento linguístico moderno.

Palavras-chave: Língua Latina; Método de Ensino; Ensino de Latim; Linguística.

Referências

ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.

AMARANTE, José. **Latinitas: uma introdução à língua latina através dos textos**. 2ª edição revista. Volume único: fábulas mitológicas e esópicas, epigramas, epístolas, elegias, poesia épica, odes. Salvador: EDUFBA, 2018.

BECCARI, A. J., & BINATO, C. V. P. (2015). **A abordagem indutiva contextual da série lingua latina per se illustrata de Hans Henning Ørberg**. *Phaos: Revista De Estudos Clássicos*, (14). Disponível em: . Acesso em 30 de dez. de 2023.

BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Lei nº 4.024/ 1961, de 20 de dezembro de 1961**. Brasília, DF, 20 dez. 1961.

BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Lei nº 9.394/ 1996, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942**. Lei orgânica do Ensino Secundário. Brasília, 1942.

CARDOSO, Zelia de A. **O percurso dos Estudos Clássicos no Brasil**. Clássica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos, São Paulo. v.27, n.1, p.17-32, 2014.

CHAIN, S. P.; SANTOS, G. M. dos; CATUNDA, M. A. M. **A língua latina em "o mundo sombrio de Sabrina" e em "Harry Potter": análise morfossintática e ensino**. Revista InterteXto, Uberaba, v. 14, n. Especial, p. 69–96, 2021. Disponível em: . Acesso em: 20 de setembro de 2024.

Curso de Letras – Língua e Literatura Portuguesa. **Projeto Pedagógico do Curso de Letras da Universidade Federal do Amazonas**. Manaus, 2010.

Curso de Letras – Língua e Literatura Portuguesa **Projeto Pedagógico do Curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas**. Manaus, 2021.

SANTOS, M. M. R. **Ensino de língua estrangeira: os métodos**. Revista EntreLinguas, Araraquara, v. 6, n. 2, p. 249–265, 2020. DOI: 10.29051/el.v6i2.13072. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/13072>. Acesso em: 20 julho. 2024.

FARIA, E. **Gramática Superior da Língua Latina**. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1958.

FARIA, E. **O latim e a cultura contemporânea**. Rio de Janeiro: F. Griguiet & Cia, 1941.

FORTES, Fábio. **Os gramáticos latinos : Varrão, Quintiliano, Donato, Prisciano** / Fábio Fortes, Júlia Burghini . – Campinas, SP : Editora da Unicamp – Curitiba, PR: Editora da UFPR, 2021.

FORTES, Fábio; PRATA, Patrícia. **Ensino de Latim: abordagens metodológicas e leitura. In: O latim hoje: reflexões sobre cultura clássica e ensino** / Patrícia Prata, Fábio Fortes, (organizadores) . – Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015. p.89-117.

FRANCA S.J., Leonel. **O método pedagógico dos jesuítas: o Ratio Studiorum**. Rio de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1952.

HECK, Maria. **O ensino do latim no Brasil: objetivos, método e tradição**. TCC (Graduação) – Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2013.

LEITE, Leni R. **Latine loqui [recurso eletrônico]: curso básico de latim : Volume I**. - Dados eletrônicos. - 1. ed. - Vitória, ES : EDUFES, 2021.

LEITE, Leni R. **Latine loqui [recurso eletrônico] : curso básico de latim : Volume II**. - Dados eletrônicos. - 1. ed. - Vitória, ES : EDUFES, 2021.

LEITE, Leni R.; CASTRO, Marihá B. **O ensino de Língua Latina na Universidade Brasileira e sua contribuição para a formação do graduando em Letras**. Organon, Porto Alegre, v. 29, n. 56, p. 223-244, jan/jun. 2014.

LEITE, Leni R.; CASTRO, Marihá B. **O ensino de língua latina no Brasil: percursos e perspectivas**. *Classica - Revista Brasileira De Estudos Clássicos*, v. 27, n. 2, p. 53– 77, ago. 2014.

LIBÂNEO, J.C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1991.

LONGO, Giovanna. **Abordagem textual no ensino de latim**. *Organon*, Porto Alegre, v. 29, n. 56, p. 175-188, jan./jun. 2014. Disponível em <<https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/7cad066b-e456-4ef4-b4ca803e891b7844/content>>. Acesso em 15 de jan.

MACIEL, Lizete Shizue Bomura e SHIGUNOV NETO, Alexandre. **A educação brasileira no período pombalino: uma análise histórica das reformas pombalinas do ensino**. *Educ. Pesqui.* [online]. 2006, vol.32, n.03, pp.465-476. ISSN 1517-9702.

MARROU, Henri-Irénée. **História da educação na Antiguidade**. Trad. Mario Leônidas Casanova – Campinas, SP: Kírion, 2017.

MIZUKANI, M.G.N. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, 1986.

NARDI, F. S. **Um olhar discursivo sobre língua, cultura e identidade: reflexões sobre o livro didático para o ensino de espanhol como língua estrangeira**. Orientadora: Maria Cristina Leandro Ferreira. 2007. Tese (Doutorado em Teorias do Texto e do Discurso) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13114/000634253.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 06 de jun 2024.

NEVES, Maria Helena de Moura. **A vertente grega da gramática tradicional**. São Paulo: HUCITEC; [Brasília]: Editora da Universidade de Brasília, 1987.

O latim hoje: reflexões sobre cultura clássica e ensino / Patrícia Prata, Fábio Fortes, (organizadores) . – Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015.

OLIVEIRA, Maria Marly de. **Como fazer pesquisa qualitativa** / Maria Marly de Oliveira. 4. ed. – Petrópolis, RJ : Vozes, 2012.

ØRBERG, H. H. **Língua latina per se illustrata – 2 vols**. Newburyport: MA, Focus Publishing, 2003.

PRATA, Patrícia. **Uma breve nota sobre a inovação didática do Latinitas**. In: Amarante, José. *Latinitas: uma introdução à língua latina através dos textos*. 2ª Edição. Salvador: EDUFBA, 2018.

PIMENTA, Letícia Pereira. **Vimque omnem hmanitatis: o modelo pedagógico romano**. *Direito & Justiça*, v. 40, n.1, p. 39-45, jun. 2014.

QUEDNAU, Laura Rosane. **Ensino de latim: discussão e propostas**. In: *Cadernos do IL*. Porto Alegre, n.º 42, junho de 2011. p. 320-338.

REZENDE, Antônio Martinez de. **Latina essentia: preparação ao latim**. 4. ed. rev. amp. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

RÓNAI, Paulo. **Gradus primus: curso básico de latim**. – 22. ed. 7ª. Reimpr. – São Paulo: Cultrix, 2013.

RÓNAI, Paulo. **Gradus secundus: curso básico de latim**. – 22. ed. 5ª. Reimpr. – São Paulo: Cultrix, 2023.

SANTOS SOBRINHO, José Amarante. **Dois tempos da cultura escrita em latim no Brasil: o tempo da conservação e o tempo da produção - discursos, práticas, representações, proposta metodológica.** Tese (Doutorado em Língua e Cultura) Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

GRUPO TEMÁTICO 5: (22/09 – 15H15 ÀS 16H30)

MULHERES DA GRÉCIA E DA ROMA ANTIGAS VERSUS MULHERES NO MUNDO MODERNO

Geovana Mireia Reis Sales

A condição de vida da mulher tem sido um tema recorrente em pesquisas recentes, mas nem sempre teve esse destaque. Historicamente, questões relacionadas ao “segundo sexo” foram ignoradas e menosprezadas, limitando o desenvolvimento de estudos aprofundados acerca do assunto. Contudo, as produções acadêmicas contemporâneas abriram novos horizontes teóricos e metodológicos para compreender essa realidade, resgatar a história e buscar soluções para os desafios enfrentados. Neste trabalho propomos uma abordagem comparatista entre a condição de vida das mulheres da Grécia e Roma Antigas e a condição de vida das mulheres dos dias atuais. Para analisar a condição de vida das mulheres que majoritariamente estão subordinadas aos homens em algum âmbito de suas vidas, partimos de algumas abordagens e conceitos para direcionar o nosso olhar a esta realidade. Num primeiro momento, buscando uma conceituação do que é método comparativo, Gomez (2022) diz que uma investigação comparativa é aquela que estabelece uma relação de análise entre dois ou mais objetos, buscando compreender suas semelhanças e diferenças a fim de chegar a uma conclusão. Em seguida, buscamos a realidade das mulheres greco-romanas no trabalho de Massey (1989), no qual podemos notar uma forte subordinação das mulheres aos homens, fazendo-as segregadas unicamente ao espaço doméstico. A partir dessas constatações, recorreremos às abordagens teórico-conceituais presentes no trabalho *O segundo sexo* de Simone Beauvoir (1970), que explora a raiz da subordinação feminina e suas consequências. Utilizamos, também, de ferramentas conceituais no livro *A dominação masculina*, de Pierre Bourdieu (1989), como *habitus* e violência simbólica, dos quais podemos compreender a perpetuação da condição submissa da mulher, especialmente em sociedades do Mediterrâneo. Posterior ao trabalho de construção teórica, aplicamos os conhecimentos adquiridos em obras artísticas de cunho biográfico (filmes), sempre apontando, por meio do método comparativo, semelhanças e diferenças entre a condição de vida das mulheres greco-romanas e as mulheres do mundo atual. Além disso, incorporamos as experiências da escritora Chimamanda Ngozi Adichie (2015), por seu trabalho em identificar e denunciar a dominação masculina presente em sua realidade e na sociedade atual. Outras obras foram utilizadas para tecer comparativos, como o filme *Eu, Tonya* (2017), que retrata a vida de uma ex-patinadora prodígio cuja carreira foi interrompida por seu ex-marido, além de marcada por violência doméstica. O caso de Tonya reafirma como a dominação masculina está enraizada nos corpos e mentes. Assim como as mulheres da Grécia e Roma Antigas, ela viveu sob o jugo patriarcal e, apesar de seu talento, foi limitada pelo olhar e expectativa dos homens. O ataque a Nancy Kerrigan, sem seu consentimento, evidencia como Jeff Gillooly via sua carreira como um instrumento sob seu controle. Também incorporamos ao trabalho a trajetória de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, retratadas em *Estrelas Além do Tempo* (2016), que mostra a luta dessas três mulheres para desenvolver tecnologias para a NASA e conquistar o reconhecimento merecido. Além de contribuírem com avanços científicos, enfrentavam a dupla jornada de esposas e mães. O caso dessas mulheres evidencia que, mesmo ao romper barreiras sociais, como a obrigação exclusiva de cuidar da família, elas ainda sofrem repressão no ambiente de trabalho, fruto da dominação masculina que insiste em restringir a presença feminina a funções reprodutivas. Já em *As Sufragistas* (2015), é retratada a dura realidade das mulheres inglesas no início do século XX e as ações que tomaram para conquistar espaço na política. Suas lutas impactaram diversas sociedades e possibilitaram que, hoje, as mulheres possam atuar politicamente. A partir dessas análises, constatamos que a dominação masculina ainda persiste em diferentes esferas da vida feminina.

Com este trabalho, buscamos traçar paralelos entre o mundo clássico e o contemporâneo, revelando a continuidade e a força dessa dominação em nossa sociedade.

Palavras-chave: Grécia Antiga; Roma Antiga; mulheres; comparação; dominação masculina.

Referências

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Sejamos todos feministas**. Tradução de Christina Baum. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. Tradução de Sérgio Milliet. 4ª ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Tradução de Maria Helena Kühner. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

GOMEZ, Lilen. **Conceito de comparação**. Ed. Conceitos. São Paulo, Brasil, 2022. Disponível em <https://conceitos.com/comparacao/>. Acesso em: 16 jan. 2025.

MASSEY, Michael. **As mulheres na Grécia e na Roma antigas**. Portugal: Euro-América, 1988.

O ABORTO VOLUNTÁRIO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA

Luane de Assis Machado

Esta comunicação trata da questão do aborto na antiguidade, com interpretações a partir dos poemas 13 e 14 do livro II dos *Amores* de Ovídio. De certa forma, estes poemas podem ser vistos como “um panfleto contra a prática do aborto e pela defesa da vida humana” (Pinheiro, 2010, p. 173). Dentre as críticas que se tem realçado em desfavor à defesa do poeta é que se trata de uma voz masculina a reconstituir a experiência de uma mulher. Em Tibulo 1.5 e Propércio 2.28 encontraremos os poetas a lastimando as condições de suas amadas, Délia e Cíntia, respectivamente. Ao contrário de Ovídio, não se sabe as causas do estado de saúde de ambas, mas há fortes indicativos que estas também estavam a se recuperar de um aborto. Entre os autores latinos, Plínio é quem mais fornece informações sobre práticas contraceptivas e abortivas, posto que algumas vezes o fez involuntariamente. Quando Plínio descreve as propriedades abortivas de uma planta ou de uma substância, no sentido de advertir as mulheres quanto ao seu risco, a informação pode ser, naturalmente, utilizada em sentido contrário. A prática do aborto na antiguidade é um tema mais frequente da literatura grega (Pinheiro, 2010, p. 179; Bodiou, 2002, *passim*). Há uma certa frequência com que se atribui à mulher romana a iniciativa do aborto por razões estéticas ou para ocultar uma relação adúltera. Sêneca faz um extenso elogio a sua mãe, Hélvia (*Dial.* 12.16.3), que ao contrário de outras mulheres, não se envergonhou do jugo da gravidez. Juvenal (*Sátira* 6) atribui as mulheres de elite o uso de abortos para esconder relações adúlteras: e sorte dos homens romanos, diz o poeta, pois do contrário seriam pais de etíopes. A prática do aborto na antiguidade é um tema mais frequente da literatura grega (Pinheiro, 2010, p. 179; Bodiou, 2002, *passim*). Ao contrário do que aparece no *Corpus Hippocraticum*, não existe em Roma, antes de Sorano, uma obra que se dedique exclusivamente ou majoritariamente à ginecologia. Celso, em *De Medicina*, da época de Tibério, omite qualquer referência à prática do aborto voluntário. Apesar da célebre afirmação do Juramento Hipocrático, em não ministrar a mulher um presságio abortista, no *Corpus Hippocraticum* há diversos contextos da prática abortiva, indicando técnicas como o salto lacedemônio indicado a uma bailarina por razões puramente estéticas. Considerando esse breve panorama literário clássico, o objetivo dessa pesquisa é investigar o aborto voluntário na antiguidade, sobretudo na poesia latina do período Clássico, contribuir com os pareceres contrários e favoráveis ao aborto voluntário na modernidade através de estudos de textos da antiguidade clássica, partindo dos princípios hermenêuticos do aborto em Propércio, Tibulo, Juvenal, Suetônio, Ovídio e Sêneca para estabelecer as diferenças e semelhanças entre as vozes contrárias e favoráveis ao aborto, bem como as suas motivações. Trata-se de uma comunicação pautada em investigação essencialmente bibliográfica de acordo as etapas propostas por Gil (2002, pg. 60-86): escolha dos temas dos artigos, ampliação do levantamento bibliográfico preliminar; formulação do problema; elaboração do plano provisório de assunto; busca das fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto; e redação dos textos. A pesquisa se debruça sobre alguns episódios de aborto voluntário em textos clássicos, sobretudo na poesia romana, sem qualquer objetivo no sentido da apologia ou detração da prática, visando a ampliação da temática investigada nos estudos clássicos.

Palavras-chave: Aborto voluntário. Antiguidade clássica. Hermenêutica. Poesia latina.

Referências

BODIOU, Lydie. O filho indesejado: o aborto na Grécia Antiga. **História em Revista**, Pelotas, n. 8, p. 1-12, 2002.

JUVENAL. **Sátiras**. Trad. Francisco Martins Bastos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985.

OVÍDIO. **Amores**. Trad. Carlos Ascenso André. Lisboa: Cotovia, 2006.

PINHEIRO, Cristina Santos. **Corpos em construção: natureza e condições do corpo feminino na Antiguidade greco-romana**. **Cadmo: Revista de História Antiga**, v. 20, p. 479-497, 2010.

PROPÉRCIO. **Elegias**. Trad. Guilherme Gontijo Flores. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

SÊNECA. **Consolação a minha mãe Hélvia**. Trad. G. D. Leoni. **Obras**. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1966.

TIBULO. **Poemas**. Trad. Carlos Ascenso André. Lisboa: Cotovia, 2015.

A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM CARTAS DA OBRA AS HERÓIDES, DE OVÍDIO, E A CONDIÇÃO FEMININA OBSERVADA EM FATOS ATUAIS: UMA COMPARAÇÃO

Juliana Donadio Figueiredo Conte

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre a condição feminina apresentada nas cartas III (Briseis a Aquiles) e X (Ariadne a Teseu), da obra *As Heróides*, de Ovídio, e a condição feminina em obras contemporâneas, a fim de compreendermos as permanências e rupturas históricas na forma como a mulher é retratada e posicionada socialmente, evidenciando elementos da desigualdade de gênero que atravessam séculos. A pesquisa se fundamenta em uma abordagem comparativa que permite cotejar diferentes contextos históricos e culturais, a fim de revelar similitudes e contrastes entre as experiências femininas da antiguidade e da contemporaneidade. Para isso, foram analisadas duas cartas da obra de Ovídio, que apresentam figuras femininas mitológicas abandonadas e/ou rejeitadas por seus amados, e essas foram confrontadas com narrativas atuais (três filmes e uma série) que retratam lutas reais de mulheres contra estruturas patriarcais, racistas e sexistas. O embasamento teórico articula autoras feministas e interseccionais, como Simone de Beauvoir (1970), Bell Hooks (2018), Charlotte Perkins Gilman (2018) e Carole Pateman (1993), além de contribuições fundamentais de Pierre Bourdieu (2002) e Hegel (2000). Esses autores ajudam a compreender como a opressão de gênero se constrói e se reproduz historicamente, fornecendo as bases analíticas para interpretar as personagens e os contextos representados nas obras selecionadas. A pesquisa se divide em duas partes. Na primeira, a carta III revela a dor de Briseis ao ser entregue a Agamenon, representando a mulher como posse masculina, sem voz nem poder de decisão. Essa realidade é comparada ao filme *A Voz do Empoderamento* (2022), em que Gangubai também é traída e vendida, mas transforma sua trajetória ao se tornar uma líder e ativista. A análise dialoga ainda com o filme *Estrelas Além do Tempo* (2016), em que mulheres negras enfrentam machismo e racismo na NASA enquanto lutam por reconhecimento e equidade. Na segunda parte, a carta X expõe o sofrimento de Ariadne, abandonada por Teseu, o que reforça a imagem da mulher frágil, traída e dependente do afeto masculino. Esse cenário é contraposto ao filme *As Sufragistas* (2015), que retrata a luta das mulheres pelo direito ao voto, e à série *A Vida e História de Madame C.J. Walker* (2020), cuja protagonista negra rompe com as barreiras do sexismo e do racismo para se tornar uma empresária de sucesso. Essa análise comparativa demonstra que, embora desafios como a exclusão, a violência simbólica e a desvalorização feminina ainda persistam, as figuras femininas contemporâneas buscam, diariamente, romper com a submissão e enfrentar as estruturas racistas, patriarcais e políticas que lhes negam direitos fundamentais. Assim, a diferença central entre as personagens reside na capacidade de agir sobre a própria história: Briseis e Ariadne permanecem prisioneiras do afeto e da idealização masculina, enquanto Gangubai, Katherine, Dorothy, Mary e Sarah Walker reinventam seus destinos com base na resistência e na coletividade. Conclui-se que, apesar das conquistas sociais alcançadas pelas mulheres, a desigualdade de gênero ainda se manifesta de diversas formas. Contudo, a comparação entre essas mulheres mostra que, se antes o silêncio e a submissão eram impostos como destino, hoje a luta diária por voz, respeito e justiça é um instrumento de transformação social.

Palavras-chave: Condição feminina; Comparação histórica; *As Heróides*; Feminismo.

Referências

- AS SUFRAGISTAS. Direção: Sarah Gavron. Produção: Alison Owen e Faye Ward. Universal Pictures, 2015. 107 min. Bobina cinematográfica, color.
- A VOZ DO EMPODERAMENTO. Direção: Sanjay Leela Bhansali. Produção: Arvinder Gill, Pratik Rawal, Jayantial Gada. 2022.
- AVELLAR, Júlia Batista Castilho de. **De Briseida para Aquiles: estudo e tradução poética de Heroides 3, de Ovídio**. Em Tese, Belo Horizonte, v. 27, n. 2, p. 297-313, 2021. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/18573>.
- BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. Tradução de Sérgio Milliet. 4. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970.
- BEZERRA, Juliana. **Corrida Espacial**. Toda Matéria, 2017. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/corrida-espacial/>. Acesso em: 11 jan. 2024.
- ESTRELAS além do tempo. Direção: Theodore Melfi. Produção: Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams e Theodore Melfi. Los Angeles: 20th Century Fox, 2016. DVD. 127 min. Produzido por Fox 2000 Pictures.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa**. Curitiba: Editora positivo, Ltda, 2004.
- GILMAN, Charlotte Perkins. **O papel de parede amarelo**. Tradução de Diogo Henriques. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2018.
- GOMEZ, Lílen. **Conceito de comparação**. São Paulo: Ed. Conceitos, 2022.
- HEGEL, Friedrich. **A filosofia do Direito**, apud BLOCH. São Paulo: Editora 34, 2000.
- HIRATA, Helena. **Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e sociedade**. São Paulo: Boitempo, 2002.
- HOOKS, Bell. **O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
- IOP, Elizandra. **Condição da mulher como propriedade em sociedades patriarcais**. Visão Global, v. 12, n. 2, p. 231–250, 2009.
- MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez. **O papel da mulher na sociedade**. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 75, p. 123-134, 1980.
- OVÍDIO. **Cartas de amor: as heróides**. Tradução de Dunia Marinho Silva. São Paulo: Editora Landy, 2007.
- PATEMAN, Carole. **O contrato sexual**. Tradução de Marta Avancini. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

RAMOS, Gustavo. Madam C.J. Walker – **História, trajetória e adaptação**. Segredos do Mundo, 13 mai. 2020. Disponível em: <https://segredosdomundo.r7.com/madam-c-j-walker/>. Acesso em: 17 de maio de 2024.

RIBEIRO Jr., Wilson A. **O mito de Teseu**. Portal Graecia Antiqua, São Carlos, 2016. Disponível em: <https://greeciantiga.org/arquivo.asp?num=0402>. Acesso em: 17 mar. 2024.

SANTIAGO, Emerson. **Ovídio**. InfoEscola, 2012. Disponível em: <https://www.infoescola.com/biografias/ovidio/amp/>.

SHETTERLY, Margot Lee. **Estrelas além do tempo**, tradução Balão Editorial. – 1. ed. – Rio de Janeiro: HarperCollins, 2017.

SILVA, Adriely Cristina Duarte da. **O heroísmo trágico de Aquiles e Augusto Matraga: um estudo de herói grego e do herói cristão, em Homero e Guimarães Rosa**. 2018. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Letras, Instituto de Letras e Comunicação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11485>.

SQUARISI, Dad; GOULART, Linda. **Grandes amores da mitologia grega**. 1. ed. São Paulo: Elementar, 2018. Ilustração de Mateus Rios.

TREVIZAM, M.; MARIZ, L. M. L. **Ditos e feitos de Ariadne na poesia latina: Catulo e Ovídio**. Darandina RevistEletrônica, Juiz de Fora, v. 16, n. 1, p. 188–203, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/darandina/article/view/40803>.

VIEGAS, Alessandra Serra. **O amor de Aquiles: de quem é o coração do herói mais belo da Ilíada de Homero? Pátroclo ou Briseis?** Revista Eletrônica de Antiguidade, Rio de Janeiro, p. 27-43, 2013.

WALKER, Madam C.J. -Título: **Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker** (Original), ano de produção, 2020. Dirigido por: DeMane Davis e Kasi Lemmons. Estreia 20 de Março de 2020 (Brasil). Duração: 189 minutos. Classificação:16 - Não recomendado para menores de 16 anos. Gênero: Biografia, Drama. País de origem: Estados Unidos da América

**RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS EM CARTAS DA OBRA AS HEROÍDES,
DE OVÍDIO, VERSUS RELAÇÕES DE GÊNERO OBSERVADAS EM FATOS
ATUAIS: UMA ABORDAGEM**

Eduardo Nascimento Gomes

Esta pesquisa teve por objetivo confrontar as relações de gênero observáveis nas cartas II e XII das Heróides, de Ovídio – obra do século I antes de Cristo – com as relações de gênero que se apresentam em fatos atuais. Com esse confronto, buscamos observar como o patriarcado se manifestava naquela sociedade, por meio das duas cartas, e como ele se manifesta hoje. Não só para subsidiar nossas investigações, mas também para fortalecer nossos conhecimentos sobre relações de gênero e patriarcado, utilizamos Bourdieu (2002), Stearns (2012), Butler (2003), Miguel e Biroli (2014), Tiburi (2018), dentre outros. Para alcançarmos nosso objetivo, buscamos constituir um *corpus* com fatos atuais que refletem relações de gênero. Esse *corpus* foi constituído de uma série e de três filmes. No primeiro momento buscamos analisar a carta II das Heróides, Fílis a Demofonte, que conta a história de amor vivida pela princesa Fílis. Depois de viverem momentos românticos formidáveis, o jovem desposa a princesa. Posteriormente houve a necessidade de ele voltar a seu país, mas fez juras de amor e promessas de retornar para casar-se com ela. Todavia, não regressou. Por esse motivo, a princesa Fílis caiu em amarga tristeza, passando dias vagando a espera de seu amado, às vezes, culpando-se pelo abandono e pelo não retorno de Demofonte. Desta forma, analisamos a relação de domínio e de poder que o homem exerce sobre a mulher e, também, confrontamos a carta II com as relações de gênero contidas nos filmes "Eu, Tonya" (2017), que conta a história da patinadora olímpica de gelo Tonya, e "Paixão sufocante" (2022), que conta a história do casal de mergulhadores de profundidade Roxana e Pascal. Ambos os filmes são baseados em fatos reais e as protagonistas vivem uma relação conturbada e opressora com seus amados. No segundo momento, foi analisada a carta XII das Heróides, Medéia a Jasão, que conta a história de Medéia, que também sofreu de amor por ser abandonada, rejeitada e oprimida por seu grande amor. Medéia fez todas as loucuras possíveis para satisfazer o ego de Jasão. Cometeu crimes terríveis como, por exemplo, matar e esquartejar seu irmão para ajudar Jasão a conquistar seus objetivos e mesmo assim foi abandonada e trocada por uma mulher mais jovem, a filha do rei Creonte. Prontamente, Medéia mata seus filhos para vingar-se de Jasão e fazê-lo sentir a dor da perda. Mediante a isso, realizamos a análise comparativa da carta XII com o filme "Vidas partidas" (2016), que conta a história de Maria da Penha, que sofreu de violência doméstica e viveu aprisionada em um relacionamento abusivo. Também relacionamos a carta XII com a série "Madam C.J. Walker" (2020). Este seriado conta a história de um mulher empoderada que foi traída pelo esposo, mas através do seu trabalho conseguiu ficar milionária. É notório em todas as obras, série e filmes, que analisamos e comparamos, a existência de relacionamentos abusivos, sendo o homem o praticante do abuso. Infelizmente muitas violências sofridas pelas heroínas de Ovídio passam despercebidas, devido à sutileza do romantismo embutido na história de amor, nas cartas de Fílis e de Medéia. Porém, na série e nos filmes, a violência contra a mulher é-nos apresentada de forma mais realista, até porque tanto a série quanto os filmes, que apresentamos aqui, abordam fatos reais. Assim, é importante que todas essas histórias de relações de gênero que tentam silenciar a voz feminina, através de violência física, psicológica ou de opressão camuflada de romantismo, sejam reverberadas pelo mundo, para que a mulher ganhe forças para lutar contra esse sistema patriarcal e machista que, infelizmente, existiu no tempo de Ovídio e ainda existe nos nossos dias.

Palavras-chave: relações de gênero; patriarcado; As Heróides; Ovídio; Literatura latina.

Referências

- BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Tradução de Maria Helena Kühner. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 out. 2023.
- BRASIL. Lei Maria da Penha: LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Disponível: [Lei que fortalece o combate à violência contra mulheres é publicada no Diário Oficial da União — Planalto \(www.gov.br\)](#). Acesso em 25 de Jun. 2024.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- Eu, Tonya (I, Tonya). Direção: Craig Gillespie. Produção: Steven Rogers. Estados Unidos: Netflix, 2017 (estreou no Brasil em 15 de fevereiro de 2018).
- FUNARI, Pedro Paulo. **Grécia e Roma: repensando a história**. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2002.
- LERNER, Gerda. **A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens**. Tradução: Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2019.
- MASSEY, Michael. **As mulheres na Grécia e na Roma Antigas**. Portugal: Euro-América, 1988.
- MIGUEL, Luis Felipe **Feminismo e política** [recurso eletrônico]: uma introdução / Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli. - 1. ed. - São Paulo: Boitempo, 2014. recurso digital.
- OVÍDIO. **Cartas de amor: as heróides**. Tradução de Dunia Marinho Silva. São Paulo: Editora Landy, 2007.
- PAIXÃO sufocante (Sous, Emprise). Direção: David Rosenthal. Produção: 2022 França, (estreou no Brasil 9 de setembro de 2022), duração: 100 minutos.
- STEARNS, Peter. **História das relações de gênero**. Tradução de Mirna Pinsky. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2012.
- TIBURI, Marcia – **Feminismo em comum: para todas, todes e todos**/Marcia Tiburi. – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2019.
- VIDAS Partidas. Direção: Marcos Schechtman. Produção: 2016, estreia – 4 de agosto de 2016, Brasil. Duração: 90 minutos. Gênero: Drama, Biografia.
- WALKER, Madam C.J. -Título: **Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker** (Original), ano de produção, 2020. Dirigido por: DeMane Davis e Kasi Lemmons. Estreia 20 de Março de 2020 (Brasil). Duração: 189 minutos. Classificação: 16 - Não recomendado para menores de 16 anos. Gênero: Biografia, Drama. País de origem: Estados Unidos da América.

SIMPÓSIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO

GRUPO TEMÁTICO 1: (22/09 – 15H15 ÀS 16H30)

QUANDO O SURDO DIZ DE SI: SENTIDOS DE 'SURDEZ' NAS INTRODUÇÕES DE AUTOBIOGRAFIAS DE SUJEITOS ORALIZADOS

Anesio Marreiros Queiroz

Propomos neste artigo uma análise discursiva da *introdução* de cinco livros autobiográficos de surdos oralizados, a saber: “Bela do silêncio”, de Brenda Costa (2008); “Crônicas da surdez” e “Novas crônicas da surdez: epifanias do implante coclear”, de Paula Pfeifer (respectivamente, 2013 e 2015); “Desculpe, não ouvi”, de Lak Lobato (2014); e “Olhos que escutam”, de Alex Alves Júnior (2019). Dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS/IBGE (2019), apontam que o percentual de pessoas surdas, que possuem “grande dificuldade ou não consegue ouvir de modo algum”, é 1,1% da população do país com 2 anos ou mais de idade, aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Além de apontar um quantitativo sobre o número de pessoas surdas no Brasil, pela primeira vez, a PNS investigou o número de surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Os dados levantados apontam que dos 2,3 milhões de pessoas surdas apenas 22,4% (aproximadamente 516 mil pessoas) são usuárias dessa língua. A partir dos números apontados, surdos defensores da oralização e do uso de tecnologias (como os aparelhos auditivos e o implante coclear) passaram a defender essas práticas como o melhor caminho para inclusão e sociabilização das pessoas surdas chamando atenção para o fato de que “a maioria dos surdos não usa Libras” (Pfeifer, 2024) e que “surdez não é sinônimo de Libras” (Lobato, 2021). Posicionamentos que diferem de autores como Gesser (2009), Rezende (2012), Strobel (2015), entre outros, que defendem a língua de sinais como a língua natural das pessoas surdas. Alguns trabalhos, como Costa (2010) e Barbosa (2020), têm se debruçado sobre a questão da surdez tomando enquanto um pré-construído, o entendimento de que os surdos são ‘naturalmente’ usuários de língua de sinais. Nesse sentido, acreditamos que há uma lacuna a ser explorada no que concerne às pesquisas que não tomam o uso da Libras pelas pessoas surdas enquanto um ‘já dado’. Assim, a partir desse exercício de análise, que, como sabemos, ocorre em um batimento descrição/interpretação e num ir e vir entre a teoria e a análise, pretendemos compreender que sentidos de “surdo” e “surdez” circulam na *introdução* dessas autobiografias e o modo como estas questões são atravessadas pela ideologia inerente ao modo de produção capitalista. Dessa forma, utilizamo-nos do dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso materialista, tendo Pêcheux (2014), Lessa e Tonet (2011) e Magalhães (2019) como principais teóricos que embasam esse trabalho. A partir da análise do material pudemos explicitar o modo como os autores surdos oralizados significam a surdez como uma deficiência, como algo prejudicial à socialização e a aquisição de conhecimentos. Observamos, ademais, que parece haver entre os autores, uma preocupação em se mostrarem úteis, aptos e capazes. Uma preocupação, diríamos, em se deslocar da posição de “fardo social” e de não competência que circunda, via pré-construído, o imaginário social acerca das pessoas com deficiência. Nas SDs analisadas, percebemos não apenas “o valor da produção da força de trabalho como uma mercadoria” (Lessa; Tonet, 2011, p. 98), como uma preocupação em não se dissociar dela. Outrossim, o material analisado nos permitiu ainda compreender que esse modo de significar o surdo e a surdez não é novo, ao contrário, ele é resultado do atravessamento de uma memória discursiva acerca da surdez que, historicamente, foi significada como algo prejudicial aos sujeitos e à sociedade.

Palavras-chave: autobiografias; surdez; Análise do discurso.

Referências

- ALVES JÚNIOR, Alex.; **Olhos que escutem**. Rio de Janeiro: Ruja, 2019.
- COSTA, Brenda.; **Bela do silêncio**. São Paulo: Martins, 2008.
- LESSA, Sérgio; TONET, Ivo; **Introdução à filosofia de Marx**. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
- LOBATO, Lak; **Desculpe, não ouvi!** São Paulo: Atitude Terra, 2014.
- MAGALHÃES, Belmira. Capital/trabalho, Estado, mídia, discurso. *In*: GRIGOLETTO, Evandra. *et al.* (org.). **Silêncio, memória, resistência: a política e o político no discurso**. Campinas: Pontes Editores, 2019.
- PÊCHEUX, Michel. **Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio**. Tradução de Eni Orlandi [et al.] 2. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014.
- PFEIFER, Paula. **Crônicas da surdez**. São Paulo: Plexus Editora, 2013.
- PFEIFER, Paula. **Novas crônicas da surdez: epifanias do implante coclear**. São Paulo: Plexus Editora, 2015.

LIBRAS E A EXCLUSÃO DISCURSIVA DO CORPO OUVINTE

UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA DAS RELAÇÕES DE PODER NO ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

*Geceilma Oliveira Pedrosa
Eduardo Figueira Rodrigues
Rosilene Oliveira de Brito*

No campo discursivo que constitui a Libras — enquanto prática social, corpo linguístico e dispositivo de saber-poder — assiste-se à emergência de um território de disputas, resistências e reconfigurações identitárias. A língua de sinais, segundo Skliar (1998) foi historicamente silenciada e patologizada sob os regimes normativos do método da oralização, tornando-se, na contemporaneidade, um espaço estratégico de produção de subjetividades e de reinscrição dos corpos surdos no campo da visibilidade e da enunciação legítima. Os sujeitos surdos, anteriormente capturados pelos dispositivos disciplinares da medicina, da pedagogia corretiva e das políticas de normalização — que os identificavam como “anormais”, “disformes”, “incompletos” — passam a mobilizar a Libras não apenas como forma de expressão, mas como um campo de poder. A língua, antes interdita, torna-se agora condição de possibilidade para um novo regime de verdade: aquele em que o “ser surdo” constitui a chave de acesso ao lugar de fala, ao lugar de saber e ao lugar de docência (Foucault, 2001). Nesse novo arranjo epistêmico, o corpo que ouve — o corpo ouvinte — é desautorizado, deslegitimado e tornado objeto de exclusão discursiva. O ouvinte, mesmo quando fluente na Libras, é marcado por uma carência ontológica: ele não é surdo. E é essa ausência essencial — biologicamente determinada — que o exclui da posição de sujeito legítimo para ensinar Libras. Em outras palavras, o ouvinte não porta a verdade da língua, pois não porta o corpo da diferença surda (Foucault, 2021). Trata-se de uma exclusão que não decorre apenas da falta de vivência, mas da ausência de inscrição histórica e corporal na experiência da surdez. O saber legítimo, nesse contexto, é encarnado, vivenciado e politicamente situado. Assiste-se, assim, a uma inversão das relações de saber-poder. Aqueles que foram historicamente subordinados pela biopolítica da audição instituem agora novos mecanismos de poder baseados na legitimação identitária e na biologia da audição (pessoas ouvintes) — ou da sua ausência. O que se vê não é a dissolução das práticas de exclusão, mas sua reconfiguração: o biológico passa a operar novamente como critério de pertencimento, mas agora em favor do corpo surdo (Foucault, 1976). Libras, portanto, não se apresenta como simples meio de comunicação, mas como prática discursiva profundamente implicada nas tecnologias de poder, nas estratégias de resistência e nas micropolíticas do corpo. É um campo de batalha em que se disputa não apenas quem pode falar, mas quem pode *ser ouvido* — e sobretudo, quem pode ensinar a escuta pelo silêncio que a Libras encena.

Palavras-chave: Libras; Relações de poder; Discurso surdo.

Referências

FOUCAULT, Michel. **La volonté de savoir**. Paris: Gallimard, 1976.

FOUCAULT, Michel. **Os Anormais**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 45. ed. Petrópolis: Vozes, 2021.

SKLIAR, Carlos (Org.). **A surdez**: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.

LGBTFOBIA E FAKE NEWS: ESTUDO DISCURSIVO DA DESINFORMAÇÃO

Jenifer Eduarda Souza Corrêa

O trabalho apresentado é uma pesquisa de iniciação científica (PAIC/FAPEAM) que se encontra em processo de execução, tem como tema as *fake news* que atacam a comunidade LGBTQIAPN+ e como essas peças desinformativas podem promover o discurso de ódio e até mesmo a prática das mais diversas violências a esse grupo. Considerando esse cenário, seu objetivo é analisar as *fake news* que têm como alvo a comunidade LGBTQIAPN+ publicadas no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Nesta pesquisa, pretendemos categorizar as temáticas e períodos mais recorrentes, bem como analisar as estratégias linguístico-discursivas e os efeitos de sentido pretendidos dessas desinformações. Para isso, o estudo embasa-se na Análise Dialógica do Discurso (ADD), acionando os conceitos de gêneros do discurso e dialogismo propostos pelos estudiosos do Círculo de Bakhtin. Para os estudos sobre *fake news*, selecionamos Bucci (2019), Pinheiro (2019), Santaella (2018, 2019, 2023) e Wardle (2017). Em função do *corpus* da pesquisa, faremos um breve estudo sobre o movimento LGBTQIAPN+ e pânico moral com Miskolci (2007, 2018) e Nascimento (2021). Esta pesquisa é de caráter qualitativo e tem como *corpus fake news* que têm como alvo a comunidade LGBTQIAPN+. Foram selecionadas peças desinformativas que circularam nas redes sociais e que foram verificadas por agências de checagem, tendo sua falsidade comprovada. Por uma questão de recorte da pesquisa, para este projeto, selecionamos três agências de *fact-checking*: *Aos Fatos*; *Fato ou Fake* e *Lupa*. Em uma análise quantitativa, coletamos nos três anos 41 *fakes news* na agência *Lupa*, 19 na agência *Fato ou Fake* e 42 na agência *Aos Fatos*, totalizando 102 *fakes news*, excluindo as repetidas, totalizam 60. Essas *fake news* foram organizadas em 6 categorias: Apelo religioso (9), Oposição à inclusão, a representatividade, aos direitos e as pautas LGBTQIAPN+ (28), Associação da comunidade LGBTQIAPN+ ao crime (assassinato, massacre etc) e a promiscuidade (10), Doutrinação de “ideologia de gênero” (11), Ataque à esquerda (37) e Outros (7). Para esta comunicação oral, selecionamos uma peça desinformativa das três categorias com maior número de *fakes news* verificadas. A verificação das *fake news* evidenciou que 2022 foi o ano em que mais houve a verificação dessas desinformações levando em consideração que a maioria dessas *fakes* eram para desqualificar e atacar a esquerda e seus representantes. Além disso, uma parte delas utiliza a imagem da criança ou infância para reforçar desinformação acerca da comunidade LGBTQIAPN+ e produzir pânicos morais na sociedade, o que pode provocar e até mesmo agravar a homofobia.

Palavras-chave: Fake news; Comunidade LGBTQIAPN+; Discurso.

Referências

- BAKHTIN, Mikhail. Palavras mantidas a distância. In: BAKHTIN, Mikhail. **Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido**. Tradução de Leci Borges Barbisan e Valdir do Nascimento Flores. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2004. p. 217-237.
- BAKHTIN, Mikhail. **Estética da Criação Verbal**. Tradução de Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003a.
- BAKHTIN, Mikhail. Apontamentos de 1970-1971. In: BAKHTIN, Mikhail. **Estética da Criação Verbal**. Tradução de Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003b. p.367-392.

- BAKHTIN, Mikhail. O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas. In: BAKHTIN, Mikhail. **Os gêneros do discurso**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016. p. 71-107.
- BENEVIDES, Bruna G. **Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2023**. Associação Nacional de Travestis e Transexuais – Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2024. Disponível em: <https://antrabrasil.org/wp-content/uploads/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2024.
- BRUNO, Fernanda; ROQUE, Tatiana. A ponta de um iceberg de desconfiança. In: BARBOSA, Mariana (org.). **Pós-verdade e fake news: reflexões sobre a guerra de narrativas**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 13-24.
- BUCCI, Eugênio. News não são fake – e fake news não são news. In: BARBOSA, Mariana (org.). **Pós-verdade e fake news: reflexões sobre a guerra de narrativas**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019a. p. 37-48.
- BUCCI, Eugênio. **Existe democracia sem verdade factual?** São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019b.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Discriminação e violência contra a população LGBTQIA+**: relatório da pesquisa. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/relatorio-pesquisa-discriminacao-e-violencia-contra-lgbtqia.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2024.
- FARACO, Carlos Alberto. O dialogismo como chave de uma antropologia filosófica. In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão; CASTRO, Gilberto de (org.). **Diálogos com Bakhtin**. 4. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2007. p. 97-108.
- FARACO, Carlos Alberto. **Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin**. São Paulo: Parábola, 2009.
- FIORIN, José Luiz. **Introdução ao pensamento de Bakhtin**. São Paulo: Ática, 2008.
- LELO, Thales Vilela; CAMINHAS, Lorena. **Desinformação sobre gênero e sexualidade e as disputas pelos limites da moralidade**. Matrizes, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 179-203, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/179801/175646>. Acesso em: 9 abr. 2024.
- MISKOLCI, Richard. **Pânicos morais e controle social – reflexões sobre o casamento gay**. Cadernos Pagu, Campinas, n. 28, p. 101-128, jan./jun. 2007. Disponível em: <https://bit.ly/3ibxIiT>. Acesso em: 10 abr. 2024.
- MISKOLCI, Richard. Exorcizando um fantasma: os interesses por trás do combate à “ideologia de gênero”. **Cadernos Pagu**, Campinas, SP, n. 53, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8653409>. Acesso em: 10 jan. 2025.
- NASCIMENTO, Fernanda. “Ideologia de gênero” como pânico moral: notas sobre a mídia nas pesquisas sobre os movimentos antigênero. In: **ANAIS DO 19º ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM JORNALISMO**, 2021, Brasília. Disponível em: <https://proceedings.science/encontros-sbpjor/sbpjor-2021/trabalhos/ideologia-de-genero-como-panico-moral-notas-sobre-a-midia-nas-pesquisas-sobre-os?lang=pt-br>. Acesso em: 15 jan. 2025.

PINHEIRO, Joel. Fake news e o futuro da nossa civilização. In: BARBOSA, Mariana (org.). **Pós-verdade e fake news: reflexões sobre a guerra de narrativas**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 87-95.

QUINALHA, Renan. **Movimento LGBTI+:** uma breve história do século XIX aos nossos dias. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

SANTAELLA, Lucia. Prefácio. Do clímax ao anticlímax das redes sociais. In: FERRARI, Pollyana. **Como sair das bolhas**. São Paulo: EDUC/Armazém Cultura, 2018. p. 14-27.

SANTAELLA, Lucia. **A pós-verdade é verdadeira ou falsa?** São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019.

SANTAELLA, Lucia. Definir desinformação é preciso. In: SANTAELLA, Lucia (org.). **Flagelos da desinformação**. São Paulo: EDUC:PIPEq, 2023. E-book.

SCOFIELD JR, Gilberto. Desconstruindo as fake news: o trabalho das agências de fact-checking. In: BARBOSA, Mariana (org.). **Pós-verdade e fake news: reflexões sobre a guerra de narrativas**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 59-68.

WARDLE, Claire. **Fake news. It's complicated**. First Draft, Reino Unido, fev. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3iejga6>. Acesso em: 10 abr. 2024.

INCLUSÃO NA BNCC: SILÊNCIOS E APAGAMENTOS NO DISCURSO OFICIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Mayara Letícia Paiva Magalhães

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é apresentada como um documento estruturante da educação básica brasileira. Em seu texto, a inclusão escolar é mobilizada como um valor universal, com foco na equidade e na diversidade. No entanto, sob a perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa (Pêcheux, 1990, 1995, Orlandi, 1990, 1992), é possível problematizar como os sentidos da inclusão são mobilizados em tal discurso, quais sujeitos são nomeados e quais são silenciados. O presente artigo tem como objetivo analisar tais apagamentos no discurso da BNCC e compreender seus efeitos ideológicos. Este estudo parte do entendimento de que o discurso é atravessado pela ideologia e pelas formações discursivas que estruturam o dito e o não dito. O *corpus* é composto por trechos da BNCC que tratam dos temas “inclusão”, “diversidade”, “equidade”, “educação especial” e “atendimento a sujeitos específicos”. A seleção dos trechos considerou a presença de enunciados que tematizam ou implicam questões de inclusão. Embora a BNCC se apresente como comprometida com os valores de equidade, diversidade e inclusão, a análise discursiva revelou uma série de apagamentos e silenciamentos que fragilizam a efetividade desse compromisso no nível simbólico e prático. O uso de termos genéricos como estratégias de apagamento, ou seja, a ausência de nomeação dos sujeitos, produz efeitos ideológicos que reforçam exclusões. Observa-se, portanto, que os termos mais recorrentes são marcadamente genéricos — como “todos os alunos”, “cada estudante”, “pluralidade”, “respeito às diferenças” — os quais, em vez de nomearem explicitamente os sujeitos historicamente marginalizados (como pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, entre outros), tendem a operar uma homogeneidade discursiva que esvazia a dimensão política e histórica das lutas por inclusão. Esse uso recorrente de enunciados generalizantes constitui uma estratégia discursiva de apagamento que, ao evitar conflitos ou controvérsias, esconde desigualdades estruturais. A análise mostrou que o discurso oficial da BNCC se ancora em uma noção de inclusão abstrata, mobilizada como um valor universal e aparentemente consensual. Essa universalização, no entanto, tem efeitos ideológicos importantes: impede que se reconheçam as especificidades dos sujeitos excluídos e compromete a formulação de ações afirmativas efetivas, contribuindo, assim, para a manutenção de desigualdades no interior do sistema educacional. Este estudo sustenta que compreender os mecanismos de silenciamento e apagamento no discurso educacional é fundamental para tensionar as políticas públicas e suas formulações normativas. Nesse sentido, a proposta não é negar a importância de se afirmar princípios como equidade e diversidade, mas sim evidenciar que sua enunciação genérica pode ocultar conflitos e evitar transformações estruturais. Defende-se que uma política educacional realmente inclusiva precisa reconhecer as diferenças em sua especificidade, nomeando os sujeitos e enfrentando as condições concretas que produzem exclusões no campo da educação.

Palavras-chave: Inclusão escolar; BNCC; Discurso; Apagamentos.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.
Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 20 Feb 2025.

ORLANDI, E. P. **Análise de discurso:** princípios e procedimentos. Campinas, SP, Pontes, 1990.

ORLANDI, E. P. **As formas do silêncio.** Campinas: Ed. UNICAMP, 1992.

PÊCHEUX, M. Análise Automática do Discurso (AAD-69). *In:* GADET & HAK (org). **Por uma análise automática do discurso.** Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p.61-162.

PÊCHEUX, M. **Semântica e Discurso:** uma crítica à afirmação do óbvio. 3. ed. Tradução de Eni Puccinelli Orlandi et al. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.

ENTRE O RISO E O CORPO: UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO DO QUADRO “MULHERES PAPÁVEIS”

Solange da Silva Franco

O trabalho propõe uma análise crítica do quadro televisivo “Mulheres Papáveis”, exibido no programa Pânico na Band, a partir da Análise Dialógica do Discurso (ADD), fundamentada no pensamento do Círculo de Bakhtin. Busca-se compreender como o riso, o humor e os elementos extraverbais atuam na construção e reprodução de estereótipos sobre o corpo feminino na mídia. Entre as principais referências teóricas, destacam-se Bakhtin (2003), Judith Butler (2019), Simone de Beauvoir (2009), Naomi Wolf (1992), Laura Mulvey (2006) e Kimberlé Crenshaw (2020), entre muitos outros. No primeiro momento, busca-se compreender a relação entre o feminino e a sociedade. Neste se discute o papel central da mídia na disseminação e construção das representações do feminismo, destacando como ela pode fortalecer tanto estereótipos quanto ampliar o alcance do movimento. A partir da teoria de Stuart Hall (2003), argumenta-se que os significados atribuídos ao feminismo são disputados no campo midiático, sendo influenciados por interesses políticos e culturais. Autoras como Laura Mulvey (2006) analisam a objetificação da mulher no cinema, enquanto Wolf (1992) critica a imposição de padrões estéticos. Além disso, são abordadas as armadilhas do pós-feminismo e da mercantilização do feminismo, que esvaziam sua luta política. A metodologia é qualitativa e dialógica, centrada nos conceitos de enunciado, dialogismo, cronotopo, ideologia e carnavalização, além da análise da dimensão verbal e extraverbal do discurso midiático. O trabalho enfatiza que o discurso humorístico presente no quadro não é neutro: ele opera por meio de uma lógica de mercado e de uma matriz patriarcal, reforçando práticas de objetificação, desigualdade de gênero e violência simbólica contra as mulheres.

Palavras-chave: Feminismo; Mídia.; Estereótipos de gênero; Análise dialógica do discurso; Humor.

Referências

BAKHTIN, M. **Estética da Criação Verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BEAUVOIR, S. **O Segundo Sexo**. São Paulo: Nova Fronteira, 2009.

BUTLER, J. **Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

CRENSHAW, K. Desmarginalizando a interseccionalidade entre raça e sexo: uma crítica feminista negra à doutrina antidiscriminatória, à teoria feminista e às políticas antirracistas. AKOTIRENE, Carla (org.). **Interseccionalidade**. São Paulo: Sueli Carneiro, 2020.

MULVEY, L. Prazer visual e cinema narrativo. XAVIER, I. (Org.). **A experiência do cinema: antropologia, estética, comunicação**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006. p. 354-365.

WOLF, N. **O Mito da Beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres**. Tradução de Waldea Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO AUTOFICCIONAL: UMA ANÁLISE DO CONTO “NO QUADRADO DE JOANA”, DE MAURA LOPES CANÇADO

Thaynara Vitória Brandão Vidal

A presente pesquisa busca analisar a construção da subjetividade no conto “No quadrado de Joana”, publicado na coletânea *O sofredor do ver* (1968), da escritora mineira Maura Lopes Cançado, a partir da teoria enunciativa de Émile Benveniste. Para tanto, faz-se necessário compreender como a autora, enquanto mulher diagnosticada com esquizofrenia e confinada em hospitais psiquiátricos durante anos de sua vida, entrecruza sua experiência com as da personagem Joana, de modo que articula aspectos da subjetividade em uma escrita autoficcional que traz à tona as tensões próprias do discurso sobre a loucura. Logo, o contexto de confinamento e institucionalização da narrativa são pontos fundamentais para a análise de um sujeito discursivo instável que relata sua vivência a partir de um episódio catatônico. A subjetividade, segundo Benveniste (1988, p. 288), “é a capacidade do locutor se propor como sujeito”, ou seja, ela é determinada pela pessoa, por seu status linguístico, apresentando-se materialmente no enunciado por meio de formas apropriadas pelo indivíduo que quer enunciar e, então, transforma-se em sujeito. Nessa perspectiva, a linguagem é entendida, sobretudo, como o lugar de constituição do sujeito. Já sob a ótica da filosofia, a subjetividade é aquilo que se relaciona unicamente a um indivíduo, sendo inacessível a outrem. Assim, com esta proposta de estudo, utiliza-se do potencial do texto literário para ilustrar a constituição do sujeito na e pela linguagem, conceito fundamental da teoria enunciativa de Benveniste. No que diz respeito ao conto de Maura Lopes Cançado, os limites entre autobiografia e ficção marcam a zona de identificação entre Maura e Joana, principalmente quando o contexto biográfico leva o leitor a crer que se trata de uma transposição entre autor e personagem. O termo “autoficção” é, portanto, o mais adequado para discutir tal questão, uma vez que mescla em uma única palavra duas formas de escrita que, a princípio, deveriam se opor, mas que incorpora aspectos da autobiografia e da ficção ao narrar a perspectiva de uma experiência profundamente íntima. Entre formas geométricas, figuras, movimentos repetidos, números etc., em “No quadrado de Joana”, o leitor acompanha a busca por uma nova linguagem que fosse capaz de transcrever a doença de dentro para fora. Em vista disso, os seguintes objetivos específicos foram traçados: a) compreender a narrativa do conto a partir da autoficção entre personagem/autora; b) demonstrar como os mecanismos da enunciação revelam a constituição do sujeito autoficcional Joana; c) identificar na narrativa as marcas enunciativas da teoria de Benveniste; d) interpretar os efeitos de sentido produzidos pelas escolhas linguísticas do enunciador. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem interpretativa de análise textual, fundamentada nos pressupostos da teoria enunciativa de Benveniste em *Problemas de Linguística Geral - VOL. I* (1988), além da noção de loucura discutida por Foucault em *História da loucura na Idade Clássica* (1978) e nos textos teóricos sobre autoficção presentes em *Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção* (2013), de Eurídice Figueiredo.

Palavras-chave: autoficção; enunciação; Maura Lopes Cançado; subjetividade.

Referências

CANÇADO, Maura Lopes. *O sofredor do ver*. São Paulo: Autêntica, 2015.

FIGUEIREDO, Eurídice. *Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

FLORES, V. do N. O terceiro momento: o aparelho formal da enunciação. In: FLORES, V. do N. *Introdução à teoria enunciativa de Benveniste*. São Paulo: Parábola, 2013. p. 161-178.

FLORES, V. do N.; TEIXEIRA, M. Enunciação, dialogismo, intersubjetividade: um estudo sobre Bakhtin e Benveniste. *Bakhtiniana*. Revista de Estudos do Discurso, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 143-164, 2o sem. 2009. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/3015>. Acesso em: 10 jun. 2025.

FOUCAULT, Michel. *História da loucura na Idade Clássica*. 2ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.

SEIDEL, Verônica Franciele. Enunciado: um contraponto entre os conceitos de Benveniste e Bakhtin. *PERcursos Linguísticos*, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 34–53, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/percursos/article/view/8155>. Acesso em: 10 jun. 2025.

**A CONDIÇÃO DE SER NATIVA: VOZES NARRATIVAS FEMININAS DO
ZIMBÁBUE NOS ROMANCES DE FORMAÇÃO CONDIÇÕES NERVOSAS, DE
TSITSI DANGAREMBGA (1988) E PRECISAMOS DE NOVOS NOMES, DE
NOVIOLET BULAWAYO (2013)**

Adrielly Rebeca Kerolaine Cordeiro

Como as opressões sociais se entrelaçam? Será que até pessoas subalternizadas podem reproduzi-las? Em que escala o passado colonial de uma país pode desaguar na sua maneira de contar estórias? Com tais questionamentos, o presente trabalho apresenta um olhar para a condição de mulher nativa do Zimbábue, país no sul do continente africano que enfrenta as consequências de um recente e não tão exitoso processo de independência datado de 1980, a partir das vozes narrativas femininas constantes em duas obras daquele país. Condições Nervosas, a primeira obra da autora Tsitsi Dangarembga, foi publicada na esteira daquele período de almeçadas novidades por parte do povo zimbabuano. Primeira parte de uma trilogia narrada em primeira pessoa pela personagem Tambu, a obra acompanha a vida da adolescente em uma aldeia, ainda quando o país chamava-se Rodésia do Sul, da década de 1960. Tambu vê nos estudos uma possibilidade de sair da vulnerabilidade social em que vive, mas também lida com as opressões advindas, antes de qualquer coisa, de sua condição de ser menina. Já em Precisamos de Novos Nomes, igualmente um romance de formação escrito por Noviolet Bulawayo, acompanhamos Darling, uma menina de 10 anos, moradora de um Zimbábue já renomeado, no início do século XXI, mas nem por isso tão distante daquele da primeira obra citada. Darling mora em uma comunidade que teve casas demolidas pelo poder local, e depois vai para os Estados Unidos morar com a tia, onde experimenta outras formas de opressão por ser de origem africana. As duas obras, ainda que situadas em épocas diferentes, criadas por escritoras de gerações distintas, ostentam características passíveis de serem analisadas pelo prisma da análise de discurso francesa, considerando a língua como a realização, a materialização das ideologias. Pensando nos efeitos de todo um passado colonial sentido pela forma como Tambu e Darling contam suas trajetórias de vida nos locais de nascimento e sobre seus objetivos de vida, faz-se imperativo considerar como discursos proferidos por familiares, pelos locais, por pessoas dos convívios das personagens entre outros permeiam as vivências delas como meninas negras, nativas de aldeias de um país segregado e estilhaçado pelo passado colonial. Além disso, convém alinhar a análise de discurso francesa à interseccionalidade, insistindo em um olhar para a multiplicidade do sujeito atravessado por diversas opressões, bem como relacionar tanto o discurso quanto o silêncio observado na narração proferidas pelas personagens principais das obras. Por fim, é possível afirmar que as obras eleitas para o trabalho representam dois notórios períodos da história recente do Zimbábue, pela voz de personagens nativas, e escritas por escritoras nativas, estudiosas do local de origem e que mostram a complexidade da condição de ser mulher no contexto pós-colonial.

Palavras-chave: Zimbábue, Feminismo decolonial, Análise de discurso, Voz narrativa feminina, Interseccionalidade.

Referências

AKOTIRENE, C. *Interseccionalidade*. São Paulo: Jandaíra, 2021.

ALTHUSSER, L. *Aparelhos ideológicos de Estado*. Rio de Janeiro: Graal, v. 2, 1985.

BULAWAYO, N. *Precisamos de novos nomes*. Tradução Adriana Lisboa. São Paulo: Biblioteca Azul, 2014.

DANGAREMBGA, T. *Condições nervosas*. Tradução Carolina Kuhn Facchin. São Paulo: Kapulana, 2019.

HOOKS, b. *Teoria feminista: da margem ao centro*. Tradução Rainer Patriota. São Paulo: Perspectiva, 2019.

MINILO, X. *Enfrentando o norte: discursos e ideologia como fontes de poder para o regime de Robert Mugabe*. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/9800>. Acesso em: 8 jun. 2025.

MORETTI, F. *O romance de formação*. Tradução Natasha Belfort Palmeira. São Paulo: Todavia, 2020.

ORLANDI, E. *As formas do silêncio: no movimento dos sentidos*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

PAVEAU, A. *Uma análise do discurso contra-hegemônica: interseccionalidade crítica e pluriversalidade decolonial*. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/view/93290/54459>. Acesso em: 8 jun. 2025.

PÊCHEUX, M. *O discurso: estrutura ou acontecimento*. Tradução Eni Puccinelli Orlandi. 4. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2006.

QUADRADO, L. *O romance de formação nervoso em Tsitsi Dangarembga*. *Interdisciplinar – Revista de Estudos em Língua e Literatura*, São Cristóvão-SE, v. 36, n. 1, p. 83–92, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/interdisciplinar/article/view/16770>. Acesso em: 8 jun. 2025.

WOOLF, V. *Um teto todo seu*. Tradução Vera Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

MINICURSO (20/09 – MANHÃ)

GREGO ANTIGO E LATIM: TRADIÇÃO GRAMATICAL, NORMA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Fábio da Silva Fortes

Descrição da Atividade

Varição, norma e tradição linguísticas são temas que emergem na história da ciência da linguagem. Apresentando-se ora como dimensões complementares afeitas ao objeto linguístico em sua realização histórica, ora como ideais contraditórios e, não raro, suscitadores de conflitos ideológicos, esses temas continuam na agenda dos atuais estudos da linguagem, em suas relevâncias cultural e pedagógica. Compreender a elaboração de uma normatização do código linguístico – para diferentes efeitos pedagógicos ou identitários – assim como a, por vezes, incômoda compreensão do fenômeno da linguagem no contexto da diversidade de suas manifestações, como um construto mutável historicamente, requer, em última análise, mais do que um recorte sincrônico; exige um olhar que enfrenta a espessura histórica desses fenômenos. O minicurso Grego Antigo e Latim: tradição gramatical, norma e variação linguística, tem por objetivo apresentar as reflexões que os antigos gramáticos da cultura grega e latina fizeram acerca de suas línguas. O grego e o latim, línguas de referência cultural e literária para o Ocidente, representaram também os objetos de um empreendimento reflexivo e gramatical que antecipou temas de relevância ainda dos dias atuais, tais como o uso e a diversidade linguística, ao lado da ideia de língua como um objeto suscetível de racionalização e descrição. O minicurso será ministrado pelo Professor Doutor Fábio Fortes. Professor Associado de Grego Clássico e Latim do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, o docente é Doutor em Filosofia pela UFMG e em Linguística pela UNICAMP, diretor do Grupo de Pesquisa Crases: Linguística e Filosofia (CNPq/UFJF). Seus temas de interesse estão na interface entre Filosofia e História do Pensamento Gramatical a partir da Antiguidade Grega e Latina, em seus desdobramentos culturais, linguísticos e filosóficos no Ocidente. É autor de mais de 30 artigos especializados.

DISCURSO E ENSINO: DELIMITAÇÃO DE OBJETOS E IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Descrição da Atividade

A formação do professor de línguas tem adquirido cada vez mais abrangência e relevância para aprender a lidar com fenômenos linguístico-discursivos de uma comunidade imersa em uma realidade local, mas conectada a uma interatividade global. O minicurso proposto preenche uma lacuna importante na formação dos discentes e futuros pesquisadores, pois foca em discutir a relação entre escola, linguagem e sociedade, questionando os paradigmas educacionais da atualidade, consoante as perspectivas teóricas dos estudos linguísticos. Pretende-se debater tópicos como fala e escrita; língua e discurso; gramática e texto; por meio de reflexões sobre os conceitos fundamentais em educação e discurso. Maria Luiza Coroa tem experiência na área de análise do texto e do discurso, em projetos desenvolvidos no âmbito do Cebraspe, MEC e UnB, além de orientações de mestrado e doutorado, e ainda na atuação em comitês de assessoramento do FNDE e do INEP. O minicurso focará no aprofundamento de parcerias recentes da autora (Dias & Coroa, 2019 e 2022), a saber, no estudo das concepções de leitura como interação e por uma educação engajada, perseguindo a aplicação de perspectivas críticas como norteadoras da leitura e da escrita, buscando construir o mundo e transformar a sociedade por meio da linguagem numa perspectiva discursiva.

MINICURSO (20/09 – TARDE)

GREGO ANTIGO E LATIM: TRADIÇÃO GRAMATICAL, NORMA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Fábio da Silva Fortes

Descrição da Atividade

Variação, norma e tradição linguísticas são temas que emergem na história da ciência da linguagem. Apresentando-se ora como dimensões complementares afeitas ao objeto linguístico em sua realização histórica, ora como ideais contraditórios e, não raro, suscitadores de conflitos ideológicos, esses temas continuam na agenda dos atuais estudos da linguagem, em suas relevâncias cultural e pedagógica. Compreender a elaboração de uma normatização do código linguístico – para diferentes efeitos pedagógicos ou identitários – assim como a, por vezes, incômoda compreensão do fenômeno da linguagem no contexto da diversidade de suas manifestações, como um construto mutável historicamente, requer, em última análise, mais do que um recorte sincrônico; exige um olhar que enfrenta a espessura histórica desses fenômenos. O minicurso Grego Antigo e Latim: tradição gramatical, norma e variação linguística, tem por objetivo apresentar as reflexões que os antigos gramáticos da cultura grega e latina fizeram acerca de suas línguas. O grego e o latim, línguas de referência cultural e literária para o Ocidente, representaram também os objetos de um empreendimento reflexivo e gramatical que antecipou temas de relevância ainda dos dias atuais, tais como o uso e a diversidade linguística, ao lado da ideia de língua como um objeto suscetível de racionalização e descrição. O minicurso será ministrado pelo Professor Doutor Fábio Fortes. Professor Associado de Grego Clássico e Latim do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, o docente é Doutor em Filosofia pela UFMG e em Linguística pela UNICAMP, diretor do Grupo de Pesquisa Crases: Linguística e Filosofia (CNPq/UFJF). Seus temas de interesse estão na interface entre Filosofia e História do Pensamento Gramatical a partir da Antiguidade Grega e Latina, em seus desdobramentos culturais, linguísticos e filosóficos no Ocidente. É autor de mais de 30 artigos especializados.

DOCUMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO LINGÜÍSTICA

Adam James Ross Tallman

Descrição da Atividade

O trabalho de campo é parte essencial da metodologia em linguística, sobretudo para a descrição, a tipologia e a linguística histórico-comparativa (Crowley, 2007; Cheliah e Reuse, 2011; Dixon, 2007). No entanto, a questão da preparação e do ensino de métodos de campo, no Brasil, é altamente negligenciada, para não dizer inexistente. Por outro lado, a documentação linguística (Gippert, Himmelmann, Mosel, 2006; Himmelmann, 1998) vem se solidificando como campo de conhecimento da área, com métodos e técnicas próprias que precisam ser dominadas pelos pesquisadores em formação. O minicurso ofertado preenche uma lacuna importante na formação dos discentes e futuros pesquisadores, colocando-os em contato com as metodologias mais modernas de documentação e de pesquisa em campo, sendo ministrado por um pesquisador com experiência nos temas tratados, sobretudo por seus trabalhos na América do Sul com as línguas Araona e Chácobo e com aspectos da família Pano-Takana; e na Papua-Nova Guiné. Em um minicurso de 8h, os estudantes explorarão vários aspectos da documentação e do trabalho de campo que vão desde a gravação dos dados até a sua análise, passando pela rotulagem e identificação de informações e pela organização de base de dados. Também deverão ser consideradas relações do trabalho de campo e da documentação com a tipologia linguística e com a linguística histórico-comparativa, ou seja, como o trabalho de documentação gera dados para estas outras áreas. Os temas a serem tratados estão sumarizados em recente publicação do autor (Tallman, 2023) que deverá ser socializada com os alunos do curso junto com outros materiais e bibliografias. Este minicurso vincula-se ao simpósio temático de estudos de línguas indígenas, guardando forte relação com a conferência de encerramento do evento.

CONFERÊNCIA (22/09 - TARDE)

O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA E A FILOSOFIA NA GRÉCIA ANTIGA

Fábio da Silva Fortes

Descrição da Atividade

A conferência “O desenvolvimento da escrita e a filosofia na Grécia Antiga”, tem como objetivo revisitar os marcos históricos, culturais, filológicos e filosóficos associados ao desenvolvimento da escrita no mundo grego, em suas relações com o desenvolvimento da tecnologia alfabética e a revolução intelectual por ela engendrado na Grécia Antiga, em suas repercussões literárias e filosóficas. A compreensão do desenvolvimento da escrita no ocidente – a primeira revolução tecnológica da gramatização, nos termos de Sylvain Auroux – permite ampliar a consciência histórica da metalinguagem ocidental, com suas consequências culturais e intelectuais que chegam aos dias atuais, permitindo um olhar sobre os temas do letramento, da relação entre pensamento e linguagem e entre linguagem e representação. A conferência será ministrada pelo Professor Doutor Fábio Fortes. Professor Associado de Grego Clássico e Latim do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, o docente é Doutor em Filosofia pela UFMG e em Linguística pela UNICAMP, diretor do Grupo de Pesquisa Crases: Linguística e Filosofia (CNPq/UFJF). Seus temas de interesse estão na interface entre Filosofia e História do Pensamento Gramatical a partir da Antiguidade Grega e Latina, em seus desdobramentos culturais, linguísticos e filosóficos no Ocidente. Autor de mais de 30 artigos especializados, é também autor dos livros: A construção da língua greco-romana: Prisciano e Apolônio Díscolo na história das ciências da linguagem (Editora da UFJF/2019) e co-autor de Os gramáticos romanos: Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano (Editora da UNICAMP/UFPR, 2021).

CONFERÊNCIA (23/09 - TARDE)

ESCOLA, LINGUAGEM E SOCIEDADE: QUE RELAÇÃO É ESSA?

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Descrição da Atividade

No início do século XX, as delimitações entre ciências e áreas de estudo eram rígidas e não admitiam “conversas”, nem entre “vizinhos” no conhecimento. Nas últimas décadas, reconhecia-se a validade (e produtividade) do diálogo teórico e científico. No âmbito do ensino, mais especificamente no nosso caso, o caminho se reorientou de uma descrição da estrutura linguística para uma explicação e compreensão do fenômeno da linguagem. Nesse enfoque, as relações entre o “fazer” da sociedade, o “fazer” discursivo e o “fazer” educacional não constituem dimensões estanques ou independentes. A preocupação com a estrutura da língua ganhou expansão para a compreensão de como se dá a interlocução entre sujeitos. A partir daí, as estratégias de ensino e a metodologia se voltam mais para os sujeitos que usam a linguagem do que para as estruturas linguísticas que são usadas.

MINICURSO (23/09 - TARDE)

DISCURSO E ENSINO: DELIMITAÇÃO DE OBJETOS E IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Descrição da Atividade

A formação do professor de línguas tem adquirido cada vez mais abrangência e relevância para aprender a lidar com fenômenos linguístico-discursivos de uma comunidade imersa em uma realidade local, mas conectada a uma interatividade global. O minicurso proposto preenche uma lacuna importante na formação dos discentes e futuros pesquisadores, pois foca em discutir a relação entre escola, linguagem e sociedade, questionando os paradigmas educacionais da atualidade, consoante as perspectivas teóricas dos estudos linguísticos. Pretende-se debater tópicos como fala e escrita; língua e discurso; gramática e texto; por meio de reflexões sobre os conceitos fundamentais em educação e discurso. Maria Luiza Coroa tem experiência na área de análise do texto e do discurso, em projetos desenvolvidos no âmbito do Cebraspe, MEC e UnB, além de orientações de mestrado e doutorado, e ainda na atuação em comitês de assessoramento do FNDE e do INEP. O minicurso focará no aprofundamento de parcerias recentes da autora (Dias & Coroa, 2019 e 2022), a saber, no estudo das concepções de leitura como interação e por uma educação engajada, perseguindo a aplicação de perspectivas críticas como norteadoras da leitura e da escrita, buscando construir o mundo e transformar a sociedade por meio da linguagem numa perspectiva discursiva.

CONFERÊNCIA (24/09 - TARDE)

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM LÍNGUAS NOS ANOS INICIAIS E AS POTENCIALIDADES PARA O CONTEXTO AMAZÔNICO

Juliana Reichert Assunção Tonelli

Descrição da Atividade

O objetivo desta palestra é compartilhar possibilidades da educação linguística em línguas nos anos iniciais como uma forma de potencializar um olhar mais inclusivo e, ao mesmo tempo, mais amplo para as realidades linguísticas e culturais amazônicas. Nesta fala, será discutida a importância da inserção das línguas adicionais desde os anos iniciais (Conti et al., 2020; Ferreira, Tonelli, 2024; Kawachi-Furlan, Tonelli, Paula, 2022; Tonelli et al., 2023), o fortalecimento de políticas linguísticas e educacionais (Kawachi-Furlan, Tonelli, Paula, 2022) que garantam a oferta e a formação docente para que as comunidades plurilíngues (Tonelli, Guidotti, Selbach, 2023) sejam valorizadas e consideradas como essenciais para o desenvolvimento de cidadãos sensíveis a outros modos de agir e ser. Juliana Reichert Assunção Tonelli é professora associada da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com atuação em Linguística Aplicada e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (PQ2). Possui graduação em Administração de Empresas, mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem pela UEL, além de pós-doutorados pela Universidade de Genebra, Universidade de Brasília e Universidade do Estado de Mato Grosso. Suas pesquisas abordam principalmente gêneros textuais, formação de professores de línguas para os anos iniciais e práticas em contextos bi e multilíngues. É líder do Grupo de Pesquisa FELICE e pesquisadora do PNL – Projeto Nacional de Letramentos.

CONFERÊNCIA (25/09 - TARDE)

FORMAS DE TRATAMENTO NA FALA DO MANEZINHO SOB A PERSPECTIVA DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA

Izete Lehmkuhl Coelho

Descrição da Atividade

No Latim Antigo, conforme Brown e Gilman (1960), havia duas formas de tratamento: o tu, indicando, morfologicamente, singular, e o vos, inicialmente o plural. Com o decorrer do tempo, o vos passou a também indicar singular, sendo primeiro usado nesse significado gramatical, no século IV, para se referir ao Imperador. Segundo Faraco (2017 [1996]), no sistema do Latim, o tu singular era utilizado em situações formais, enquanto o vos singular era utilizado em situações formais para se referir a um único interlocutor. Por sua vez, o vos plural era usado tanto em situações formais quanto em informais para se referir a mais de um interlocutor. No Português Brasileiro (PB), a investigação sobre as formas de tratamento já vem sendo realizada em dados de escrita, sob a perspectiva sincrônica e diacrônica (Lopes, 2002, 2003; 2004; Coelho; Görski, 2011; Nunes de Souza, 2011; 2015; Nunes de Souza; Coelho, 2013; 2015; Grando, 2016; Lopes et al., 2018; Martins, Galvão e Coelho, 2024, dentre outros), sendo condicionadas, especialmente, por variáveis externas, como: relação entre os interlocutores (poder e solidariedade), faixa etária, temas das cartas e diatopia e por variáveis internas como preenchimento do sujeito pronominal, paralelismo formal, ordem do sujeito etc. Nesta palestra, Izete Lehmkuhl Coelho pretende discutir a variação entre as formas de tratamento tu e você sob a perspectiva da Sociolinguística Histórica. Izete Lehmkuhl Coelho tem experiência tanto na Sociolinguística Variacionista quanto na Sociolinguística Histórica: foi coordenadora e, atualmente, é membro dos projetos Variação Linguística da Região Sul (VARSUL) e Para a História do Português Brasileiro em Santa Catarina (PHPB-SC). Atualmente, desenvolve estudos sobre a trajetória de mudança dos pronomes de tratamento no português escrito no Brasil, nos séculos XIX e XX, sob a perspectiva da Sociolinguística Histórica.

CONFERÊNCIA (26/09 - TARDE)

DOCUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E ETNOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO

Adam James Ross Tallman

Descrição da Atividade

A palestra (de fato, a conferência de encerramento) vincula-se ao Simpósio Temático de Estudos em Línguas Indígenas e visa explorar as relações entre a linguística descritiva, a sociolinguística, a documentação linguística e a antropologia a partir do desenvolvimento do trabalho em campo e das etapas posteriores da pesquisa em línguas indígenas. Em um estado com a maior diversidade linguística do Brasil, a palestra visa chamar a atenção para possibilidades de pesquisa entre áreas da linguística e interdisciplinarmente, explorando, sobretudo, a relação bastante consolidada entre a linguística e a antropologia. De certa forma, a conferência retoma uma longa tradição que remonta aos trabalhos de Boas, Sapir e Bloomfield, considerados os fundadores da disciplina nos EUA. O conferencista tem bastante experiência nos temas que serão explorados, o que é evidenciado por seus muitos trabalhos de campo com línguas da América do Sul e da Papua-Nova Guiné, assim como por suas diversas publicações. Há que se ressaltar ainda que a conferência deve relacionar-se aos temas do minicurso que será ministrado pelo mesmo convidado e no qual ele aprofunda aspectos metodológicos da pesquisa de campo, da documentação linguística e da descrição sobretudo de línguas indígenas.

MINICURSOS (27/09 – MANHÃ E TARDE)

CAMINHOS DA SOCIOLINGÜÍSTICA HISTÓRICA

Izete Lehmkuhl Coelho

Descrição da Atividade

A Sociolinguística Histórica é uma disciplina recente que nasce com Suzanne Romaine, em 1982. Essa área se ancora nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança (WLH, 2006 [1968]; Labov, 1994), a saber: a variação é inerente às línguas, a heterogeneidade é ordenada, toda mudança é resultado de um processo de variação, a mudança é gradual, a variação e a mudança estão encaixadas na estrutura linguística e social e, por fim, os métodos quantitativos auxiliam na explicação da variação e mudança linguísticas. No entanto, essa disciplina se diferencia da Sociolinguística Variacionista (Labov, 2008 [1972]) em relação aos materiais de análise, aos aspectos metodológicos e ao alcance dos resultados. Segundo Conde Silvestre (2007), a Sociolinguística Histórica trabalha com amostras de dados de escritas de sincronias passadas que são enviesadas naturalmente, e que, por acaso, sobreviveram ao tempo. Por exemplo, as informações extralinguísticas não são tão simples de serem resgatadas. São amostras limitadas e, portanto, é necessário aprender a fazer o melhor uso desses “maus dados” (Labov, 1994). Com este minicurso, pretende-se, assim, mostrar os caminhos percorridos pela Sociolinguística Histórica, discutindo sua ancoragem teórico-metodológica, os aspectos metodológicos para lidar com dados de escrita e a interpretação de resultados de pesquisas. Izete Lehmkuhl Coelho tem experiência tanto na Sociolinguística Variacionista quanto na Sociolinguística Histórica: foi coordenadora e, atualmente, é membro dos projetos Variação Linguística da Região Sul (VARSUL) e Para a História do Português Brasileiro em Santa Catarina (PHPB-SC). Atualmente, desenvolve estudos sobre a trajetória de mudança dos pronomes de tratamento no português escrito no Brasil, nos séculos XIX e XX, sob a perspectiva da Sociolinguística Histórica.

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA INFÂNCIA: ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS

Juliana Reichert Assunção Tonelli

Descrição da Atividade

O presente minicurso tem como objetivo refletir sobre a educação linguística com crianças nos anos iniciais da educação básica (Kawachi-Furlan; Malta, 2020; Malta, 2019) uma temática que vem ganhando espaço nos estudos sobre formação e prática docente, em especial na área de língua inglesa. Desta forma, serão abordadas no minicurso as principais correntes teóricas que sustentam os estudos na área, além da reflexão sobre os possíveis caminhos metodológicos que possibilitem o acesso às línguas adicionais na infância, entendendo o impacto desse processo na vida adulta (Singleton; Pfenninger, 2019). Por fim, os participantes serão convidados a construir uma posposta didática com base em seus contextos de atuação como forma de sintetizar o conteúdo abordado no minicurso. Juliana Reichert Assunção Tonelli é professora associada da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com atuação em Linguística Aplicada e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (PQ2). Possui graduação em Administração de Empresas, mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem pela UEL, além de pós-doutorados pela Universidade de Genebra, Universidade de Brasília e Universidade do Estado de Mato Grosso. Suas pesquisas abordam principalmente gêneros textuais, formação de professores de línguas para os anos iniciais e práticas em contextos bi e multilíngues. É líder do Grupo de Pesquisa FELICE e pesquisadora do PNL – Projeto Nacional de Letramentos.

DOCUMENTAÇÃO LINGÜÍSTICA E ETNOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO

Adam James Ross Tallman

Descrição da Atividade

A palestra (de fato, a conferência de encerramento) vincula-se ao Simpósio Temático de Estudos em Línguas Indígenas e visa explorar as relações entre a linguística descritiva, a sociolinguística, a documentação linguística e a antropologia a partir do desenvolvimento do trabalho em campo e das etapas posteriores da pesquisa em línguas indígenas. Em um estado com a maior diversidade linguística do Brasil, a palestra visa chamar a atenção para possibilidades de pesquisa entre áreas da linguística e interdisciplinarmente, explorando, sobretudo, a relação bastante consolidada entre a linguística e a antropologia. De certa forma, a conferência retoma uma longa tradição que remonta aos trabalhos de Boas, Sapir e Bloomfield, considerados os fundadores da disciplina nos EUA. O conferencista tem bastante experiência nos temas que serão explorados, o que é evidenciado por seus muitos trabalhos de campo com línguas da América do Sul e da Papua-Nova Guiné, assim como por suas diversas publicações. Há que se ressaltar ainda que a conferência deve relacionar-se aos temas do minicurso que será ministrado pelo mesmo convidado e no qual ele aprofunda aspectos metodológicos da pesquisa de campo, da documentação linguística e da descrição sobretudo de línguas indígenas.

CONVIDADOS

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4556868251055499>

Fábio da Silva Fortes

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4556868251055499>

Juliana Reichert Assunção Tonellis

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4556868251055499>

Izete Lehmkuhl Coelho

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4556868251055499>

Adam James Ross Tallman

<https://orcid.org/0000-0003-3524-9300>

ISBN: 978-65-01-70618-4

